

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İktal Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Saliha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytakin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y. Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Temmuz / 2018 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:25 **Sayı:**3 **Yıl:**2018

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

25

Sayı
Number

3

Yıl
Year

2018

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması 274
Senilay Erden, Sevban Arslan, Derya Gezer, Gülhan Cömert
- 2 Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Intramüsküler Enjeksiyon Uygulamalarının İncelenmesi 282
Şükriye İlkey Güner, Selver Karaaslan, Reyhan Orbun
- 3 Van İli Genelinde Birinci Basamakta Görev Yapan Aile Hekimlerinin Baş Ağrısı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 289
Ergin Karakaya, Aysel Milanlıoğlu, Vedat Çilingir, Abdullah Yalçın, Aydın Çağaç
- 4 Van Depremine Yaşayan Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Depremin Uzun Dönem Etkileri 296
Sinemis Çetin Dağlı, Selin Tunalı Çokluk, Abdullah Sert, Ayşe Yüksel
- 5 Çimento Fabrikasında Çalışan Erkek Çalışanların Üreme Sağlıkları Hakkında Bir Araştırma 302
Savaş Kanbur, Ali Kemal Eyyüboğlu
- 6 Derin Ven Trombozu Olan Hastaların Takibinde D-Dimer Testinin Önemi 307
Meral Ekim, Hasan Ekim
- 7 Erişkinlerde Lomber Disk Hernisinin Anksiyete/Depresyon Üzerine Etkisi 312
Erhan Gökçek, Ayhan Kaydu
- 8 Horizontal Mattress Sutures with Gauze Support for the Closure of Large Skin Defects: A Simple and Inexpensive Technique 317
Ömer Cengiz, Ferdi Dıvar, Necdet Demir, Oytun Derya Tunç
- 9 Yaşlılarda Hatalı İnsülin Kullanımı ve İnsülin Eğitiminin Etkisi 323
Mesut Gümüşoğlu, Remzi Bahşi, Deniz Mut Sürmeli, Tuğba Turgut, Hande Selvi Öztoran, Volkan Atmış, Murat Varlı, Sevgi Aras
- 10 Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanım Sağlık ve Sigaranın Neden Olduğu Hastalıkları Bilme Durumu 332
Sıdıka Oğuz, Gülşah Çama, Mahsum Kazan
- 11 Doğu Anadolu'da Total Laparoskopik Histerektomi Deneyimlerimiz Tersiyer Bir Merkezin Retrospektif sonuçları 338
Nur Gözde Kulhan, Cenk Nayka
- 12 Üst Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Hastanede Yatış Süresini ve Mortaliteyi Etkileyen Parametreler: 71 Vakanın Değerlendirilmesi 344
Harun Diiğeroğlu, Yasemin Kaya, Muhammet Özçilen
- 13 Cataract Surgery Outcomes: Comparison of 2.4 mm and 2.8 mm Clear Corneal Incisions 349
Bilal Kavrut, Sait Coşkun Özcan, Zebra Tunçbilek, Nilgün Solmaz, Feyza Önder
- 14 Hirschsprung Hastalığı: Duhamel-Martin Deneyimlerimiz 355
Veli Avcı, Burhan Beger
- 15 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Başvuran Hastaların gülüş estetik indeksinin değerlendirilmesi 360
Hacer Şahin Aydınyurt, Ersen Bilgili
- 16 Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Kan Basıncı ve Nabız Değerlerinin Belirlenmesi 367
Levent Çiğdem, Volkan Kaplan
- 17 2011-2015 Yılları Arasında Üniversitemiz Çocuk Polikliniklerine İshal Şikâyeti İle Başvuran ve Adenovirüs ve/veya Rotavirüs Pozitifliği Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi 374
Ercan Çubuk, Fesih Aktar, Kamil Yılmaz, Muhammed Nurullah Sabaz, Murat Solmaz, Muhammet Asena, Mehmet Celal Devecioğlu
- 18 Normal Gözlerde Merkezi Kornea Kalınlığının Corvis ST Kornea Biodinamik Scheimpflug Analiz Sistemi, Sirius Kombine Scheimpflug-Placido Disk Sistemi ve Rtvue Ön Segment Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi 381
Mustafa Köşker, Sinan Çalıskan, Osman Çelikay, Aysun Sanal Doğan, Abdullah Kaya, Canan Gürdal
- 19 Ultrasonografi Rehberliğinde Yüzeysel ve Derin Eklem Enjeksiyonlarının Karşılaştırılması 386
Ahmet Yalçın, Gökhan Polat, Mesut Özgökeç
- 20 Burun Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Kolay Bir Algoritma: Tek Merkezli Bir Çalışma 391
Ömer Faruk Koçak
- 21 İletim Tipi İşitme Kayıplarının Nedenini Saptamada Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayar Tomografinin Değeri 399
Fatma Beyazal Çeliker, Suat Terzi, Mehmet Beyazal, Metin Çeliker, Abdulkadir Özgür, Mehmet Fatih İncekılı, Arzu Turan, Engin Dursun
- 22 Posteriyör Mandibulada Dentoalveolar Cerrahi Tedaviler Öncesi İnferiyör Alveolar Sinir Konum Tespitinde İki Farklı Görüntüleme Tekniğinin Karşılaştırılması 403
Serap Keskin Tunç, Nazlı Zeynep Aplanlaran Yaylı, Gülter Devrim Kaki, Rodi Mızrak
- 23 Mikroiinvaziv Meme Karsinomu: Yirmi Yedi Vakalık Klinikopatolojik Değerlendirme 411
Betül Bolat Küçükzeybek, Emel Tekin, Seyran Yiğit, Murat Kemal Ataban, Ayşegül Akder Sarı, Demet Etit, Gülten Ballı, Ahmet Alacacoğlu, Yüksel Küçükzeybek

OLGU SUNUMLARI

- 1 Jüvenil Miyelomonositik Lösemi: Nadir Olgu 418
Hadi Geylan, Kamuran Karaman, Mecnun Çetin
- 2 Preterm Bir Yenidoğanda İnutero Başlangıçlı Bilateral Renal Ven Trombozu: Olgu Sunumu 421
Fatma Hilal Yılmaz, Nazlı Dilay Gültekin, Nuriye Tarakçı, Hüseyin Altınban
- 3 Different Strategies and Our Approach for Treatment of Mitral Valve Thrombosis; Treatment with Alteplase 424
Ata Niyazi Ecevit, Özgür Altınbaş, Hakan Çomaklı, Deniz Sarp Beyazpınar, Zafer Büyükketmez, Kadir Durgut
- 4 Mushroom Poisoning Imitating Stroke. Report of a Case and Review of the Literature 427
Erdinç Şengüldür, İskender Aksoy, Celal Katı, Türker Yardım, Ahmet Baydın

DERLEME

- 1 Üsteleyici Hasta 430
Erol Özmen, Erol Özün
- 2 Yararsız Tedavi ve Yoğun Bakım Hemşireleri Üzerindeki Etkileri 437
Mabınur Durmuş İskender

Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması

Practices of the General Surgery Nurses Towards Catheter-Related Urinary Tract Infections: An observational Study

Sevilay Erden^{1*}, Sevban Arslan¹, Derya Gezer², Gülhan Cömert²

¹Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
²Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balçalı Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye

ÖZET

Giriş: Üriner sistem enfeksiyonları sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar arasında en sık olarak görülmekte ve yaklaşık %60-80'i katetere bağlı olarak gelişmektedir. Bu enfeksiyonların önlenmesine ilişkin alınan önlemlerin morbidite ve mortalite oranlarını azaltacağı bilinmektedir. Bu çalışma genel cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin KIÜSE (Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları) önlenmesine yönelik uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç-Yöntem: Araştırma, Adana'da bir üniversite hastanesinin genel cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerle yapılmıştır. Veriler anket formu ve gözlem formu aracılığıyla toplanmıştır. Gözlem formu KIÜSE'nin önlenmesine yönelik "Kateterin Yerleştirilmesi (10 uygulama)", "Kateter Bakımı (7 uygulama)" ve "İdrar Torbası Kullanımı (8 uygulama)" olmak üzere toplam 25 kanıta dayalı uygulamadan oluşmaktadır. Veriler katılımlı gözlem yöntemi ile toplanmıştır. Hemşireler uygulamaları yaparken 3'er kez gözlenmiş ve her uygulamaya bir (1) puan verilmiş, ortalama puan hesaplanmıştır. Değerlendirme sonunda total uygulama puanı (0-75) hesaplanmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 27,6±7,1(19-40) olup, %81,2'si kadındır. Katılımcıların kateterin yerleştirilmesine, kateter bakımına ve idrar torbası kullanımına ilişkin puan ortalamaları sırasıyla: 27,2±1,4; 17,6±2,6; 19,1±2,6 olup, KIÜSE önlenmesine ilişkin toplam puan ortalamaları 64,0±4,6 (54-72)'dir.

Sonuç: Hemşirelerin puan ortalaması orta-iyi olmasına rağmen enfeksiyon kontrol uygulamaları bütün olarak düşünülmelidir. Kateterin takılmasından çıkarılmasına kadar tüm aşamalarda enfeksiyon kontrol uygulamalarından sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları, nazokomiyal enfeksiyonlar

ABSTRACT

Introduction: Urinary tract infections are the most common healthcare-related infections, and about 60 to 80% of these infections occur related to the catheter. Precaution steps which can be taken to prevent these infections are known to reduce morbidity and mortality rates. This study aims to investigate the practices towards prevention catheter-related urinary tract infections (CRUTIs) for the nurses working in general surgery clinics.

Material and Methods: This study was conducted in a tertiary setting with the participation of nurses who work in general surgery clinics. The data were collected by observation form consisting of 25 evidence-based practices, named "Placement of Catheter (10-practice)", "Catheter Care (7-practice)" and "Usage of Urine Bag Application (8-practice)" towards prevention of CRUTIs. The data were collected using an interactive observation method; nurses were observed three times while practicing and scored once for each practice. Then, the mean score of each practice was calculated and after evaluation, this score was found between 0-75.

Results: The mean age of the nurses was 27.6±7.1 (19-40) years, and 81.2% of them were females. The mean scores of the nurses for catheter placement, catheter care, and usage of urine bag were 27.2±1.4; 17.6±2.6; 19.1±2.6, respectively. In addition, the mean of total score for prevention of CRUTIs was 64.0±4.6 (range: 54 to 72).

Conclusion: Although the scores of nurses were medium-good, practices towards prevention of infection should be taken as a whole. Thus, nurses should keep in mind that they are responsible from catheter placement to removal.

Key Words: Nurse, catheter related urinary tract infections, nosocomial infections

Giriş

Nazokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları (NÜSE) diğer hastane enfeksiyonları arasında %20-49 arasında değişen oranlarla en sık rastlanan sağlık bakım ilişkili enfeksiyon olmakla birlikte, bu enfeksiyonların yaklaşık %60-80'i katetere bağlı olarak gelişmektedir (1,2). Üriner kateter takılan hastaların yaklaşık %20-30'unda 7. günden sonra bakteriyüri ya da kandidüri gelişmekte, sonraki her gün %5 oranında enfeksiyon riski artmaktadır (3). Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları (KİÜSE) erkeklerde prostatit, epididimitis ve orsite, tüm hastalarda ise pyelonefrit, endokardit, vertebral osteomyelit, septik artrit ve menenjit gibi enfeksiyonlara neden olmaktadır (1). Bu komplikasyonlara ek olarak hastanın konforu bozulmakta, hastanede kalış süresi uzamakta, maliyet ve mortalite artmaktadır (4). Literatürde her yıl 13.000'den daha fazla hastanın KİÜSE nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir (5).

Hastada morbidite ve mortaliteye neden olabilen KİÜSE uygun önlemler ile azaltılabilir enfeksiyonlardır. Yapılan bir sistematik inceleme, güncel kanıta dayalı enfeksiyon önleme stratejileriyle KİÜSE'nin %65-70 oranında azaltıldığını göstermektedir (6). KİÜSE'den korunmak için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin kanıt temelli KİÜSE önleme uygulamalarının yer aldığı rehberler bulunmaktadır. Sağlık merkezlerinde sağlık profesyonellerinin öncülüğünde kanıta dayalı uygulamalar güncellenerek klinikte hayata geçirmelidir. Rehberlerde yer alan enfeksiyon önleme uygulamaları bir bütündür. Üriner kateteri olan hastalarda her geçen gün enfeksiyon riskinin arttığı göz önünde bulundurulacak olursa, hemşirelerin, kateterin takılmasından çıkarılmasına kadar tüm aşamalarda enfeksiyon kontrolünün sağlanmasından sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

Bu çalışma genel cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin KİÜSE'nin önlenmesine yönelik uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntem

Araştırmanın Yeri ve Deseni: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan bu çalışma 25 Mart-15 Nisan 2016 tarihleri arasında, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Genel Cerrahi kliniklerinde çalışan 16 hemşire ile yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları ve Uygulama: Veri toplama aracı olarak hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu ve başta CDC (Centers for Disease

Control and Prevention) olmak üzere literatür taranarak oluşturulan KİÜSE önlenmesine yönelik uygulamaların yer aldığı gözlem formu (EK-1) kullanılmıştır (1,7-12). Anket formu yaş, cinsiyet, en son mezun olunan okul, hemşire olarak görev süresi, her vardiyada hemşire başına düşen hasta sayısı, KİÜSE önlenmesine ilişkin eğitim alma durumu, eğitimin en son ne zaman alındığına ilişkin 7 sorudan oluşmaktadır. Gözlem formu ise KİÜSE'nin önlenmesine yönelik "Kateterin Yerleştirilmesi (10 uygulama)", "Kateter Bakımı (7 uygulama)" ve "İdrar Torbası Kullanımı (8 uygulama)" olmak üzere toplam 25 kanıta dayalı uygulamadan oluşmaktadır.

Sağlık Bakanlığının 19 Nisan 2011 tarih ve 27910 sayılı Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelğe göre üriner kateter takılması ve çıkarılması hemşirelik kararı ile de uygulanabilen işlemler arasında yer almaktadır (7). Yönetmelikte "Ekip belli vakalarda neyin izleneceğine dair "ortak bakım planları" hazırlamış ya da kararlaştırmış ise "hekim istemi" beklemeden hemşire bu parametreleri izler" şeklinde belirtilmiştir. Bu karardan hareketle, araştırmanın yapıldığı cerrahi kliniğinde doktor ve hemşireler üriner kateter endikasyonu konulması, takılması ve çıkarılması konularında ortak hareket etmektedir.

Veriler toplanmadan önce görüşme tekniği ile hemşirelere çalışmanın bir gözlem araştırması olduğu ve amacı açıklanmıştır. Araştırma sürecinde katılımcılara KİÜSE'yi önlemeye yönelik kanıta dayalı standart önlemlerle ilgili bilgi verilmemiş, ancak hemşirelerin her birine, üriner kateter uygulamasında izleneceği bilgisi verilmiştir. Katılımcıların üriner kateterizasyona ilişkin bilgi ve uygulamalarının anlamlı mı, yoksa alışkanlık mı olduğunun belirlenmesi için hemşireler 3 ayrı üriner kateterizasyonda gözlenmiştir. Veriler katılımlı gözlem yöntemi ile toplanmıştır. Böylece, her hemşire 3'er kez üriner kateter takılması ve çıkarılması sürecinde izlenmiş, doğru yapılan her uygulamaya 1 puan, yanlış yapılan ya da yapılmayan her uygulamaya 0 puan verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda (her uygulama için en düşük 0, en yüksek 3 puan) total uygulama puanı (en düşük 0, en yüksek 75 puan) hesaplanmıştır.

Veriler, frekans ve yüzdeler ile ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklere ek olarak, Kruskal Wallis varyans analizi, Mann Whitney U testi ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 paket programından yararlanılmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü: Çalışma başlamadan önce kurum yönetiminden ve çalışmaya katılacak

olan hemşirelerden gerekli yasal izinler alınmıştır (45868485-770 sayılı ve 24.3.2016 tarihli). Hemşirelere araştırmanın gözlem çalışması olması nedeniyle üriner kateterizasyon sırasında izlenecekleri bilgisi verilmiş, sözlü onamları alınmıştır.

Bulgular

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin yaş ortalaması $27,6 \pm 7,1$ olup her hemşire ortalama 16 hastaya bakım vermektedir (Tablo 1). Hemşirelerin yarıdan fazlası önlisans/lisans mezunu olduğunu ve %87.5 (n=14)'i enfeksiyon eğitimi almadığını belirtmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri

Tanıtıcı Özellikler	*Ort±SS	**Min-Maks
Yaş	27,6±7,1	19-40
Çalışma Süresi	6,3±5,6	1-19
Bakım Verdiği Hasta Sayısı	16,1±2,8	12-18
Cinsiyet	n	%
Erkek	3	18,8
Kadın	13	81,2
Eğitim Durumu		
SML	6	37,5
Ön Lisans	1	6,3
Lisans	9	56,3
Enfeksiyon Eğitimi Alma Durumu		
Eğitim Alan	2	12,5
Eğitim Almayan	14	87,5

*Ort±SS: Ortalama± Standart Sapma; **Min-Maks: En düşük-En yüksek

Hemşirelerin üriner sistem enfeksiyon uygulamalarına ilişkin bilgi puan ortalamaları Tablo 2 ve 3'te verilmiştir. Katılımcıların kateterin yerleştirilmesi sırasındaki uygulamalardan aldıkları puan ortalaması $27,2 \pm 1,4$ (24-30); kateter bakımı sırasındaki uygulamalardan aldıkları puan ortalaması $17,6 \pm 2,6$ (12-21); idrar torbası kullanımı sırasındaki uygulamalarından aldıkları puan ortalaması $19,1 \pm 2,6$ (12-24), toplam puan ortalaması $64,0 \pm 4,6$ (54-72)'dir (Tablo 2 ve 3).

Hemşirelerin cinsiyet, eğitim ve enfeksiyon eğitimi alma durumlarına göre uygulamalardan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır ($p > 0,05$) (Tablo 4). Buna ek olarak, hemşirelerin yaşı ve çalışma süreleri ile uygulama puanları arasında ilişki bulunmamıştır (Tablo 5).

Tablo 2. Hemşirelerin üriner sistem enfeksiyon uygulamalarına ilişkin bilgi puan ortalamaları

Uygulama	*Ort±SS	**Min-Maks
Katater yerleştirilmesi	27,2±1,4	24-30
Katater bakımı	17,6±2,6	12-21
İdrar torbası kullanımı	19,1±2,6	12-24

*Ort±SS: Ortalama± Standart Sapma; **Min-Maks: En düşük-En yüksek

Tablo 3. Uygulama puan ortalamaları

Uygulama	*Ort±SS	**Min-Maks
Birinci uygulama	21,1±1,5	18-24
İkinci uygulama	21,2±1,5	18-24
Üçüncü uygulama	21,2±1,5	18-24
Toplam	64,0±4,6	54-72

*Ort±SS: Ortalama± Standart Sapma; **Min-Maks: En düşük-En yüksek

Tablo 4. Hastaların tanıtıcı özelliklerine göre uygulamaların karşılaştırılması

	Kateter Yerleştirme *Ort.	Katater Bakım *Ort.	İdrar Torbası Kullanımı *Ort.
Cinsiyet			
Erkek	10,5	7,1	29,5
Kadın	8,0	8,8	106,5
	p=,439	p=,611	p=,611
Eğitim Durumu			
SML	6,8	8,0	9,0
Ön Lisans	8,0	14,5	5,5
Lisans	9,6	8,1	8,5
	p=,386	p=,385	p=,755
Enfeksiyon Eğitimi			
Eğitim Alan	11,7	9,0	6,7
Eğitim Almayan	8,0	8,4	8,7
	p=,333	p=,933	p=,600

*Ort: Ortalama

Tablo 5. Hemşirelerin yaşının ve çalışma sürelerinin uygulama puanları ile ilişkisi

Uygulama		Yaş	Çalışma Süresi
Katater Yerleştirilmesi Puanları	r	,250	,103
	p	,351	,705
Katater Bakım Puanları	r	,015	,184
	p	,957	,496
İdrar Torbası Kullanım Puanları	r	-,044	-,030
	p	,872	,912

r: Pearson Korelasyon katsayısı; p<0.05: önemlilik düzeyi

Tartışma

Morbidite ve mortalite riskini arttıran KİÜSE sağlık profesyonellerinin kanıta dayalı standart önlemleriyle %65-70 oranında azaltılabilmektedir (6). Hastane enfeksiyon oranları hasta bakım kalitesinin göstergelerinden biri olduğundan ve bakımın kalitesinden sorumlu olan hemşireler, enfeksiyon önleme rehberlerindeki kanıt önerilerini uygulamalıdır. Hemşirelerin KİÜSE'nin önlenmesine yönelik uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma güncel enfeksiyon önlemlerinin hemşireler tarafından uygulanma durumu hakkında veri sağlayacaktır.

Araştırmamızda kateterin yerleştirilmesi sırasındaki uygulamalardan hemşirelerin aldıkları puan ortalaması $27,2 \pm 1,4$ (24-30) olarak bulunmuştur (Tablo 2). Her ne kadar puan ortalaması yüksek olsa da, bu bulgu, kateterin endikasyon durumunda takılmadığını ve/veya yerleştirilmesi sırasında asepsi ilkelerinin tamamının uygulanmadığını düşündürmektedir. KİÜSE'nin önlenmesinde tüm basamaklar bir bütün olarak değerlendirildiğinden, basamaklardan birinin eksik ya da yanlış yapılması enfeksiyona zemin hazırlayabilir. Endikasyonu olmadan üriner kateter takılması, el hijyeninin sağlanmaması, periüretal bölgenin antiseptikle temizlenmemesi ve kateter yerleştirilirken asepsiye dikkat edilmemesi KİÜSE oluşmasına yol açabilmektedir. Literatürde hemşirelerin KİÜSE önlemeye ilişkin yapılan çalışmalarda, üriner kateterizasyon endikasyonu konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir (13,14). Bu bilgi eksikliğinin gereksiz kateterizasyona neden olabileceği öngörülebilir. Sağlık Bakım Araştırmaları ve Kalite Ajansı 2015 yılında, ameliyat sonrası dönemde klinik endikasyonu yoksa üriner kateterin 24 saat içinde çıkarılmasını önermiştir (15). Yapılan bir çalışmada, üriner kateter endikasyonu kontrol listesi kullanımının kateter uygulanmasını 5 yıl içinde yaklaşık %25 azalttığı (16), başka bir inceleme çalışmasında ise hemşirelerin üriner kateteri olan hastalarda kateter endikasyonunun günlük takibinin

KİÜSE'yi azalttığı bulunmuştur (17). Çalışmalardan yola çıkılacak olursa, enfeksiyon etmenini ortadan kaldırmak için hastalarda kateter endikasyonu (üriner retansiyon, üriner inkontinans, perineal alanda açık yara ya da yakın üriner output takibi gibi) yakın takip edilerek kayıt tutulması ve endikasyon ortadan kalkınca kateterin çıkarılması gerekliliği görülmektedir. Ek olarak, internal kateter yerine aralıklı üriner kateterizasyon, tıkanıklığı ya da üriner retansiyonu olmayan bilinçli erkek hastalarda ise kondom kateter gibi alternatif yöntemler de kullanılabilir (1,18).

Literatürdeki tüm enfeksiyon önleme rehberlerinde kateterin takılmasından çıkarılmasına kadar KİÜSE'nin önlenmesinde el hijyeninin önemi vurgulanmaktadır (1,15,19). Yoğun bakımlarda alet ilişkili nazokomiyal enfeksiyonlarla yapılan bir çalışmada sadece el hijyenine yönelik uygulamalarla enfeksiyonun 47.5/1000'den 27.9/1000'a gerilediği saptanmıştır (20). Çalışmamızda üriner kateter takılırken, yardım eden başka bir sağlık personeli olmamış, kateter tek hemşire tarafından takılmıştır. Oysa, Sağlık Bakım Araştırmaları ve Kalite Ajansı 2015 rehberinde kateter yerleştirilirken eğitimli ikinci bir sağlık personelinin yardımcı olması önerilmektedir (15). Bu durum hem el hijyeninin, hem de asepsinin bozulmaması açısından önemlidir. Cerrahi ünitelerinde kateter yerleştirilmesinin KİÜSE önlenmesindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada el yıkamanın ve aseptik tekniğin KİÜSE'nin gelişmesinde önemli belirleyicilerinden olduğu belirtilmiştir (21). Çelik ve ark (13)'ün 123 yoğun bakım hemşiresiyle üriner kateter kullanımına ilişkin bilgi durumlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmada, üriner kateterizasyon sırasında el yıkama ve asepsi konusunda hemşirelerin bilgi puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, bilginin uygulamada kullanılması açısından faydalı olabilir.

Çalışmamızda kateter bakımı sırasındaki uygulamalardan hemşirelerin aldıkları puan ortalaması $17,6 \pm 2,6$ (12-21) olarak bulunmuştur (Tablo 2). Belirtilen puan kateterin kaldığı süre boyunca kapalı drenaj sisteminin korunmasında, meatusun su ve

sabunla temizliğinde, kesintisiz drenajın sağlanmasında, endikasyon durumunda kateterin irrigasyonunda, değiştirilmesi ya da çıkarılmasında hatalı uygulamaların olabileceğini göstermektedir. Kateter bakımındaki uygulama hataları KİÜSE riskinin artmasına yol açmaktadır. Yüceer ve Bulut'un hemşirelerin enfeksiyon önleme uygulamalarını incelemek amacıyla yaptıkları araştırmalarında hemşirelerin çoğunun, aseptik tekniklere uygun şekilde üriner kateteri yerleştirdikleri, kapalı drenaj sisteminin devamlılığını korudukları, kateter tıkanığında irrigasyon yaptıkları, gerekmedikçe kateteri değiştirmedikleri belirlenmiştir (12). Benzer başka bir çalışmada kateterizasyon sırasında el yıkama, steril eldiven kullanımı, meatusun antiseptikle temizlenmesi ve aseptik teknikle kateter takılmasında hemşirelerin bilgi puanları yüksek bulunmuştur (13).

Çalışmamızda, idrar torbası kullanımı sırasındaki uygulamalarından hemşirelerin aldıkları puan ortalaması $19,1 \pm 2,6$ (12-24)'dır (Tablo 2). Kateterin yerleştirilmesi ve bakımı kadar idrar torbası kullanımı da KİÜSE riskini artırmaktadır. İdrar torbasının uygun seviyede tespit edilmesi, torbanın boşaltılması ve değişimi sırasında asepsiye uyulması gibi uygulamalar üriner sistemin sterilitesinin korunmasında önemlidir. Yoğun bakım hemşireleri ile yapılan bir çalışmada, idrar torbası değişimi endikasyonları ve her hastada ayrı idrar boşaltma kabı kullanımı konularında bilgilerinin eksik olduğu belirlenmiştir (13). İdrar torbası kullanımındaki bilgi eksikliği, uygulama eksikliklerine neden olabilir. Nitekim, Yüceer ve Bulut (2010)'un çalışmalarında hemşirelerin tüm hastalara aynı idrar toplama kabını kullandıkları, üriner kateteri haftada bir defa değiştirdikleri, idrar drenaj torbasını ise rutin şekilde değiştirdiklerini belirtmişlerdir (12). Rehberlerde, kapalı drenaj sisteminin bütünlüğünün bozulmaması, enfeksiyon ve tıkanıklık haricinde idrar kateterinin ve drenaj torbasının rutin olarak değiştirilmemesi önerilmektedir (19).

KİÜSE önlenmesinde çok boyutlu yaklaşım önemlidir. Üriner kateter endikasyonunun belirlenmesinden kateterin çıkarılmasına kadar olan süreçte hemşire olarak gereken önlemler alınmalıdır. Türkiye'nin de yer aldığı 6 gelişmiş ülkede yapılan bir surveyans çalışmasında kateter endikasyonunun belirlenmesi, uygun kateter seçimi, aseptik teknikle kateter takılması (meatal alanın antiseptikle temizliği, el hijyeni, steril jel kullanımı, steril eldiven ve kateter kullanımı vb), kapalı drenaj sisteminin korunması, drenaj torbasının tespiti ve drenaj torbasının boşaltılması konularında kanıta dayalı girişimlerin uygulanmasıyla KİÜSE hızının $5,9/1000$ 'den $2,6/1000$ 'ya düştüğü (%57) saptanmıştır.

Çalışmada, KİÜSE önlemeye yönelik kanıta dayalı uygulamaların kateterin takılmaya karar verilmesinden çıkarılmasına kadar kesintisiz devam edilmesindeki önem vurgulanmıştır (22). Başka bir çalışmada, el hijyeni, aseptik teknikle kateter yerleştirme, kapalı drenaj sistemi sağlama, idrar drenaj torbasını böbrek seviyesinin altında tespit etme gibi hemşire önderliğindeki kanıta dayalı KİÜSE önleme protokolleriyle KİÜSE hızı 1000 kateter gününde uygulama öncesi $4,03 \pm 3$ iken, uygulamadan sonra, $2,7 \pm 2,5$ ' a düşmüştür (23).

Uluslararası KİÜSE önleme rehberlerinde, güncel ve kanıta dayalı önlem paketleri, eğitim, hasta sonuçlarının değerlendirilmesi, KİÜSE hızlarının geri bildirim ve sağlık personeline performans geribildirimleri çok boyutlu değerlendirilmiştir (19). Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 gelişmiş ülkede $56,429$ hasta ile yapılan bir surveyans çalışmasında, KİÜSE hızı $7,86/1000$ den, $4,95/1000$ 'e gerilemiştir. Çalışma, çok boyutlu bu kontrol önlemlerinin KİÜSE önlenmesindeki rolünü göstermesi açısından önemlidir (24).

Araştırmamızda eğitimin, deneyimin ve yaşın uygulama puan ortalamaları ile ilişkili olmaması örneklem sayısının yetersiz olmasından kaynaklanıyor olabilir (Tablo 4,5). KİÜSE rehberlerinde eğitimin enfeksiyon hızlarını azalttığı belirtilmiştir (1,15). Çünkü kateterin takılmasına karar verilmesi, endikasyon süresince kateterin takılı kalması, aseptik tekniklerin uygulanması ve kateter değişimi gibi pek çok uygulama, KİÜSE yönelik bilgilerin güncellenmesini gerektirir. Yüceer ve Bulut (12)'un çalışmasında hemşirelerin enfeksiyon önlemlerine ilişkin eğitim almadığı, "Üriner kateteri bulunan hastada üriner sistem enfeksiyonu riskini azaltmak için yapılan uygulamalar" hakkında yetersiz bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. Oysa, yapılan çalışmalarda, eğitimin enfeksiyon önlemlerine uyulmasında bilgi, tutum ve davranışı olumlu yönde geliştirdiği belirtilmiştir (10,13). Çelik ve ark.'nın (13) çalışmasında, enfeksiyon eğitimi alan hemşireler steril eldiven kullanma ve aseptik teknikle kateter yerleştirme uygulamalarından ($p < 0,05$), 1-5 yıllık deneyimi olanlar ise 16-20 yıllık deneyimi olanlara göre el hijyeni konusunda daha yüksek puan almıştır ($p < 0,05$). Bu sonuçlar, KİÜSE önlenmesine yönelik eğitiminin hemşireler için faydalı olduğunu göstermekle birlikte, yeni bilgilerin deneyimli hemşireler tarafından takip edilmediğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak; hemşirelerin KİÜSE'nin önlenmesine yönelik genel uygulama puanlarının iyi olmasına rağmen, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması konusunda hatalı uygulamaların olabileceğini düşündürmektedir. Enfeksiyon kontrolünün bir bütün

olarak değerlendirilmesi, kateterin takılmasına karar verilmesinden çıkarılmasına kadar her aşamada enfeksiyon önlemleri zincirinin kırılmaması açısından önemlidir. Hizmet içi eğitim programlarında KİÜSE önlenmesine yönelik kanıt temelli rehberler eşliğinde deneyim, yaş gibi değişkenlere bakılmadan her hemşireye bilgi güncellemesi yapılarak hemşirelerin farkındalıkları artırılmalıdır.

Her ne kadar araştırmamız bir hastanenin yalnızca bir kliniğinde yapılmış olsa da, belirtilen kliniğin üriner kateterizasyonda hemşirelerin en aktif karar verebildikleri ve hemşire sayısının en kalabalık olduğu

klirik olması açısından önemlidir. Ayrıca, hemşirelerin KİÜSE önlenmesine yönelik kanıt dayalı uygulamalarını araştıran çalışmaların da sınırlı sayıda olması nedeniyle, araştırma sonuçlarımızın literatüre ışık tutacağı düşünülmektedir.

Çalışmanın sınırlılıkları; Araştırmanın tek merkezde yapılması ve örneklem sayısının az olması çalışmanın en önemli sınırlılıklarıdır. Ayrıca katılımcılara araştırma hakkında yapılan bilgilendirmenin davranış değişikliğine yol açma ihtimali bir diğer sınırlılıktır. Bu konuda tüm sağlık personelinin içeren analitik çalışmaların yapılması önerilmektedir.

EK-1. Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesine İlişkin Kanıt Dayalı Uygulamalar Formu

	Gözlem			Her uygulama için alınan puan (0-3)
	1.	2.	3.	
Kateterin Yerleştirilmesi Sırasındaki Uygulamaları				
Gereksiz üriner kateterizasyonun önlenmesi				
Kateterle ilgili işlem öncesi ellerin yıkanması				
Kateter takılırken steril eldiven kullanılması				
Kateter takarken steril malzeme kullanılması				
Povidon iyot ile periüretal bölge temizlenmesi				
Uygun ölçülerde (kadın 14-20 Fr, erkekte 16-22 Fr) kateter kullanılması				
Aseptik teknikle kateter takılması				
Kateteri mesaneye sabitlemek için balonu 8-10 ml steril solüsyonla doldurması				
Drenaj kateterinin hastanın bacağına tespit edilmesi				
Kateterle ilgili işlem sonrası ellerin yıkanması				
Kateter Bakımı Sırasındaki Uygulamaları				
Sondanın kaldığı süre boyunca kapalı drenaj sisteminin korunması				
Kateterin kıvrılıp bükülmemesine dikkat edilmesi				
Kateterde obstrüksiyon yoksa idrar kateterinin rutin olarak değiştirilmemesi				
Kateterin tıkanması durumunda steril solüsyonla irrigasyon yapılması				
Kateterin ve kateter giriş yerinin gaita ile temasının önlenmesi				
Meatüste kir varsa bölgenin su ve sabunla temizlenmesi				
Mümkün olan en kısa zamanda kateterin çıkarılması için hastanın durumunun değerlendirilmesi				
İdrar Torbası Kullanımı Sırasındaki Uygulamaları				
İdrar torbasının mesane seviyesinin altında olmasına dikkat edilmesi				
İdrar torbası 2/3'ü dolmadan boşaltılması				
İdrar torbası boşaltılırken alttaki musluktan boşaltılması				
Hastanın klinikten transferi öncesinde idrar torbasının boşaltılması				
Her hastanın idrarının ayrı bir kaba boşaltılmasının sağlanması				
İdrar torbası hasar, sızıntı, sediment toplanması, koku olmadıkça değiştirilmemesi				
Yeni bir idrar torbası takmadan önce bağlantı yerinin %70'lik alkol veya povidon iyot ile temizlenmesi				
İdrar torbası ile ilişkili işlemlerden sonra ellerin uygun şekilde yıkanması				
Genel Toplam Puan (0-75)				

Kaynaklar

1. CDC, 2016. Urinary Tract Infection (Catheter-Associated Urinary Tract Infection [CAUTI] and Non-Catheter-Associated Urinary Tract Infection [UTI]) and Other Urinary System Infection [USI]) Events
<http://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/7psc/cauticurrent.pdf>
2. Çelik S. Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Özellikleri: 2009-2013 Yılları Arası Geriye Dönük Analizi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2017; 20(2): 71-77.
3. Aygün P. Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyonların Önlenmesi Hastane Enfeksiyonları: Korunma Ve Kontrol Sempozyum Dizisi No:60 Ocak 2008; 131-137.
4. Scott RD. The Direct Medical Costs of Healthcare-Associated Infections in U.S. Hospitals and the Benefits of Prevention, 2009. Division of Healthcare Quality Promotion, National Center for Preparedness, Detection, and Control of Infectious Diseases, Coordinating Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, February 2009.
5. Kleven RM, Edward JR, Chesley L, Richards CL, Horan TC, Gaynes RP, Daniel AP et al. Estimating Healthcare-associated Infections and Deaths in U.S. Hospitals. Public Health Reports 2007; 122(2): 160-166.
6. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA, Agarwal R, Williams K, Brennan PJ. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. infection control and hospital epidemiology 2011; 32(2): 101-114.
7. <http://turkhemsirelerderneği.org.tr/files/tr/yasa-ve-yonetmelikler/yonetmelikler/19-nisan-2011-hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik/hemsirelik%20%202011.pdf>
8. Arslan S, Erden S. Hastane Enfeksiyonları ve Hemşirenin Rolü. Ed. Prof. Dr. Elçin Yoltaşcan. Enfeksiyon hastalıkları hemşireliği ve epidemiyoloji. Akademisyen kitapevi, Ankara, 2016; 27-35.
9. Fink R, Gilmartin H, Richard A, Capezuti E, Boltz M, Wald H. Indwelling urinary catheter management and catheter-associated urinary tract infection prevention practices in Nurses Improving Care for Healthsystem Elders hospitals. Am J Infect Control 2012; 40(8): 715-720.
10. Erden S, Bayrak Kahraman B, Bulut H. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumlarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 4(3): 388-398.
11. Yüceer S, Demir SG. Yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2009; 36(3): 226-232.
12. Yüceer S, Bulut H. Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonlarını önlenmesine ilişkin uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2010; 37(4): 367-374.
13. Çelik S, Karaman D, Yanık F, Veren F. Yoğun bakım hemşirelerinin kateter ile ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi hakkındaki bilgi durumları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 2(4): 215-220.
14. Drekonja DM, Kuskowski MA, Johnson JR. Internet survey of Foley catheter practices and knowledge among Minnesota nurses. Am J Infect Control 2010; 38(1): 31-37.
15. Agency for Healthcare Research and Quality. 2015. Technical Interventions to Prevent CAUTI. Accessed 10.05.2017. <http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/hais/cautitools/guides/implguide-pt3.htm>
16. Gokula RM, Smith MA, Hickner J. Emergency room staff education and use of a urinary catheter indication sheet improves appropriate use of foley catheters. Am J Infect Control 2007; 35(9): 589-593.
17. Bernard MS, Hunter KF, Moore KN. A Review of Strategies to Decrease the Duration of Indwelling Urethral Catheters and Potentially Reduce the Incidence of Catheter-Associated Urinary Tract Infections. British Journal of Infection Control 2012; 6 (4): 22-25.
18. Chenoweth C, Saint S. Preventing catheter-associated urinary tract infections in the intensive care unit. Critical care clinics 2013; 29(1): 19-32.
19. Lo E, Nicolle LE, Coffin SE, Gould C, Maragakis LL, Meddings J, et al. Strategies to prevent catheter-associated urinary tract infections in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol 2014; 35(2): 32-47.
20. Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R, Moreno CA, Mehta Y, Higuera F, et al. Device-Associated Nosocomial Infections in 55 Intensive Care Units of 8 Developing Countries. Ann Intern Med 2006; 145(8): 582-591.
21. Barbadoro P, Labricciosa FM, Recanatini C, Gori G, Tirabassi F, Martini E, et al. Catheter-associated urinary tract infection: Role of the setting of catheter insertion. American Journal of Infection Control 2015; 43(7): 707-710.
22. Rosenthal VD, Ramachandran B, Dueñas L, Alvarez-Moreno C, Navoa-Ng JA, Armas-Ruiz A, et al. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC), Part I: Effectiveness of a multidimensional infection control approach on catheter-associated urinary tract infection rates in pediatric intensive care

units of 6 developing countries. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2012; 33(7): 696-703.

23. Magers TL. Using evidence-based practice to reduce catheter-associated urinary tract infections. *AJN The American Journal of Nursing* 2013; 113(6): 34-42.

24. Rosenthal VD, Todi S, Alvarez-Moreno C, Pawar M, Karlekar A, Zeggwagh A.A, et al. Impact of a multidimensional infection control strategy on catheter-associated urinary tract infection rates in the adult intensive care units of 15 developing countries: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). *Infection* 2012; 40(5): 517-526.

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamalarının İncelenmesi

Examination of Intramuscular Injection Practices of Midwifery and Nursing Department Students

Şükriye İlkay Güner*, Selver Karaaslan, Reyhan Orhun

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu, Van

ÖZET

Amaç: İntramüsküler enjeksiyon ebe ve hemşirelerin en temel görevlerindedir. Basit ve temel bir uygulama olarak görülmesine rağmen literatürlerde hatalı intramüsküler uygulamaların neden olduğu pek çok komplikasyon bildirilmiştir. Bu çalışma Van Sağlık Yüksek okulu ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına yönelik bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte bir araştırma olup, araştırmanın evrenini 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar Döneminde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu'nda ebelik ve hemşirelik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur (n= 577). Araştırmaya katılmaya kabul eden, toplam 378 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmış soru formu kullanılmıştır. Soru formunda, öğrencilerin demografik özelliklerine, eğitim ve bölümlerine ilişkin soruların yanında, intramüsküler enjeksiyonun hazırlanması ve uygulanmasına yönelik sorular yer almıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %70,4'ü genç erişkinlerde dorsogluteal bölge, %72,0'ı yenidoğanda rektus femorisi en çok tercih ettikleri bölge olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin %95,2'sinin enjeksiyon sırasında derin nefes alıp vermeyi önerdikleri, %46,6'sının hızlı ve sert bir şekilde uygulanan enjeksiyonu doğru bulduğunu belirtmişlerdir.

Sonuç: Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına yönelik bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı, geleneksel bilgiler yerini güncel ve kanıt temelli bilgilerin alması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebe-hemşire öğrenciler, intramüsküler enjeksiyon, komplikasyon, güvenli enjeksiyon, enjeksiyon bölgeleri

ABSTRACT

Objective: Intramuscular injection is one of the fundamental duties of the nurses and midwives. Although it is seen as a simple and basic application, many complications caused by wrong intramuscular applications were reported in the literature. This study was conducted in order to evaluate the intramuscular injections given by the nursing and midwifery students at Van Yuzuncu Yil University, Health School.

Material and Methods: This study is a cross sectional study. The participants involved in the research are nursing and midwifery students at Van Yuzuncu Yil University Health School, in 2014, spring term (n=577). 378 students who accepted to participate in the study constitute the sample of this research. In line with the literature question forms were prepared by the researchers and used for data collection. In the question form, along with the questions related to demographic characteristics, education and department information, the preparation of injection and its application were asked too.

Results: 70,4% of the students stated that they preferred dorsogluteal area as the injection site for adults and rektusfemoris for newborn (72%). It was determined that 95,2% of the students recommended patients to take a deep breath during the injection and 46,6% of the students approved quick and firm injection.

Conclusion: It is believed that the knowledge of nursing and midwifery students about the intramuscular injection is not at the required level. In this sense, traditional approaches should be replaced by current and evidence based knowledge.

Key Words: Nursing and midwifery students, intramuscular injection, complications, safe injection, injection site selection

Giriş

İntramüsküler (İM) enjeksiyon ilacın subkutan dokunun altındaki derin kas dokusu içerisine enjekte edilmesidir. Kas içi enjeksiyon ebe ve hemşireler tarafından en çok kullanılan mesleki uygulamalardan biridir (1).

Sağlık uygulamaları arasında İM enjeksiyon kolay ve basit bir uygulama gibi görülmesine karşın bir çok komplikasyona sebep olabilmektedir. Olası komplikasyonlar arasında hastalık nakli, sinir yaralanması, abse, selülit, granüloma, doku nekrozu, kas fibrozu, kontraktür, intravasküler enjeksiyon, hematoma, ağrı sayılabilir (2,3). Doğru

ve iyi bir enjeksiyon tekniğinin kullanımı hastaların daha az ağrı deneyimlemesine ve oluşabilecek sorunların önüne geçilmesine yardım edecektir. İM enjeksiyonla oluşan komplikasyonların birçoğu bilgi güncelleme ve uygun teknikle önüne geçilecek sorunlardır.

Günümüzde İM enjeksiyonun olası risklerini azaltmak için yaşa göre bölge seçimi, bölgenin antisepsisi, yaşa ve bölgedeki kasa göre verilecek ilaç miktarının ayarlanması ve verilmesi ile ilgili teknik konularda yapılmış kanıt değerleri olan randomize kontrollü birçok çalışma bulunmaktadır (4-6). Geleneksel ve alışılmış tekniklerden ziyade araştırmalarla kanıtlanmış tekniklerin kullanımının hasta ve yasal sorumluluğu olan ebe ve hemşireler açısından güvenilir olacağı tartışmalıdır.

İM enjeksiyon, malzemelerin uygun şekilde hazırlanması, doku travması ve rahatsızlığı en aza indirecek uygulama tekniklerinin kullanılması komplikasyon riskini azaltmak ve ilacın optimum iyileştirici etkisi için doğru dozda ilaç verilmesini gerektirir (7). Hemşirelik ve ebelik mesleğine hazırlanan öğrencilerimizin doğru teorik ve pratik bilgi kazanmaları önemlidir.

Gereç ve Yöntem

Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmamızın evrenini 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksek Okulu hemşirelik ve ebelik bölümü 2.,3.,4., sınıf öğrencileri oluşturmuştur (n=577). Birinci sınıf öğrencileri araştırma konusunu içeren meslek esasları dersini tamamlamadıkları için araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden ilgili sınıflarda öğrenim gören toplam 378 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur (evrenin %65'ine ulaşmıştır).

Araştırma verileri toplanırken araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmış 46 sorudan oluşan soru formu kullanılmıştır. Soru formunda öğrencilerin demografik özellikleri eğitim ve bölümüne ilişkin sorular, intamüsküler enjeksiyon hazırlama ve uygulamaya yönelik sorular yer almaktadır.

Araştırmanın yürütülebilmesi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı'ndan ve araştırmanın yapılacağı yüksekokuldan yazılı izin, araştırmaya katılan öğrencilerden de sözel izin alınmıştır.

Araştırma verileri SPSS 13.0 paket programında kodlanıp, sayı ve yüzdelik olarak dağılımları değerlendirilmiştir.

Bulgular

Öğrencilerin %71,4'ünün 21-24 yaş arasında olduğu %70,1'inin kadın olduğu %55,6'sının hemşirelik bölümünde okuduğu, %65,9'unun düz lise mezunu olduğu, %54,5'inin bölüme isteyerek geldiği, %93,7'sinin hemşire olarak daha önce çalışmadığı belirlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımları

Değişkenler (N:378)	Sayı (%)
Yaş	
18-20	88 (23,3)
21-24	270 (71,4)
25-28	15 (4,0)
29 ve üzeri	5 (1,3)
Cinsiyet	
Kadın	265 (70,1)
Erkek	113 (29,9)
Bölüm	
Hemşirelik	210 (55,6)
Ebelik	168 (44,4)
Sınıf	
İkinci	74 (19,6)
Üçüncü	164 (43,4)
Dördüncü	140 (37,0)
Mezun olunan lise	
Düz Lise	249 (65,9)
Anadolu ve Fen Lisesi	107 (28,3)
Meslek Lisesi	22 (5,8)
Meslek Esasları ve Tekniği dersinden geçme notu	
60 ve altı	14 (3,7)
60-69	133 (35,2)
70-79	143 (37,8)
80 ve üstü	88 (23,3)
Bölümüne isteyerek gelme durumu	
Evet	206 (54,5)
Hayır	172 (45,5)
Daha önce hemşire veya ebe olarak çalışma durumu	
Evet	24 (6,3)
Hayır	354 (93,7)
Mesleğini Sevme Durumu	
Evet	152 (40,2)
Hayır	67 (17,7)
Kısmen	159 (42,1)

Tablo 2. Öğrencilerin enjeksiyon uygulamalarına yönelik bilgilerinin dağılımları

İM enjeksiyon uygulaması ile ilgili Bilgiler (n=378)	Doğru N(%)	Yanlış N(%)
İM enjeksiyon alanının belirlenmesinde en güvenilir yöntem 4'e bölme (pencere) yöntemidir.	322 (85,2)	56 (14,8)
Ventrogluteal bölgeye ilaç uygulamasında; kristaliakaanteriorsüperior ile koksiks hayali bir çizgi ile birleştirilip 3'e bölündüğünde dışta kalan 1/3'lük bölge seçilir.	280 (74,1)	98 (25,9)
Çocuklarda vastus lateralis bölgesine ilaç uygulamasında; femurun büyük torakanteri ile dizin üst dış kısmını birleştiren çizgi üçe bölünür ortada kalan bölgenin dışı (lateral) kısmı seçilir.	330 (87,3)	48 (12,7)
Ventroglutealenjeksiyon bölgesini belirlemek için sağ kalçaya sağ el, sol kalçaya sol el kullanılır.	131 (34,7)	247 (65,3)
İM enjeksiyonda hastaya prone (yüzüstü) pozisyonu verildiğinde ayaklar dışa çevrilmeli başparmakları dışa bakmalıdır.	167 (44,2)	211 (55,8)
İM enjeksiyonu yaparken iğne 90 derece açıyla sert ve hızlı şekilde yapılır.	176 (46,6)	202 (53,4)
İM enjeksiyonu öncesi enjektörün içinde bir miktar hava bırakılır.	136 (36,0)	242 (64,0)
İM enjeksiyonu bittikten sonra iğne çekilir ve bölgeye masaj yapılır.	65(17,2)	313 (82,8)
İlacı flakondan / ampulden çektikten sonra iğnenin ucu değiştirilir.	337 (89,2)	41(10,8)
İM enjeksiyon yaparken hastaya derin nefes alıp vermesi söylenir.	360 (95,2)	18 (4,8)
İğne ve Enjektör tekrar kullanılır.	13 (3,4)	365 (96,6)
İM enjeksiyonda iğne boyu 0.6-1 cm dir.	144 (38,1)	234 (61,9)
İM enjeksiyonda kullanılan iğnenin boyu SC enjeksiyonda kullanılan iğneden daha uzundur.	352 (93,1)	26 (6,9)
İM enjeksiyonda 2 yaşın altındaki çocuklara 1 ml den fazla ilaç vastuslateralis bölgesine enjekte edilmez.	281 (74,3)	97 (25,7)

Öğrencilerin intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına yönelik bilgi durumları incelendiğinde, öğrencilerin %85,2'si İM enjeksiyon uygulamada en güvenilir yöntemin 4'e bölme yöntemi olduğunu düşünmektedirler. İM enjeksiyon uygulamasında "hastaya prone pozisyonu verildiğinde ayaklar dışa çevrilmelidir" ifadesinin öğrencilerin %55,8'i yanlış olduğunu, "İM enjeksiyonu uygularken iğne 90 derece açıyla kasa sert ve hızlı girilir" ifadesinin %53,4'ü yanlış olduğunu, öğrencilerin %36'sı "enjektör içinde bir miktar hava bırakılmalıdır" ifadesinin doğru olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin %89,2'si ilaç flakondan çekildikten sonra ucunun değiştirilmesinin gerektiğini düşünmektedirler. Öğrencilerin %82,8'i İM enjeksiyondan sonra masajı doğru bulmamakta, %95,2'sinin İM enjeksiyon sırasında hastanın derin nefes alıp vermesi gerektiğini düşünmektedir. On üç öğrenci (%3,4) iğne ve enjektörlerin bir hastaya kullandıktan sonra başka bir hastaya tekrar kullanılabilirliğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %74,3'ü İM enjeksiyonda iki yaşın altındaki çocuklarda 1 ml'den fazla ilaç vastus lateralis bölgesine enjekte edilmeyeceğini belirtmişlerdir (Tablo 2).

Öğrencilerin İM enjeksiyon bölgesi seçimleri incelendiğinde %82,8'i abdominal bölgeye enjeksiyon yapılmayacağını, %63,5'i ventrogluteal bölgenin üç yaş altı bebeklerde tercih edilmemesi gerektiğini, %72'si yenidoğanda rektus femorisin tercih edilmesi gerektiğini, %70,4'ünün gençlerde dorsogluteal bölgenin doğru enjeksiyon bölgesi olarak seçilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %48,7'si kas gelişiminin iyi olduğu için erişkinlerde dorsogluteal bölgeyi tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Bölge seçiminde nelere dikkat edildiği sorulduğunda öğrencilerin %57,4'ü yenidoğanda bölge seçiminde, bölgeyi görmenin kolay olduğu, kas gelişiminin iyi olduğu ve alıştığı bölge olduğu için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. İM enjeksiyonu uygularken öğrencilerin %85,4'ü 1 mililitrelik ilacı 10-20 saniyede kas içine gidecek şekilde verilmesi gerektiğini, %48,7'si iğnenin hızla çekilmesi gerektiğini, %60,1'i İM enjeksiyonda kullanılan solüsyonların ışık geçirmeyen şişelerde ağzı tam kapalı saklanması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %54,2'si hepatit ve 3'lü aşılardan subkutan olarak yapılması gerektiğini bildirmişlerdir (Tablo 3).

Öğrenciler İM enjeksiyonun ağrısını gidermek için uyguladıkları teknikler sorulduğunda %69,6'si

Tablo 3. Öğrencilerin enjeksiyon uygulamalarına yönelik bilgilerinin dağılımları

İM enjeksiyon uygulamasına Yönelik Bilgiler (N:378)	Sayı (%)
İM enjeksiyon sonrası gelişebilen ağrının önlenmesi için yapılan girişim	
İğne yapmadan önce bölgeye 10-20 sn basınç uygulanır	19 (5,0)
İğne ile girilecek bölgeye elle birkaç kere vurulur.	12 (3,2)
Aspirasyon sonrası ilacın 10-20 sn/ml hızla iğne ile bir defada verilir.	263 (69,6)
İğne ile yavaş şekilde giriş yapılır.	84 (22,2)
İM injeksiyon işlemi bittikten sonra....	
İğnenin ucu kapatılır ve enfeksiyon atık kovasına atılır	102 (27,0)
İğnenin ucu kapatılmadan enfeksiyon atık kovasına atılır	276 (73,0)
Deri antiseptiğinde kullanılan solüsyon....	
Alkol	279 (73,8)
povidon-iodin (Batikon)	99 (26,2)
Siyatik sinir yaralanması sonucu hastada gelişebilecek komplikasyonla	
Ayak düşmesi, Duyu, his kaybı	246 (65,1)
Yürüyüş, denge bozuklukları	132 (34,9)
İnatçı bacak/ ayak ağrısı	
Siyatik sinir yaralanması hangi bölgeye İM enjeksiyonu yapılırsa gelişebilir?	
Ventrogluteal bölge	66 (17,5)
Dorsogluteal bölge	254 (67,2)
Rektusfemoris bölge	34 (9,0)
Genç erişkin ve erişkinlerde IM enjeksiyonda bölgenin seçilmesinin en önemli nedeni nedir?	
Hastaya pozisyon vermek kolay	14 (3,7)
Siyatik sinir ve damarlardan uzak	119 (31,5)
Bölgeyi görmek kolay	13 (3,4)
Daha güvenli buluyorum	34 (9,0)
Diğer kaslar iyi gelişmemiş	6 (1,6)
Kas gelişimi iyi olduğu için	184 (48,7)
Hangi bölgeye IM enjeksiyon uygulanmaz?	
Deltoid	28 (7,4)
Rektusfemoris	37 (9,8)
Abdominal	313 (82,8)
Bebeklerde 3 yaş altı tercih edilmeyen IM enjeksiyon bölgesi neresidir?	
Vastuslateralis	49 (13,0)
Rektusfemoris	89 (23,5)
Ventrogluteal	240 (63,5)
Yeni doğanda IM enjeksiyonda hangi bölge tercih edilir?	
Ventrogluteal	71 (18,8)
Rektusfemoris	272 (72,0)
Dorsogluteal	35 (9,3)
Genç erişkin ve erişkinlerde IM enjeksiyonda hangi bölge tercih edilir	
Vastuslateralis	12 (3,2)
Dorsogluteal	266 (70,4)
Ventrogluteal	100 (26,5)

İM enjeksiyon uygulamasına Yönelik Bilgiler (N:378)	Sayı (%)
İM enjeksiyonda ilacın sistemik etkisi kaç dakika içinde başlar?	
5-10	130 (34,4)
20-30	230 (60,8)
40-60	18 (4,8)
İntramuskuler enjeksiyonda verilebilecek maksimum miktar ne kadardır?	
5 ml	234 (61,9)
10 ml	127 (33,6)
miktarı önemli değil	17 (4,5)
Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz?	
Deltoid kas 3ml alabilir	109 (28,8)
Ventrogluteal bölge 4 ml alabilir	215 (56,9)
İğneyle girildikten sonra kan gelirse	
Girilen damarı kaybetmeden hemen ilaç verilir.	6 (1,6)
İğne çıkarılır, kan boşaltılır ve aynı ilaç başka bölgeye yapılır.	46 (12,2)
Her şey değiştirilip başka bölgeye yapılır.	326 (86,2)
Aşağıdakilerden hangisi İM enjeksiyon uygulamalarının komplikasyonlarını önleyici bir uygulama değildir?	
İM enjeksiyon için kullanılan solüsyonun saklama koşulları	
Serum şişesinde üstü delikli boru	55 (14,6)
Serum şişesinde ağzı tam kapalı	96 (25,4)
Işık geçirmeyen şişede ağzı tam kapalı	227 (60,1)
Yeni doğanda İM enjeksiyon bölgeyi seçme nedenlerinden en önemli üç neden hangisidir?	
Siyatik sinir ve damarlardan uzak , Kas gelişimi iyi olduğu için, Diğer kaslar iyi gelişmemiş	161 (42,6)
Bölgeyi görmek kolay, Daha güvenli buluyorum, Alıştığım bölge	217 (57,4)

aspirasyon sonrası kas içinde iken ilaç 10-20 sn/ml hızla bir defada verileceğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %67,2'si dorsogluteal bölgeye uygulanan İM enjeksiyonun siyatik sinir yaralanmasına neden olacağını, %65,1'i siyatik sinir yaralanması sonucunda ayak düşmesi, duyu ve his kaybı olacağını belirtmişlerdir (Tablo 3).

Tartışma

İntramusküler ilaç uygulamadan önce en önemli konulardan bir tanesi bölgenin tespit edilmesidir. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu (%85,2) bölge tespitinde dörde bölme pencere yönteminin doğru olduğunu ifade etmişlerdir. Ventrogluteal (VG) bölgenin tespiti için verilen ifade dorsogluteal (DG) bölgeyi tanımladığı halde öğrencilerimizin büyük kısmı (%74,1) ifadenin doğru olduğunu belirtmişlerdir. İM enjeksiyonla ilaçlar kas dokusu içerisine verilir. Kas dokuları damarlanma açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bu nedenle subkutan uygulamalara kıyasla İM yolla verilen ilaçlar daha hızlı emilirler. Ayrıca kas dokusunda

sinir ucu sayısının az olması nedeniyle yoğun ve tahriş edici ilaçlar derin kas dokusuna daha güvenli şekilde verilebilir (2,7). Yakın bir geçmişe kadar intramusküler enjeksiyon bölge seçiminde yaygın olarak kullanılan alanların dorsogluteal, ventrogluteal, laterofemoral ve deltoid kas alanları olduğu bildirilmekteydi (8,9). Fakat son zamanlardaki çalışmalarda dorsogluteus kasının zengin damar yapısı, siyatik sinire yakınlığı ve subkutan doku kalınlığı sebepleriyle intramusküler uygulama bölgeleri içinde en riskli alan olduğunu bildirilmektedir (4,6,10,11). Literatürde ilk önerilen İM enjeksiyon bölgesi ventrogluteal alandır (2,7,12). Bunun nedenleri VG alanda sinirler ve damarların olmaması kemik çıkıntılardan uzakta bulunması verilen ilaçların subkutan alana gitme olasılığının az olmasıdır. Bununla birlikte birçok yapılan çalışmada çalışan ekip veya öğrencilerin geleneksel yaklaşımla DG bölgeyi tercih ettikleri bildirilmektedir (12-15). Bizim öğrencilerimiz VG bölgeyi doğru tanımlayamamışlar ve pencere yöntemiyle dorsogluteal alan seçimini güvenilir bulmuşlardır.

VG bölgenin tespit edilmesi ve pozisyon verilmesi ile ilgili önermelerde de öğrencilerimiz verdikleri cevaplarla bu konu ile ilgili bilgi eksiklerinin olduğu görülmektedir.

Araştırmalarda enjeksiyon esnasında ağrıyı azaltmak için iğne ucunun yavaş girdirilmesinin gerektiği (16), enjeksiyon yaparken hastanın nefes alıp vermesiyle kas hareketi olacağı için ek hasarlara neden olabileceği (4), enjeksiyon sonrasında masaj uygulamanın ek doku ve damar hasarlarına yol açtığı (17) bildirilmektedir. Ayrıca enjeksiyon sırasında oluşabilecek sorunları azaltmak için iki iğne tekniğinin kullanımı önerilmektedir (4,18). Çalışmalarda ilacın flakondan çekildikten sonra iğnenin değiştirilmemesi durumunda iğnede küntleşme nedeniyle ağrıyı arttırabileceği ampulden ilaç çekilmesiyle cam partiküllerin ilaca geçip bazı sorunlara yol açabileceği belirtilmektedir (15,18). İM enjeksiyon yapma tekniği ile ilgili önermelerden öğrencilerimizin flakon ve ampulden ilaç çekiminden sonra iğne ucu değiştirme, enjeksiyon sırasında 90 derece açıyla sert ve hızlı enjeksiyon yapılmaması ve enjeksiyon sonrası masaj yapılmaması gerektiğini doğrularken, enjeksiyon sırasında hastalara derin nefes alıp vermeyi önerdikleri belirlenmiştir. Öğrencilerimizin eksik olduğu konularda bilgi güncellenmeleri yapılması gerekmektedir. Enjektörde hava bırakılması uygulaması tartışmalı bir konudur. Bazı kaynaklar (2,17), yeni enjektör sistemlerinde hava bırakmanın gereksiz olduğunu bildirmekle birlikte hava kilidinin yararlı olduğunu savunan kaynaklarda (3,19) bulunmaktadır.

On üç tane öğrencimizin iğnenin kullanıldıktan sonra tekrar kullanılabilmesini ifade etmesi hastalık nakli açısından önemli bir durumdur. Bu öğrencilerin küçük bir yüzdeyi oluşturması yeterli değil, bunun sıfırlanması gerekmektedir. Bir tane bile sağlık çalışanı bu şekilde birçok hastanın hastalık nakline sebebiyet verebilir. Öğrencilerin bu konudaki eksikliğini giderilmesi gerekmektedir.

Yaş aralıklarına göre enjeksiyon bölgeleri öğrencilerimize sorulduğunda çocuklara İM enjeksiyon alanı olarak VL'in uygun olduğunu, yenidoğan içinde rektus femorisin uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerimiz siyatik sinir hasarının dorsogluteal bölgeye yapılan enjeksiyon sonrası olduğunu ifade etmelerine rağmen genç erişkin ve erişkinler için dorsogluteal bölgenin ideal olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğrencilerimiz genç-erişkinlerde bölge seçiminde öne çıkardıkları değerler kas gelişimi olduğu görülmektedir. İM enjeksiyon nedeniyle siyatik

sinir yaralanmaları, yalnız hasta açısından değil hemşire açısından da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Günümüzdeki kanıtlar dorsogluteal bölgenin intramusküler enjeksiyon alanı olarak kullanılmaması gerektiğini göstermektedir (4,10,11,20). Literatürde yenidoğan ve çocuklarda da İM enjeksiyonların VL bölgesine yapılması gerektiği bildirilmektedir. Bu kasın bebeklerde en büyük kas dokusu olması, bölgede önemli kan damar ve sinirlerin olmaması bölge seçimi için önemli nedenlerdendir. Günümüzde intramusküler enjeksiyon için VG bölgenin süt çocuğu ve yürüme çağındaki çocuklarda kullanılabilmesi bildirilmektedir (21,22). Öğrencilerimizin intramusküler ilaç uygulama bölge seçimi yaşa uygun bölge seçimi ile ilgili ciddi bilgi eksikleri olduğu ve bu eksiklerin giderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Günümüz literatüründe İM enjeksiyonu daha güvenilir şartlarda uygulanmasını sağlamaya yönelik kas bölgeleri; yenidoğan hariç her yaş için 2 ml'den az miktarlar ve aşılama amacıyla deltoid kası, 3 ml ve daha fazla miktar uygulamalar için VG kasının kullanımı önerilmektedir (4). Ayrıca kas içi uygulamalarda ilaç miktarı optimum 3 ml maksimum 5 ml olarak belirtilmektedir (23). Öğrencilerimiz ilaç uygulama miktarlarıyla ilgili sorularda en fazla 5 ml ilaç uygulanabileceğini ve ventrogluteal bölgeye 4 ml ilaç uygulamanın güvenli olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar da literatür ile uyumludur.

Çalışmamızda ebe/hemşire öğrencilerimizin çoğunluğunun deri antiseptiği olarak alkol kullanımını tercih ettikleri ve bunların da ışık geçirmeyen ağız kapalı kaplarda bulundurulmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Literatürde alkol yoğunluğunun değişmemesi için ışık geçirmeyen ve ağız tam kapalı şişelerin kullanılması ve üzerine hazırlandığı tarihinin yazılması önerilmektedir. Alkolün uygun şartlarda kullanılmaması (ağız tam kapanmayan ve ışık geçiren bir kaptaki saklanması) deri antiseptiği özelliğini ortadan kaldırıp, enjeksiyon sonrası enfeksiyon riskini arttırmaktadır (24).

Sonuç olarak, öğrencilerimizin İM enjeksiyon konusunda bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı ve bilgilerinin seminerlerle güncellenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Meslek esasları dersinin ana konularından olan ilaç uygulamaları bir ebe/hemşirenin iş hayatı boyunca kullanacağı bir bilgidir. Bu uygulamaların yeni ve doğru bilgilerle güncellenmesi, unutulmaması ve eskimiş, hükmü kalmamış bilgilerle devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Akbayrak, N. Parenteral yol ile ilaçların verilmesi. İçinde: İnanç N, Hatipoğlu S, Yurt V ve ark. (eds): Hemşirelik Esasları, Damla Matbaacılı, Ankara 2003; 227-252.
2. Taylor C, Lillis C, Le Mone P, Lynn P. Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care. Seventh Edition. Wolters Kluwer, Lippincott Williams&Wilkins; 2011.
3. Beyea SC, Nicholl LH 1995. Administration of Medications Via The Intramuscular Route: An Integrative Review of The Literature and Research-Based Protocol for the Procedure. Applied Nursing Research 1995; 5(1): 23-33.
4. Nicoll, LH, Hesby A. Intramuscular Injection: An Integrative Research Review and Guideline For Evidence-Based Practice. Applied Nursing Research 2002; 16(2): 149-162.
5. Cocoman A, Murray J. Intramuscular injections: a review of best practice for mental health nurses. J Psychiatr Ment Health Nurs 2008; 15(5): 424-434.
6. Wynaden D, Landsborough I, Mc Gowan S, Baigomohamad Z, Finn M, Pennabaker D. Best Practice Guidelines for the Administration of Intramuscular Injections in TheMental Health Setting. IJMHN 2006; 15(3): 195-200.
7. Güneş Yapucu Ü, Zaybak A, Tamsel S. Ventro Gluteal Bölgenin Tespitinde Kullanılan Yöntemin Güvenirliğinin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 12(2): 1-8.
8. Bower, FL, Bevis EO. Fundamentals of Nursing Practice Concepts, Roles, and Functions. The C. V. Mosby Company, London 1979; 473-477.
9. Potter PA, Perry A G. Basic Nursing Theory and Parctice. 3rd. ed., Mosby, Philadelphia, 1995; 692.
10. Pandian JD, Bose S, Daniel V, Singh Y, Abraham AP. Nerve injuries following intramuscular injections: a clinical and neurophysiological study from Northwest India. J Peripher Nerv Syst 2006; 11(2): 165-171.
11. Small SP. Preventing Sciatic Nevre Injury From Intramuscular Injections: Literature review. Journal of Advanced Nursing 2004; 47(3): 287-296.
12. Kaya N, Turan N, Öztürk Palloş A. Dorsogluteal Bölge İntramusküler Enjeksiyon Uygulamak Amacıyla Kullanılmamalı mı? İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2012; 20(2): 146-153.
13. Donaldson C, Green J. Using the Vetrogluteal Site For Intramuscular Injection. Nurs Times 2005; 101(16): 36-38.
14. Sabuncu N. Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. 2.Baskı. Ankara, Alter Yayıncılık Ltd. Şti; 2008.
15. Artioli G, Finotto S, Chiesi I, Bigi E. Criteria Used By Nurses in Choosing the Site for Intramuscular Injections: Custom or Scientific Evidence? Profession Infermierstiche 2002; 55(4): 218-223.
16. Chung, JW, Winnie MY, Wong TKS. An Experimental Study on The Use of Manual Pressure to Reduce Pain in Intramuscular Injections. JCN 2002; 11(4): 457-461.
17. Rodger MA, King L. Drawing up and Administering Intramuscular Injections: A Review of Literature. Journal of Advanced Nursing 2000; 31(3): 574-582.
18. Güneş YÜ, Zaybak A, Biçici B, Çevik K. Hemşirelerin İntramusküler Enjeksiyon İşlemine Yönelik Uygulamalarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 12(4): 84-90.
19. Berman A, Snyder S, Kozier B ve ark. Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed. St. Louis 2008; 551-558.
20. Nisbet AC. Intramuscular gluteal injections in the increasingly obese population: retrospective study. BMJ 2006; 332(7542): 637-638.
21. Yavuz ED, Karabacak Ü. İntramusküler Enjeksiyonda Neden Vetrogluteal Bölgeyi Tercih Etmeliyiz? Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2011; 2: 81-88.
22. Cook IF, Murtagh J. Vetrogluteal Area A Suitable Site For Intramuscular Vaccination of Infants and to Odlers. Vaccine 2006; 24(13): 2403-2408.
23. Grandell NH, Hupli M, Leino KH, Puukka P. Finnish Nurses' and Nursing Students' Pharmacological Skills. JCN 2005; 14(6): 685-694.
24. Şenuzun, F, Oran, NT ve Danış, B. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Antiseptik Madde Olarak Alkolü Saklama Ve Kullanma Durumunun İncelenmesi. Ege Tıp Dergisi 2005; 44 (3): 145-149.

Van İli Genelinde Birinci Basamakta Görev Yapan Aile Hekimlerinin Baş Ağrısı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Knowledge Levels of Family Physicians About Headache In Primary Care of Van District

Ergin Karakaya, Aysel Milanlıoğlu*, Vedat Çilingir, Abdullah Yılgör, Aydın Çağaç

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Departmanı

ÖZET

Amaç: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde baş ağrısı şikâyeti ile sıklıkla karşılaşmaktadır. Primer baş ağrıları sağlık bakım hizmetlerinin sık kullanılmasına ve hastalarda yüksek oranda işgücü kaybına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Van ili birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan aile hekimlerinin baş ağrıları hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 120 aile hekimi primer baş ağrısı sendromlarından sık görülen baş ağrılarının tanılmal özellikleri ve tedavileri hakkında bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarını içeren sorulardan oluşan çalışma anketini doldurmuştur. Çalışma anketi yayınlanan tedavi rehberlerine ve International Headache Society (IHS) tanı kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

Bulgular: 120 hekimin sadece %4.2'sinin aile hekimliği ihtisası vardı, diğerleri genel pratisyen hekimdi. Hekimlerin %29.2'si baş ağrısı tanı ve tedavisinde bilgi ve tecrübelerini yeterli bulmaktaydı. Katılımcıların %73.3'ü baş ağrısıyla ilgili mezuniyet öncesinde aldıkları eğitimin yetersiz olduğunu düşünmekteydi. Hekimlerin sadece %55'i primer baş ağrıları tanısında anamnezin en önemli tanılmal araç olduğunu düşünmekteydi. Hekimler migren tanı ve tedavisi hakkındaki soruların %6.7-47.5'ine, gerilim tipi baş ağrısı sorularının %11.7-40.8'ine, küme tipi baş ağrısı hakkındaki soruların ise %16.7-37.5'ine doğru yanıt vermişti. Hekimlerin %70'i baş ağrısıyla ilişkili düzenli eğitim programlarının olması gerektiğini düşünüyordu. Hekimlerin baş ağrıları hakkında en fazla ihtiyaç duydukları kaynaklar online kaynaklardı (%67.5).

Sonuç: Bu çalışma Van ili birinci basamak sağlık hizmetlerinde baş ağrılarına yaklaşımla ilgili önemli bilgiler sağlamış ve bu konuda sürekli eğitimin gerekliliğine ışık tutmuştur.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, birinci basamak, bilgi, aile hekimleri

ABSTRACT

Introduction: Headache is a common presentation in primary care. Primary headaches cause more disability and necessitate high utilisation of health care. The aim of this study was to investigate the knowledge level of family physicians about headache in primary care of Van district.

Material and Methods: A total of 120 family physicians completed a questionnaire relating to their knowledge, attitude and experience about diagnostic features of common primary headache syndromes and their treatment. The questionnaire was prepared according to IHS diagnostic criteria and published treatment guidelines.

Results: Only 4.2% of 120 physicians had family medicine specialty, the others were general practitioners. 29.2% of the physicians thought that they have sufficient knowledge and experience for diagnosis and treatment of headache. 73.3% of the participants thought that the education they had received before the graduation related to headache was inadequate. Only 55% of physicians thought that anamnesis was the most important diagnostic tool for primary headache. Physicians responded correctly to questions of 6.7-47.5% in the management of migraine, 11.7-40.8% in tension type headache, and 16.7-37.5% in cluster type headache. 70% of physicians stated that they need for regular training programs related to headaches. The resources that physicians most needed for headaches were online sources (67.5%).

Conclusion: The study provides important information relating to the management of headache in primary care in Van district and highlights the need for continuing medical education.

Key Words: Headache, primary care, knowledge, family physicians

Giriş

Baş ağrısı, insanlık tarihi boyunca en önde gelen sağlık problemlerinden biri olmuştur. Öyle ki hayatı boyunca hiç baş ağrısı şikâyeti olmamış kişi bulmak güçtür. Hem birinci basamak sağlık hizmetlerinde, hem de nöroloji polikliniklerinde sık görülen baş ağrısı şikâyeti, işgücü kaybına neden olması, bireysel ve toplumsal ekonomik kayıplara yol açması ve kişilerin yaşam kalitesini etkilemesi gibi nedenlerle önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır (1).

Baş ağrıları içinde, gerilim tipi baş ağrısı (GTBA) ve migren en sık görülen baş ağrısı tipleridir (2). Migren, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en fazla kısıtlılık oluşturan hastalıklar arasında kabul edilir (3). GTBA ise en sık görülen birincil baş ağrısı olup, migren gibi patogenezi henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Ülkemizde migren prevalansı %16,4 iken GTBA için bu rakam %31,7 olarak saptanmıştır (4). Küme baş ağrısı sıklığı toplumdan topluma değişmektedir. Dünyadaki sıklığı erkeklerde %0,1 iken, kadınlarda %0,04'tür. Ülkemizde küme baş ağrısının kesin prevalansı bilinmemektedir (5,6). Bu yaygın şikâyete göre baş ağrısı tiplerinin tanınması birinci basamakta büyük önem taşımaktadır. Baş ağrısının tıbbi yardım alma, işgücü kaybı, yaşam kalitesinde düşüş ve tüm bu bireysel ve toplumsal kayıplara yol açtığı düşünülürse durumun bir halk sağlığı sorunu olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir.

Son 20 yılda yoğunluk kazanan sağlıkta reform çalışmaları, birinci basamak sağlık hizmetini daha da ön plana çıkarmıştır (7). Aile hekimliği uzmanlık eğitimi 1980'li yıllarda, birinci basamakta sağlık hizmetlerinde daha nitelikli bir sunum arayışı içerisinde olan ülkemizde tartışılmaya başlanmıştır (8). 2005 yılında ilk olarak Düzce'de uygulanan aile hekimliği uygulaması, 2010 yılından itibaren Türkiye genelinde birinci basamakta uygulanan sistem olmuştur (9). Sürekli yenilenen tıp ve teknolojinin karşısında sağlık hizmetinin temelini oluşturan aile hekimliğinde dinamik eğitim planlamaları ve güncellemeler sürekli ihtiyaç halindedir ve ülkemiz ölçeğinde de bunun gözden geçirildiği çalışmalara acil ihtiyaç duyulmaktadır.

Çalışmamızın amacı, aile hekimlerinin baş ağrısı konusunda bilgi düzeylerinin tespit edilmesi ve ortaya çıkan sonuçlar ışığında baş ağrısı konusunda gerekebilecek dinamik eğitim stratejilerinin geliştirilmesinde katkıda bulunabilmektir.

Gereç ve Yöntem

Örneklem Seçimi: Çalışmanın evrenini Van ili genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı Aile Sağlığı

Merkezlerinde görev yapan pratisyen ve uzman aile hekimleri oluşturmaktadır. Van ili genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde 280 aile hekimi çalışmaktadır. Çalışma tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir çalışma olarak düzenlenmiştir. Örneklem büyüklüğünün çalışma evrenin %30'unun üzerinde olması düşünülerek 120 aile hekimi seçilmiştir. Çalışma Nisan ve Mayıs 2016 tarihleri arasında, rastgele örnekleme yöntemi ile alınan 120 aile hekimi ile yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Ulaşılan hekimlerin tamamı çalışmaya katılımı kabul etmiştir. Tüm katılımcıların aydınlatılmış onamları alınmıştır. Çalışma için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu'ndan 17.03.2016 tarih ve 05 sayılı kararı ile etik kurul onayı alınmıştır. Çalışmamız, Helsinki bildirisine uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın öncesinde katılımcılara çalışma hakkında bilgi verilmiş ve tarafılığı önlemek amacıyla katılımcılardan anket formunu kendilerinin doldurmaları istenmiştir. Formun tamamlanması için 30 dakika süre tanınmıştır.

Araştırmada kullanılan test ve ölçekler:

Çalışmada hekimlerin genel özellikleri ve primer baş ağrılarına yaklaşımlarını değerlendiren 30 maddeden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anketin içeriği güncel literatür verileri taranarak, uzman görüşü ve literatür destekli oluşturulmuştur. Anket içerisinde; sosyo-demografik özellikleri değerlendiren 3, hekimlerin baş ağrısı hakkındaki eğitim geçmişleri ve eğitim gerekliliği hakkında 5, baş ağrılarına genel yaklaşım hakkında 4, migren özellikleri, sınıflandırması, akut ve profilaksi tedavisi hakkında 8, gerilim tipi baş ağrısı özellikleri ve profilaktik tedavisi hakkında 3, küme baş ağrısı özellikleri, atak ve profilaksi tedavisi hakkında 5, primer baş ağrısı tanı yöntemi hakkında 1, migren, gerilim ve küme tipi baş ağrıları haricindeki diğer primer baş ağrıları hakkında 1 soru yer almıştır.

Primer baş ağrıları sınıflandırılması ve özellikleri ile ilgili sorular International Headache Society (IHS) 2013 beta sınıflamasına göre hazırlanmıştır (10). Ağrıların akut veya profilaksi tedavisi ise birinci basamak hekimler için yayınlanan güncel bir kılavuzdan alınmıştır (11).

Bulgular

Ankete katılan hekimlerin sadece %29,2'si baş ağrısı tanı ve tedavisi için yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğunu düşünmekteydi ve ancak %22,5'i göreve başladıktan sonra baş ağrısı ile ilgili bir eğitime katıldığını ifade etmekteydi. Çalışmaya katılan

Tablo 1. Katılımcıların migren özellikleri hakkındaki bilgi düzeyleri

Aşağıdakilerden hangisi migren komplikasyonu değildir?	n	%
Doğru (retinal migren)	20	16,7
Yanlış (status migrenozus, infarktsız ısrarlı aura, migrenöz infarkt, migren aurası ile tetiklenen epilepsi)	100	83,3
Aşağıdakilerden hangisi migrenle ilişkili olabilecek periyodik sendromlardan değildir?	n	%
Doğru (Hemiplejik migren)	8	6,7
Yanlış (Abdominal migren, benign paroksizmal tortikollis, benign paroksizmal vertigo, siklik kusma sendromu)	112	93,3
Migrenin profilaktik tedavisinde başarılı olduğu kabul edilen tedaviye en az kaç ay devam edilmelidir?	n	%
Doğru (6 ay)	57	47,5
Yanlış (3, 9, 12 ay)	55	45,8
Bilmiyorum	8	6,7

*Doğru; çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını ifade etmektedir, yanlış; çoktan seçmeli sorunun yanlış şıklarını ifade etmektedir.

Tablo 2. Katılımcıların migrenin akut ve profilaksi tedavisi hakkındaki bilgi düzeyleri

Aşağıdakilerden hangisi migren atak tedavisinde verilmez?	n	%
Doğru (Flunarizin)	18	15
Yanlış (Domperidon, metoklopramid, klorpromazin, frovatriptan)	102	85
Aşağıdakilerden hangisi migren profilaksi tedavisinde verilmez?	n	%
Doğru (Eletriptan)	27	22,5
Yanlış (Propranolol, Flunarizin, Amitriptilin, Valproik asit)	93	77,5
Hemiplejik migren atak tedavisinde triptan verilir.	n	%
Doğru (Katılmıyorum)	51	42,5
Yanlış (Katılıyorum)	41	34,2
Bilmiyorum	28	23,3
Aşağıdakilerden hangisi migren statusunda verilmez?	n	%
Doğru (Fluoksetin)	43	35,8
Yanlış (Deksametazon, Diazepam, Sumatriptan, Metoklopramid)	77	64,2
Migrenin profilaktik tedavisinde tedavinin başarılı olduğuna karar vermek için en az kaç hafta ilaç kullanılmalıdır?	n	%
Doğru (4 hafta)	30	25
Yanlış (1, 2, 3 hafta)	72	60
Bilmiyorum	18	15

*Doğru; çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını ifade etmektedir, yanlış; çoktan seçmeli sorunun yanlış şıklarını ifade etmektedir

hekimlerin %26,7'si mezuniyet öncesi eğitimlerinde, nöroloji stajı sırasında baş ağrısı ile ilgili aldığı eğitimi yeterli bulurken %73,3'ü aldığı eğitimi yetersiz

görmekteydi. Hastalara doğru tanı koyabilme ve doğru tedavi seçeneğini seçebilme açısından hekimlerin %70'i baş ağrısıyla ilgili düzenli eğitim programlarına

Tablo 3. Katılımcıların gerilim tipi baş ağrısı özellikleri ve tedavisi hakkındaki bilgi düzeyleri

Gerilim tipi baş ağrısı ile ilgili hangisi yanlıştır?		
	n	%
Doğru (Fiziksel aktiviteyle artış olur)	14	11,7
Yanlış (Baş ağrısı en az 30 dk sürer, başın iki tarafında da olur, hafif veya orta şiddette ağrı olur, fotofobi veya fonofobi eşlik edebilir)	106	88,3
Aşağıdakilerden hangisi gerilim tipi baş ağrısının profilaktik tedavisinde verilmez?		
	n	%
Doğru (Flurbiprofen)	49	40,8
Yanlış (Amitriptilin, Venlafaksin, Mirtazapin, Fluoksetin)	71	59,2
Gerilim tipi baş ağrısı ile ilgili hangisi yanlıştır?		
	n	%
Doğru (Kusma görülebilir)	19	15,8
Yanlış (Kadınlarda daha sık görülür, en sık görülen formu epizodik olanıdır, tanı için en az 10 atak gerekir, sıkıştırıcı tarzda baş ağrısı olur)	101	84,2

*Doğru; çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını ifade etmektedir, yanlış; çoktan seçmeli sorunun yanlış şıklarını ifade etmektedir.

Tablo 4. Katılımcıların küme tipi baş ağrısı özellikleri ve tedavisi hakkındaki bilgi düzeyleri

Küme baş ağrısı ile ilgili hangisi yanlıştır?		
	n	%
Doğru (Ağrı aynı atak periyodunda taraf değiştirebilir)	20	16,7
Yanlış (en sık görülen trigeminal otonomik sefaljidir, orbital-supraorbital yerleşimlidir, erkeklerde daha sıktır, ağrı 10-15 dk'da en yüksek seviyeye ulaşır)	100	83,3
Küme tipi baş ağrısı ile ilgili hangisi yanlıştır?		
	n	%
Doğru (Alkol almak ağrıyı giderir)	34	28,3
Yanlış (Tanı için en az 5 atak olmalı, ataklar tedavisiz 180 dk sürebilir, miyozis görülebilir, günde 8 atak olabilir)	86	71,7
Küme tipi baş ağrısı atağında aura olmaz.		
	n	%
Doğru (Katılıyorum)	45	37,5
Yanlış (Katılmıyorum)	50	41,7
Bilmiyorum	25	20,8
Aşağıdakilerden hangisi küme tipi baş ağrısı profilaktik tedavisinde verilmez?		
	n	%
Doğru (Maske ile %100 oksijen inhalasyonu)	34	28,3
Yanlış (Topiramet, Kortikosteroidler, Verapamil, Lityum)	86	71,7
Triptanlar küme tipi baş ağrısı atak tedavisinde kullanılabilir.		
	n	%
Doğru (Katılıyorum)	41	34,2
Yanlış (Katılmıyorum)	56	46,7
Bilmiyorum	23	19,2

ihtiyaç olduğuna inanmaktaydı. Katılımcıların migren tipi baş ağrısına ilişkin genel bilgi düzeyleri ve bu baş ağrı tipinin akut ve profilaktik tedavisi hakkındaki bilgi düzeylerini ölçen sorulara verdikleri cevaplar Tablo 1 ve Tablo 2'de özetlenmiştir. Gerilim tipi baş ağrısının özellikleri ve tedavisine yönelik sorulara verilen cevaplar ise Tablo 3'de ifade edilmiştir. Çalışmaya katılan aile hekimlerinin daha nadir görülen küme tipi baş ağrısı özellikleri ve tedavisine yönelik hazırlanan sorulara verdikleri cevaplar ise Tablo 4'de yer almıştır.

Ankete katılan hekimlerin yarısından fazlası primer baş ağrısı tanısı koymada en çok yardımcı yöntemin anamnez olduğunu düşünürken, %39,2'si diğer yöntemlerin (fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik inceleme) daha yardımcı olduğunu düşünmüştür. 7 hekim bu konuda bilgisi olmadığını ifade etmiştir. "Migren, gerilim ve küme tipi baş ağrısı dışındaki diğer primer baş ağrılarında hangilerini biliyorsunuz" sorusuna çalışmaya katılan 120 hekimden sadece 9'u doğru cevap verebilmiştir.

Katılımcıların baş ağrıları hakkında ihtiyaç duydukları kaynaklar değerlendirildiğinde; ilk sırada %67,5 ile online kaynakların olduğu görüldü. Bunu %18,3 ile nöroloji kitapları, %7,5 ile nöroloji uzmanlarına danışma, %6,7 ile diğer aile hekimlerine danışma izlemektedir.

Tartışma

Hastaların aile hekimlerinden yardım istemelerinin en sık nedenlerinden birisi baş ağrısıdır. Baş ağrısı için yaşam boyu prevalans %66 bildirilirken, migren için %14-16, gerilimi tipi baş ağrısı %46-78, küme tipi baş ağrısı için %0,1-0,3 bildirilmiştir (12). Baş ağrıları yaşam kalitesinde azalmaya neden olmasının yanı sıra toplum için de önemli bir ekonomik yük olduğu her geçen gün daha çok kabul görmekte ve işe gelmeme nedenlerinin %20'sini oluşturduğu tahmin edilmektedir (13). Baş ağrısı prevalansının sık oluşu, mevcut sağlık sistemi modelinde birinci basamağa ulaşımın öncelikli olması nedeniyle aile hekimliği baş ağrılarında stratejik bir konumda yer almaktadır.

Çalışmamıza katılan 120 aile hekiminin sadece %4,2'si aile hekimliği ihtisası yapmıştır. Bu nedenle örneklemin çoğunun genel pratisyenlerden oluştuğu düşünülebilir. Hekimlerin %77,5'i göreve başladıktan sonra baş ağrısı ile ilgili eğitim almadığını belirtmiştir. Bu durum örneklemin büyük çoğunluğunun mezuniyet öncesi eğitimleriyle yaklaşımda bulduklarına işaret etmektedir. Diğer taraftan beklendiği üzere katılımcıların %70,8'i baş ağrısı tanı ve tedavisinde

kendini yeterli görmediğini, %70'si ise baş ağrısı ile ilgili düzenli eğitim programlarına ihtiyaçları olduğunu belirterek baş ağrısı hakkındaki eğitim ve bilgi eksikliği ve bu eksikliklerin giderilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Benzer şekilde, hekimlerin %50'sinden fazlası baş ağrısı için ortalama 10 reçete/hafta'dan fazla reçete yazması, baş ağrısı için başvuruların oldukça sık olduğunu ve konu hakkındaki eksikliklerin daha hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Çalışmamıza katılan hekimler migrenle ilişkili sorulara %6,7-47,5 oranında doğru yanıt verirken bu oran gerilim tipi baş ağrısı için %11,7-40,8, küme tipi baş ağrısı için %16,7-37,5 arasındaydı. Primer baş ağrıları tedavisindeki bilgileri değerlendirildiğinde ise migren tedavisinde %15-42,5, gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde %40, küme tipi baş ağrısında %28,3-34,2 oranında doğru yanıt verdiği görülmüştür.

Kowacs ve ark'ı (14) tarafından yapılan çalışmada 52 pratisyen hekime migren hakkında sorular yönlendirilmiş, sonrasında 3,5 saat süren bir eğitim verildikten sonra tekrar değerlendirme yapılmıştır. Başlangıç skorları %61,9 olan katılımcıların eğitim sonrasındaki skorları %74,9'a yükselmiştir. Baş ağrısında eğitim programlarının etkinliğine yönelik yapılan Karlı ve ark'ının (15) çalışmasında ise 3 genel pratisyen hekim eğitim öncesi 30 hasta, eğitim sonrası 30 hastayı değerlendirmiştir, eğitim öncesinde %56,3 olan tanı doğruluğu iki günlük eğitim sonrasında bile %81'e yükselmiştir.

Primer baş ağrısı tanı, ayırıcı tanı ve tedavilerine ilişkin verilecek eğitimler sadece tanı doğruluğunu arttırmayacak aynı zamanda prevalansı sık olan bu hastalığa bağlı sosyal, ekonomik ve iş yoğunluğu yükünün de azalmasına katkı sağlayacaktır. Braschinsky ve ark'ı (16) tarafından yakın bir zamanda yapılan çalışmada yaklaşık 12.500 kişinin yaşadığı bir şehirde genel pratisyenler değerlendirilmiş, 2 günlük bir eğitim sonrasında tekrar değerlendirme yapılarak karşılaştırılmıştır. Eğitimin sonrasında hastaların sevk oranlarında azalma, diğer baş ağrısı sendromu şeklinde kodlanan baş ağrısı tanısında azalma, gerilim tipi baş ağrısı tanısında artma izlenmiştir. Tanılardaki spesifikleşmenin yanında eğitim öncesinde ileri tetkik isteme oranı %26'dan %4'e azalırken, tedavi başlama oranı %58'den %81'e artmıştır. Yapılandırılmış eğitim programlarıyla elde edilen olumlu sonuçlar hastalığın sık olması düşünüldüğünde daha da önemli olacaktır.

Hekimlerin baş ağrısı tanı ve tedavisiyle ilgili tercih ettiği bilgi kaynaklarına açısından değerlendirildiğinde en sık yöntemin online

kaynaklar olduğu görülmüştür. Mevcut kaynaklara ulaşımın artırılması, günlük pratikte kullanılabilir hale getirilmesi ve güncellenerek ulaşımının yaygınlaştırılması sadece birinci basamak hekimleri için değil tüm hekimlerin tanı doğruluğunu arttırarak iyi hekimlik uygulamalarına katkı sağlayacaktır.

Aile hekimliği başvurularında, en sık nedenlerden birini oluşturan baş ağrıları için konsültasyon oranları Birleşmiş Krallık'ta yapılan bir çalışmada yıllık konsültasyon oranı 4.4/100 hasta şeklinde bildirilmiştir (17). Kuzey Amerika'da yapılan çalışmada bu oran %1.5, Avustralya'da %1.9, Almanya'da %2.6, Hollanda'da ise %5.4 olarak bildirilmiştir (18,19). Başka bir çalışmada ise genel pratisyenlerin nöroloji konsültasyonundaki en sık nedenin baş ağrısı olduğu ifade edilmiştir (20). Çalışmamızda bu bulgularla uyumlu şekilde primer baş ağrısı tanısı konulan hastaların büyük bir kısmının üst merkezlere yönlendirileceği ifade edilmiştir. Her ne kadar hekimlerin bu beyanı gerçek sevk oranını yansıtmasa da gerçek oranların da yüksek olacağını düşündürmektedir. Ancak bu konuda hem baş ağrıları tanı ve tedavisinde bilgilendirme hem de üst merkezlere yönlendirme hakkında klinisyenlere yardımcı olabilecek rehberler yayınlanmıştır (15). Ateş, papil ödem, akut glokom gibi kırmızı bayrak semptomları vakit kaybetmeden yönlendirilmesi gerekirken, açıklanamayan fokal bulgular, aşılmadık aura semptomlarının olması ve boyun hareketleriyle şiddetlenmesi gibi durumlarda daha elektif şartlarda konsültasyonun düşünülmesi gerektiği belirtilmiştir. Almanya'da genel pratisyenlerin baş ağrısına yaklaşımı hakkında yapılan kalitatif dizayndaki bir çalışmada, hekimlerin en sık sevk etme nedenlerinin eşlik eden nörolojik semptom olması, benign baş ağrısı tanısında şüphenin olması ve muhtemel ilk migren atağı olduğu görülmüştür (21). Benzer şekilde hekimler kırmızı bayrak bulgularının sevk etmede önemli olduğunu belirtirken, tanı doğruluğundan şüphe duymalarının hastaların sevkinde belirleyici olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinin bir kısmında sınırlı sayıda tanısız test ve tetkikin olması da sevk oranlarının yükselmesine neden olabilir. Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardı. Bunlardan ilki, elde edilen sonuçlar aile hekimlerinin beyanına dayanmaktaydı. Bu durum primer baş ağrılarının gerçekte hangi oranda doğru tanı aldığını, hangi ölçüde doğru tedavi edildiklerini olduğundan daha az veya daha fazla göstermiş olabilir. Bununla birlikte hekimlere yönlendirilen bilgi düzeyini ölçmek için kullanılan formda yer alan sorular

standardize bir ölçek değildi. İçeriğindeki soruların zorluk dereceleri veya soruların hazırlanış şekilleri hekimlerin daha az oranda doğru yanıt vermelerine neden olmuş olabilir. Ancak sorular güncel literatür bilgilerinden derlenmiş, uzman görüşleri değerlendirilerek hazırlanmıştır. Bir diğer kısıtlılık ise örneklem içerisinde sadece küçük bir kısmın aile hekimliği ihtisası yapmış olmasıydı. Örneklemin büyük çoğunluğu ise genel pratisyenleri temsil etmekteydi. Bu nedenle elde edilen sonuçların daha çok genel pratisyenleri temsil ettiği düşünülebilir. Aile hekimliği ihtisasının yaygınlaşmasıyla birlikte bu konudaki sonuçlar da muhtemelen daha iyi düzeye gelecektir.

Çalışmamızda ilk defa ülkemizdeki birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin primer baş ağrıları hakkındaki bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir. Ülkemizde ilk kez yapılan bu çalışmanın sonucunda; birinci basamak hekimlerinin gerilim tipi, migren ve küme tipi baş ağrısı tanı ve tedavisi hakkındaki bilgi düzeylerinin istenilen düzeyde olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte hekimlerin primer baş ağrısı konusunda kendilerini yeterli bulmadığı, büyük oranda bu konuda eğitim düzeyinin artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık uygulamalarında bütüncül yaklaşımın önem kazanması doğrultusunda hekimlerin hastaları daha kapsamlı bir yaklaşım içinde değerlendirmeleri gerekmektedir. Düzenlenecek olan eğitimler, eğitimlerin uygun şekilde yapılandırılması, kaynaklara ulaşımın artırılması, sürekli tıp eğitiminin desteklenmesi ile primer baş ağrılarında tanı doğruluğu ve tedavi başarısı artacak, tanı ve ayırıcı tanı için istenen tetkik ve giderler azalacak, hastalık yükü hafifletilerek hastaların yaşam kalitesinde artış sağlanabilecektir.

Kaynaklar

1. Karlı N, Zarifoğlu M, Erteş M, Saip S, Öztürk V, Neyal M ve ark. Economic impact of primary headaches in Turkey: a university hospital based study: Part II. J Headache Pain 2006; 7(2): 75-82.
2. Ropper HA, Samuels MA, Ed: Emre M. Adams and Victor's Principles of Neurology, 9. Baskı. Ankara: Ayrıntı Basımevi 2011; 162-188.
3. Bradley WG, Daroff BR, Fenichel GM, Jankovic J, Ed: Tan E, Özdemir SE. Neurology in Clinical Practice. 5. Baskı. Ankara: Kalkan Matbaacılık 2008; 134-210, 2011-2059.

4. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Ed: Öge EA, Baykan B. Nöroloji. 2.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 2011; 373-393.
5. Russell MB. Epidemiology and genetics of cluster headache. *Lancet Neurol* 2004; 3(5): 279-283.
6. Beck E, Sieber WJ, Trejo R. Management of cluster headache. *Am Fam Physician* 2005; 71(4): 717-724.
7. Başak O, Atay E, Polatlı D. Birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliği: pratisyen hekimlerin yaklaşımları. *Türkiye Aile Hekimliği Dergisi* 2002; 6: 36-41.
8. Ünlüoğlu İ. Dünyada ve Türkiye’de aile hekimliğinin gelişimi. *Aktüel Tıp Dergisi* 2004; 9: 5-9.
9. Türkiye’de Aile Hekimliği: http://ailehekimligi.gov.tr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=213.
10. The International Classification of Headache Disorders. 2nd ed. *Cephalalgia* 2004; 24(1): 24-26.
11. Becker WJ, Findlay T, Moga C, Scott NA, Harstall C, Taenzer P. Guideline for primary care management of headache in adults. *Canadian Family Physician* 2015; 61(8): 670-679.
12. Bigal ME, Lipton RB, Stewart WF. The epidemiology and impact of migraine. *Neurol Neurosci Rep* 2004; 4(2): 98-104
13. Robbins MS, Lipton RB. The epidemiology of primary headache disorders. *Semin Neurol* 2010; 30(2): 107-119
14. Kowacs PA, Twardowschy CA, Piovesan ÉJ, Dal-Prá Ducci R, Henrique Déa Cirino R, Hamdar F, et al. General practice physician knowledge about headache: evaluation of the municipal continual medical education program. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria* 2009; 67(3): 595-599
15. Karlı N, Zarıfıoğlu M, Erer S, Pala K, Akis N. The impact of education on the diagnostic accuracy of tension-type headache and migraine: a prospective study. *Cephalalgia* 2007; 27(1): 41-45.
16. Braschinsky M, Haldre S, Kals M, Arge M, SaAr B, Niiebek M, et al. Structured education to improve primary care management of headache: how long do the benefits last? A follow-up observational study. *Eur J Neurol* 2017; 0: 1-6.
17. Jensen R, Tassorelli C, Rossi P, Allena M, Osipova V, Steiner T, et al. A basic diagnostic headache diary (BDHD) is well accepted and useful in the diagnosis of headache. a multicentre European and Latin American study. *Cephalalgia* 2011; 31(15): 1549-1560.
18. Buse DC, Rupnow MF, Lipton RB. Assessing and managing all aspects of migraine: migraine attacks, migraine-related functional impairment, common comorbidities, and quality of life. *Mayo Clinic proceedings. Mayo Clinic* 2009; 84(5): 422-435.
19. Latinovic R, Gulliford M, Ridsdale L. Headache and migraine in primary care: consultation, prescription and referral rates in a large population. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2006; 77(3): 385-387.
20. Charles J, Ng A, Britt H. Presentations of headache in Australian general practice. *Australian Family Physician* 2005; 34(8): 618-619.
21. Frese T, Druckrey H, Sandholzer H. (2014). Headache in General Practice: Frequency, Management, and Results of Encounter. *International Scholarly Research Notices*, 2014, 169428. <http://doi.org/10.1155/2014/169428>.

Van Depremini Yaşayan Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Depremin Uzun Dönem Etkileri

The Longterm Effect of Van Earthquake on Medical Students

Sinemis Çetin Dağlı^{1*}, Selin Tunalı Çokluk¹, Abdullah Sert², Ayşe Yüksel³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van

²Sur Toplum Sağlığı Merkezi, Diyarbakır

³İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 2011 Van depremini yaşayan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde depremin yol açtığı eğitim ve sağlık sorunlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tiptedir. Çalışma Van depremini yaşayan 210 öğrenciye yapılmıştır. 23 soruluk anket uygulanmıştır. Veri analizleri SPSS 22.0'da yapılmış, istatistiksel analizlerde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare ve Fisher'in kesin testi kullanılmış, p değerinin 0,05'in altında olması anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılanların %70,6'sı erkek, %29,4'ü kadındır. Katılımcıların %50,5'i oturduğu yerin az hasar, %30,4'ü ağır hasar gördüğünü belirtmiştir. Katılımcıların %2,8'i depremden sonra psikolojik problemler yaşadığını, %18,3'ü herhangi bir bağımlılık ve %36,5'inde herhangi bir korku geliştirdiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %76,9'u deprem nedeni eğitimlerinde aksama yaşamış, %10,6'sı eğitimine ara vermiş, %3,8'i eğitime başka bir tıp fakültesinde devam etmiş, %27,3'ü okul başarısında düşüş olduğunu belirtmiştir. Kız öğrencilerin eğitimlerinde aksama ve okul başarısında düşüş erkek öğrencilere göre anlamlı olarak fazla bulunmuştur (sırası ile p=0,01, p=0,04). Deprem sonrası maddi sıkıntı yaşayan öğrencilerin okul başarısındaki düşüş, maddi sıkıntı yaşamayanlara göre anlamlı olarak daha fazladır (p=0,02).

Sonuç: Çalışmamızda depremin yarattığı en önemli sonuç eğitimin aksamasıdır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsündeki öğrencilerde yapılacak kesitsel bir çalışma olağandışı durumların uzun dönem etkileri konusunda daha aydınlatıcı bilgiler verebilir.

Anahtar Kelimeler: Van, tıp fakültesi öğrencisi, depremin etkileri

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study is to determine the education and health problems of medicine school students of Van Yuzuncu Yil University affected by the Van earthquake of 2011.

Materials and Methods: The type of study is descriptive. The study was conducted to 210 students who were living in Van when the earthquake happened. A questionnaire of 23 questions was applied. SPSS 22.0 was used to analysis the data, and it was considered meaningful that p value less than 0.05 and descriptive statistics, chi-square and Fisher's exact test were used in statistical analysis.

Results: 70.6% of the participants were male, 29.4% were female. 50.5 % of participants stated that their place of residence was damaged a little and 30.4% was damaged severely. 2.8% had experienced psychological problems after the earthquake, 18.3% had any addiction and 36.5% had developed any fear. 76.9% of the students experienced problems in their education due to the earthquake, 10.6% gave a break to education, 3.8% continued their education in another medical faculty, and 27.3% stated that their school achievement declined. The disruption in girls' education and the decline in school achievement were significantly higher than male students (p=0.01, p=0.04, respectively). The decrease in the school achievement of the students experiencing financial distress after the earthquake was significantly higher than that of those who did not experience financial distress (p=0.02).

Conclusion: The most important result of the study was the disruption of education caused by the earthquake. A cross-sectional study of students at the Van Yuzuncu Yil University campus may provide more informative information on the long-term effects of unusual circumstances.

Key Words: Van, medical faculty student, earthquake effects

Giriş

Afetler, toplum sağlığını fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak etkileyen, hastalıklara, sakatlıklara, ölümlere

yol açarak çok ciddi olumsuz sonuçlar doğuran olaylardır (1).

Afetler, oluşma sebeplerine göre; doğal afetler, teknolojik kazalar, istemli olarak insan eliyle

Bu çalışma 5-9 Ekim 2015'te Konya'da yapılan 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde poster sunumu olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Yard. Doç. Dr. Sinemis Çetin DAĞLI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 65080 Zeve Kampüsü- Van- Türkiye, Cep Tel: 0 (507) 984 04 59, E-mail: sinemiscetindagli@yyu.edu.tr

Geliş Tarihi: 06.07.2017, Kabul Tarihi: 28.09.2017

oluşturulan olaylar olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır (2). Dünyada 2015 yılında doğa kaynaklı afetler nedeniyle ölen insan sayısı yaklaşık yirmi bindir. Bu ölümlerin %50'si deprem kaynaklı, %25'i aşırı sıcak hava dalgası, kalan %25 ise fırtına, sel, heyelan ve soğuk hava koşulları nedeniyle gerçekleşmiştir (3).

Türkiye, dünyanın en aktif deprem hatlarından birinin üzerindedir. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem bölgesidir. Bu bölgelerde yaşayanlar Türkiye toplam nüfusunun %95'i kadardır. 23 Ekim 2011 Pazar günü saat 13.40'ta Van Merkezine bağlı Tabanlı köyü merkezli 7.2 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremden iki hafta sonra 9 Kasım 2011 Çarşamba günü 21.20'de Van ili Edremit ilçesi merkezli 5.6 (Mw) büyüklüğünde yeni bir deprem meydana gelmiştir. Ana depremden sonra günde ortalama 180 artçı deprem gerçekleşmiş ve bu durum yaklaşık bir ay sürmüştür. Deprem sonrası süreçte onbir binden fazla artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem, 644 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1966 kişinin yaralanmasına yol açmıştır (4).

Van Depremi, eğitimde önemli aksamalara neden olmuştur. Deprem sonrası Van ilinde eğitim gören öğrencilerin yaklaşık dörtte biri eğitimlerini başka illerde sürdürmüştür. Bu öğrenciler, nakil ve misafir öğrenci olarak diğer illere gitmiştir. Eğitim ve öğretim depremden iki ay sonra Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile başlanmış ve 2 Aralık 2011 itibarıyla ilk ve orta dereceli okullarla devam etmiştir (4).

İnsanlar doğal afetler sonra çeşitli duygusal tepkiler sergilerler. Tepkilerin birçoğu normal olabilirken, bazıları travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi ruhsal bozukluklara neden olabilir. TSSB, şiddetli bir travmaya maruz kalmış herkesin gelişme potansiyeli olan yaygın ve kronik bir ruhsal hastalıktır. Yapılan çalışmalar depremden sağ kalanlar arasında TSSB prevalansının %3-8 arasında olduğunu bildirmiştir (5).

Bu araştırma 2011 Van depremini yaşayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde depremin neden olduğu eğitim ve sağlık sorunlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla depremi yaşamış üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri, depremde akraba ve arkadaşlarını kaybetme durumları, deprem sonrası barınma durumları, deprem kaynaklı yaşadıkları sağlık problemleri, sahip oldukları bağımlılık durumları, hafıza problemleri ve yaşadıkları korkular, eğitimlerindeki aksama ve okul başarısındaki değişiklikler sorgulanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimine devam eden, 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen her iki Van depremini yaşamış olan 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileriyle, Nisan-Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bunun için Tıp Fakültesinde okuyan toplam 210 öğrenci evren olarak belirlenip herhangi bir örneklem seçilmedi. Öğrencilerin 121 (%57,6)'ine ulaşıldı, içlerinde her iki depremi yaşayan öğrenciler seçilerek 109 (%51,9) öğrenci çalışmaya dahil edildi. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan 23 sorudan oluşan anket formu öğrenciler ile yüz yüze görüşülerek uygulandı. Oluşturulan anket soruları ile ilgili geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmadı. Yapılan çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, yerel etik kurul onayı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı izin belgeleri temin edildi.

Araştırmaya katılanlardan sözlü onam alındı, öğrencilerin ad ve soyadları anketlerde kaydedilmedi. Bu durum araştırmaya katılanlara bildirildi.

İstatistiksel değerlendirme, Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 22 (Inc, Chicago, Illinois, USA) istatistik analiz programı kullanılarak gerçekleştirildi. İstatistiksel analizlerde tanımlayıcı istatistikler, Ki-kare analizi ve Fisher'in kesinlik testi kullanıldı, p değerinin 0.05'in altında olması anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya katılanların %70.6'sı erkek, %29.4'ü kadındır. Katılımcıların yaş ortalamaları 24.07 ± 2.33 'tür. Öğrencilerin %45.9'u ailesi ile birlikte, %54.1'i tek başına depremi yaşamıştır. Yaşanan depremlerin herhangi birinde yaralananların oranı %1.8, aile fertlerinden birini ya da bir yakını kaybedenlerin oranı ise %5.5 olarak saptanmıştır. Çalışmamıza katılan öğrencilerden göçük altında kaldığını belirten olmamıştır.

Yaşanılan konutun hasarlı olma durumu sorulduğunda; %50.5'i yaşadığı yerin az, %30.4'ü ağır hasar gördüğünü belirtmiş, diğerleri ise hasarsız olarak ifade etmişlerdir. Depremden sonra çadır veya prefabrik yapılarda barındığını belirten öğrencilerin oranı ise %87.2 olarak tespit edilmiştir.

Çalışmaya katılan öğrencilerin %18.3'ü deprem döneminde sağlık hizmetlerinde gönüllü olarak görev aldığını belirtmiştir. Deprem sonrası

sağlanan herhangi bir yardım ya da destekten faydalanmadığını ifade eden öğrencilerin oranı %72.5 ve deprem kaynaklı maddi sıkıntı yaşadığını belirten öğrenci oranı da %14.0 olarak saptanmıştır.

Deprem uzun dönemli sonuçları olan sağlığın bozulması, bağımlılık gelişimi, hafıza problemlerinin oluşumu ve korku gelişiminin dağılımları Tablo 1'de gösterilmiştir.

Deprem sonrası sağlık ile ilgili sorun yaşama durumu sorgulandığında öğrencilerin %2.8'i deprem sonrası psikolojik problemler yaşadığını ifade etmiştir. Ayrıca, katılımcıların %18.3 (20 kişi)'ü herhangi bir bağımlılık geliştirdiğini belirtmiş ve en yüksek bağımlılık da sigara (%75.0) olarak tespit edilmiştir. Deprem sonrası korku gelişme oranı %36.5 (40 kişi) olarak tespit edilmiştir. En sık gelişen ilk iki korku ise tekrar deprem yaşama %75.5 (31 kişi) ve kapalı alan korkusu %15.0 (6 kişi) olarak saptanmıştır (Tablo 2).

Deprem uzun dönemli sonuçları ile cinsiyet arasında bir ilişki olup olmadığı incelendiğinde ise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre depremden sonra gelişen korkuları arasında istatistiksel olarak

anlamli fark bulunduđu gözlemlenmiştir (Tablo 3). Öğrencilerin Van depreminde aile üyesi veya yakınıni kaybetme, deprem sonrası çadırda veya prefabrik evlerde kalması, yaşadıkları evin hasar görmesi durumları ile depremin uzun dönemli sonuçları olarak alınan sağlık durumu, herhangi bir bağımlılık, hafıza ile ilgili sorunlar ve korku oluşması) arasında istatistik olarak anlamli fark bulunmamıştır.

Öğrencilerin %76.9'u deprem nedeni eğitimlerinde aksaklıklar yaşamış, %10.6'sı eğitimine ara vermiş, %3.8'i eğitimine farklı bir tıp fakültesinde devam etmiştir. Öğrencilerin %27.3'ü okul başarısında düşüş olduğunu belirtmiştir. Kız öğrencilerin %92.9'u, erkek öğrencilerin %71.1'i eğitimlerindeki aksaklığı belirtirken; kızların %42.3'ü, erkeklerin %21.6'sı da okul başarısının düştüğünü belirtmiştir. Cinsiyet ile eğitimin aksaması durumu arasında istatistik olarak anlamli fark görülmüştür (p=0.019). Deprem sonrası maddi problemler yaşadığını belirten öğrencilerin %53.3'ü, maddi problemler yaşamayanların %22,9'u okul başarısında düşüş olduğunu belirtmiştir, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlidir (p=0,026).

Tablo 1. Depremi Yaşamış Öğrencilerde Deprem Uzun Dönem Sonuçları, VAN-2016

Deprem Uzun Dönemli Sonuçları	Evet		Hayır	
	n	%*	n	%
Depremden sonra gelişen ve halen devam etmekte olan herhangi bir sağlık sorununuz var mı?	3	2.8	106	97.2
Depremden sonra ortaya çıkan ve halen devam etmekte olan herhangi bir bağımlılığınız var mı?	20	18.3	89	81.2
Depremden sonra gelişen ve halen devam etmekte olan hafıza ile ilgili probleminiz var mı?	6	5.8	98	94.2
Depremden sonra gelişen ve halen devam etmekte olan korkularınız var mı?	38	36.5	66	63.5

*Satır Yüzdeleri

Tablo 2. Depremi Yaşamış Öğrencilerde Ortaya Çıkan Bağımlılık ve Korku Türleri, VAN-2016

Depremden sonra ortaya çıkan ve halen devam eden bağımlılığınız nedir?	n	%*
Sigara	15	75.0
İnternet	3	15.0
Diğer (alkol, madde alışkanlığı vb.)	2	10.0
Depremden sonra ortaya çıkan ve halen devam eden korkularınız nelerdir?		
Deprem	31	77.5
Kapalı alan	6	15.0
Diğer (ölüm, yüksek ses vb.)	3	7.5

*Sütun Yüzdeleri

Tablo 3. Depremi Yaşamış Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Deprem Uzun Dönem Sonuçları

		Kız		Erkek		p
		n	%	n	%	
Depremden sonra gelişen ve halen devam etmekte olan herhangi bir sağlık sorununuz var mı?	Evet	1	3,1	2	2,6	1,000
	Hayır	31	96,9	75	97,4	
Depremden sonra ortaya çıkan ve halen devam etmekte olan herhangi bir bağımlılığınız var mı?	Evet	8	25	12	15,6	0,282
	Hayır	24	75	65	84,4	
Depremden sonra gelişen ve halen devam etmekte olan hafıza ile ilgili probleminiz var mı?	Evet	3	10,7	3	3,9	0,339
	Hayır	25	89,3	73	96,1	
Depremden sonra gelişen ve halen devam etmekte olan korkularınız var mı?	Evet	15	53,6	23	30,3	0,039
	Hayır	13	46,4	53	69,7	

Tartışma

Deprem tıp fakültesi öğrencileri üzerinde uzun dönem etkilerini incelediğimiz çalışma Van depreminden yaklaşık 4 yıl sonra yapılmıştır. Tıp fakültesi öğrencilerinde depremin uzun dönem etkileri olarak belirlediğimiz, sağlık problemleri, bağımlılıklar ve hafıza problemlerinin çok fazla gelişmediğini ancak %36,5'nin depremden sonra gelişen korkulara sahip oldukları saptanmıştır. Bu korkular incelendiğinde gelişen en sık korkunun yeni bir deprem olma korkusu olduğu gözlemlenmiştir. Ceyhan ve ark. (6) Marmara depremi sonrası yaptıkları çalışmada devam eden korku gelişme durumunu %42 olarak tespit etmişlerdir. Bu korkuların da %17'sinin yeniden deprem yaşama korkusu olduğunu belirtmişlerdir. Abalı ve ark. (7) çalışmasında, katılımcıların %86,3'ü yeniden deprem yaşayacağı korkusuna sahip olduklarını göstermişlerdir. Şeker ve ark. (8) Van depremi sonrası polisler üzerinde yaptıkları çalışmada, katılımcıların %79,2'unun her an deprem olacakmış korkusu yaşadıklarını tespit etmişlerdir. Yapılan araştırmaların sonuçları da belirsiz, kontrol edilemez ve insan hayatını tehdit eden depremlerin insanlarda korkular yarattığını, yeni bir deprem olma olasılığının da bu korkular arasında en sık görüleni olduğunu ortaya koymaktadır (6-8).

Araştırmada cinsiyet ile depremin uzun dönem sonuçları arasındaki ilişki incelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre korku gelişme oranlarının daha fazla olduğu görülmektedir. Sağlık, hafıza ve bağımlılık oluşması ile cinsiyet arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Yapılmış olan çalışmaların bir kısmında kızların erkeklere göre deprem sonrası psikolojik semptom geliştirmeleri daha fazla olduğu rapor edilmiştir (6, 9-15). Diğer bir kısmında ise kadın ve erkek

cinsiyetler arası fark olmadığı bildirilmiştir (16, 17). Bu bilgiler ışığında olağanüstü durumlarda incinebilir gruplar arasında yer alan kadınlar yaşadıkları travmanın şiddetine göre psikolojik olarak daha fazla etkilenebilirler. Ayrıca toplumsal roller gereği kadınların olumsuz duygularını daha kolay ifade edebileceği ve sonuç olarak daha çok psikolojik sorun belirtmiş olabilecekleri söylenebilmektedir.

Yaptığımız çalışmada depremden sonra aile üyesi veya yakınıni kaybetme durumu ile depremin uzun dönem etkileri arasında önemli bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Önsüz ve ark. (18) Marmara depreminden sonra yaptıkları çalışmada yakınıni kaybetmek ile travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve anksiyete bozuklukları arasında anlamlı bir fark saptamadıklarını belirtmişlerdir. Karakaya ve ark. (14) ergenlerde yaptıkları çalışmada psikolojik etkilerin gelişmesi ile yakınıni kaybetme durumu arasında anlamlı bir fark olmadığını tespit etmişlerdir. Altındağ ve ark. (19) Ceyhan Depremi sonrası yaptıkları çalışmada depremden bir yakınıni kaybedenlerde TSSB oranını anlamlı düzeyde olmamakla birlikte daha yüksek olarak bulduklarını bildirmişlerdir. Araştırma bulguları bu çalışmalar ile tutarlılık göstermektedir. Bu durumun aksine Ceyhan ve ark. (6) yaptıkları çalışmada, depremden aileden biri veya yakınıni kaybetme durumu ile deprem sonrası bağımlılığın oluşması arasında bir ilişki olduğunu, depremden aileden biri veya yakınıni kaybedenlerin, yaklaşık üçte birinin deprem sonrası oluşan bir bağımlılığa sahip olduklarını belirlemiştir. Shimizu ve ark. (20) bazı kültürlerde yaşanan afetler sonucunda bireylerde oluşan öz disiplin sonucunda alkol tüketiminin azaldığını belirtmektedir. Tanhan ve ark. (21) Van depremini sonrası yakın kaybı yaşayan orta öğretim öğrencilerinin daha yüksek düzeyde travmadan etkilendiklerini tespit etmişlerdir.

Araştırma, deprem sonrası çadır veya prefabrik evlerde barınma durumu ile deprem sonrası sağlık problemi, hafıza sorunları geliştirme, bağımlılık ve korku geliştirme ile anlamlı düzeyde ilişkili olmadığını göstermektedir. Altındağ ve ark. (19) Ceyhan Depremi sonrası yaptıkları çalışmada depremde ev ve mal kaybı yaşayanlarda TSSB gelişme oranının anlamlı düzeyde olmadığını ifade etmişlerdir. Kaya'nın (22) 1999 Marmara ve Bolu-Düzce depremi sonrası üniversite öğrencilerinde yapmış olduğu çalışmada da deprem sonrası barınma şekli ile depresyon arasında ilişki bulunmadığını belirtilmektedir. Bu çalışmalar araştırma sonuçları ile tutarlılık göstermektedir. Bununla beraber Ceyhan ve ark. (6) deprem sonrası çadır veya prefabrik evlerde barınma durumu ile deprem sonrası sağlık probleminin oluşması ve herhangi bir korku geliştirme arasında anlamlı düzeyde ilişki olmadığını göstermekte iken çadır veya prefabrik evlerde barınanlarında deprem sonrası ortaya çıkan bir bağımlılık ve hafıza sorunlarının daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Deprem sonrası yaşama biçimlerini, barınma yerlerini zorunlu olarak değiştirenlerin, bu değişiklikler ile baş ederken zorlandıkları ancak normal hayata geçiş süreci tamamlandıktan sonra uzun dönem etkilerin ortaya çıkmadığı ifade edilebilir.

Van depreminden sonra kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre eğitiminde anlamlı olarak daha fazla aksama saptanmıştır. Bu bulgu yapılan çalışmaların büyük bir kısmı ile çelişmektedir. Bu durumun sebebi olarak da üniversite öğrencilerinin eğitimde aksama olarak başka bir tıp fakültesinde eğitime devam etmek ve eğitime ara vermek ifadelerini tercih etmesi sayılabilir. Başka bir sebep olarak da yapılan diğer çalışmaların ilk ve orta öğretim düzeyi öğrencilerini kapsamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Yaptığımız çalışmada deprem sonrası maddi sıkıntı yaşadığını belirten öğrencilerin diğer öğrencilere göre okul başarısında düşüş istatistiki olarak anlamlı olarak saptanmıştır. Erdoğan (23) 5. Sınıf öğrencileri ile yapmış olduğu çalışmada ailenin sosyo-ekonomik düzeyleri ile öğrencilerin okul başarılarını değerlendirmiş, üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarından akademik olarak daha başarılı olduklarını saptamıştır. Hacıfazlıoğlu ve ark. (24) lise öğrencileri ile yaptığı çalışmada ailelerinin gelir durumlarını yüksek ve orta algılayan öğrencilerin akademik başarısının, ailelerinin gelir durumlarını düşük algılayanlardan anlamlı yükseklikte olduğunu tespit etmişlerdir. Yapılan araştırmalar

çalışma bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Yukarıdaki bilgilerin ışığında, ailelerinin gelir düzeylerini orta ve üst olarak algılayan öğrencilerin psikolojik ve sosyal olarak rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürebilirken bu durumun aksine ailelerinin gelir düzeylerini düşük olarak algılayan öğrencilerin ise gelecek kaygısı, geçim sıkıntısı gibi durumlardan dolayı aşırı sorumluluk altında hissetmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu durum da öğrencinin güven duygusunu kaybetmesine, bununla birlikte korku ve endişenin gelişmesine neden olabilmektedir. Buna ek olarak deprem gibi travmatik bir olay yaşayan öğrencilerin okul başarısında düşüş olması da beklenen olağan bir durum olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Van depremini yaşayan Tıp Fakültesi öğrencileri ile yapılan çalışmada deprem sonrası uzun dönemli ruhsal sağlık durumunun saptanması amaçlanmıştır. Depremin neden olduğu en önemli sorun eğitim ve öğretimde aksaklık olarak bulunmuştur. Eğitimindeki aksaklık kız öğrencilerde daha yüksektir, bu sonuç olağanüstü durumlarda riskli gruplardan olan kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasının gereğini ortaya koyabilir. Bunun yanında okul başarısında düşüş yine kız öğrenciler ve maddi problemleri olan öğrencilerde saptanmıştır. Hayatın her döneminde olduğu gibi olağandışı durumlarda da sosyo-ekonomik koşullar afetten etkilenme durumunu değiştirmektedir. Çalışmanın kısıtlılıkları olarak depremi yaşayan öğrencilerin tümüne ulaşılammış olması ve çalışmanın sadece Tıp fakültesinde yapılması sayılabilir. Olağandışı durumların uzun dönem etkileri konusunda daha aydınlatıcı bilgilere ulaşabilmek açısından Van ilinde depremi yaşayan öğrencilerde yapılacak kesitsel bir çalışmanın daha faydalı olabileceği kanısındayız.

Kaynaklar

1. H AK. Afet ve Afet Tıbbı İle İlgili Kavramlar. In: H AK, ed. Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2013:13.
2. Aker T. 1999 Marmara Depremleri: Epidemiyolojik Bulgular ve Toplum Ruh Sağlığı Uygulamaları Üzerine Bir Gözden Geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17: 204-212.
3. Ersoy Ş. 2015 Yılı'nın Doğa Kaynaklı Afetleri "Dünya ve Türkiye". [cited; Available from: http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/cb5590ed725b536_ek.pdf
4. Müdahale,İyileştirme ve Sosyoekonomik Açıdan 2011 Van Depremi Raporu. . 2014 [cited 16.08.2016]; Available from: <http://sitap.org/mudahale-iyilestirme-ve-sosyoekonomik-acidan-2011-van-depremi/>

5. Ozdemir PG, Kaplan İ, Uysal C, Bulut M, Atli A, Bez Y, et al. Serum total oxidant and antioxidant status in earthquake survivors with post-traumatic stress disorder. *Acta Neuropsychiatrica* 2015; 27(3): 153-158.
6. Ceyhan E, Ceyhan AA. 1999 Marmara Bölgesi Depremlerini Yaşayan Üniversite Öğrencileri Üzerinde Depremın Uzun Dönemli Sonuçları 2006.
7. Abali O, Alyanak B, Görker I. Acute psychological reactions of children and adolescents after the marmara earthquake: A brief preliminary report. *Clinical child psychology and psychiatry* 2002; 7: 283-287.
8. Şeker BD, Akman E. Van Depremi Sonrası Duygusal, Bilişsel Ve Davranışsal Tepkiler: Polis Örnekleme İncelemesi. *Social Sciences Review of the Faculty of Sciences & Letters University of Uludag/Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 2014; 16.
9. Kadak MT, Nasırođlu S, Boysan M, Aydın A. Risk factors predicting posttraumatic stress reactions in adolescents after 2011 Van earthquake. *Compr Psychiatry* 2013; 54(7): 982-990.
10. Yılmaz V, Cangur S, Çelik HE. Sex difference and earthquake experience effects on earthquake victims. *Personality and individual differences* 2005; 39: 341-348.
11. ÖC ÖY. Marmara Depreminden Üç Buçuk Yıl Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri.
12. Aksaray G, Kortan G, Erkaya H, Yenilmez C, Kaptanođlu C. Gender differences in psychological effect of the August 1999 earthquake in Turkey. *Nord J Psychiatry* 2006; 60(5): 387-391.
13. Roussos A, Goenjian AK, Steinberg AM, Sotiropoulou C, Kakaki M, Kabakos C, et al. Posttraumatic stress and depressive reactions among children and adolescents after the 1999 earthquake in Ano Liosia, Greece. *Am J Psychiatry* 2005; 162(3): 530-537.
14. Karakaya, I, Ađaođlu B, Coşkun A, Şişmanlar ŞG, Yıldız-Öc, Ö. Marmara Depreminden Üç Buçuk Yıl Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri. *Türk Psikiyatri Dergisi* 2004; 15(4): 257-263.
15. Sabuncuođlu O, Çevikaslan A, Berkem M. Marmara depreminden etkilenen iki ayrı bölgede ergenlerde depresyon, kaygı ve davranış. *Klinik Psikiyatri* 2003; 6: 189-197.
16. Bal A. Post- Traumatic Stress Disorder in Turkish Child and Adolescent Survivors Three Years after the Marmara Earthquake. *Child and Adolescent Mental Health* 2008; 13: 134-139.
17. Bulut S. Depremden sonra çocuklarda görülen travma sonrası stres tepkilerinin yaş ve cinsiyetler açısından karşılaştırılması. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi* 2009; 4: 43-51.
18. Önsüz MF, Topuzođlu A, İkişik H, Karavuş M. Marmara Depreminden Altı Yıl Sonra Sapanca'da Travma Sonrası Stres ve Anksiyete Bozukluklarının Deđerlendirilmesi. *Yeni Symposium*; 2009; 2009.
19. Altındag A, Ozen S, Sir A. One-year follow-up study of posttraumatic stress disorder among earthquake survivors in Turkey. *Compr Psychiatry* 2005; 46(5): 328-333.
20. Shimizu S, Aso K, Noda T, Ryukei S, Kochi Y, Yamamoto N. Natural disasters and alcohol consumption in a cultural context: the Great Hanshin Earthquake in Japan. *Addiction* 2000; 95(4): 529-536.
21. Tanhan F, Kardaş F. Van Depremini Yaşayan Ortaöđretim Öğrencilerinin Travmadan Etkilenme ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. *Sakarya University Journal of Education* 2014; 4: 102-115.
22. Kaya A. A Study On Depression Levels Of The University Students Experiencing The 17th Aug. 1999 Marmara And 12th Oct. 1999 Bolu-Duzce Earthquakes. *Eurasian Journal Of Educational Research (Ejer)* 2004.
23. Erdođdu My. Ana-Baba Tutumlari Ve Öğretmen Davranışlari İle Öğrencilerin Akademik Başarıları Arasındaki İliş-Kiler. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 2007.
24. Hacifazlıođlu Ö, Karairmak Ö, Öztapak M. Göç Olgusu Bağlamında Lise Öğrencilerinin Aile Profilleri Ve Akademik Başarı Durumları. *Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi* 2015: 81.

Çimento Fabrikasında Çalışan Erkek Çalışanların Üreme Sağlıkları Hakkında Bir Araştırma

A Research on the Reproductive Health of Male Workers in the Cement Industry

Savaş Kanbur¹, Ali Kemal Eyüboğlu^{2*}

¹*İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul*

²*Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul*

ÖZET

Amaç: Çimento fabrikalarında, tesislerinin üretim kısımlarında çalışanların maruz kaldığı gürültü, toz ve sıcaklık gibi farklı türden risk etmenlerine bağlı sağlık sorunlarının ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu araştırma, bir çimento fabrikasında çalışan evli erkeklerin üreme sağlığı durumlarının tespiti amacıyla yapılmıştır.

Yöntem ve Gereçler: Bilimsel bu araştırmayı yapmak için gerekli etik izin, ilgili kurum tarafından alınmıştır. Bu çalışmada, bir çimento fabrikasında çalışan 304 kişilik çalışan grubundan 70 evli erkek ile ofis ortamında çalışan 70 evli erkek araştırma örnekleme alınarak elde edilen veriler kategorize edilip ki-kare testi ile test edilmiş ve anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak alınmıştır.

Bulgular: Çimento sanayinde çalışan evli erkeklerin üreme sağlığı ile ilgili olarak eşte doğumsal anomali öyküsü, eşte ölü doğum öyküsü, eşte gebe kalma süresi ve eşte erken doğum öyküsü parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlılık gözlenmiştir. Üreme sağlığı ile ilgili göstergelerin BMI, alkol kullanımı, sigara kullanımı ve kronik hastalıklar ile olan anlamlılıkları da istatistiksel olarak incelenmiştir. Alkol kullanımının, eşte erken doğum öyküsü ile olan anlamlılığı da istatistiksel olarak görülmüştür.

Sonuç: Yapılan anketler ve istatistiksel çalışmalar neticesinde çalışma koşulları ve demografik özelliklerine bağlı olarak çimento fabrikasında çalışan erkeklerin üreme sağlığı etkilenimlerinin ofis ortamında çalışan erkeklere göre ($p < 0,05$) düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Üreme sağlığı, çimento sanayii, iş sağlığı ve güvenliği

ABSTRACT

Objectives: It is known that in cement factories health problems arise due to different kinds of risk factors such as noise, dust and temperature, which workers are exposed to in manufacturing parts of their facilities. This research was conducted to determine the reproductive health status of married men working in a cement plant.

Material and Methods: The ethical permit required to conduct this scientific inquiry has been obtained by the relevant institution. In this study, 70 married men working in a cement factory and 70 married men working in the office environment were categorized and tested by chi-square test. The level of significance was taken as $p < 0.05$.

Results: Regarding the reproductive health of married men working in the cement industry, statistical significance was observed in the parameters of birth congenital anomaly, maternal birth history, maternal period of pregnancy and maternal preterm birth. Statistical significance of BMI, alcohol use, smoking and chronic diseases were also examined for reproductive health-related indicators. Significance of alcohol use, as well as preterm birth, was also statistically significant.

Conclusion: As a result of the questionnaires and statistical studies, the reproductive health effects of men working in the cement plant were found to be significantly higher than those working in the office environment ($p < 0.05$), depending on working conditions and demographic characteristics

Key Words: Cement industry, reproductive health, occupational health and safety

Giriş

Çimento sektörü gelişen sanayi ve teknoloji devrimi sonrasında giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Türkiye, klinker üretiminde Avrupa'nın en önde gelen ülkesi, dünyada ise ikinci büyük merkez konumundadır (1). Sektör çalışanları üretim aşamasının başlangıcından son aşamasına kadar geçen süreçte başta fiziksel ve kimyasal olmak üzere birçok risk etmeni ile karşı karşıya

kalmaktadır. Fabrika ortamındaki jeneratör ve enerji sistemleri, fan sistemleri, motorlar, cevher öğütme değirmenleri, açık ocakta yapılan kayaç patlatma ve sondaj faaliyetlerinde, çalışanlar gürültüye maruz kalmaktadırlar (2,3). Çimento üretiminde çalışma ortam koşulları göz önüne alındığında, çalışanlarda en fazla toza maruziyet vardır. Akciğerlere yapışan silis ve asbest tanecikleri birçok solunum sistemi rahatsızlığına sebebiyet vermektedir (4,5). Çimento üretim

*Sorumlu Yazar: Öğr. Gör. Ali Kemal Eyüboğlu, Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 34857, İstanbul, Tel: 0 (216) 626 10 50 / 2288, Tel (mobil): +90 (555) 693 16 96, E-mail: alikemaleyuboglu@maltepe.edu.tr

Geliş Tarihi: 08.08.2017, Kabul Tarihi: 15.08.2017

tesislerindeki risk etmenlerinden bir tanesi titreşimdir. Ağır tonajlı yükleme ve boşaltma araçları ile hilti ve matkap gibi el aletlerini kullanan sektör çalışanları titreşime bağlı maruziyet yaşamaktadır. Çalışanlar için bir diğer önemli risk etmeni ise sıcaklıktır. Isıtıcı kuleler ve farin değirmenlerinde sıcaklık ortalama 120 C⁰ ile 900 C⁰ arasında değişmektedir. Bu aşırı sıcaklığa maruz kalan çalışanlarda başta deri hastalıkları olmak üzere, ileriki dönemlerde birçok hastalık görülebilmektedir. Çalışanlarda bu süreç içerisinde çeşitli vücut sistemlerinde maruziyete bağlı olarak etkilenmeler olmaktadır (6,7,8). Üreme sağlığı da etkilenen bu sistemler içerisinde yer almaktadır (9,10).

Gereç ve Yöntem

Marmara Bölgesinde bir çimento fabrikasında üretim tesisi içerisinde çalışan ve demografik özellikler bakımından benzerlik gösteren 70 evli erkek çalışan ile yine aynı tesis içerisinde çalışan 70 evli erkek ofis çalışanı gönüllülük esasına göre belirlenerek bu çalışmaya alınmıştır. Araştırmayı yapmak için gerekli etik izin, ilgili kurum tarafından 21.11.2016 tarihinde alınmıştır. Araştırmaya katılım gösteren her iki gruba da aynı

anket formu verilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra iş akışını da bozmayacak şekilde her gün gruplar halinde ve gözlem altında yanıtama tekniği ile çalışanlardan anketleri doldurmaları istenmiştir. Anket formunun içeriği üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım çalışanların demografik özellikleri, ikinci ve üçüncü kısım ise çalışanların üreme sağlığı durumları ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Çalışanlara yapılan anketler sonucunda elde edilen verilerin analizi SPSS 24.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır (11). Gruplar arasındaki anlamlılık ilişkileri kategorik değişkenler için uygulanan ki-kare bağımsızlık testi ile analiz edilerek sınanmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde iki yönlü testler kullanılmış olup, anlamlılık düzeyi de $p < 0.05$ olarak alınmıştır.

Bulgular

Üreme sağlığı tespiti hakkında yapılan bu bilimsel araştırmaya katılan çimento üretim tesisi çalışanlarının demografik özellikleri ile tesis içerisinde üretim faaliyetlerinde çalışan ve aynı tesiste ofis ortamında çalışanların üreme sağlığı göstergelerinin karşılaştırılması Tablo 1., Tablo 2. ve Tablo 3.'de gösterilmiştir. Elde edilen veriler

Tablo 1. Çimento üretim tesisinde ve tesisin ofis ortamlarında çalışan erkeklerin üreme sağlığı verileri karşılaştırması

Üreme sağlığı parametreleri	Fabrika	Kontrol	ki-kare	p
Ešte gebe kalma süresi				
<24 ay	69	69	19,3	0,001
>24 ay	1	1		
EMR				
Yok	69	68	0,34	0,559
Var	1	2		
Ešte düşük doğum ağırlıklı bebek öyküsü (IUGR)				
<2800 gr	13	23	3,73	0,53
>2800 gr	57	47		
Ešte erken doğum öyküsü				
Yok	60	70	10,76	0,001
Var	10	0		
Ešte ölü doğum öyküsü				
Yok	60	69	8,19	0,042
Var	10	1		
Ešte doğumsal anomalili bebek öyküsü				
Yok	61	70	9,61	0,002
Var	9	0		

Tablo 2. Araştırmaya alınan erkek çalışanların demografik özellikleri (n=140)

Özellik	Çimento fabrikası		Kontrol (Ofis Ortamı)	
	n	%	n	%
Yaş	≤ 25	-	8	11,4
	26 - 35	4	7	10
	36 - 45	38	43	61,4
	≥46	28	12	15,7
	Total	70	70	100,0
Boy	<164 cm	4	-	-
	165 cm – 169 cm	7	16	22,9
	170 cm – 179 cm	50	44	62,9
	≥180 cm	9	10	14,3
	Total	70	70	100,0
Ağırlık	≤69	8	9	12,9
	70 – 79	18	21	30,0
	80 – 89	22	24	34,3
	≥90	22	16	22,9
	Total	70	70	100,0
Eşte gebe kalma süresi (ay)	≤6 ay	57	33	47,1
	7 – 12 ay	9	26	37,1
	13 – 24 ay	3	10	14,3
	≥25 ay	1	1	1,4
	Total	70	70	100
Eşte erken doğum öyküsü	Yok	60	70	100
	Bir Erken Doğum	10	-	-
	İki Erken Doğum	-	-	-
	Total	70	70	100
Eşte ölü doğum öyküsü	Yok	60	69	98,6
	Bir Ölü doğum	6	1	1,4
	İki Ölü Doğum	3	-	-
	Üç Ölü Doğum	1	-	-
	Total	70	70	100
Çocuklarda Malign hastalık öyküsü	Var	-	-	-
	Yok	70	70	100
	Total	70	70	100
Eşin çalışma durumu	Evet	23	52	74,2
	Hayır	47	18	25,8
	Total	70	70	100

istatistiksel olarak incelendiğinde, “Eşte doğumsal anomalili bebek öyküsü”, “Eşte ölü doğum öyküsü” ve “Eşte erken doğum öyküsü” parametreleri, kontrol grubundaki erkek çalışanlara göre anlamlı ölçüde farklılık göstermektedir. Anomalili doğum öyküsünün alkol, sigara kullanımı, kronik hastalık öyküsü ve BMI gibi parametrelerden dolayı istatistiksel olarak anlamlılık göstermemesi, çimento sanayinde çalışma ortamının, çalışanların üreme sağlığı

üzerine olumsuz etki yapabileceği düşünülmektedir. Ofis ortamında çalışan evli erkeklerin eşlerinin %74'lük gibi büyük bir kısmı çalışmakta iken, çimento üretim tesisinde çalışan evli erkeklerin eşlerinin %67'lik kısmı çalışmamaktadır. Bu da çimento sektöründeki erkek çalışanların eşlerinin daha çok ev hanımı olduğunu ve üreme sağlığı açısından farklı riskler taşıyan ortamlardan yüksek oranda uzak olduğunu göstermektedir.

Tablo 3. Çimento üretim tesisinde ve tesisin ofis ortamlarında çalışan erkek çalışanların üreme sağlığı verileri ile bazı demografik özelliklerin karşılaştırması

		Eşin Gebe Kalma Süresi		Eşte Erken doğum öyküsü		Eşte Ölü doğum öyküsü		Doğumsal Anomalili Bebek	
		<24 ay	>24 ay	Var	Yok	Var	Yok	Var	Yok
Alkol Kullanımı	Evet	32	0	7	25	0	32	4	28
	Hayır	106	2	4	104	10	98	5	103
	Chi-square	8,089		11,259		3,191		2,542	
	p	0,088		0,001		0,363		0,111	
Sigara Kullanımı	Evet	88	1	4	85	4	85	4	85
	Hayır	50	1	7	44	6	45	5	46
	Chi-square	6,671		3,816		4,311		1,519	
	p	0,154		0,051		0,230		0,218	
Kronik Hastalık Öyküsü	Evet	15	1	1	15	-	16	1	15
	Hayır	123	1	10	114	1	123	8	116
	Chi-square	29,264		0,064		1,390		0,001	
	p	0,000		0,800		0,708		0,975	
BMI (kg/m ²)	0-19	1	-	-	1	-	1	-	1
	20-24,9	64	2	1	65	3	63	3	63
	25-29,9	63	-	10	53	3	60	4	59
	>30	10	-	-	10	4	6	2	8
	Chi-square	32,144		10,196		35,103		3,520	
	p	0,001		0,017		0,001		0,318	

Tartışma

Üreme sağlığı göstergelerinde yer alan tüm parametrelerdeki etkilenmeler, gebelik ürünün hem anne hem de babadan gelen üreme hücrelerinden etkilenmesinden dolayı iki yönlü olarak gerçekleşmektedir.

Bu kesitsel araştırmada, Türkiye’de hizmet veren bir çimento fabrikasında çalışan erkeklerin eşlerinin hamilelik öncesi, hamilelik süreci ve hamilelik sonrası dönemlerde karşılaştıkları üreme sağlığı problemleri anket yoluyla tespit edildi. Diğer yandan aynı anket formu yardımıyla, ofis ortamında çalışan erkeklerden de eşlerinin hamilelik öncesi, hamilelik süreci ve hamilelik sonrasındaki üreme sağlığı durumları hakkındaki bilgiler elde edildi.

Çalışanların iş hayatlarında maruz kaldıkları bazı risk faktörlerinin, nedeni bilinmeyen bazı üreme sağlığı sorunları ve bebek kayıplarına sebep olabileceği düşüncesi ile çimento sektörüne ait kitlesel olarak yapılan bu bilimsel araştırma yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde çimento sektöründe üretimde çalışan evli erkek çalışanlardaki üreme sağlıklarına dair bozulmaların,

tesiste ofis ortamında çalışan evli ve erkek çalışanlara göre anlamlı oranda yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu araştırma, çimento sanayiinin çalışma ortam ve koşullarının evli ve erkek çalışanların üreme sağlıklarına olumsuz etkilerinin olabileceğini ve ileriki dönemlerde bu konu hakkında yapılacak daha detaylı bilimsel araştırmalara ışık tutabileceğini göstermektedir.

Kaynaklar

1. Çelenk A. Türkiye çimento sektörünün dünü, bugünü ve yarını. Çimento ve Beton Dünyası 1997; 1(5): 15-20.
2. Mengesha YA, Bekele A. Relative chronic effects of different occupational dusts on respiratory indices and health of workers in three Ethiopian factories. Am J Ind Med 1998; 34(4): 373-380.
3. Hamidi N, Omidvari M, Meftahi M. The effect of integrated management system on safety and productivity indices: Case study; Iranian cement industries. In Safety Science June 2012; 50(5): 1180-1189.
4. Zeleke Z, Moen B, Brätveit M. Cement dust exposure and acute lung function: A cross shift study. BMC Pulm Med 2010; 10: 19.

5. Raffn E, Elsebeth L, Juel K, Korsgaard B. Incidence of Cancer and Mortality among Employees in the Asbestos Cement Industry in Denmark. *Br J Ind Med* 1989; 46(2): 90-96.
6. Mwaiselage J, Bråtveit M. Cement Dust Exposure and Ventilatory Function Impairment: An Exposure-Response Study. *Journal of Occupational & Environmental Medicine*; July 2004 - Volume 46 - Issue 7 - pp 658-667.
7. Neghab M, Choobineh A. Work-related Respiratory Symptoms and Ventilatory Disorders among Employees of a Cement Industry in Shiraz, Iran. *J Occup Health* 2007; 49(4): 273-278.
8. Momen MN, Ananian FB, Fahmy IM, Mostafa T. Effect of high environmental temperature on semen parameters among fertile men. *Fertil Steril* 2010; 93(6): 1884-1886.
9. Aydın S. Erkek Üreme Sağlığı. *Van Tıp Dergisi* 2000; 7(3): 117-119.
10. Baranski B. Effects of the workplace on fertility and related reproductive outcomes. *Environ Health Perspect* 1993; 101(Suppl 2): 81-90.
11. Gümüş A, Dağlı S, Yüksel A, Aydın T, Kale U, Botan E ve ark. Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki İşyerlerinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi *Van Tıp Dergisi* 2016; 23(1): 51-56.

Derin Ven Trombozu Olan Hastaların Takibinde D-Dimer Testinin Önemi

The Importance of D-Dimer Test in the Follow Up of Patients With Deep Venous Thrombosis

Meral Ekim¹, Hasan Ekim^{2*}

¹Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Yozgat

²Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Yozgat

ÖZET

Amaç: Derin ven trombozu (DVT) tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen, nüks etmeye kuvvetli bir eğilim gösterdiğinden, pulmoner emboli ve post-trombotik sendrom gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Hastalığın tekrarlanmasından kaçınmak için, warfarin tedavisinin süresi uzatılabilir. Ne yazık ki, DVT hastalarında antikoagülan tedavinin optimal süresi belirsizdir. Antikoagülan tedavi tamamlandıktan bir ay sonra yapılan D-dimer testi hastalığın rekürrens riski hakkında fikir verebilir. Çalışmamızın amacı warfarin tedavisi tamamlandıktan sonra idiyopatik DVT rekürrenslerini değerlendirmede D-dimer testinin prediktif değerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız hastanemizde idiyopatik DVT tanısı konulan 70 hastayı kapsamaktadır. DVT tanısı Wells Skorlama sistemi ve D-dimer testiyle kondu ve venöz Doppler ultrasonografiyle kesinleştirildi. Tüm hastalar da warfarin kesildikten yaklaşık bir ay sonra D-dimer testi uygulandı ve 18 ay süreyle izlendiler.

Bulgular: Hastalarımızın 36'sı erkek ve 34'ü kadındı, yaşları 32 ile 76 arasında değişmekteydi (ortalama 54.3±13.2 yıl). D-dimer testi 21 (%30) hastada pozitif bulundu. Venöz Doppler ultrasonografik incelemede D-dimer testi pozitif olan bu 21 olgunun 12'sinde (%57,4) rezidüel venöz obstrüksiyon (RVO) tespit edilirken, D-dimer negatif olan 49 olgunun ise ancak 10'unda (%20,4) RVO tespit edildi. Hem D-dimer testi pozitif ve hem RVO olan 12 olguda, antikoagülan tedavi 6 ay süreyle uzatıldı. Antikoagülan tedavi süresi uzatılmayan geri kalan 58 hastanın 8'inde (%13,8) rekürrens gelişti. Rekürrens gelişen olguların birinde homozigot FVL polimorfizmi tespit edildi.

Sonuç: DVT olan hastalarda warfarin tedavisi kesildikten bir ay sonra yapılan D-dimer testi rekürrens olaylarını tahmin etmede yararlı olabilir. D-dimer testi pozitif ve RVO olan hastalarda antikoagülan tedavinin tekrar başlanması faydalı olabilir. Bununla birlikte D-dimer seviyelerini etkileyen diğer klinik durumlarda göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: D-dimer, Coumadin, Antikoagülasyon, Venöz Tromboz

ABSTRACT

Objective: Although deep venous thrombosis (DVT) is a treatable disease, it has a strong tendency to recur leading to serious complications such as pulmonary embolism and post-thrombotic syndrome. To avoid recurrences, the duration of warfarin treatment may be prolonged. Unfortunately, the optimal duration of anticoagulation treatment in patients with DVT is uncertain. D-dimer testing one month after the completion of anticoagulant therapy may give an idea about the risk of recurrence of disease. The aim of this study was to investigate the predictive value of D-dimer testing for recurrent events after withdrawal of warfarin therapy in patients with DVT.

Materials and Methods: This study was carried out in our University Hospital and included 70 patients with unprovoked DVT. The diagnosis of DVT was based upon Wells scoring system and D-dimer testing and confirmed by venous Doppler ultrasonography. All patients underwent D-dimer testing approximately one month after warfarin withdrawal and they were followed for 18 months.

Results: There were 36 male and 34 female patients ranging in age from 32 to 76 years, with a mean age of 54.3±13.2 years. Twenty one (30%) patients had positive D-dimer testing. While 10 (20.4%) of the 49 patients with negative D-dimer testing had residual venous obstruction (RVO), 12 (57.4%) of the 21 patients with positive D-dimer testing had RVO. In 12 patients with positive D-dimer testing and RVO, duration of coumadin therapy was prolonged for 6 months. In the remaining 58 patients, DVT recurred in 8 (%13.8) patients, of whom one was found to be homozygous FVL polymorphism.

Conclusion: D-dimer testing should be useful to predict recurrent events one month after the discontinuing of warfarin therapy in patients with DVT. Resumption of anticoagulation therapy may be useful in patients with positive D-dimer testing and RVO. However, other clinical conditions affecting the D-dimer levels should be taken into consideration.

Key Words: D-dimer, Coumadin, Anticoagulation, Venous Thrombosis.

Giriş

Derin ven trombozu (DVT) tedavisi ne kadar uzun sürerse sürsün antikoagülan tedavi kesildikten sonra hastalığın rekürrens riski vardır. Tekrarlayan rekürrensler sonucu ise pulmoner emboli gibi öldürücü, post-trombotik sendrom gibi kronik maluliyetlere yol açabilen ciddi komplikasyonların gelişme riski vardır. DVT geçiren hastaların üçte birinde rekürrensler nedeniyle post-trombotik sendrom gelişmektedir. Hastaların 2 yıllık izlenmesinde %3'ünde ciddi, %10'unda orta derecede ve %30'unda hafif derecede post-trombotik sendrom geliştiği gözlenmiştir (1). Dolayısıyla, DVT kronik bir hastalık olarak da değerlendirilebilir.

Post-trombotik sendrom hafif şişme, venöz ekzema, pigmentasyon gibi hafif belirtiler gösterebildiği gibi, ciddi ödem, venöz klodikasyon, kronik ağrı ve tekrarlayan ülserler gibi ciddi belirtiler de gösterebilir. Maalesef hastaların %5-10'unda ise post-trombotik sendrom bulguları ciddi olabilmektedir (2). Dolayısıyla bu ciddi komplikasyondan kaçınmak için DVT tedavisi tamamlandıktan sonra da rekürrenslerin önlenmesi için hastaların takibi gerekmektedir.

Antikoagülan tedavinin süresinin uzatılması DVT rekürrensini önlemede epey etkin ise de, antikoagülan tedaviye bağlı %1-3 arasında değişen yıllık majör kanama riski de bu sürenin uzatılmasının önünde en büyük engel olarak durmaktadır (3).

D-dimer seviyelerinin ölçülmesi antikoagülasyon sürelerinin ayarlanmasında önemli bir rol oynayabilir (4). Yaklaşık 80 kDa moleküler ağırlığa sahip olan D-dimer, çapraz bağlı fibrinin yıkımı sonucu oluşan bir üründür. D-dimer'in üzerinde bulunan özgün epitoplara karşı gelişen monoklonal antikorlar, sadece fibrin ile çapraz reaksiyona girdiğinden, D-dimer testi diyagnostik açıdan yüksek özgüllüğe sahiptir (5). Ayrıca, pozitif D-dimer testinin antikoagülan tedavi sonrası venöz tromboembolizm (VTE) rekürrensi için prognostik bir belirteç olduğu bildirilmiştir (6).

Amacımız coumadin tedavisi sonlandırıldıktan sonra idiyopatik DVT rekürrenslerini değerlendirmede D-dimer testinin prediktif değerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız Aralık 2013 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında idiyopatik DVT nedeniyle tedavi edilen ve onamı alınan 70 hastayı kapsamaktadır. Travma, cerrahi girişim, uzun süre yatak istirahadı, malignite, ortopedik girişim, gebelik ve lohusalık gibi provoke edici etkenler bulunan olgular çalışma kapsamına alınmadı. Çalışmamız için Fakültemizin Klinik Araştırmalar Etik

Kurulunun (07.10.2013/197) onayı alındı ve Helsinki Deklarasyonuyla uyumlu olarak yürütüldü. DVT tanısı için Wells Skorlama sistemi, D-dimer testi ve venöz doppler ultrasonografik inceleme yapıldı. B-mode venöz Doppler incelemesinde kompresyona yanıt olmaması ve renkli Doppler görüntülemeye spontan akımın olmaması DVT tanısını kesinleştirdi. Pelvis, uyluk ve popliteal bölgenin derin venleri tutulmuşsa proksimal DVT olarak kabul edildi. Sadece baldır venleri tutulmuşsa distal DVT olarak kabul edildi.

Hastalar oral coumadin tedavisi kesildikten sonra 18 ay takip edildi. Tüm hastalara 2 yıl süresince diz altı 40 mmHg basınçlı elastik varis çorabı giymeleri önerildi.

Hastalarımızda düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH) ve oral warfarin tedavisi eş zamanlı başladı ve en az beş gün birlikte kullanıldı. İki ardışık ölçümde INR değerleri hedef değerlere (2-3 arası) ulaşıncaya parenteral DMAH tedavisine son verilerek oral coumadin tedavisine en az 6 ay süreyle devam edildi.

Hastalarımızda DVT tedavisi sonlanıp oral antikoagülan tedavi kesildikten 30-35 gün sonra D-dimer testi ve mutasyon analizleri (FVL, PT G20210A, MTHFR C677T ve MTHFR A1298C) için kan numuneleri alındı. D-dimer seviyesi, ticari bir kit (Abbott Laboratories) ve analizör (Architect C8000; Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA) kullanılarak türbidimetrik olarak belirlendi. D-dimer seviyesinin cut-off değeri 500 ng/ml olarak kabul edildi. D-dimer seviyesi cut-off değerinin (500 ng/ml) üstündeyse pozitif, cut-off değerinin altında ise negatif olarak kabul edildi. Hem D-dimer testi pozitif hem kontrol venöz Doppler ultrasonografide venöz obstrüksiyon (RVO) tespit edilen hastalarda oral antikoagülan tedaviye tekrar başlandı.

Bulgular yüzde olarak ifade edildi. İstatistiksel analizler SPSS paket programı kullanılarak eşleştirilmiş t testi (sample t-test) ile yapıldı. P değerinin 0.05'den küçük olması anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Hastalarımızın 36'sı erkek ve 34'ü kadın idi ve yaşları 32 ile 76 arasında değişmekteydi (ortalama 54.3 ± 13.2 yıl).

Warfarin tedavisi kesildikten 30-35 gün sonra uygulanan D-dimer testi 21 (%30) hastada pozitif ve 49 (%70) hastada negatif bulundu. Venöz Doppler ultrasonografik incelemede D-dimer testi pozitif olan 21 olgunun 12'sinde (%57,4), D-dimer testi negatif olan 49 olgunun ise 10'unda (%20,4) RVO tespit edildi. RVO bakımından D-dimer pozitif olgular ve negatif olgulardaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($P < 0.05$, Tablo 1). Hem D-dimer testi pozitif ve hem RVO olan 12 olguda antikoagülan

Tablo 1. D-dimer pozitif ve negatif olgularda gelişen rezidüel venöz obstrüksiyon ve rekürrens dağılımları

Parametreler	D-dimer pozitif olgular	D-dimer negatif olgular	P değeri
Olgu sayısı ve yüzdeleri	21 (%30)	49 (%70)	0.04
Rezidüel venöz obstrüksiyon gelişen olgular	12 (%57.4)	10 (%20.4)	0.03
Rekürrens gelişen olgular	7 (%33.3)	1 (%2.0)	0.01

Tablo 2. Homozigot FVL mutasyonu olan olgularda diğer mutasyonların dağılımı

Cinsiyet	FVL	PT G20210A	MTHFR 1298	MTHFR 677
Erkek	Homozigot	WT	WT	WT
Kadın	Homozigot	WT	WT	WT
Erkek	Homozigot	WT	WT	Heterozigot
Kadın	Homozigot	WT	Homozigot	WT
Erkek	Homozigot	WT	Heterozigot	Heterozigot

FVL, Faktör V Leiden; PT G20210A, protrombin gen mutasyonu; MTHFR, metientetrahidrofolat redüktaz; WT (wild type) mutasyon olmayan.

tedavi 6 ay süreyle uzatıldı. Antikoagülan tedavi süresi uzatılan hiçbir olguda rekürrens gelişmedi. Ama bir olguda medikal tedaviye yanıt veren majör kanama oldu. Antikoagülan tedavi süresi uzatılmayan 58 hastanın 8'inde (%13,8) rekürrens gelişti. Rekürrens gelişen olgulardan 7'sinde D-dimer pozitif ve 1'inde D-dimer negatif idi. Rekürrens gelişen olguların birinde homozigot FVL polimorfizmi tespit edildi.

Hastaların 30'unda (%42,8) FVL polimorfizmi (24'ünde heterozigot FVL, 6'sında homozigot FVL) ve 5'inde (%7.1) heterozigot PT G20210A polimorfizmi tespit edildi (Tablo 2).

Tartışma

Fibrin yıkımını sonlandıran enzim olan plazmin, fibrinin lizin içeren karboksi terminal kısmına bağlanarak, fibrin molekülünün alfa, beta ve gama zincirini yıkar ve büyük moleküler ağırlığı olan yıkım ürünlerini açığa çıkarır. Bu fibrin yıkım ürünlerinden birisi olan D-dimer'in seviyesi koagülasyon ve fibrinolitik sistem aktive olduğunda dramatik olarak yükselir. Koagülasyon aktivasyonunun ve endojen fibrinolizisin nonspesifik global bir belirteci olan D-dimer'in (7), yarılanma ömrü yaklaşık sekiz saat olup, böbrekler ve retikuloendotelial sistem vasıtasıyla vücuttan atılır (5). Özellikle Wells skoru düşük olan hastalarda D-dimerin negatif olması VTE tanısını ekarte etmekte yararlıdır.

VTE'de fibrin yıkım ürünleri arttığından dolayı D-dimer seviyelerinin artması beklenir. Ancak, VTE dışında sigara kullanımı, hamilelik, travma, cerrahi

girişimler, enfeksiyonlar ve malign hastalıklar da D-dimer seviyesini yükseltebilir (8).

Oral antikoagülan tedavi kesildikten sonra VTE rekürrens riski birinci yılın sonunda %11 iken üçüncü yıl sonunda %19,6 olmakta, beşinci yıl sonunda %29,1 ve 10. yıl sonunda %39,9 olmaktadır (9). Görüldüğü gibi yeterli tedaviye rağmen VTE tanısı konulan olguların takip eden beş yıl içinde dörtte birinden fazlasında rekürrens gelişmektedir (9). DVT tedavisinde uzun süreli vitamin K antagonistleriyle tedavi rekürrensleri önlemede etkili olabilirse de kanama gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceğinden optimal antikoagülan tedavinin süresi tartışmalıdır (4).

Rekürrens antikoagülan tedavi esnasında bile oluşabilir. Antikoagülan tedavinin ilk üç ayı içerisinde %5,5 rekürrens gelişebilir. Tabiatıyla antikoagülan tedavi tamamlandıktan sonra rekürrens riski daha da artmaktadır. Rekürrens riski antikoagülan tedavi sona erdikten sonra 6-12 ay içinde artmakta ve daha sonra gittikçe azalmaktadır ama kesinlikle de bu risk yok olmamaktadır. Bundan dolayı VTE aralıklı olarak tekrarlayan kronik bir hastalık olarak düşünülebilir (1).

Cerrahi girişim gibi provoke edici faktörlerle ilişkili sekonder VTE olgularında rekürrens oranı daha az olup ilk iki yıl için yıllık rekürrens oranı %0,7'dir. Cerrahi girişim harici provoke edici faktörlerle (hareketsizlik, gebelik, doğum kontrol hapı kullanma, vs) ilişkili VTE'de ise bu süreler içindeki yıllık rekürrens oranları %4,2 olarak tespit edilmiştir. Her hangi bir provoke edici risk faktörü bulunmayan idiyopatik VTE olgularındaysa aynı rekürrens oranı daha fazla olup, yıllık %7,4'dür (10). Başka bir

çalışmadaysa on yıl içinde idiyopatik DVT geçiren hastaların %52'sinde, sekonder DVT geçirenlerin ise %22'sinde rekürrens geliştiği bulunmuştur (7).

Kanser ile ilişkili VTE olgularında uygun antikoagülan tedavi yapılmazsa birinci yılda rekürrens riski %21'e yaklaşır. Kanserli hastalarda DMAH tedavisi oral warfarin tedavisinden daha etkilidir (10).

Yaklaşık 18 aylık bir takipte D-dimer pozitif hastalarda %15, negatif hastalarda ise %6,2 oranında rekürrens geliştiği bildirilmiştir (4). D-dimer pozitif hastalarda antikoagülan tedavi süresi uzatılınca rekürrens riski %1'in altına inmektedir (4). Serimizde antikoagülan tedavi süresi uzatılan olgularda rekürrens görülmemiştir.

D-dimer seviyesi negatif olanlarda antikoagülan tedavinin uzatılmasıyla ilgili risk-fayda ilişkisi belirsizdir. Ancak, antikoagülan tedavinin tamamlanarak warfarin'in kesildiği hastalarda bir ay sonra D-dimer testinin ölçüldüğünde testin pozitif çıktığı hastalarda negatif olanlara göre VTE rekürrensini 3 kat fazla olduğu bildirilmiştir (4). Yine bir meta-analizde D-dimer pozitif olanlarda rekürrensini iki kat arttığı bildirilmiştir (6). Bundan dolayı antikoagülan tedavi kesildikten bir ay sonra ölçülen D-dimer seviyelerinin yüksek olduğu hastalarda serimizde olduğu gibi eşlik eden RVO'da varsa antikoagülan tedavi süresinin uzatılması rekürrens riskini azaltacağından yararlı olacağını düşünüyoruz.

Lümeni tıkayan inatçı rezidüel trombus kalması hem obstrüksiyon yaparak venöz dönüşü engeller hem venöz kapak hasarı nedeniyle reflüye neden olduğundan post-trombotik sendrom gelişmesine bir eğilim oluşturabilir. Tromboze venlerin hızlı rekanalize olması ven kapak hasarını azaltacağından venöz yetmezlik gelişmesini önleyebilir (2). Tedavi sonrası kontrol amacıyla uygulanan ultrasonografik incelemede rezidüel tromboz görülmesi DVT rekürrensi için bağımsız bir risk faktörü olduğu ve antikoagülan tedavi süresinin inatçı rezidüel tromboz tespit edilen olgularda uzatılmasıyla rekürrens riskinin %40 azalabileceği bildirilmiştir (11). Sürekli D-dimer seviyesi negatif olanlarda veya süratle venöz rekanalizasyon gelişenlerde oral antikoagülan tedaviye daha emniyetli bir şekilde son verilebilir (11). Dolayısıyla RVO olan olgularda, D-dimer testi de pozitifse antikoagülan tedavinin süresinin uzatılması yararlı olacaktır. Ancak idiyopatik VTE olgularında RVO ile rekürrens arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu (10), hatta RVO ile rekürrens riski arasında bir ilişki olmadığını bildiren çalışmalar da vardır (1,12).

Trombofilinin VTE rekürrensinde risk faktörü olup olmadığı tartışmalıdır (9). Rekürrens riski için antifosfolipid antikor sendromu hariç trombofili

taraması önerilmemektedir. Protein C, proten S ve antitrombin yetmezlikleri VTE rekürrensiyle ilişkiliyse de warfarin tedavisi esnasında sonuçları yanlış çıkacağından bu risk faktörlerine bakılmaz (10). FVL mutasyonu tek başına veya PT G20210A mutasyonu ile birlikte rekürrens riskini arttırırken tek başına PT G20210A mutasyonunun rekürrens artışıyla ilişkisi olmadığı bildirilmiştir (13). Ancak, geniş kapsamlı bir araştırmada da homozigot FVL, homozigot PT G20210A ve kombine heterozigot FVL ve PT G20210A polimorfizmlerinin VTE rekürrensi için risk faktörleri olmadığı tespit edilmiştir (14). MTHFR C677T ve MTHFR A1298C mutasyonlarının da VTE ile ilişkisi olmadığı bildirilmiştir (15).

Antikoagülan tedavi kesildikten sonra ne zaman rekürrens gelişeceği veya antikoagülan tedavi sürerken ne zaman kanama olacağı kolayca tahmin edilemez. Bu nedenle 6 aydan daha uzun bir süre antikoagülan tedavi pek önerilmemektedir (16). Hastalığın akut fazının etkili olarak tedavi edilmesi rekürrens riskini azalttığından (17) idiyopatik DVT hastalarının en az 6 ay süreyle tedavi edilmesini uygun olacağını düşünüyoruz. Ancak, rekürrens riskiyle kanama komplikasyonu arasında bir denge kurmak gerektiğinden her hasta için biyokimyasal parametreler dikkatlice değerlendirilerek karar verilmesi uygundur.

DVT akut bir hastalık olduğu gibi rekürrenslerle seyrettiğinden dolayı post-trombotik sendrom gibi ciddi komplikasyonlara da neden olabileceğinden aynı zamanda kronik bir hastalık olarak ta değerlendirilmelidir. Her ne kadar DVT rekürrensi ilk yıldan sonra azalmaya başlarsa da hiçbir zaman sıfıra inmez. Bu nedenle D-dimer testiyle hastaların izlenmesi önemlidir. Ancak D-dimer seviyelerini değerlendirirken, D-dimer seviyesini etkileyen diğer klinik durumlar da göz önüne alınmalıdır.

Kaynaklar

1. Palareti G. Recurrent venous thromboembolism: What is the risk and how to prevent it. Scientifica (Cairo) 2012; 2012: 391734.
2. de Wolf MAF, Wittens CHA and Kahn SR. Incidence and risk factors of the post-thrombotic syndrome. Phlebology 2012; 27(Suppl 1): 85-94.
3. Bauer KA. Duration of anticoagulation: Applying the guidelines and beyond. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2010; 2010: 210-215.
4. Palareti G, Cosmi B, Legnani C, Tostetto A, Brusi C, Iorio A, et al. D-dimer testing to determine the duration of anticoagulation

- therapy. *N Engl J Med* 2006; 355(17): 1780-1789.
5. Noyan T. Klinik tanı ve laboratuvar pratiğinde D-dimer testi. *Türk Klinik Biyokimya Derg* 2012; 10(1): 35-40.
 6. Bruinstroop E, Klok FA, Van De Ree MA, Oosterwijk FL, and Huisman MV. Elevated d-dimer levels predict recurrence in patients with idiopathic venous thromboembolism: a meta analysis. *J Thromb Haemost* 2009; 7(4): 611-618.
 7. Goldhaber SZ, Piazza G. Optimal duration of anticoagulation after venous thromboembolism. *Circ* 2011; 123(6): 664-667.
 8. Kantarcı UH, Yener AÜ, Gedik HS, Bilgin BÇ, Baykan AH, Karaçelik M, et al. Derin ven trombozu tanısında D-dimer testinin bir tarama testi olarak etkinliğinin araştırılması. *Damar Cer Derg* 2012; 21(3): 269-275.
 9. Kearon C and Hirsh J. Current concept: management of anticoagulation before and after elective surgery. *N Engl J Med*. 1997;336(21):1506-1511.
 10. Barnes GD, Kanthi Y and Froehlich JB. Venous thromboembolism: predicting recurrence and the need for extended anticoagulation. *Vasc Med* 2015; 20(2): 143-152.
 11. Prandoni P, Noventa F and Milan M. Aspirin and recurrent venous thromboembolism. *Phlebology* 2013; 28(Suppl 1): 99-104.
 12. Cosmi B, Legnani C, Lorio A, Pengo V, Ghirarduzzi A, Testa S, et al. Residual venous obstruction, alone and in combination with D-dimer, as a risk factor for recurrence after anticoagulation withdrawal following a first idiopathic deepvenous thrombosis in the prolong study. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2010; 39(3): 356-365.
 13. Prandoni P, Prins MH, Lensing AWA, Ghirarduzzi A, Ageno W, Imberti D, et al. Residual thrombosis on ultrasonography to guide the duration of anticoagulation in patients with deep venous thrombosis. *Ann Intern Med* 2009; 150(9): 577-585.
 14. Lijfering WM, Middeldorp SM, Veeger Nic JGM, Hamulyak K, Prins MH, Büller HR, et al. Risk of recurrent venous thrombosis in homozygous carriers and double heterozygous carriers of factor V Leiden and prothrombin G20210A. *Cir* 2010; 121(15): 1706-1712.
 15. Beyan C. Trombofili. *HematoLog* 2014; 4(3): 389-400.
 16. Baglin T. Unprovoked deep venous thrombosis should be treated with long-term anticoagulation-no. *J Thromb Haemost* 2007; 5(12): 2336-2339.
 17. Hass B, Pooley J, Harrington AE, Clemens A and Feuring M. Treatment of venous thromboembolism-effects of different therapeutic strategies on bleeding and recurrence rates and considerations for future anticoagulant management. *Thromb J* 2012; 10(1): 24.

Erişkinlerde Lomber Disk Hernisinin Anksiyete/Depresyon Üzerine Etkisi

The Effect of the Lomber Disc Hernia on Anxiety/Depression in Adults

Erhan Gökçek*, Ayhan Kaydu

Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada toplumda sık görülen lomber disk hernisi (LDH) nedeniyle bel ve bacak ağrısı şikayeti bulunan hastalarda anksiyete/depresyon düzeylerini saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: LDH nedeniyle Algoloji polikliniğine başvuran 120 hasta (60 erkek,60 kadın) ve kontrol grubu olarak 30 erkek ve 30 kadın alındı. Hastalar 2 gruba ayrıldı; grup 1 hastanemiz ağrı polikliniğine başvuran LDH li hastalar, grup 2 ise kontrol grubu olarak değerlendirilen hastalardı. Gruplar arasında anksiyete ve depresyon düzeyini incelemek amacıyla Beck depresyon (BDS) ve Beck anksiyete (BAS) testleri kullanılmıştır. P <0,05 seviyesi istatistiksel olarak anlamlıydı ve grupları karşılaştırmak için Student t testi kullanıldı.

Bulgular: Erkeklerde Beck depresyon testinden alınan toplam skorlar grup 2'de 9,10±6,93 iken; grup 1'de 18,37±9,40 olarak saptandı (p<0.05). Beck anksiyete testinden alınan toplam puanların ortalamasına bakınca grup 2'de 9,00±6,29 iken grup 1'de 16,92±7,96 olarak saptandı (p<0.05). Kadın hastalarda de hem BDS hem de BAS'dan alınan ortalama skorlar grup 2'de grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı.

Sonuç: Lomber disk hernisi nedeniyle bel ve bacak ağrısı olan hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyinin yüksek olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Beck depresyon, Beck anksiyete, alt bel ağrısı lomber disk hernisi

ABSTRACT

Objective: To evaluate the effect of the leg and back pain due to lomber disc hernia on the anxiety and depression in adults.

Material and Methods: 60 male and 60 female patients who were diagnosed for low back pain due to lomber disc hernia admitted to algology clinic were included in this study (group 1). 30 male and 30 female healthy patients (without low backpain) were included as control group (group 2). To compare the anxiety and depression level between two groups, Beck depression scale (BDS) and Beck anxiety scale (BAS) were used. A p level of <0.05 was statistically significant and Student t test was used to compare groups.

Results: BDS test was 9.10±6.93 in group 2 male patients and 18.37±9.40 in group 1 male patients (p<0.05). BAS test was 9.00±6.29 in group 2 male patients and 16.92±7.96 in group 1 male patients (p<0.05). BDS and BAS tests was significantly higher in group 2 female patients than group 1 female patients (p<0.05).

Conclusion: We found that there was higher anxiety and depression level in patients with low back and leg pain due to lomber disc hernia.

Key Words: Beck depression scale, Beck anxiety scale, low back pain, lomber disc hernia

Giriş

Anksiyete ve depresyon birbirini tamamlayan bozukluklar olmakla beraber genel popülasyonda en sık görülen psikiyatrik rahatsızlıklardır (1). Aynı şekilde LDH (lomber disk hernisi) de toplumda sık görülen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Lomber disk hernisi hastaların günlük yaşamdaki aktivitelerini kısıtlayan yaygın bir hastalıktır (2). Dünyada yaşayan insanların %70 ± 15 gibi büyük bir çoğunluğu hayatlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı şikayeti yaşamışlar ve bunlarında %20-50 sini LDH oluşturmaktadır. Bununla beraber yıllık bel ağrısı yaygınlığı %35±15 arasında değişmektedir (3). LDH diğer kronik

hastalıklarda olduğu gibi psikolojik hastalıkları da tetikleyebilir. Sebep olduğu ağrılardan dolayı birçok çalışmada yaşam kalitesi ile ilişkisi ve psikolojik etkileri ortaya konmuştur. Günlük hayatında herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireylerin birdenbire gelişen ağrılı hastalık durumunda hasta rolünü üstlenirler ve bu durum hastanın psikolojisini ciddi anlamda etkiler (4). Bu etkiler bir daha eskisi gibi olamama korkusu, ölüm endişesi ve ekonomik iş gücü kaybı kaygılarını içerir (5). Bu etkilerin sonucu olarak bireylerde sıklıkla psikiyatrik bozukluklar meydana gelir. Hastanın şiddetli bel ağrısı olması durumunda anksiyete ve depresyon belirtileri daha da artmakta ve hastanın tedaviye uyumunu zorlaştırmaktadır.

Anksiyete ve depresyon kronik hastalıklara ek olarak meydana gelebilmesinin yanında ek hastalığı olmayan normal bireylerde de %5,8 oranında görülür (6). Ama fiziksel rahatsızlığı olanlarda daha sık meydana geldiği ve yaşamı etkilediği bilinmektedir (7).

Bu çalışmada lomber disk hernisi nedeniyle kronik bel ve bacak ağrısı şikayeti olan hastalarda anksiyete ve depresyonun ölçülmesi ve kontrol grubundaki hastalarda da testin tekrarlanarak anksiyete ve depresyon üzerindeki etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Yapmış olduğumuz bu çalışma Ağustos 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında hastanemiz ağrı polikliniğimize başvuran kronik (en az 3 ay) LDH bulunan ve KESE (kaudal epidural steroid enjeksiyonu) işlemi planlanan 120 hastanın (60 erkek, 60 kadın) onamları alınarak Beck depresyon ve anksiyete formlarının incelenmesi sonucu yapılan bir çalışmadır. Daha önceden psikiyatrik tedavi gören, 18 yaşından küçük 77 yaşından büyük olan ve gönüllü olmayan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Anksiyete ve depresyon durumlarının normal popülasyona göre karşılaştırılması için sosyodemografik durumu benzer olan ve daha önce psikiyatrik tedavi görmemiş 60 gönüllü (30 erkek, 30 kadın) birey çalışmaya dahil edilmiştir.

Çalışma için onay hastanemizin yerel etik kurulu'ndan alınmıştır. Bütün hastalardan imzalı onay alınmıştır. LDH'si olan ve çalışmaya dahil edilen hastalara, hastaların ruhsal durumlarını değerlendirmek için BECK anksiyete ve depresyon testi formu verilerek değerlendirilmektedir.

Psikiyatrik Değerlendirme: Depresyon şiddeti Beck ve ark. (8) tarafından geliştirilen 21 soruluk ve sorulara verilen cevaplara göre 0 ile 3 arasında puanlamanın olduğu BDS (Beck Depresyon Skalası) kullanılarak değerlendirildi. 0 dan 3'e doğru artan puanlar değerlendirilen parametredeki şiddet ile orantılıdır. Total puanlar ise 0 ile 63

arasında değişmektedir. Daha yüksek puanlar depresyon şiddeti ile uyumludur. Türk toplumuna göre BDS' den alınan 17 toplam puanı orta ve şiddetli depresyonları ayıran değer olarak saptandı (9). BDS'nin Türk toplumundaki geçerliliği ve doğruluğu Hisli ve ark. (10) tarafından ortaya konulmuştur. Anksiyete şiddeti Beck ve ark. (11) tarafından geliştirilen 21 soruluk ve sorulara verilen cevaplara göre 0 ile 3 arasında puanlamanın olduğu BAS (Beck Anksiyete Skalası) kullanılarak değerlendirildi. Her bir soru için 0 dan 3' e doğru artan puanlar değerlendirilen parametredeki şiddet ile orantılıdır. Total puanlar ise 0 ile 63 arasında değişmektedir. Daha yüksek puanlar anksiyete şiddeti ile uyumludur. Türk toplumuna göre BAS'tan alınan 16 toplam puanı yüksek anksiyete seviyelerini ayıran değer olarak saptandı (9). BAS'ın Türk toplumundaki geçerliliği ve doğruluğu Ulusoy ve ark. (12) tarafından ortaya konulmuştur.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analiz SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences SPSS Inc. Chicago, IL, USA) ve bağımsız t test ile yapıldı. İstatistiksel analiz yapılırken hasta ve kontrol gruplarının Beck depresyon ve anksiyete testlerinden aldıkları toplam puanlarının kıyaslanması ile yapıldı. Erkekler ve kadınlar kendi içlerinde değerlendirildi, $p<0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Erkek cinsiyette: Beck depresyon testinden alınan toplam skorlar grup 2'de $9,10\pm 6,93$ iken; grup 1'de $18,37\pm 9,40$ olarak saptandı. Toplam skor ortalamaları açısından grup 1 grup 2'e göre anlamlı oranda yüksek bulundu ($p<0.001$).

Beck anksiyete testinden alınan toplam puanların ortalamasına bakınca grup 2'de $9,00\pm 6,29$ iken grup 1'de $16,92\pm 7,96$ olarak saptandı. Gruplar arasında Beck anksiyete testinden alınan toplam puan ortalamaları açısından anlamlı farklılık saptandı ($p<0.047$) (Tablo 1).

Tablo 1. Beck depresyon ve anksiyete skalalarından alınan toplam puan ortalamaların erkek ve kadınlarda gruplar arasında istatistiksel kıyaslanması

	Grup 1 ortalama n:120	Grup 2 ortalama n:60	p
Erkek BDS	18,37±9,40	9,10±6,93	$p<0.001$
Erkek BAS	16,92±7,96	9,00±6,29	$p<0.037$
Kadın BDS	20,70±4,78	10,60±8,73	$p<0.001$
Kadın BAS	20,47±8,01	11,35±7,17	$p<0.002$

BDS: Beck depresyon skalası, **BAS:** Beck anksiyete skalası

Erkek cinsiyette Grup 1'de ortalama yaş 40,41±13,8, grup 2'de 43,32±12,51 olarak saptandı. Gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p<0.174).

Kadın cinsiyette: Beck depresyon testinden alınan toplam skorlar grup 2'de 10,60±8,73 iken; grup 1'de 20,70±4,78 olarak saptandı. Toplam skorlar açısından grup 1 grup 2'e göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.001).

Beck anksiyete testinden alınan toplam puanlara bakılınca grup 2'de 11,35±7,17 iken grup 1'de 20,47±8,01 olarak saptandı. Gruplar arasında Beck anksiyete testinden alınan toplam puanlar açısından anlamlı farklılık saptandı (p<0.002) (Tablo 1).

Kadın cinsiyette Grup 1'de ortalama yaş 44,20±12,45 grup 2'de 42,24±9,56 olarak saptandı. Gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p<0.307).

Tartışma

Yapılan birçok çalışmada ağrı ile anksiyete/depresyon ilişkisini inceleyen araştırmalar olmasına rağmen pür LDH ile anksiyete/depresyon ilişkisini incelediğimiz çalışmamızın bu konuda yapılan ilk çalışma olduğunu düşünmekteyiz. Depresyon ve anksiyete LDH gibi toplumda sık görülen ve günden güne artan rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bu çalışmada bu yaygın psikiyatrik bozukluk ile yaygın LDH rahatsızlığının ilişkilerini ve birbiriyle etkileşimini incelemeye çalıştık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada LDH'ne bağlı bel ve bacak ağrısının anksiyete ve depresyonu artırdığını düşünmekteyiz.

Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında erkeklerde LDH'li hastalarda hem BDS hem de BAS'dan alınan toplam puanlar sağlıklı gruba göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı. Sırasıyla BDS (p<0.001), BAS (p<0.037). Aynı şekilde kadın grubunda da hem BDS hem de BAS'dan alınan toplam puanlar sağlıklı gruba göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı. Sırasıyla BDS (p<0.001), BAS (p<0.002). Tüm bu sonuçlar hem erkeklerde hem de kadınlarda LDH'nin anksiyete ve depresyon üzerinde oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır. LDH'li hastalarda yapılmış olan literatürdeki çalışmalara baktığımız zaman sonuçlarımızı desteklemekle beraber çalışmanın yapılış özellikleri açısından belirgin farklılıklar göstermektedir.

Ağrı kişiyi rahatsız eden bir durum olmasının yanı sıra tedavi edilmediği sürece kişinin yaşam

kalitesini bozarak anksiyete ve depresyonu tetikleyebilir. Kişiler ağrıya farklı tepki verebilirler onların ağrıya karşı dayanıklılıkları, ağrıyı kabullenmeleri farklıdır ve bütün bunlar kişinin psikolojisini bozabilir (13).

LDH nedeniyle meydana gelen ağrı ile ruhsal durumda görülen anksiyete ve depresyon arasında bir tür ilişki vardır (14,15). Yapılan bir çalışmada ağrısı nedeniyle hastanede yatan hastalarda anksiyete ve depresyon oranı %9,6-%44,6 oranında tespit edilmiştir (16). Benzer bir çalışmada da bu oran %19-60 arasındadır (17).

Genel olarak bütün insanların hastalıklara karşı vermiş olduğu tepki korku ve endişedir. Bel ve bacak ağrısı olan hastanın bu ağrılarının ne kadar süreceği tedavi ile düzeliş düzelemeyeceği iş gücü kaybı yapma süreci hastayı psikolojik olarak etkiler. Bu tür fiziki rahatsızlıklar hastada psikolojik travma etkisi yaratır.

Fiziksel rahatsızlığa bağlı gelişen ruhsal travmanın en sık yansması anksiyete ve depresyondur (18,19).

Kronik bel ağrılı hastalarda, ağrıya bağlı korku, fiziksel performans kaybına bağlıdır ve yeti yitimini artırır (20). Özellikle aktif iş yaşamı olan hastalarda, korku-kaçınma tutumu, kronik bel ağrısına bağlı iş kaybıyla direkt olarak ilişkilidir (21). Swinkels-Meewisse ve ark. (22) aktif iş yaşamı olmayan hasta grubunda, korku-kaçınma tutumu ve ağrı şiddeti arasında ilişki olmadığını rapor etmiştir. Kovacs ve ark. (23) çalışmasında, ağrının şiddeti, yeti yitiminin seviyesi ve yaşam kalitesi arasında ilişki olduğunu rapor etmiştir. Şengül'de (24) çalışmasında, ağrı şiddeti ve yaşam kalitesi arasında ilişki bulmuştur ve negatif düşüncelerin, hastaların yaşam kalitesini düşürdüğü bildirilmiştir. Kronik bel ağrısı olan hastalarda yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon ve negatif düşünceler gibi duygusal faktörlerin varlığına göre değişik derecelerde etkilenmekte ve yaşam kalitesinde kötüleşmeler görülmektedir (11).

Bizim çalışmamızda ayrıca hem grup 1 de hemde grup 2 de anksiyete ve depresyon görülme oranı kadınlarda yüksek bulunmuştur. Yapılan benzer çalışmalarda hastaların demografik verileri incelendiğinde kadınlarda daha sık anksiyete ve depresyon bulgularının geliştiği belirtilmiştir (25,26).

Sonuç: Ağrı polikliniğine LDH nedeniyle başvuran hastalarda ağrı dışında anksiyete ve depresyon riskinin de yüksek oranda olduğu akıld tutulmalı ve gerek duyulması halinde psikiyatri konsültasyonu istenmelidir. LDH'li hastaların

takibinde, bu hastalığın anksiyete ve depresyon ile ilişkili olabileceği de dikkate alınmalıdır.

Maddi Destek ve Çıkar İlişkisi: Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi/kuruluş yoktur ve yazarların çıkara dayalı bir ilişkisi yoktur.

Kaynaklar

- Martín-Merino E, Ruigómez A, Johansson S, Wallander MA, & García-Rodríguez LA. Study of a cohort of patients newly diagnosed with depression in general practice: prevalence, incidence, comorbidity, and treatment patterns. *Prim Care. Companion J Clin Psychiatry* 2010; 12(1): 8.
- Bogduk N, Aprill C, Derby R. Lumbar discogenic pain: state-of-the-art review. *Pain Med* 2013; 14(6): 813-836.
- Raj PP, Lou L, Erdine S, Staats PS, Waldman SD, Racz G, et al. Interventional pain management: image-guided procedures. Elsevier Health Sciences; 2008.
- Blumenfield M, Tiamson MLA. Consultation-liaison psychiatry: A practical guide. Consultation-liaison psychiatry: A practical guide. 2003.
- Özkan S. Psikofarmakol K. Psikiyatrik Tıp : Konsültasyon -Liyazon Psikiyatri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 1990.
- Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Koretz D, Merikangas KR, et al. The epidemiology of major depressive disorder: results from the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). *Jama* 2003; 289(23): 3095-3105.
- Banks SM, Kerns RD. Explaining high rates of depression in chronic pain: A diathesis-stress framework. *Psychol Bull* 1996; 119(1): 95-110.
- Beck AT, Steer RA, Brown GK. Beck depression inventory. San Antonio, TX Psychol Corp 1996; 78(2): 490-498.
- Vural M, Satiroglu O, Akbas B, Goksel I, Karabay O. Coronary artery disease in association with depression or anxiety among patients undergoing angiography to investigate chest pain. *TexHeart Inst J* 2009; 36(1): 17-23.
- Hisli N. Validity and accuracy of Beck depression inventory among university students (InTurkish). In: *Psikoloji Dergisi* 1989; 7:3-13
- Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. *J Consult Clin Psychol*. 1988; 56(6): 893-897.
- Ulusoy M, Sahin N, Erkmén H. Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: psychometric properties. *J Cogn* 1998; 12: 163-172.
- Fidaner H, Elbi H FC ve ark. Yaşam kalitesinin ölçülmesi, WHOQOL-100 ve WHOQOL-. BREF 3P Derg 1999; 7: 5-13.
- Jensen MP, Strom SE, Turner JA, Romano JM. Validity of the Sickness Impact Profile Roland scale as a measure of dysfunction in chronic pain patients. *Pain* 1992; 50(2): 157-162.
- Mannion AF, Junge A, Taimela S, Müntener M, Lorenzo K, Dvorak J. Active therapy for chronic low back pain: part 3. Factors influencing self-rated disability and its change following therapy. *Spine (Phila Pa 1976)* 2001; 26(8): 920-929.
- Aslan S, Candansayar S, Coşar B, Işık E. Bir Üniversite Hastanesinde Bir Yıl Süresince Gerçekleştirilen Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi . Evaluation of Psychiatric Consultations in One Year Period At a University Hospital Setting. *Yeni Symp Psikiyatr nöroloji ve davranış Bilim Derg.* 2003; 41(1): 31-38.
- Beausang P, Syeed R. Screening for anxiety and depression in adult general medical in-patients in a Scottish District General Hospital. *Scott Med J* 1998; 43(6): 177-180.
- Aslan F, Olgun N CS. Efektif cerrahi işlem geçirmekte olan hastaların aile bireylerinin anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. *Hemşire Derg* 1997; 47: 18-21.
- Akil F, Ayrıl M, Samancı B, Deniz MA, Arac E, Uzer A, Yılmaz YZ. Relationship between Chronic/Recurrent Rhinosinusitis and Anxiety/Depression in Adults. *Asian J Biomed Pharm Sci* 2017; 7: 1-5.
- Hout JHC Van Den, Vlaeyen JWS, Heuts PHTG, Sillen WJT, Willen AJEHL, Van den Hout JHC, et al. Functional Disability in Nonspecific Low Back Pain: The Role of Pain-Related Fear and Problem-Solving Skills. *Int J Behav Med.* 2001; 8(2): 134-148.
- Fritz JM, George SZ. Identifying psychosocial variables in patients with acute work-related low back pain: the importance of fear-avoidance beliefs. *Phys Ther* 2002; 82(10): 973-983.
- Swinkels-Meewis IE, Roelofs J, Verbeek AL, Oostendorp RA, Vlaeyen JW. Fear-avoidance beliefs, disability, and participation in workers and non-workers with acute low back pain. *Clin J Pain* 2006; 22(1): 45-54.
- Kovacs FM, Abaira V, Zamora J, Fernandez C. The transition from acute to subacute and chronic low back pain: a study based on determinants of quality of life and prediction of chronic disability. *Spine* 2005; 30(15): 1786-1792.
- Sengul Y, Kara B, Arda MN. The relationship between health locus of control and quality of life in patients with chronic low back pain. *Turk Neurosurg* 2010; 20(2): 180-185.
- Boker A, Brownell L, Donen N. The Amsterdam preoperative anxiety and information scale provides a simple and reliable measure of preoperative anxiety. *Can J Anaesth.* 2002; 49(8): 792-798.

26. Domar AD, Everett LL, Keller MG. Preoperative anxiety: is it a predictable entity? *Anesth Analg*

1989; 69(6): 763-767.

Horizontal Mattress Sutures with Gauze Support for the Closure of Large Skin Defects: A Simple and Inexpensive Technique

Büyük Cilt Defektlerinin Kapatılmasında Gazlı Bez Destekli Matris Sütür Uygulamaları: Basit ve Düşük Maliyetli Bir Teknik

Ömer Cengiz^{1*}, Ferdi Dırvar², Necdet Demir³, Oytun Derya Tunç⁴

¹Muş Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Muş, Türkiye

²Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

³Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

⁴Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Abd, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Objectives: The study examined the feasibility of a suturing technique involving the use of horizontal mattress sutures with gauze support, which is based on the distribution of tensile forces over a wider area and the use of mechanical creep and stress relaxation of skin, for primary or staged closure of skin defects.

Material and Methods: A total of 15 wounds of eight patients were included. Direct wound closure was not possible in any of these wounds and all wounds were closed using horizontal sutures supported by gauzes where a gauze was placed between suture material and skin to spread the pressure over a wider area. Defects were closed either primarily or gradually.

Results: Size of the wounds ranged between 1.5 x 1.5 cm and 17 x 11cm. Successful skin edge apposition could be accomplished in all fifteen wounds using the technique described herein. In one patient, skin apposition failed subsequently, and the patient was managed with skin grafting; thus, conventional methods including skin grafts/flaps or secondary healing could be avoided in the remaining patients. No scar-related complications occurred during follow-up (mean duration, 8 months) after wound healing.

Conclusion: Preliminary results of this simple technique suggest that the technique has the potential to be used for the closure of primary non-closable wounds with low complication rate.

Key Words: Large skin defect, horizontal mattress suture, suture support, wound dehiscence, primary closure, suture failure

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, primer kapatılmayan cilt defektlerinin primer ya da kademeli kapatılmasında, germe kuvvetlerinin daha geniş bir alana yayılmasını ve mekanik sürünme ile ciltteki gerilimden faydalanılmasını esas alan yatay matris sütür tekniğinin gazlı bez desteği ile uygulanmasının fizibilitesinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Toplamda sekiz hastada bulunan 15 primer kapatılmayan yara çalışmaya alındı. Yaraların hiçbirinin direkt kapatılması mümkün değildi; bu yüzden gazlı bez desteğiyle yatay sütür tekniğine başvuruldu. Gazlı bez sütür materyali ile cilt arasına yerleştirilerek basıncın daha geniş bir alana yayılması amaçlandı. Defektler primer veya kademeli olarak kapatıldı.

Bulgular: Yaraların boyutu 1.5 x 1.5 cm ile 17 x 11 cm arasında değişmekteydi. Söz konusu teknik ile olguların tamamında yara dudaklarının karşılıklı getirilmesi mümkün oldu. Müteakip dönemde bir hastada apozisyonun yetersiz kalması nedeniyle greft uygulandı. Böylelikle, diğer hastalarda cilt greft/flepleri veya sekonder iyileşme gibi geleneksel yöntemlerden kaçınılmış oldu. Yaraların iyileşmesi sonrasında, ortalama sekiz aylık takip süresi boyunca hiçbir hastada yarayla ilişkili bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Bu basit tekniğin elde edilen ilk bulguları, tekniğin primer kapatılmayan yaraların kapatılmasında uygulanabileceğini ve takip eden süreçte bir komplikasyon gelişmeyeceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyük cilt defekti, primer kapatma, sütür desteği, sütür yetersizliği, yara açılması, yatay matris sütür

Introduction

Reconstruction of large soft tissue defects caused by surgery or trauma remains a major technical challenge. Immediate closure of the wound is generally preferred on the basis of practicability and better outcomes. However, factors such as inappropriate suture techniques, failure to apply the correct technique of skin closure, as well as inability to gauge the tension following closure may pave the way for wound dehiscence.

A number of different surgical techniques, skin stretching devices, and tissue expanders have been used to facilitate the reconstruction of large defects. Surgical techniques such as skin grafts, local flaps, and free flaps are generally complex, may result in significant morbidity, and may lead to less satisfactory cosmetic results as compared to primary repair.

Although sutures are used in a variety of patterns for the primary closure of large defects, very little evidence exists to support one configuration over another. Furthermore, various techniques have been described for staged wound closure by skin stretching [1-4]. Some of the suture techniques used for closing skin under excessive tension include the wound coverage by skin stretching with K wire [5], Donati-Allgöwer suture pattern [6], staged linear closure and the shoelace technique [7]. An ideal suture technique should be able to approximate the wound edges without compromising skin perfusion, since revascularization of the wound is an essential component of the wound healing process. Simultaneous presence of soft tissue injury, edema, and wound tension after trauma poses a particular risk for problems associated with cutaneous blood circulation [6]. Tensile forces to which a wound is subjected not only lead to a predisposition for circulatory problems but also tissue tearing and wound dehiscence as well. Mechanical stress is a risk factor for dehiscence; therefore, incisional support is necessary when a wound is at risk for breakdown or tear [8]. In addition, extra-cutaneous loops of the suture material on the surface of the skin may compress the epidermis. These loops may cause strangulation, necrosis, tearing and scarring of the skin when the suture is too tight [9]. The use of bolsters or compressible cushions beneath the suture loops have been proposed to address this problem [9-11]. Another approach commonly used for pulling the wound edges to cover a distance consists of horizontal mattress sutures.

The aim of our study was to determine the efficacy of a suturing technique involving the use of horizontal mattress sutures with gauze support for primary or staged closure of large skin defects. This technique is based on the distribution of tensile forces over a wider area and the use of mechanical creep and stress relaxation of skin.

Subjects and Methods: This study included eight patients with a total of 15 wounds between 2013 and 2016. The exclusion criteria included patients with burns and primary closable wounds. Direct wound closure was not possible in any of these wounds and all wounds were closed using horizontal sutures supported by gauzes.

Surgical technique: The wound planned for closure is adequately debrided, while particular attention is paid to the skin edges. Materials used for horizontal matrix suture technique, shown in Figures 1a through 1d, include 2.0 prolene sutures and gauze. The suture is sewn through the skin and subcutaneous tissue approximately 1.5- 2 cm from the wound (Fig. 1a). The main technical trick is the placement of a gauze between suture and skin. Gauze spreads the pressure over a wider area preventing suture failure through skin (Fig.1b). The amount of tension applied is subjectively determined and is mainly based on the clinical mobility of the skin adjoining the wound. Skin pallor and tightness represent the main factors to consider when judging how much stretching force can be applied safely to wound margins (Figs. 1c). Gradual closure might be necessary in larger defects. In our experience, it was possible to provide closure up to half of the skin gap in most of the patients on the first attempt (Fig. 1d). Re-application of the technique with tightening of the suture is performed after 2 weeks in line with our clinical experience, to close the rest of the skin gap in cases where staged closure is to be done. No additional treatment was performed at the second stage except for the suture technique. Sutures are removed two weeks after opposition of the skin edges. Prolonged strain can cause superficial necrosis of the skin underlying the gauze. Superficial skin necrosis may be ignored; however, suture cut should not occur.

Results

The characteristics of patients are depicted in Table 1. There were four male and four female patients, with a mean age of 58.7 years (range, 38-80). Size of the wounds ranged between 1.5 x 1.5 cm and 17 x 11cm. Recommended conventional approaches for these defects would include the

Fig. 1. Illustration of the technique without any additional accordion incision. (a) the suture is sewn through the skin and subcutaneous tissue, (b) gauze is placed between suture and skin, (c) tension applied to approximate the edges, (d) closure (direct or staged as appropriate).

following: six rotational flaps, six skin grafts, one free flap and two secondary healing. Four of the wounds were infected at the time of the procedure, for which appropriate antibiotics were given after debridement. In one patient, skin apposition failed subsequently, and the patient was managed with skin grafting. This patient (pt. 6) had multiple previous revisions for an infected total knee prosthesis with poor skin mobility, which might provide an explanation for the failure of the technique. Two illustrative cases are shown in Figures 2 and 3. The mean duration of follow-up of our patients was 8 months (range, 6–13 months). There were no scar-related complications after wound healing.

Discussion

Here we describe the outcomes of a surgical technique that can be utilized for the closure of any kind of skin defects. It appears from our results that it is possible to achieve quite satisfactory surgical outcomes with this simple and cost-effective technique in such lesions.

Collagen and elastin fibers are embedded and float in a gel-like base in the epidermis and dermis and comprise the majority of these layers (i.e. about 75% and 4% of the dry weight, respectively) [3]. The skin's ability to stretch and expand is largely imparted by the reorientation of this interwoven network of elastin and mainly collagen fibers [12]. Also, biomechanical properties of the skin, and particularly mechanical creep and stress relaxation, allow skin to stretch beyond its inherent

Fig. 2. A 44 -year-old patient (pt. 1) with multiple wounds from bomb blast injury. Figures show the staged closure of the wound at the right thorax sized 17x11 cm. Reapplication and tightening of the suture was performed after 2 weeks to close the rest of the skin gap. Sutures were removed on the twelfth day. The patient had perfect functional results at the end of 6 weeks. (a) before surgery, (b) partial closure using the technique, (c) complete closure at the second session, (d) six weeks after wound closure.

extensibility within a relatively short period of time. According to the mechanical creep phenomenon, skin will stretch and elongate with time as long as the force is applied. If the skin is stretched to a constant distance in a state of stress relaxation, it will expand, leading to a gradually reduced tension on the skin. Wound closing tension decreases as a result of skin stretching, allowing primary closure of large defects [13].

Although stress-relaxation is a well-established mechanism of skin stretching in laboratory settings, its clinical utility in conventional suturing techniques remains limited due to the inherent and simultaneous induction of ischemia, necrosis and subsequent suture failure. Thus, skin defects that cannot be primarily closed represent a common technical challenge in reconstructive procedures [14].

Simple interrupted or vertical mattress sutures focus tension across the wound edge and often result in tissue tearing [15]. Factors commonly associated with an increased risk of failure in skin closure include advanced age, connective tissue disorders, location of the incision, prior surgery or history of radiation, diabetes, obesity, infection, malnutrition, and use of immunosuppressive drugs [16, 17]. A number of different skin stretching devices have been introduced to assist closure through skin stretching, with reported complications of partial wound dehiscence, necrosis of skin edges, local infection [2, 4, 18]. In

Fig. 3. A 68-year-old patient with uncontrolled type II diabetes (pt. 8) with an open wound occurring after disarticulation at metatarsophalangeal joint. Primary suture cut out occurred due to the patient being discordant with the treatment. The patient then underwent wound coverage by skin stretching with our technique and had perfect outcome at the end of 6 weeks with full weight bearing. Left, before surgery; right, six weeks after wound closure.

Table 1. Characteristics of the patients and the wounds

Patient no.	Age	Area	Mechanism	Recommended conventional treatment	Size (cm)	Wound culture	Co-morbidity
1	44	Thorax	Gunshot	Free flap	17x11		Malnutrition
		Upper arm	Gunshot	Skin graft	12x10		Malnutrition
		Leg	Fasciotomy	Skin graft	20x3		Malnutrition
		Leg	Gunshot	Rotational flap	3.5x2.5	MRSA	Malnutrition
		Leg	Gunshot	Rotational flap	1.5x1.5	MRSA	Malnutrition
2	40	Heel	Pressure sore	Rotational flap	3.5x3.5	MSSA	
3	38	Thigh	Postop necrosis	Rotational flap	4x3		Morbid obesity
		Thigh	Postop necrosis	Rotational flap	4x2		Morbid obesity
4	70	Ankle	Postop necrosis	Rotational flap	1x3		
5	80	Leg	Fasciotomy	Skin graft	12x4		Diabetes
		Leg	Fasciotomy	Skin graft	14x4		Diabetes
6	64	Knee	Postop necrosis	Skin graft	6x2		
7	68	Foot	Diabetic foot	Secondary healing	3.5x2		Diabetes
		Foot	Diabetic foot	Secondary healing	3.5x3		Diabetes
8	66	Knee	Postop necrosis	Skin graft	2x2	Klebsiella	Rheumatoid arthritis

MRSA, methicillin resistant staphylococcus aureus; MSSA, methicillin sensitive staphylococcus aureus

the study of 15 patients conducted by Eui-Tai Lee [19] about wound closure with Serial Tightening of Loop Suture, wound dehiscence occurred in 3 cases and 2 cases had skin laceration complications. In their study they conducted on 8 patients and 10 primary non-closeable wounds, Ravichand Ismavel et al. [5] applied a skin tension-assisted wound closure technique using Kirschner wires. Kirschner wires cut out in three patients and two patients had partial wound dehiscence. In contrast, in our group of patients where a simple and inexpensive skin closure method was used, wound dehiscence or wound necrosis did not

occur, the use of an auxiliary tool or device for skin tensioning was not needed and the method could even be successfully used in four infected wounds, with no recurrent infections. Furthermore, despite the presence of risk factors for wound dehiscence in a substantial proportion of our patients (5 patients, malnutrition; 2 patients, obesity; 4 patients, diabetes; and 1 patient on immunosuppressive treatment), skin closure could be successfully undertaken in most wounds. The only case of failure had a prior history of multiple surgeries for infected knee prosthesis. In that patient, although wound

dehiscence or necrosis did not occur, skin stretching could not be achieved, most probably due to presence of excessive fibrotic tissue.

The advantages of our procedure, on the other hand include the fact that it can be performed under local anesthesia with the use of readily available gauze and conventional sutures, significantly reducing the costs as compared to prefabricated skin stretching devices. Also, experience in reconstructive soft tissue procedures is not a prerequisite for the surgeon. Our technique is not associated with any donor site morbidity and can even be used for infected wounds. Therefore, this approach can be used in settings where commercial wound closure devices are either unavailable or considered too costly. However, it should also be borne in mind that this technique can and should only be implemented in mobile skin. Certain parameters such as the skin pallor and tightness can be exploited to gauge the amount of force required for stretching. Although undermining of the wound margins results in only a small additional decrease in skin tension, but also may lead to complications including skin edge necrosis and seromas [20].

The main limitations of this study include its small sample size and the differences across the patients in terms of co-morbid conditions, age as well as the mechanism, site, and size of the wounds.

In conclusion, our experience with this simple technique suggests that it has the potential to replace most reconstructive techniques used for the closure of primary non-closable wounds, with low complication rate.

References

1. Turgut G, Ozcan A, Sumer O, Yesiloglu N, Bas L. Reconstruction of complicated scalp defect via skin traction. *J Craniofac Surg*. 2009; 20(1): 263-264.
2. Hirshowitz B, Lindenbaum E, Har-Shai Y. A skin-stretching device for the harnessing of the viscoelastic properties of skin. *Plast Reconstr Surg* 1993; 92(2): 260-270.
3. Molea G, Schonauer F, Blasi F. Progressive skin extension: clinical and histological evaluation of a modified procedure using Kirschner wires. *Br J Plast Surg* 1999; 52(3): 205-208.
4. Barnea Y, Gur E, Amir A, Leshem D, Zaretski A, Shafir R et al. Our experience with Wisebands: a new skin and soft-tissue stretch device. *Plast Reconstr Surg* 2004; 113(3): 862-869.
5. Ravichand Ismavel, Sumant Samuel, P. R. J. V. C. Boopalan and Samuel B. Chittaranjan. A Simple Solution for Wound Coverage by Skin Stretching. *J Orthop Trauma* 2011; 25: 127-132.
6. Sagi HC, Papp S, Dipasquale T. The effect of suture pattern and tension on cutaneous blood flow as assessed by laser Doppler flowmetry in a pig model. *J Orthop Trauma* 2008; 22(3): 171-175.
7. Zorrilla P, Marín A, Gómez LA, Salido JA. Shoelace technique for gradual closure of fasciotomy wounds. *J Trauma* 2005; 59(6): 1515-1517.
8. West J, Gimbel M. Acute surgical and traumatic wound healing. In: Bryant R, editor. *Acute and chronic wounds: nursing management*. 2nd ed. St. Louis, MO: Mosby 2000; 189-196.
9. Zuber TJ. Skin biopsy, excision, and repair techniques. *Soft tissue surgery for the family physician (illustrated manuals, videotapes, and CDROMs of soft tissue surgery techniques)*. Kansas City, MO: American Academy of Family Physicians 1998; 100-106.
10. Stegman SJ, Tromovitch TA, Glogau RG. *Basics of dermatologic surgery*. Chicago: Year Book Medical 1982.
11. Swanson NA. *Atlas of cutaneous surgery*. Boston Little, Brown; 1987.
12. Elsner P, Wilhelm KP, Maibach HI, Berardesca E. *Bioengineering of the skin: skin biomechanics*. New York: CRC Press 2001.
13. Liang MD, Briggs P, Heckler FR, Futrell JW. Presuturing--a new technique for closing large skin defects: clinical and experimental studies. *Plast Reconstr Surg* 1988; 81(5): 694-702.
14. Topaz M, Carmel NN, Topaz G, Li M, Li YZ. Stress-relaxation and tension relief system for immediate primary closure of large and huge soft tissue defects: an old-new concept: new concept for direct closure of large defects. *Medicine (Baltimore)* 2014; 93(28): e234.
15. Davis M, Nakhdjvani A, Lidder S. Suture/Steri-Strip combination for the management of lacerations in thin-skinned individuals. *J Emerg Med* 2011; 40(3): 322-323.
16. Olivecrona C, Ponzer S, Hamberg P, Blomfeldt R. Lower tourniquet cuff pressure reduces postoperative wound complications after total knee arthroplasty: a randomized controlled study of 164 patients. *J Bone Joint Surg Am* 2012; 94(24): 2216-2221.
17. Ovaska MT, Makinen TJ, Madanat R, Huotari K, Vahlberg T, Hirvensalo E et al. Risk factors for deep surgical site infection following operative treatment of ankle

- fractures. *J Bone Joint Surg Am* 2013; 95(4): 348-353.
18. Samis AJ, Davidson JS. Skin-stretching device for intraoperative primary closure of radial forearm flap donor site. *Plast Reconstr Surg* 2000; 105(2): 698-702.
 19. Eui-Tai Lee. A New Wound Closure Achieving and Maintaining Device Using Serial Tightening of Loop Suture and its Clinical Applications in 15 Consecutive Patients for up to 102 Days. *Ann Plast Surg* 2004; 53(5): 436-441.
 20. Melis P, Noorlander ML, van der Horst CM, van Noorden CJ. Rapid alignment of collagen fibers in the dermis of undermined and not undermined skin stretched with a skin-stretching device. *Plast Reconstr Surg* 2002; 109(2): 674-680.

Yaşlılarda Hatalı İnsülin Kullanımı ve İnsülin Eğitiminin Etkisi

Insulin Misusage and Affect of Insulin Education in the Elderly

Mesut Gümüüşoy¹, Remzi Bahşi^{2*}, Deniz Mut Sürmeli², Tuğba Turgut², Hande Selvi Öztoran², Volkan Atmış³, Murat Varlı², Sevgi Aras²

¹Tokat Niksar Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Tokat

²Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi, İç Hastalıkları Geriatri Bilim Dalı, Ankara

³Şenket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Geriatri Bilim Dalı, Bursa

ÖZET

Amaç: Diyabetes Mellitus yaşlılarda önemli morbidite ve mortalite nedeni olan kronik bir hastalıktır. Yaşlı diyabetik hastalarda insülin kullanım hataları glikemik kontrolü etkileyebilir. Yaşlı diyabetiklerin insülin eğitiminden fayda görüp görmedikleriyle ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya insülin kullanan, çalışmaya katılmaya gönüllü, Temmuz 2015 ve Nisan 2016 tarihleri arasında polikliniğe başvuran 65 yaş üstü 112 diyabetik hasta dâhil edildi. Hastaların insülin kullanımı 'İnsülin Kullanım Değerlendirme Formu' ile değerlendirildikten sonra insülin eğitimi verildi. Dört hafta sonra hastaların insülin kullanımı yeniden değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması $71,85 \pm 6,36$ olarak saptandı. Çalışmaya katılan hastaların %76,8'i daha önce insülin kullanma eğitimi almıştı. % 29,1'i son bir yıl içinde eğitim alırken, %70,9'u bir yıldan önce eğitim almıştı. Buna rağmen hastaların hepsinin insülin kullanım basamaklarından en az bir tanesinde hata yaptığı görüldü. Eğitim sonrası ise hatalı uygulamalarda anlamlı oranda düzelme saptandı.

Sonuç: Bu çalışmada yaşlı diyabetiklere insülin eğitimi verilmesi ile insülin kullanım hatalarının büyük ölçüde azaldığı görülmüştür. Doğru insülin kullanımının kalıcı olması için bu eğitimin belli aralıklarla tekrarlanması önermekteyiz. Tekrarlı insülin eğitimi ile uzun dönem laboratuvar verilerinde iyileşme sağlanacağını ve diyabetle ilgili komplikasyon oranlarının azalacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İnsülin, insülin kullanımı, yaşlılar, diyabetes mellitus

ABSTRACT

Objectives: Diabetes Mellitus is a chronic illness that cause significant morbidity and mortality in the elderly. In elderly diabetic patients, insulin misusage could effect the glycemic control. There is insufficient evidence that elderly diabetics benefit from insulin education.

Materials and Methods: A total of 112 diabetic patients over 65 years of age who voluntarily participated in the study, who were taking insulin, and who applied to the outpatient clinic between July 2015 and April 2016 were included. The insulin use of the patients was assessed with 'Insulin Usage Evaluation Form' and then insulin education was given. Four weeks later, patients were re-evaluated for insulin use.

Results: In our study the mean age was 71.85 ± 6.36 . Of the patients, 76.8% had previously been trained about insulin usage. 29.1% of patients were educated in the last one year and 70.9% were educated a year ago. However, all of the patients were found to have made at least one mistake in the insulin use steps. After training, significant improvement was observed in faulty applications.

Conclusion: The results of our study demonstrated that educating elderly diabetic patients about insulin treatment may remarkably decrease insulin administration errors. We recommend that this training must be repeated at regular intervals so that proper insulin use is permanent. We believe that long-term laboratory data will be improved with repeated insulin training and the complication rates related to diabetes will decrease.

Key Words: Insulin, insulin misuse, geriatrics, diabetes mellitus

Giriş

Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM), bireylerin ve yakın çevresindekilerin yaşamlarını etkileyen, yaşam kalitesini azaltan kronik bir hastalıktır. DM prevalansı yaş ile artmakta ve 60-74 yaş arasında tepe değere (%17,6) ulaşmaktadır (1). Dünyada

2035 yılı itibariyle 592 milyon kişinin DM' den etkileneceği tahmin edilmektedir (2).

DM tüm yaşlarda önemli bir morbidite ve mortalite sebebi olmakla beraber yaşla bu oranlar artmaktadır (3). Yaşlı DM' lilerde gençlere göre, miyokard infarktüsü, son dönem böbrek yetmezliği gibi DM komplikasyonları daha sık görülmektedir (4, 5). Tip 2 DM' li hastalarda

Birleşik Krallık Prospektif Diyabet Çalışması (BKDC) mikrovasküler komplikasyonların önlenmesi, geciktirilmesi veya hafifletilmesinde sıkı glisemik kontrolün yararlı olduğunu gösteren kanıtlar sağlamıştır (6). DM'li yaşlı hasta grubunda fit, bağımsız yaşayabilen, kırılğan, çok sayıda komorbiditesi olan veya fonksiyonel bozuklukları olanların yönetimi birbirinden farklı olacağından yaşlı hastalarda DM yönetimi bireyselleştirilmelidir (7).

Tip 2 DM'li çoğu hastanın tanıda veya hastalık seyrinde glisemik hedeflere ulaşılabilmesi için insüline ihtiyacı olacaktır. Glisemik hedeflerin yaşlılarda farklılık göstermesi, insülin tedavisinin çok karmaşık ya da tehlikeli olduğu düşüncesi (doktor, hasta veya hasta yakınının) nedeniyle yaşlılarda gerekenden daha az insülin kullanılmaktadır (8). Endikasyonlu yaşlılarda, insülinin kullanımına başlanması ve uygun insülin kullanımının sağlanması ile glisemik hedeflere ulaşılabilir, DM'nin komplikasyonları ve insülinin yanlış kullanımına bağlı komplikasyonlar azaltılabilir. Bunu sağlamanın en etkin yolu, yaşlıların insülin kullanımında yaptığı hataların tespit edilmesi ve bu hataların önlenmesi açısından gerekli eğitimin verilmesidir. Yaşlı hastalarda insülin başlanmadan önce hastanın fiziksel ve kognitif olarak insülini uygulayabileceği, kendisine uygun dozu enjeksiyon becerisi olduğu, kan şekeri takibini yapabileceği, hipoglisemi tanıyıp müdahale edebileceği konusunda emin olunmalıdır. Gerekirse aile bireyi ya da bakıcıya eğitim verilmelidir.

Uygun enjeksiyon tekniği, glisemik kontrolü sağlamak ve komplikasyonları önlemek açısından önemlidir. Türkiye'de yapılan bir endokrin klinik çalışmasına göre; erişkin DM'lilerin %68,2'si intensif insülin kullandığını, %32,7'si insülin bölgesinde sertlik/şişlik olduğunu, %54,5'i morluk olduğunu belirtmekte; %79,1'i hipoglisemi semptomları tariflemekte; %66,4'ü hiperglisemi yaşadığını söylemektedir. Hastaların %59,1'i insülin yapmayı unutmakta, %31,8'i insülini bilerek atlamakta, %56,4'ü insülin bölgeleri arasında rotasyon yapmamaktadır (9). Uygun insülin kullanımıyla bu komplikasyonların azaltılabildiği bilinmektedir. İnsülin konusunda yaşlıların zorlandığı bilinmekte, ancak insülin kullanım becerisi, yeterliliği hakkında insülini gençlere göre daha yanlış kullandıklarına dair veya eğitimden daha az fayda gördüklerine dair yeterli veri bulunmamaktadır. Hatta diyabet önleme programında, yaşlı grubun (>60 yaş) yaşam tarzı değişikliklerine daha iyi uyumu sebebiyle glisemik kontrolde daha iyi sonuçlar elde ettiği

görülmüştür. Bu durum yaşlıların eğitimden faydalanabileceğini göstermektedir (10,11).

Bu çalışmada yaşlı diyabetiklerde insülin kullanımı sırasında yapılan enjeksiyon hatalarını tespit etmeyi ve insülin eğitiminin insülin kullanımı üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya etik kurul onayı alındıktan sonra Temmuz 2015 ile Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi geriatri polikliniğe başvuran, DM tanısı olup insülin kullanmakta olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden, 65 yaş üstü 112 hasta cinsiyet farkı gözetmeksizin dahil edildi. Hastaların tümü çok yönlü geriyatrik değerlendirme içerisinde incelendi. Bu değerlendirme kapsamı içerisinde demografik verileri, sosyal ve medikal anamnezleri not edildi. Tüm hastalara rutin olarak yapılan, standardize mini mental test (MMT), Katz günlük yaşam aktivite değerlendirme testi (GYADT), Lawton-Brody enstrumental günlük aktivite skalası (EGAS), mini nutrisyonel değerlendirme testi (MNDT) uygulandı. Ek olarak El Kavrama Gücü Testi yapıldı. Hastalara tarafımızca oluşturulan; 'İnsülin Kullanım Değerlendirme Formu' (Form 1) eşliğinde insülin kullanımı ile ilgili sorular soruldu ve hastanın kendi kullandığı insülini uygulaması gözlemlendi. Kullanım ve saklanma sırasında yapılan hatalar belirlendi. Daha sonra hastalar, DM, insülin kullanımı ve saklanmasını içine alan uygulama basamakları hakkında bilgilendirildi. Hastalar ilk ölçümdeki eğitimden 4 hafta sonra yeniden kontrole çağrıldı ve formdaki uygulamalar tekrarlanarak insülin kullanımı konusunda yapılan hatalar tekrar kaydedildi.

Araştırma verisi "SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 (SPSS Inc, Chicago, IL)" istatistik programı aracılığıyla bilgisayar ortamına yüklendi ve değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistikler ortalama±standart sapma, ortanca (minimum-maksimum), frekans dağılımı ve yüzde olarak sunuldu. Kategorik değişkenlerin değerlendirmesinde Pearson Ki-Kare Testi ve McNemar Testi uygulandı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemler (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk Testi) kullanılarak incelendi. Normal dağılıma uymadığı saptanan değişkenler için; iki bağımsız grup arasındaki istatistiksel anlamlılıklarda Mann-Whitney U Testi, üç bağımsız grup arasında ise; Kruskal Wallis Testi istatistiksel yöntem olarak kullanıldı. Üç bağımsız grup arasında anlamlı fark saptandığında farkın

kaynağını saptamaya yönelik post-hoc Bonferroni düzeltmesi uygulandı. Değişkenler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon Analizi ile değerlendirildi. Korelasyon katsayısının 0-0,25 arasında olması zayıf, 0,26-0,50 arasında olması orta, 0,51-0,75 arasında olması güçlü ve 0,76-1,00 arasında olması çok güçlü korelasyon olarak kabul edildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak kabul edildi.

Bulgular

Toplam 112 DM tanısı alan ve insülin kullanan hasta incelendi. İncelenen hastaların yaş ortalaması $71,85 \pm 6,36$ olup %65,2'si kadın, %34,8'i erkekti. Hastalar meslek dağılımlarına göre gruplandırıldığında %60,7'si ev hanımı, %37,5'i emekli idi. Hastaların %25,9'u okuryazar değil iken %8,9'u okuryazar, %42'si ilkokul, %12,5'i

Tablo 1. DM hastalarının bazı tanımlayıcı ve klinik özellikleri

	(n=112)
Yaş (yıl) $\bar{X} \pm S$ (min-maks)	$71,85 \pm 6,36$ (60-86)
Cinsiyet n=112 (%)	
Erkek	39 (34,8)
Kadın	73 (65,2)
Meslek n=112 (%)	
Ev Hanımı	68 (60,7)
Emekli	42 (37,5)
İnşaat İşçisi	1 (0,9)
Mimar	1 (0,9)
Öğrenim Durumu n=112 (%)	
Okuryazar değil	29 (25,9)
Okuryazar	10 (8,9)
İlkokul	47 (42,0)
Ortaokul	14 (12,5)
Lise	7 (6,3)
Üniversite	5 (4,5)
BKİ (kg/m ²) $\bar{X} \pm S$ (min-maks)	$30,32 \pm 5,87$ (19,98-48,28)
DM Süresi (yıl) $\bar{X} \pm S$ (min-maks)	$17,62 \pm 8,58$ (2-47)
İnsülin Kullanım Süresi (yıl) $\bar{X} \pm S$ (min-maks)	$8,48 \pm 7,16$ (1-35)
Mikrovasküler Komplikasyon Varlığı n=112 (%)	
Yok	32 (28,6)
Var	80 (71,4)
Gelişen Mikrovasküler Komplikasyonlar n=80 (%)	
Retinopati	58 (72,5)
Nöropati	40 (50,0)
Nefropati	38 (47,5)
Daha Önce İnsülin Eğitimi Alma Durumu n=112 (%)	
Almamış	26 (23,2)
Almış	86 (76,8)
Eğitim Alma Zamanı n=86 (%)	
Son 1 yıl içinde	25 (29,1)
1 yıldan daha önce	61 (70,9)
Aldığı Eğitim Sayısı n=86 (%)	
1 kez	71 (82,6)
2 kez	9 (10,4)
3 kez	5 (5,8)
4 kez	1 (1,2)
Eğitim Alınan Kişiler n=86 (%)	
Hemşire	65 (75,6)
Doktor	12 (14,0)
Eczacı	3 (3,5)
İlaç firma yetkilisi	5 (5,8)
Diyetisyen	1 (1,2)
Depresyon Varlığı n=24 (%)	24 (21,4)

\bar{X} : Ortalama; S: Standart sapma; n: Hasta sayısı;

Tablo 2. DM hastalarının HbA1c, AKŞ, LDL ve TG değerleri ile kognitif, fonksiyonel ve metabolik durumu

(n=112)	$\bar{X} \pm S$ (min-maks)
HbA1c (%)	8,65 \pm 1,94 (5,2-13,2)
AKŞ (mg/dl)	173,25 \pm 73,72 (22-416)
LDL (mg/dl)	106,11 \pm 37,07 (40-228)
TG (mg/dl)	164,59 \pm 102,48 (44-770)
Mini Mental Test	25,02 \pm 4,30 (11-30)
Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Değerlendirme Testi	5,32 \pm 1,42 (0-6)
Lawyon-Brody Enstrümental Günlük Aktivite Skalası	6,30 \pm 2,27 (0-8)
Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testi	12,28 \pm 2,52 (4-24)
El Kavrama Gücü (Lbs) (n=74)	18,30 \pm 7,28 (6-39)

\bar{X} : Ortalama; S: Standart sapma; n: Hasta sayısı

Tablo 3. DM hastalarının cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına, komplikasyon durumlarına, daha önce eğitim alma ve depresyon durumlarına göre eğitim öncesi ve sonrası insülin kullanımında hatalı uygulama sayısının dağılımı

	n	Hatalı Uygulama Sayısı		p#
		Eğitim Öncesi Medyan (min-maks)	Eğitim Sonrası Medyan (min-maks)	
Yaş				
≤70 yaş	54	9 (2-20)	3 (1-11)	<0,001
>70 yaş	58	9 (2-15)	3 (1-13)	<0,001
	p	0,953	0,810	
Cinsiyet				
Erkek	39	8 (2-20)	3 (1-8)	<0,001
Kadın	73	9 (2-16)	3 (1-13)	<0,001
	p	0,630*	0,801*	
Öğrenim Durumu				
Okuyazar değil	29	9 (2-13)	3 (1-9)	<0,001
Okuyazar/İlkokul mezunu	57	9 (2-16)	3 (1-11)	<0,001
Ortaokul ve üzeri mezunu	26	9 (2-20)	3 (1-13)	<0,001
	p	0,817**	0,817**	
Komplikasyon Durumu				
Yok	32	10 (2-20)	2 (1-8)	<0,001
Var	80	9 (2-16)	3 (1-13)	<0,001
	p	0,198*	0,189*	
Daha Önce Eğitim Alma Durumu				
Almamış	26	10,5 (3-20)	4 (1-13)	<0,001
Almış	86	8,5 (2-16)	2 (1-11)	<0,001
	p	0,002*	0,003*	
Depresyon Durumu				
Yok	88	9 (2-20)	3 (1-10)	<0,001
Var	24	9 (3-16)	3,5 (2-13)	<0,001
	p	0,901*	0,319*	
El Kavrama Gücü				
Düşük	58	9 (2-20)	3 (1-13)	<0,001
Yüksek	16	9,5 (2-15)	3 (1-9)	<0,001
	p	0,817*	0,707*	
Toplam	112	9 (2-20)	3 (1-13)	<0,001

n: Hasta sayısı; *Mann-Whitney U Testi; **Kruskal Wallis Testi; #Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

ortaokul, %6,3'ü lise ve %4,5'i üniversite mezunuydu. Ortalama beden kitle indeksleri (BKİ) 30,32 \pm 5,87 kg/m²ydi. İncelenen hastaların ortalama DM süresi 17,62 \pm 8,58 (min:2-maks:47)

yıl, insülin kullanım süresi ortalama 8,48 \pm 7,16 (min:1-maks:35) yıldır. Hastaların %71,4'ünde DM'ye bağlı mikrovasküler komplikasyon varlığı mevcuttu. Bunların %72,5'i retinopati, %50'si

nöropati ve %47,5'i nefropatidydi. DM hastalarının %21,4'ünde depresyon tanısı mevcuttu (Tablo 1).

Hastaların HbA1c değeri ortalaması % 8,65±1,94 (min:5,2-maks:13,2), AKŞ ortalaması 173,25±73,72 (min:22-maks:416) mg/dl, LDL ortalaması 106,11±37,07 (min:40-maks:228) mg/dl ve TG ortalaması 164,59±102,48 (min:44-maks:770) mg/dl' ydi. MMT skoru ortalaması 25,02±4,30 iken GYADT skoru ortalaması 5,32±1,42, EGAS ortalaması 6,30±2,27, MNDDT 12,28±2,52, el sıkma gücü ortalaması 18,30±7,28, Lbs ve yürüme süresi ortalaması 7,62±3,16 saniyeydi (Tablo 2).

İncelenen hastaları %30,4'ü bazal insülin uygularken; %49,1'i 2' li, %2,7'si 3'lü karışım insülin, %17,8'i 4'lü yoğun insülin tedavisi kullanıyordu. DM hastalarının %71,4'ü insülin tedavisini kendisi uygularken, %28,6'sına bir yakını tarafından insülin tedavisi uygulanmakta idi.

Hastalarının %76,8'i daha önce insülin kullanma eğitimi almıştı. %29,1'i son 1 yıl içinde eğitimi alırken %70,9'u bir yıldan önce eğitim aldığını belirtti. %82,6'sı 1 kez, %10,4'ü 2 kez, %5,8'i 3 kez ve %1,2'si 4 kez eğitim almıştı. Hastaların

%75,6'sı insülin eğitimi hemşireden alırken %14'ü doktordan, %3,5'i eczacıdan, %5,8'i firma temsilcisinden ve %1,2'si diyetisyenden insülin eğitimi almıştı (Tablo 1).

DM hastalarının yaşları, cinsiyetleri, öğrenim durumları, komplikasyon durumları ve depresyon durumları ile insülin tedavisi hatalı uygulama sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Daha önce en az bir kez insülin tedavisinin uygulanması ile ilgili eğitim alanların insülin tedavisinin uygulanmasıyla ilgili hatalı uygulama sayısı eğitim almayanlardan anlamlı olarak düşüktü (p<0,05) (Tablo 3). EGAS skoru ile insülin tedavisinin uygulanmasındaki hatalı uygulama sayısı arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde (r=0,23) ilişki görüldü. DM süresi ile insülin tedavisinin uygulanmasıyla ilgili hatalı uygulama sayısı arasında negatif yönde, zayıf düzeyde (r= -0,21) istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,05) (Tablo 4). En az bir kez insülin eğitimi alan ve almayanlar arasında HbA1c, AKŞ, LDL ve TG değerleri ile MMT, GYADT, EGAS ve MNDDT skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05) (Tablo 5).

Tablo 4. Eğitim öncesi DM hastalarının bazı tanımlayıcı ve klinik özellikleri ile MMT, GYADT, EGAS, MNDDT puanları ve HbA1c, AKŞ, LDL ve TG değerleri arasındaki korelasyon ilişkisi

	Yaş	BKİ	DM Süresi	İnsülin Kullanım Süresi	Hatalı Uygulama Sayısı
HbA1c	-0,124	-0,042	0,066	-0,113	-0,149
AKŞ	-0,013	0,046	0,079	0,072	0,060
LDL	-0,043	0,033	0,044	-0,038	-0,006
TG	-0,120	0,050	-0,043	-0,003	-0,013
MMT	-0,175	0,067	-0,020	0,047	0,036
Katz GYADT	-0,315**	0,274**	-0,008	-0,086	0,122
Lawton-Brody EGAS	-0,296**	0,287**	0,014	-0,018	0,231*
MNDDT	0,013	0,025	-0,056	-0,125	-0,098
Hatalı Uygulama Sayısı	-0,054	0,144	-0,212*	-0,096	1,000

AKŞ: Açlık kan şekeri; LDL: Düşük dansiteli lipoprotein; MMT: Mini mental test; GYADT: Günlük temel yaşam aktiviteleri değerlendirme testi; EGAS: Enstrümental günlük aktivite skalası; MNDDT: Mini nütrisyonel değerlendirme testi, *p<0,05; **p<0,01, r : korelasyon katsayısı

Tablo 5. DM hastalarının daha önce insülin eğitimi alma durumuna göre HbA1c, AKŞ, LDL ve TG değerleri ile kognitif, fonksiyonel ve metabolik durumunun dağılımı

	Eğitim Almamış (n=26)	Eğitim Almış (n=86)	p*
	Medyan (min-maks)	Medyan (min-maks)	
HbA1c (%)	7,6 (5,3-12,0)	8,4 (5,2-13,2)	0,151
AKŞ (mg/dl)	141,5 (20-280)	163 (22-416)	0,130
LDL (mg/dl)	96 (40-151)	105 (50-228)	0,157
TG (mg/dl)	134,5 (56-770)	142,5 (44-462)	0,627
MMT	26 (19-29)	27 (11-30)	0,281
GYADT	6 (0-6)	6 (0-6)	0,193
Lawton-Brody EGAS	8 (0-8)	7 (0-8)	0,810
MNDDT	13 (4-14)	12 (4-24)	0,739

n: Hasta sayısı; AKŞ: Açlık kan şekeri; LDL: Düşük dansiteli lipoprotein; TG:trigliserid; MMT: Mini mental test; GYADT: Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme testi; EGAS: Enstrümental günlük aktivite skalası; MNDDT: Mini nütrisyonel değerlendirme testi; *: Mann-Whitney U Testi

İncelenen 112 DM hastasının eğitim sonrası, eğitim öncesine göre insülin tedavisindeki hatalı uygulama sayısı anlamlı olarak azaldı ($p<0,05$). Bu azalış; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, komplikasyon durumu, daha önce insülin tedavisi eğitimi alma durumu, depresyon tanısı olma durumuna göre ayrı ayrı ve kendi içinde değerlendirildiğinde de istatistiksel olarak anlamlıydı ($p<0,05$) (Tablo 3).

Eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında son kullanım tarihini kontrol etmede (%42,9'dan %85,7'ye), insülini uygulamadan önce ellerini yıkamada (%65,2'den %98,2'ye), berraklık kontrolü yapmada (50,9'dan %98,2'ye), avuç içinde çevirmede (%49,1'den %71,4'e), alt-üst etmede (%43,8'den %75'e), iki üniteye ayarlayabilmede (%30'dan %92,1'e), iki ünite bastıktan sonra sıfır kontrolü yapmada (%25'den %90,2'ye), doğru dozu ayarlayabilmede (%85,7'den %96,4'e) anlamlı olarak iyileşme görüldü. Ayrıca doğru yere enjeksiyon yapmada (%29,5'den %89,3'e), havasını çıkarmada (%39,3'ten %92,9'a), enjeksiyon yerinin temizliğinde (%38,4'den %87,5'e), enjeksiyon açısı doğruluğunda (%62,5'ten %92'ye) da insülin eğitiminin olumlu katkıları olduğu saptandı. Bunlara ek olarak enjeksiyon sırasında alınan subkutan dokusu doğruluğunda (%50'den %94,6'ya), yeterince beklemede (%62,5'den %94,6'ya), doğru kapatmada (%91,1'den %99,1'e), ovuşturma yapmada (%24,1'den %8,9'a), ikinci kez kullanmada (%29,5'ten %9,8'e) insülin eğitiminden sonra doğru uygulama oranlarında artış gözlemlendi ($p<0,05$) (Tablo 6).

Eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında insülini uygun şartlarda taşımada (%96,4'ten %100'e), iç kabı çıkarmada (%98,2'den %100'e), iğneyi doğru atmada (%90,2'den %100'e) iyileşme görülürken bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p>0,05$) (Tablo 6).

Eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında kalemin kapağını açmamada (%0,9), iğneyi yerleştirmeden önce zarı çıkarmada (%99,1), iğneyi tam oturtmada (%99,1) herhangi bir değişiklik saptanmadı ($p>0,05$) (Tablo 6).

Tartışma

DM tüm yaşlarda önemli bir morbidite ve mortalite sebebi olmakla beraber yaşla bu oranlar artmaktadır (3). DM prevalansı 60-74 yaş arasında tepe değere ulaşmaktadır. (%17,6) (1). Yaşlanmakla beraber malnütrisyon, sarkopeni, kırılabilirlik gibi sendromların sıklığı artmakta ve yüksek BKİ'nin mortaliteyi azalttığına dair veriler biriktirmektedir. Bu sebeple yaşlılıkta sıkı diyet ve

egzersiz programlarından kaçınılmaktadır. Dolayısıyla yaşam tarzı değişikliğine rağmen yaşlı Tip 2 DM'li hastaların çoğunluğu hastalık kontrolünde medikal tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Çoğu hastaya tanı anında veya hastalık ilerledikçe, glisemik hedeflere ulaşmak için insülin ihtiyacı olacaktır ve yaşam kalitesi insülin kullanımı sonrası glisemik kontrol sağlanınca artacaktır. Uygun enjeksiyon tekniğinin kullanılması, iyi DM kontrolü sağlamak ve komplikasyonları önlemek açısından büyük önem taşır. Diyabet önleme programında, yaşlı grup (> 60 yaş), genç gruba kıyasla yaşam tarzı değişikliklerine daha iyi uyarak glisemik kontrolde daha iyi sonuçlar elde etmiştir. Bu durum yaşlıların eğitimden faydalanabileceğini göstermektedir. Yaşlıların insülini gençlere göre daha yanlış kullandığına veya eğitimden daha az fayda gördüğüne dair yeterli veri bulunmamaktadır.

Çalışmamızda toplam 112 DM tanısı alan ve insülin kullanan hasta incelendi. İncelenen hastaların yaş ortalaması $71,85\pm 6,36$ olup %65,2'si kadın, %34,8'i erkekti. Hastaların %25,9'u okuryazar değil iken %8,9'u okuryazar, %42,0'ı ilkokul, %12,5'i ortaokul, %6,3'ü lise ve %4,5'i üniversite mezunuydu. İncelenen hastaların ortalama DM süresi $17,62\pm 8,58$ (min:2-maks:47) yıl, insülin kullanım süresi ortalama $8,48\pm 7,16$ (min:1-maks:35) yıldır (Tablo 1). DM süresi ile insülin tedavisinin uygulanmasıyla ilgili hatalı uygulama sayısı arasında negatif yönde, zayıf düzeyde ($r=-0,21$) istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı ($p<0,05$). Bu durum, hastalığa maruz kalınan sürenin artması ile tedavi sürecine alışma ve insülin uygulama basamaklarının daha çok tekrarlanması ile ilişkili olabilir.

Çalışmamızda EGAS skoru ile insülin tedavisinin uygulanmasındaki hatalı uygulama sayısı arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde ($r=0,23$) ilişki görüldü. Yaşlı DM' liler yapılan bir çalışmada kognitif disfonksiyonun fonksiyonellik azalması ve DM tedavi zorluğu ile ilişkili olduğunu gösterilmiştir (12). Başka bir çalışma, fonksiyonel kapasitesi düşük DM' li yaşlı kadınların GYADT ve EGAS yapabilme becerinin de düşük olduğunu göstermiş (13). Bizim bulduğumuz sonuç; fonksiyonelliği gösteren GYAD, EGAS gibi testlerin geçerlilik güvenilirlik testleri ülkemiz için yapılsa da özellikle EGAS' ın toplumumuzdaki her yaşlı için uygun olmaması nedeniyle kaynaklanmış olabilir. Bu yüzden EGAS yaşlının kendi özellikleri açısından bireyselleştirilerek değerlendirilmelidir. Bununla birlikte; fiziksel ve kognitif olarak fonksiyonları daha iyi olan bazı yaşlıların verilen

Tablo 6. DM hastalarının eğitim öncesi ve sonrası insülin kullanımı ile ilgili doğru ve yanlış uygulamalarının dağılımı

	EĞİTİM SONRASI		p*	
	Doğru Uygulama n (%)	Hatalı Uygulama n (%)		
EĞİTİM ÖNCESİ	İnsülini Uygun Şartlarda Taşıma Durumu			
	Taşıyor	108 (100)	0	-----
	Taşımıyor	4 (100)	0	
	Son Kullanma Tarihini Kontrol Etme Durumu			
	Ediyor	48 (100)	0	<0,001
	Etmiyor	48 (75,0)	16 (25,0)	
	Ellerini Yıkama Durumu			
	Yıkıyor	73 (100)	0	<0,001
	Yıkamıyor	37 (94,9)	2 (5,1)	
	Kalemin Kapağını Açma Durumu			
	Açıyor	110 (99,1)	1 (0,9)	1,000
	Açmıyor	1 (100)	0	
	Berraklık Kontrolünü Yapma Durumu			
	Yapıyor	54 (94,7)	3 (5,3)	<0,001
	Yapmıyor	48 (87,3)	7 (12,7)	
	Avuç İçinde Çevirme Durumu			
	Çeviriyor	51 (92,7)	4 (7,3)	<0,001
	Çevirmiyor	29 (50,9)	28 (49,1)	
	Alt-Üst Etme Durumu			
	Ediyor	47 (95,9)	2 (4,1)	<0,001
	Etmiyor	37 (58,7)	26 (41,3)	
	İğneyi Yerleştirmeden Önce Alt Zarı Çıkarma Durumu			
	Çıkartıyor	110 (99,1)	1 (0,9)	1,000
	Çıkartmıyor	1 (0,9)	0	
	İğneyi Tam Oturtma Durumu			
	Oturtuyor	110 (99,1)	1 (0,9)	1,000
	Oturtmuyor	1 (0,9)	0	
	Dış Kabı Çıkarma Durumu			
Çıkartıyor	111 (100)	0	-----	
Çıkartmıyor	1 (0,9)	0		
İç Kabı Çıkarma Durumu				
Çıkartıyor	110 (100)	0	-----	
Çıkartmıyor	2 (100)	0		
İki Üniteye Ayarlama Durumu				
Ayarlıyor	34 (100)	0	<0,001	
Ayarlamıyor	68 (87,2)	10 (12,8)		
Havasını Çıkarma Durumu				
Çıkartıyor	44 (100)	0	<0,001	
Çıkartmıyor	60 (88,2)	8 (11,8)		
İki Ünite Bastıktan Sonra Sıfır Kontrolü Yapma Durumu				
Yapıyor	28 (100)	0	<0,001	
Yapmıyor	73 (86,9)	11 (13,1)		
Doğru Dozu Ayarlayabilme Durumu				
Ayarlayabiliyor	92 (95,8)	4 (4,2)	<0,001	
Ayarlayamıyor	16 (100)	0		
İnjesiyon Yerinin Doğru Olma Durumu				
Doğru	33 (100)	0	<0,001	
Doğru değil	67 (84,8)	12 (15,2)		
Temiz Olma Durumu				
Temiz	41 (95,3)	2 (4,7)	<0,001	
Temiz değil	57 (82,6)	12 (17,4)		
Açının Doğru Olma Durumu				
Doğru	66 (94,3)	4 (5,7)	<0,001	
Doğru değil	37 (88,1)	5 (11,9)		
Alınan Subkutan Dokunun Doğru Olma Durumu				
Doğru	55 (98,2)	1 (1,8)	<0,001	
Doğru değil	51 (91,1)	5 (8,9)		
Yeterince Bekleme Durumu				
Bekliyor	69 (98,6)	1 (1,4)	<0,001	
Beklemiyor	37 (88,1)	5 (11,9)		
Doğru Kapatma Durumu				
Kapatıyor	102 (100)	0	<0,001	
Kapatmıyor	9 (90,0)	1 (10,0)		
Ovuşturma Yapma Durumu				
Yapıyor	8 (29,6)	19 (70,4)	<0,001	
Yapmıyor	2 (2,4)	83 (97,6)		
İğneyi İkinci Kez Kullanma Durumu				
Kullanmıyor	72 (91,1)	7 (8,9)	<0,001	
Kullanıyor	29 (87,9)	4 (12,1)		
Çıkardığı İğneyi Doğru Atma Durumu				
Atıyor	101 (100)	0	-----	
Atmıyor	11 (100)	0		

n: Hasta sayısı;*McNemar Testi

eğitimi daha iyi anlayacağı algısına düşülmesi ve hastanın da bu şekilde hissetmesi, dolayısı ile hatalı uygulama konusunda tereddüt yaşamaması ve danışmanlık talebi yapmaması bu sonucu doğurabilir. Dolayısıyla fonksiyonelliği ne kadar iyi olursa olsun hastanın eğitimi anladığından emin olunmalıdır. Bu sebeple yaşlıların heterojen bir grup olduğu ve tedaviler kadar hastalık eğitiminin de bireyselleştirilmesi konusunda özen gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır. DSÖ yaşlılarda genel sağlık durumunu en iyi gösteren yolun hasta da fonksiyonellik kaybının tespiti olduğunu bildirmiştir (14). Bu bilgiler ışığında yaşlı DM' lilerin fonksiyonellik ve kognitif fonksiyon açısından düzenli aralıklarla değerlendirilmesi tedavi uyumu ve metabolik stabililiğinin sağlanması açısından faydalı olacaktır.

Çalışmamızda hastaların cinsiyetleri, yaşları, öğrenim durumları ve komplikasyon durumları ile insülin enjeksiyonundaki hata oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı ($p>0,05$). İlkokul ve üstü eğitimi olanların, insülin üzerindeki yazıları ve rakamları okuyabilme becerisine sahip olduğu; hastaların %63'ünün yazıları, %77'sinin rakamları okuyabildiği görüldü. Okur-yazar olmayanların bir kısmının küçük rakamları tanıyabildiği ve küçük dozlarda insülinleri uygulayabildiği; yüksek doz uygulama konusunda yakınından destek aldığı öğrenildi. Rakam okuyamayan ancak insülini kendisi uygulayanların doğru doz ayarını kaleminden çıkan sesler ile hesapladığı gözlemlendi. Öğrenim durumundaki hata yapma oranı arasında fark olmaması bu hataların genel eğitim düzeyi eksikliğinden ziyade insülin eğitimi eksikliğinden kaynaklandığının bir göstergesi olabilir.

Hastaların daha önce eğitim alma durumu ile HbA1c, AKŞ, LDL ve TG değerleri, MMT, GYADTS, EGAS ve MNDTS' leri arasında anlamlı bir fark saptanmadı ($p>0,05$). Metabolik tablolarda değişim olmaması, fonksiyonelliği gösteren testler ile ilişkisiz görünmesi, insülin enjeksiyon eğitim ile doğru uygulama sayısının arttığını kısa süreli daha iyi glisemik kontrol sağlanabilmesi ancak doğru uygulama konusunda kalıcı davranış değişikliği haline gelememesi nedeni ile olabilir. Yani bu sonuç hastalarda eğitim sonrasında davranış değişimleri olduğunu ancak takip eden süreçte hastaların uzun dönemde doğru uygulamayı idame edememeleri nedeni ile metabolik, kognitif ve fonksiyonel iyileşme olmadığını gösterebilir. Bu bilgi hastalarda eğitime alınan yanıtla birlikte düşünüldüğünde; sık eğitim ile hastaların metabolik parametrelerinde de düzelme sağlanabileceğinin işareti olabilir. Bu

konuda net bilgiler verebilmek için daha geniş hasta grubunun olduğu daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çalışmamızda daha önce insülin enjeksiyon eğitimini en az bir kez alanların hatalı uygulama sayısı daha önce eğitim almayanlardan anlamlı olarak düşüktü ($p<0,05$). Aslan ve ark. (9) tarafından insülin eğitimi ile ilgili yapılan gençlerin de dahil edildiği çalışmada; daha önce %51,8'i 1 kez, %32,7'si 2 kez, %12,7'si 3 kez insülin eğitimi alan hastalara ve klinik yatışlarında insülin enjeksiyonu yeni başlanan hastalara yatağında enjeksiyon eğitimi verilmiş, eğitim işlevsellik kontrolü aynı gün içinde başka bir vizitte değerlendirilmiş. Sonuçlarda eğitim verilmesinin çok anlamlı olmadığı görülmüş. Bu durum; kişiler hangi yaşta olursa olsun, bireysel olarak tekrarlayan pratikler olmadan doğru uygulama alışkanlığının yerleşmeyeceğinin göstergesi olabilir.

Eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında son kullanım tarihini kontrol etmede, insülini uygulamadan önce ellerini yıkamada, berraklık kontrolü yapmada avuç içinde çevirmede, alt-üst etmede, iki üniteye ayarlayabilmede, iki ünite bastıktan sonra sıfır kontrolü yapmada, doğru dozu ayarlayabilmede, doğru yere enjeksiyon yapmada, havasını çıkarmada, temizlikte, enjeksiyon açısı doğruluğunda, enjeksiyon sırasında alınan subkutan dokusu doğruluğunda, yeterince beklemede, doğru kapatmada, ovuşturma yapmada, ikinci kez kullanmada anlamlı olarak iyileşme olduğu görüldü ($p<0,05$) (Tablo 6). Bu durum eğitimle insülini uygulamada yapılan hataların azaltılabileceğini desteklemiştir. Sadece insülini uygun şartlarda taşıma konusunda, İnsülin kalemin kapağını açma, iğneyi yerleştirmeden önce zarı çıkarma, iğneyi tam oturtma, dış kabı çıkarma, iç kabı çıkarma becerisi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Bu durumun zaten bu konularda yeterli bilgiye sahip bulunduğu için hata yapan hasta sayısının az olması nedeniyle kaynaklandığını düşünmekteyiz.

İnsülin kullanması gereken yaşlı hastalarda insülin kullanım eğitimi verilerek insülin kullanılmasının sağlanması ile daha iyi ve stabil glisemik hedeflere ulaşılabilir; DM' nin komplikasyonları ve insülinin yanlış kullanımına bağlı komplikasyonlar (şişlik, döküntü, lipohipertrofi, lipoatrofi, iğnenin tekrar kullanımına bağlı ağrı kaynaklı insülin yapmaktan kaçınma) azaltılabilir. Daha iyi glisemi değerlerine ulaşılmasının yaşlı hastaların yaşam kalitesini arttıracığı unutulmamalıdır. Bunu sağlamanın en etkin yolu, yaşlıların insülin kullanımında yaptığı hataların tespit edilmesi ve bu hataların önlenmesi açısından gerekli eğitimin

verilmesidir. Çalışmamız göstermiştir ki; yaşlı DM'li hastalara gözlem sonrası verilen bireyselleştirilmiş insülin enjeksiyon eğitimi oldukça etkili olmakta, yapılan uygulama hatalarında anlamlı derecede iyileşmeler gözlenmektedir. Zaten yapılan hataların birçoğunun eğitim eksikliğinden kaynaklandığı yapılan görüşmelerde saptanmıştır. Örneğin son kullanma tarihini kontrol etmeyen hastaların bir kısmı son kullanma tarihi kontrolü konusunda bilgisi olmaması nedeniyle, bir grup hasta ihmal nedeniyle, bir grup hasta hergün aynı insülini kullandığı için son kullanma tarihini kontrol etmediğini bildirdi. Yine insülin öncesini ellerini yıkamama nedeni sorulduğunda hastaların bir kısmının bilgisinin olmadığı, bir kısmının gerek olmadığını düşündüğü, bir kısmının unuttuğunu söylediği tespit edildi ve bu eğitim eksikliğinin işaretiydi. Bir başka örnek de insülin havasının neden çıkartılmadığı sorulduğunda hastaların bir kısmı havayı çıkarması gerektiğini bilmediğini, bir kısmı böyle bir bilgiye sahip olduğunu ancak hava görmediği için çıkarmaya çalışmadığını ifade etti. Bunun dışında hastaların ihmalinin de buna katkı sağladığı düşünülmektedir. Örneğin insülin yapılan yerlerin rotasyonunda hata yapan hastalar incelendiğinde, hastaların insülin yapılacak yerleri genel olarak bildikleri ancak dikkat etmedikleri görüldü. Aynı şekilde rotasyon yapması gerektiği konusunda bilgisi olduğu ancak oluşabilecek yan etkiler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gözlemlendi.

DM, yaşlıda surveyi, yaşam kalitesini ve fonksiyonelliği etkileyen, multipl tedavi modaliteleri olan, sık görülen bir hastalıktır. Çalışmamızın sonuçları; yaşlı DM'li hastaların eğitim ile davranış becerileri geliştirebildiği ancak bunun uzun dönem laboratuvar verilerini etkileyecek kadar kalıcı olmadığı yönündedir. Bu noktada yaşlı özellikleri göz önüne alındığında, bu hastalarda kalıcı davranış değişikliği oluşturabilmek adına eğitim ile ilgili uygulamaları yaşlının doğru şekilde öğrendiği ve uyguladığından gözlem yapılarak emin olunması, belli aralıklarla tekrarlanan eğitim verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Cowie CC, Rust KF, Ford ES, Eberhardt MS, Byrd-Holt DD, Li C, et al. Full accounting of diabetes and pre-diabetes in the U.S. population in 1988-1994 and 2005-2006. *Diabetes Care*. Feb 2009; 32 (2): 287-294.

2. Guariguata L, Whiting DR, Hambleton I, Beagley J, Linnenkamp U, Shaw JE. Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. *Diabetes Res Clin Pract* 2014; 103(2): 137-149.
3. Kirkman MS, Briscoe VJ, Clark N, Florez H, Haas LB, Halter JB, et al. Diabetes in older adults: a consensus report. *J Am Geriatr Soc* 2012; 60(12): 2342-2356.
4. Mordarska K, Godziejewska-Zawada M. Diabetes in the elderly. *Prz Menopauzalny* 2017; 16(2): 38-43.
5. Szoke E, Shrayyef MZ, Messing S, Woerle HJ, van Haefen TW, Meyer C, et al. Effect of aging on glucose homeostasis: accelerated deterioration of beta-cell function in individuals with impaired glucose tolerance. *Diabetes Care* 2008; 31(3): 539-543.
6. Colagiuri S, Cull CA, Holman RR. Are lower fasting plasma glucose levels at diagnosis of type 2 diabetes associated with improved outcomes?: U.K. prospective diabetes study 61. *Diabetes Care* 2002; 25(8): 1410-1417.
7. Ligthelm RJ, Kaiser M, Vora J, Yale JF. Insulin use in elderly adults: risk of hypoglycemia and strategies for care. *J Am Geriatr Soc* 2012; 60(8): 1564-1570.
8. Tanwani LK. Insulin therapy in the elderly patient with diabetes. *Am J Geriatr Pharmacother* 2011; 9(1): 24-36.
9. Aslan Ü, Korkmaz M. Diyabetli bireylerin insülin uygulama bilgi-beceri düzeyleri: doğru ve yanlışlar. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi* 2015; 8 (1): 18-26.
10. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. *N Engl J Med* 2002; 346(6): 393-403.
11. Wing RR, Hamman RF, Bray GA, Delahanty L, Edelstein SL, Hill JO, et al. Achieving weight and activity goals among diabetes prevention program lifestyle participants. *Obes Res* 2004; 12(9): 1426-1434.
12. Rodríguez-Sánchez, Mora-Simon S, Patino-Alonso MC, Pérez-Arechaederra D, Recio-Rodríguez JI, Gómez-Marcos MA, et al. Cognitive impairment and dependence of patients with diabetes older than 65 years old in an urban area (DERIVA study). *BMC Geriatr* 2016; 16: 33.
13. Maty SC, Fried LP, Volpato S, Williamson J, Brancati FL, Blaum CS. Patterns of disability related to diabetes mellitus in older women. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2004; 59(2): 148-53.
14. Çiğçili S, Ünal PC. Yaşlılarda fonksiyonel kayıplara yaklaşım. *Türk Aile Hek Derg* 2004; 8: 166-173.

Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanım Sıklığı ve Sigaranın Neden Olduğu Hastalıkları Bilme Durumu

The Prevalence of Cigarette Smoking and Knowing Status for Diseases Caused by Smoking among University Students

Sıdıka Oğuz¹, Gülşah Çamcı^{2*}, Mahsum Kazan³

¹Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul/Türkiye

²Kocaeli Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Aritmi servisi Umuttepe Kampüsü, İzmit/Kocaeli/Türkiye

³Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul/Türkiye

ÖZET

Amaç: Bir üniversitenin sağlık ve sosyal bilimlerinde okuyan öğrencilerin sigara içme durumu ve sigaranın neden olduğu hastalıkları bilme durumunu incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında, bir üniversitenin sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 602 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturdu. 30 soruluk bir anket formu ile veriler toplandı. Elde edilen verilerde, tanımlayıcı istatistikler ortalama, standart sapma, frekans dağılımları ve yüzde olarak verilmiştir. Ayrıca istatistiksel değerlendirmede ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmada anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %30.7'si erkek, %69.3'ü kız olup yaş ortalaması 20.05 ± 1.70 bulundu. Öğrencilerin %20.6'sı sigara içmekteydi. Araştırmamızda erkeklerin, sosyal bilimlerde okuyanların ve ailesinde sigara içilen öğrencilerin sigara içme oranının daha yüksek olduğu belirlendi. Sigara içen öğrencilerin başlıca sigara içme nedenleri belirgin bir soruna bağlı, merak, arkadaşlardan etkilenme ve özentisi olduğu belirlendi. Öğrencilerin %97.8'i sigaranın kardiyovasküler hastalıklara, %97.0'ı akciğer kanserine, %95.3'ü gırtlak kanserine, %94.9'u serebrovasküler hastalıklara, %92.7'si Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına neden olduğunu bilmektedir.

Sonuç: Sağlık bilimlerindeki öğrenciler sosyal bilimlerdeki öğrencilere göre daha az sigara kullanmaktaydı. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sigaranın neden olduğu hastalıkları bilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Sigara, Üniversite Öğrencileri, Hastalıklar

ABSTRACT

Objective: It was planned as descriptive desing to determine the status of smoking and knowing status for diseases caused by smoking among students studied at health and social sciences of a university.

Materials and Methods: 602 students who volunteered to participate in the study of simple selected students, studied at Faculty of Health Sciences and Faculty of Social Sciences of a university between September 2014-June 2015. Data were collected with using a questionnaire of 30 questions. Descriptive statistics were given as mean, standard deviation, frequency distributions and percentages on collected data. In addition, chi-square test was used for statistical evaluation. The level of significance in the study was taken as $p < 0.05$.

Results: 30.7% of students were male, % 69.3 were female. Mean age of students were 20.05 ± 1.7 . Students smoking prevalence was 20.6%. In our study, it was determined that the rate of smoking was higher in men, in social sciences, and in smokers in the family. The main reasons for smoking were depending to a specific problem, curiosity, the influence of friends and affection. 97.8% and 97.0% and 95.3% and 94.9% and 92.7% of the students knew that smoking was related with diseases of cardiovascular diseases, lung cancer, laryngeal cancer, cerebrovascular diseases and Cronic Obstructif Pulmoner Disease respectively.

Conclusion: Smoking prevalence was less among the students at Faculty of Health Sciences than Faculty of Social Sciences. Most of the students knew about diseases caused by smoking.

Key Words: Smoking, University Students, Diseases

Giriş

Dünyada ve ülkemizde sigara çok önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Elde edilmesi kolay,

kullanımının yasal olması nedeniyle sigara bağımlılığı en sık görülen ve en önemli madde bağımlılığı tipidir. 2012 yılında yapılan Türkiye'nin Gençlik Profili araştırmasında 15-29 yaş grubundaki erkeklerin

*Sorumlu Yazar: Uzman Hemşire Gülşah Çamcı, Kocaeli Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Aritmi servisi, Umuttepe Kampüsü, İzmit /Kocaeli

E-Mail: gulsah_camci@hotmail.com, Tel: 0 (507) 890 79 80, Faks: 0(262) 303 80 03

Geliş Tarihi: 07.11.2017, Kabul Tarihi: 29.05.2018

%49.6'sı ve kızların %23.1'inin sigara içtiği saptanmış ve sigara içme oranı eğitim düzeyinin artması ile artmaktadır (1). Dünya Sağlık Örgütü sigarayı dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını olarak tanımlamaktadır. Dünyada yaklaşık 1.3 milyar insan sigara içmekte ya da bir sigara ürünü kullanmaktadır. Dünyada sigara içme yaygınlığı erkeklerde %47.5, kadınlarda ise %10.3 olup genel olarak %29 dur (2).

Sigara kullanımı gelişmiş ülkelerde azalmakta gelişmekte olan ülkelerde ise artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sigara kullanım oranı %20-30 civarında ve bu ülkelerde erkek kadın farkı belirgin değildir. Gelişmekte olan ülkelerde ise sigara kullanımı tipik olarak erkek davranışdır ve bu ülkelerde erkekler arasında sigara kullanım oranı %50'den daha yüksek ama kadınlarda %20'den daha düşüktür (3).

Dünyada ve ülkemizde en ölümcül hastalıklar olan akciğer kanseri, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), gırtlak kanseri, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar gibi birçok ölümcül hastalığın oluşmasında değiştirilebilen risk faktörlerinden biri de sigaradır. Sigara kullanımı, 40 kadar hastalığın kesin nedeni olduğu bilinmektedir. Sigara kullanımı kalp hastalığı ve kansere bağlı ölümlerin de üçte birinden ve kronik akciğer hastalıklarının %80'inden sorumlu olduğu saptanmıştır (4). Sigaraya bağlı bu hastalıklar önenebilir niteliktedir. Sigaraya olan bu eğilim eğer devam ederse 2030'da yılda sekiz milyondan fazla bireyin ölümüne neden olacağı tahmin edilmektedir (5).

Üniversite yaşamı, evden ve aileden ayrılma, yeni bir çevreyle karşılaşma, bir mesleğe aday olma gibi bazı olumsuz durumlara yol açmaktadır. Bu nedenle bu olumsuz durumlardan uzaklaşabilmek için öğrenciler sigara ve çeşitli madde kullanımlarına yönelmektedir (6). Al-Kubaisy ve ark. (7) Suriye'de bir üniversitede yaptığı bir araştırmada öğrencilerin %20.75'inin sigara içtiği belirtilmiştir. Bu nedenle üniversite öğrencilerinde sigara kullanımı ve sigaranın neden olduğu hastalıkların bilincinde olmaları daha fazla önem taşımaktadır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Amacı: Bir üniversitenin sağlık ve sosyal bilimlerinde okuyan öğrencilerin sigara içme durumu ve sigaranın neden olduğu hastalıkları bilme durumunu incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın çalışma evrenini; Eylül 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında, İstanbul ilinde bir üniversitesinin sağlık

bilimleri ve sosyal bilimlerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturdu. Araştırma örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 602 öğrenci oluşturdu.

Veri Toplama Aracı: Veri toplamak için 30 sorudan oluşan bir anket formu araştırmacılar tarafından hazırlandı. Anketin ilk bölümünde katılımcının demografik bilgilerini, kendisinin ve ailesinin sigara içme durumlarını değerlendiren 16 soru, ikinci bölümünde katılımcıların sigara içmeye başlama nedenlerini, sigara bırakma konusundaki düşüncelerini ve sigaranın neden olduğu hastalıklar hakkındaki bilgi durumlarını değerlendiren 12 soru, üçüncü bölümde ise sigara kullanımına ilişkin yasal önlemler ve sigara fiyatları ile ilgili iki soru bulunmaktaydı.

Verilerin İstatistiksel Açısından Değerlendirilmesi: Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket 16,0 (SPSS, Chicago, IL) programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilerde, tanımlayıcı istatistikler ortalama, standart sapma, frekans dağılımları ve yüzde olarak verilmiştir. Ayrıca istatistiksel değerlendirmede ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmada anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak alınmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın yapıldığı üniversitesinin etik kurulundan yazılı onam alındı. Araştırmaya katılan bireylerin yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş onamları alındı. Araştırma süresince bireysel hakların korunması gerektiğinden insan hakları Helsinki Deklerasyonu'na sadık kalındı.

Bulgular

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.05 ± 1.70 (min:17, maks:34) olarak bulundu. Öğrencilerin %69.3'ü kız, %30.7'si erkek olup, %49.8'i ikinci sınıfta okumaktadır. Öğrencilerin %63'ü sağlık bilimlerinde ve %37'si sosyal bilimlerde okumaktadır. Öğrencilerin %99.2'sinin bekar olduğu ve %38.5'inin yurttan kaldığı saptandı. %59.5'inin ilde doğduğu, %73.4'ünün ekonomik durumunun orta düzeyde olduğu saptandı. Araştırmaya alınan öğrencilerin %20.6'sının sigara içtiği, %79.4'ünün sigara içmediği belirlendi (Tablo 1).

Araştırmada sigara içen öğrencilerin başlıca sigara içme nedenleri; arkadaşlardan etkilenme (%24.4), belirgin bir soruna bağlı (%23.8), merak (%23.3) ve özentisi (%13.5) olduğu belirlendi (Tablo 2).

Araştırmada sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerde sigara içme oranı sağlık bilimleri öğrencilerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu. ($p = .000$) (Tablo 3). Araştırma kapsamında erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazla sigara içme oranına sahip olduğu saptandı ($p = .000$) (Tablo 4). Araştırmada

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı (n=602)

Sosyodemografik Özellikler	Sayı	(%)	
Yaş ortalaması	20.05±1.70 (min:17, maks:34)		
Sınıf	1.Sınıf	121	20.1
	2.Sınıf	300	49.8
	3.Sınıf	69	11.5
	4.Sınıf	100	16.6
	5.Sınıf	12	2.0
Bölüm	Sağlık Bilimleri *	379	63.0
	Sosyal Bilimleri **	223	37.0
Cinsiyet	Kız	417	69.3
	Erkek	185	30.7
Medeni Durum	Evli	5	0.8
	Bekar	597	99.2
	Yurtta	232	38.5
Okurken Kiminle Kaldığı	Aile/Akraba ile	202	33.6
	Arkadaşlar ile	155	25.7
	Yalnız	13	2.2
Doğum Yeri	İl	298	59.5
	İlçe	247	41.0
	Köy	57	9.5
Ekonomik Durum	İyi	116	19.3
	Orta	442	73.4
	Kötü	44	7.3
Sigara İçme Durumu	Evet	124	20.6
	Hayır	478	79.4

*Sağlık Bilimleri; Tıp, Hemşirelik, Eczacılık, Anestezi, vb. grupları kapsamaktadır

**Sosyal Bilimleri; Hukuk, Eğitim Fakültesi, vb. grupları kapsamaktadır

Tablo 2. Sigara İçen Öğrencilerin Sigaraya Başlama Nedenlerinin Dağılımı

Sigaraya Başlama Nedenleri*	n	%
Arkadaşlardan Etkilenme	47	24.4
Belirgin Bir Soruna Bağlı	46	23.8
Merak Etme	45	23.3
Özenti	26	13.5
Ailede İçen Olduğu İçin	25	13.0
Büyüdüğünü Hissetme	4	2.0

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir

ailesinde sigara kullanan öğrencilerin sigara içme oranları daha yüksektir (p=.000). Öğrencilerin doğum yeri ile sigara içme oranları arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p=.936) (Tablo 5).

Araştırmadaki öğrenciler %97.8'i sigaranın kardiyovasküler hastalıklara, %97.0'i akciğer kanserine, %95.3'ü gırtlak kanserine, %94.9'u serebrovasküler hastalıklara, %92.7'si KOAH'a neden olduğunu düşündükleri bulundu (Tablo 6).

Tartışma

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 20.05±1.7 ve öğrencilerin %20.6'sı sigara kullanmaktadır. Erkek öğrencilerde sigara içme oranı kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulundu. Türkiye Yetişkin Tütün Araştırması sonuçlarına göre 15-24 yaş grubunun her gün tütün kullanım oranı %21.7 olarak bulunmuştur (8). Üniversitemizde, Yetişkin Tütün Araştırması'nın sonuçları ile

Tablo 3. Öğrencilerin Bölümlerine Göre Sigara İçme Durumlarının Karşılaştırılması (n=602)

Sigara İçme Durumu	Bölüm				X2	p
	Sağlık Bilimleri		Sosyal Bilimler			
	n	%	n	%		
Evet	52	13.7	72	32.2	29.591	.000
Hayır	327	86.3	151	67.8		
Toplam	379	100	223	100		

X²: Ki-kare istatistiği**Tablo 4.** Öğrencilerin Cinsiyete Göre Sigara İçme Durumlarının Karşılaştırılması (n=602)

Sigara İçme Durumu	Cinsiyet				X2	p
	Kız Öğrenci		Erkek Öğrenci			
	n	%	n	%		
Evet	44	10.5	80	43.2	83.739	.000
Hayır	373	89.5	105	56.8		
Toplam	417	100	185	100		

X²: Ki-kare istatistiği

karşılaştırıldığında öğrencilerin sigara içme yüzdesi ülke ortalamasına benzerdir. Al-Kubaisy ve ark.'nın (7) Suriye de bir üniversitede yaptığı benzer bir araştırmada öğrencilerin %20.75'inin sigara içtiği, erkek öğrencilerin sigara içme oranının kız öğrencilerin sigara içme oranından daha yüksek olduğu (% 26,1'e karşın %9,5) belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerde yapılan birçok çalışmada erkek öğrencilerin sigara içme oranları kız öğrencilerden yüksek olduğu saptanmıştır (9-11). Çalışma sonuçlarımız yukarıdaki çalışmalarla paralellik göstermektedir.

Çalışmamızda sosyal bilimlerinde okuyan öğrencilerin sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerden daha fazla sigara içtiği saptandı. Özcebe ve ark.'nın (12) dokuz üniversitede yaptığı araştırmada Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin %43'ünün sigara kullandığı, Tıp Fakültesi öğrencilerinin %15'inin sigara kullandığı belirtilmiştir. Webb ve ark.'nın (13) İngiltere'de ve Eid ve ark.'nın (14) Mısır'da üniversite öğrencileriyle yaptığı araştırmada sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerden daha fazla sigara içme oranına sahip olduğu bildirilmiştir. Tanrıkulu ve ark.'nın (15) Kars'ta yaptığı araştırmada sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerden 1.41 kat daha fazla sigara içtiği belirtilmiştir. Al-Swuailem ve ark.'nın (16) ve Günbatar ve ark.'nın (17) yaptığı çalışmada sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerin sigara içme oranı sırasıyla %17 ve %13 bulunurken, Mergen ve ark.'nın (18) ve Talay ve ark.'nın (19) çalışmalarında ise sosyal bilimlerdeki öğrencilerin sigara içme oranları sırasıyla %45.9 ve %45.8 saptanmıştır. Araştırmamızda ve yapılan diğer

araştırmalarda olduğu gibi sağlık bilimlerindeki öğrencilerin sigara içme oranı sosyal bilimlerdeki öğrencilerin sigara içme oranından düşüktür. Bu durum sağlık bilimlerindeki öğrencilerin sigaranın sağlık üzerindeki zararlarını bilmeleri ile açıklanabilir.

Araştırmada ailesinde sigara kullanan öğrencilerin daha fazla sigara kullandığı saptandı. Yapılan benzer birkaç araştırmada ailesinde sigara içilen öğrencilerin sigara kullanım oranı ailesinde sigara içilmeyen öğrencilerin sigara kullanım oranından daha yüksek olduğu bildirilmiştir (20, 21). 2013 yılında yapılan bir araştırmada annesi sigara kullanan öğrencilerin %42.3'ü sigara kullanırken, annesi sigara kullanmayanların %20.1'inin sigara kullandığı; babası sigara kullanan öğrencilerin %34.9'u sigara kullanırken, babası sigara kullanmayanların %17.5'i sigara kullandığı belirtilmiştir (22). Öğrencilerin sigara kullanmasında ebeveynler önemli birer rol model olmaktadır. Bu çalışmada ve benzer çalışmalarda olduğu gibi ailenin sigara kullanımı çocuğun sigara kullanmasını artırmaktadır.

Çalışmamızda sigara içen öğrencilerin sigaraya başlama nedenleri arkadaşlardan etkilenme, belirgin bir soruna bağlı, merak ve özentisi olduğu bulundu. Yapılan bir araştırmada sigaraya başlamada ilk üç neden ilk sırada arkadaş grubu, ikinci stres yaşantıları, üçüncü özentinin yer aldığı belirtilmiştir (23). Kartal ve ark. (24) Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yaptığı araştırmada sigaraya başlama nedenleri arkadaş/çevre ortamı, özentisi, kişisel ve ailevi sorunlar ve merak olduğu bildirilmiştir. Üniversite ortamının öğrencilerde yarattığı sorunlar, yeni arkadaş çevresi, merak gibi faktörlerin öğrencileri sigara kullanımına sürüklemektedir. Bu çalışmada ve yukarıdaki

Tablo 5. Ailede Sigara Kullanma Durumu ve Öğrencilerin Doğum Yeri ile Öğrencilerin Sigara İçme Durumlarının Karşılaştırılması (n=602)

Değişkenler	Öğrencilerin Sigara İçme Durumu				X2	p
	Evet		Hayır			
Ailede Sigara Kullanma Durumu	n	%	n	%		
Evet	93	75	245	51.2	22.546	.000
Hayır	31	25	233	48.8		
Toplam	124	100	478	100		
Doğum yeri						
İl	63	50,8	235	49,2		
İlçe	50	40,3	197	41,2	0.132	.936
Köy	11	8,9	46	9,6		
Toplam	124	100	478	100		

X²: Ki-kare istatistiği

Tablo 6. Öğrencilerin Sigaranın Neden Olduğu Hastalıklar İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Dağılımı (n=602)

Sigaranın Neden Olduğu Hastalıklar	Biliyor		Bilmiyor		Toplam
	n	%	n	%	%
Kardiyovasküler Hastalıklar	589	97.8	13	2.2	100
Akciğer Kanseri	584	97.0	18	3.0	100
Gırtlak Kanseri	574	95.3	28	4.7	100
Serebrovasküler Hastalıklar	571	94.9	31	5.1	100
KOAH	558	92.7	44	7.3	100

çalışmalarda 'arkadaş, herhangi bir sorun ve stres' sigara kullanımı için bulunan gerekçelerdir. Ayrıca merak ve özentü nedenleriyle sigara kullanımı öğrencilerin kendilerini yetişkin görmelerinden ve ispat etme isteğinden kaynaklandığı düşünülmektedir

Çalışmada öğrencilerin %97.8'i sigaranın kardiyovasküler hastalıklara, %97.0'ı akciğer kanserine, %95.3'ü gırtlak kanserine, %94.9'u serebrovasküler hastalıklara, %92.7'si KOAH'a neden olduğunu düşündüğü saptandı. Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılan çalışmada öğrencilerin %97.6'sı sigara içiminin akciğer kanseriyle, %97.1'i kardiyovasküler hastalıklarıyla, %94.9'ü serebrovasküler hastalıklarıyla, %96.8'i gırtlak kanseriyle, %94.1'i kronik bronşit ve %94.1'i ağız kanseri ile ilişkili olduğunu bildiği bildirilmiştir (25). Günbatır ve ark.'nın (17) Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yaptığı benzer bir çalışmada sigaranın neden olduğu hastalıklar sorusuna öğrencilerin %96.3'ü akciğer kanseri, %94.5'i gırtlak kanseri, %93.9'u kardiyovasküler hastalıklar, %91.4'ü serebrovasküler hastalıklar şeklinde cevapladıkları saptanmıştır. Talay ve ark.'nın (19) Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yaptığı çalışmada öğrencilerin %96.0'ı sigara içiminin kalp hastalıklarına neden olabileceği şeklinde cevapladıkları bildirilmiştir. Boyacı ve ark.'nın (20) Kocaeli Üniversitesi'nde

yaptığı çalışmada öğrencilerin %94.7'si sigaranın özellikle akciğer ve kalbe zararlı olduğunu bildiklerini ifade ettikleri vurgulanmıştır. Çalışmamızda ve diğer çalışmalarda olduğu gibi öğrencilerin çoğunun sigaranın neden olduğu hastalıklar hakkında bilgi sahibi olduğu görülmektedir.

Sağlık bilimlerindeki öğrenciler sosyal bilimlerdeki öğrencilere göre daha az sigara kullanmaktadır. Ailesinde sigara kullanan öğrencilerin sigara kullanma oranları daha fazla bulundu. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sigaranın neden olduğu hastalıkları bilmektedir. Bu konuda ebeveynler ve arkadaş çevresi çok önemli rol modeller olmaktadır. Sigara kullanım oranlarının düşürülmesi için üniversitelerde sigara kullanımı ve zararları ile ilgili konulara daha geniş yer verilmelidir.

Teşekkür: Çalışmamıza katılmayı kabul eden tüm öğrencilere teşekkürlerimizi sunarız.

Çıkar Uyuşmazlığı: Bu çalışmada çıkar uyuşmazlığı yoktur.

Kaynaklar

1. Gür BS, Dalmış İ, Kırmızıdağ N, Çelik Z, Boz N. Türkiye'nin Gençlik Profili, Ankara: Seta Yayınları 2012; 10-30.

2. WHO. The Union monograph on TB and tobacco control: joining efforts to control two related global epidemics. Geneva: World Health Organization; The Union; 2007. WHO/HTM/TB, 2007.p.3-20. http://www.who.int/tobacco/resources/publications/tb_tobac_monograph.pdf (ET:20.12.2015).
3. Bilir N, Çakır B, Dağlı E, Ergüder T, Önder Z. Türkiye’de tütün kontrolü politikaları. DSÖ Türkiye Ofisi: DSÖ yayını, Danimarka 2010; 15-32.
4. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. Printed with corrections, January 2014. p.10-30. <https://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress/full-report.pdf>. (ET:20.12.2015).
5. Ministry of Health, Primary Health Care general Directorate, “Global Adult Tobacco Survey, Turkey Report-2010” Tasarım ve Baskı: Anıl Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara, 2010.p. 10-40. <https://havanikoru.org.tr/dosya/dokumanlar/yayinlar/GATS-Turkey-2010-ENG.pdf> (ET:20.12.2015).
6. Lanier CA, Nicholson T, Duncan D. Drug use and mental well being among a sample of undergraduate and graduate college students. J Drug Educ 2001; 31(3): 239-248.
7. Al-Kubaisy W, Abdullah NN, Al-Nuaimy H, Kahn SM, Halawany G, Kurdy S. Factors associated with smoking behaviour among University Students in Syria. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012; 38: 59-65.
8. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. "Küresel yetişkin tütün araştırması Türkiye raporu 2010. Anıl Matbaacılık Yayın, Ankara, 2010. p. 9-12. <https://havanikoru.org.tr/dosya/dokumanlar/yayinlar/KYTA-Turkiye-Raporu-2010-TR.pdf> (ET:20.12.2015).
9. Al-Haqwi AI, Tamim H, Asery A. Knowledge, Attitude and Practice of Tobacco Smoking by Medical Students in Riyadh Saudi Arabia. Annals of Thoracic Medicine 2010; 5(3): 145-148.
10. Alomari Q, Barrieshi-Nusair K, Said K. Smoking prevalence and its effect on dental health attitudes and behavior among dental students. Medical Principles and Practice 2006; 15(3): 195-199.
11. Mandil A, BinSaeed A, Dabbagh R, Shaikh SA, AlSaadi, M, Khan M. Smoking among Saudi University Students: Consumption Patterns and Risk Factors. Eastern Mediterranean Health Journal 2011; 17(4): 309-316.
12. Özcebe H, Güçüz Doğan B, İnal E, Haznedaroğlu D, Bertan M. Üniversite öğrencilerinin sigara içme davranışları ve ilişkili sosyodemografik özellikleri. Türk Toraks Dergisi 2014; 15: 42-48.
13. Webb E, Ashton H, Kelly P, Kamali F. Patterns of alcohol consumption, smoking and illicit drug use in British University Students: Interfaculty Comparisons. Drug Alcohol Dependence 1997; 47: 145-153.
14. Eid K, Selim S, Ahmed D, El-Sayed A. Smoking problem among helwan university students: practical versus theoretical faculty. Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis 2015; 64: 379-385.
15. Tanrıku AÇ, Çarman KB, Palancı Y, Çetin D, Karaca M. Kars il merkezinde çeşitli üniversite öğrencileri arasında sigara kullanım sıklığı ve risk faktörleri. Türk Toraks Dergisi 2009; 10: 101-106.
16. Al-Swuailem AS, Al-Shehri MK, Al-Sadhan S. Saudi smoking among dental students at King Saud University: Consumption patterns and risk factors. The Saudi Dental Journal 2014; 26(3): 88-95.
17. Günbatar H, Sertoğulları B, Ekin S. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine uygulanan sigara anket sonuçları. Van Tıp Dergisi 2009; 21(1): 29-33.
18. Mergen H, Erdoğan Mergen B, Tavlı V, Önsel K, Tan S. Assessment of Smoking Behaviors of 2509 Turkish University Students and Its Correlates: A Cross-Sectional Study. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2011; 59(2): 126-131.
19. Talay F, Kurt B, Tuğ T. Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2008; 56(2): 171-178.
20. Boyacı H, Çorapçıoğlu A, Ilgazlı A, Başyigit İ, Yıldız F. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 2003; 14: 169-175.
21. Kutlu R, Marakoğlu K, Çivi S. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hemşirelerinde sigara içme durumu ve etkileyen faktörler. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 27(1): 29-34.
22. Baykan Z, Naçar M. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri. Dicle Tıp Dergisi 2014; 41(3): 483-490.
23. Yazıcı H, Özbay Y. Üniversite öğrencilerinin sigara içme davranışlarının bilişsel davranışçı bir modele dayalı olarak incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi 2006; 172: 116-125.
24. Kartal M, Mıdık Ö, Büyükakkuş A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinde sigara kullanımı ve yaşam kalitelerine etkisi. Tur Toraks Der 2012; 13: 11-17.
25. Kılıç N, Ek HN. Adnan Menderes Üniversitesi sağlık yüksek okulu ve meslek yüksek okulu öğrencilerinin sigaraya yönelik, bilgi, tutum ve davranışları. Sağlık Bilimleri Dergisi 2006; 15(2): 85-90.

Doğu Anadolu'da Total Laparoskopik Histerektomi Deneyimlerimiz Tersiyer Bir Merkezin Retrospektif sonuçları

Total Laparoscopic Hysterectomy Experience in Eastern Anatolia Retrospective Results of a Tertiary Center

Nur Gözde Kulhan*, Cenk Naykı

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Erzincan

ÖZET

Amaç: Total Laparoskopik Histerektomi (TLH) operasyonunun uygulanabilirliğini, avantaj ve dezavantajlarını göstermek ve Doğu Anadolu'da bulunan kliniğimizde yapılan TLH olgularının postoperatif bulgular ve komplikasyonlarını literatür ışığında tartışmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Toplam 25 hasta TLH yöntemi ile ameliyat edildi. Enerji modalitesi olarak ligasure ve harmonik kullanıldı. Ortalama ameliyat süresi, intraoperatif kanama miktarı, hemoglobin konsantrasyonunda düşme, majör ve minör postoperatif komplikasyonlar ve laparotomiye geçiş oranları incelendi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması $52,20 \pm 8,17 \pm SD$ olup en yaşlı hasta 73, en genç hasta ise 40 yaşında idi. TLH için en fazla ameliyat endikasyonu %24 oranıyla servikal intraepitelyal lezyon (CIN) olduğu görüldü. Ortalama ameliyat süresi $105,12 \pm 26,33 \pm SD$ idi. Bir (%4) hastada mesane yaralanması, bir (%4) hastada ise transfüzyon gerektirecek hemoraji, major komplikasyon olarak oluştu. Yalnızca bir (%4) hastada alt segment yerleşimli myom ve ciddi barsak yapışıklıkları nedeni ile TLH'den laparotomiye geçildi.

Sonuç: TLH güvenli uygulanabilecek bir prosedürdür. Hasta seçimi ve deneyimli bir cerrahi ekip, TLH esnasında oluşabilecek komplikasyonları azaltmaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Histerektomi, Laparoskopi, Total laparoskopik histerektomi

ABSTRACT

Objective: To demonstrate the feasibility, advantages and disadvantages of Total Laparoscopic Hysterectomy (TLH) operation and to discuss the postoperative findings and complications of TLH cases in our clinic in Eastern Anatolia.

Materials and Methods: Twenty-five patients underwent TLH surgery. Ligasure and harmonics were used as energy modalities. Mean operative time, intraoperative bleeding amount, decrease in hemoglobin concentration, major and minor postoperative complications, and laparotomy transition rates were evaluated.

Results: The mean age of the patients was 52.20 ± 8.17 SD, the oldest patient was 73, the youngest patient was 40 years old. Cervical intraepithelial lesion (CIN) was the most frequent indication for TLH with 24%. Mean operative time was $105.12 \pm 26.33 \pm SD$, one (4%) patient had bladder injury, and 1 (4%) patient had hemorrhage requiring transfusion were seen as the major complications. Only 1 patient (4%) underwent laparotomy from the TLH due to myoma located in the lower segment and severe bowel adhesions.

Conclusion: TLH is a procedure that can be safely applied. Patient selection and an experienced surgical team can help to minimize the complications that may occur during TLH.

Key Words: Hysterectomy, Laparoscopy, Total laparoscopic hysterectomy

Giriş

Histerektomi, ilk olarak 19. yüzyılda vajinal veya abdominal insizyon kullanılarak başarıyla uygulanmıştır (1). Teknolojideki yenilikler, 1989'da

ilk laparoskopik histerektominin (LH) yapılmasına olanak sağlamıştır (2). 2009 Amerika Birleşik Devletleri sörveyans verileri itibarıyla, benign hastalıklar için histerektomiye cerrahi yaklaşım dağılımının %56 abdominal, %20 laparoskopik,

%19 vajinal ve %5 oranında robotik olduğu bildirilmiştir (3). Diğer cerrahi yaklaşımlara kıyasla LH için özel bir endikasyon yoktur. 2015 Cochrane analizlerine göre histerektomi için ilk sıra cerrahi yöntem vajinal histerektomidir (VH). VH diğer yaklaşımlardan üstündür ve ilk tercih olmalıdır (4). Bununla birlikte VH, deneyimli cerrahların elinde bile büyük uterus, önceki vajinal doğum öyküsü, adneksiyal kitle ve önceki karın operasyonu geçmişi nedeniyle ancak %50 oranında gerçekleştirilebilmektedir (5). American College of Obstetrician and Gynecologist (ACOG) VH'nin yapılamadığı hastalarda LH'nin standart yaklaşım olması gerektiğini belirtmiştir (6). Öte yandan histerektomide laparoskopik yaklaşımın kullanımı jinekolojik cerrahide hala standart bir seçenek değildir. Total laparoskopik histerektominin (TLH), abdominal histerektomi (AH) ile kıyaslandığında daha kısa hastanede kalış süresi, daha düşük intraoperatif kan kaybı, daha az postoperatif ağrı, daha hızlı düzelme ve daha düşük enfeksiyon oranı ile ilişkili olmasına rağmen çoğu histerektomi hala abdominal olarak yapılmaktadır (7).

Bu çalışmanın amacı TLH operasyonunun uygulanabilirliğini, avantaj ve dezavantajlarını göstermek ve Doğu Anadolu'da bulunan kliniğimizde yapılan TLH olgularının postoperatif bulgu ve komplikasyonlarını literatür ışığında tartışmaktır.

Gereç ve Yöntem

Ağustos 2015 ile Ekim 2017 tarihleri arasında kurumumuzda gerçekleştirilen tüm TLH vakaları retrospektif olarak incelendi. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındı. Çalışma kurumumuz etik kurulu tarafından onaylandı. Hastaların yaş, kilo, boy, parite, laparotomi öyküsü, tıbbi öykü, ameliyat endikasyonu, operatif bulgular, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, laparotomiye dönüşüm nedenleri ve hastanede kalış süreleri kaydedildi. İki tecrübeli cerrah aynı işlemi kullanarak tüm operasyonları beraber gerçekleştirdi. İlk olarak göbek tabanına karın kesisi yapıldı. Veress iğnesi kullanılarak 90° açıyla pnömoperitoneum oluşturuldu. Daha sonra 10 mm'lik trokar (Ethicon Endo-Surgery, Cincinnati, Ohio, ABD) umbilicus hizasından yerleştirildi. Tüm olgularda, 3 adet ek 5 mm'lik port yerleştirildi. Bunlardan ikisi anterior superior ilyak çıkıntının hemen medial ve üstündeydi. Üçüncü port ise göbek trokarından 8 cm uzaklıkta orta hatta yerleştirildi. Clermont-Ferrand uterin manipülatörü (Karl Storz, Tuttlingen, Almanya) rahim manipülasyonu için kullanıldı. Tüm

hastalarda eksplorasyon sonrası bilateral round ligamentler 5 mm'lik LigaSure (Ligasure Covidien Company, MA, USA) ile koagüle edilip kesildi. Bilateral ligamentum latumlar'ın arka yaprakları açıldı, bilateral infundulopelvik ve/veya utero-ovaryan ligamentler LigaSure yardımı ile koagüle edilip kesildi. Her iki broad ligamentinin posterior yaprağı uterosakral ligamana doğru disseke edildi. Her iki uterin arter ipsilateral porttan LigaSure kullanılarak koagüle edilip kesildi. Paraservikal dokular serviks paralel şekilde serviksi sıyrarak kesildi. Servikovajinal bileşke 5 mm'lik bir harmonik neşterle koterize edilip (Ethicon Endo-Surgery) uterin manipulatörün dış kılıfı kılavuzluğunda kesilerek uterus vajinal yoldan çıkarıldı. Vajen kubbesi intrakorporal veya vajinal yoldan No: 1 poligalaktin 910 ile tek tek sütüre edildi. Bir anesteziist, intraoperatif kanamayı, aspiratör kabındaki kan miktarını ölçerek değerlendirdi. Ameliyat süresi insizyon kesisinden kapatılmaya kadar geçen süre ile ölçüldü. Postoperatif 24. saatte tam kan sayımı yapıldı. Hastanede kalış süresi cerrahiden taburculuğa kadar olan süre olarak değerlendirildi. Laparotomiye dönme nedenleri cerrahi zorluklardı. (Alt segment leiomyoma bağlı yetersiz görüş alanı ve yoğun adezyonlar). İstatistiksel analizler için SPSS ver. 11 (Chicago- IL) programı kullanıldı, veriler ortalama \pm SD (\pm standart deviasyon) ve yüzdelik değerler şeklinde belirtildi.

Bulgular

Tablo 1, hastaların demografik özelliklerini göstermektedir. Hastaların yaş ortalaması $52,20 \pm 8,17 \pm SD$ olup en yaşlı hasta 73, en genç hasta ise 40 yaşında idi. TLH için en sık cerrahi endikasyon %24 oranıyla Servikal intraepitelyal lezyon (CIN) idi. Tablo 2 intraoperatif ve postoperatif değişkenleri göstermektedir. Ortalama ameliyat süresi $105,12 \pm 26,33 \pm SD$ olup, mesane yaralanması oluşan 1 (bir) hastada 190 dakika sürmüştür. Yalnızca bir (%4) hastada alt segment yerleşimli myom ve ciddi barsak yapışıklıkları nedeni ile TLH'den laparotomiye geçilmiştir. Bir (%4) hastada mesane yaralanması, bir (%4) hastada ise transfüzyon gerektirecek hemoraji major komplikasyon olarak oluşmuştur. Mesane yaralanması laparoskopik olarak onarılıp, kontrol sistoskopi yapıldı. Postopretatif 14. ayına kadar takip edilen hastada herhangi bir komplikasyon (vesikovajinal fistül vb.) gelişmediği izlendi. Transfüzyon yapılan hastada batın içinde kanama izlenmedi. Stumph'tan olduğu tespit edilen kanama hastaya 3 ünite eritrosit transfüzyonu yapılarak takip edildi. Postoperatif 2.

Tablo 1. Hastaların Demografik özellikleri (n=25)

Yaş ±SD	52,20±8,17
BMI (kg/m ²) ±SD	28,92±2,27
Parite ±SD	3,48±2,10
Sezeryan öyküsü	5 (%20)
Alt abdominal cerrahi öyküsü	3 (%12)
Histerektomi endikasyonları	
-Myoma uteri	3 (%12)
-Endometrial hiperplazi	4 (%16)
-Servikal intraepitelyal neoplazi(CIN)	6 (%24)
-Tedaviye dirençli menoraji	4 (%16)
-Adenomyozis	1 (%4)
-Postmenopozal kanama	3 (%12)
-Endometrium kanseri	1 (%4)
-Postmenopozal over kisti	2 (%8)
-Kronik pelvik ağrı	1 (%4)
Histerektomi dışında yapılan operasyonlar	
-Pelvik lenfadenektomi + Bilateral salpingo-oferektomi	2 (%8)
-Bilateral salpingo-oferektomi	17 (%68)
-Unilateral salpingo-oferektomi	1 (%4)
-Trans obturator tape (TOT)	2 (%8)

günde kanama spontan olarak geriledi. Üç (%12) hastada transfüzyon gerektirmeyen kanama oluştu. Kanama postoperatif hemoglobin ve hematokrit değerlerindeki düşme ile anlaşıldı, konservatif tedavi verilerek (Traneksamik asit 250 mg 4 amp ve hemogram takibi) takip edildi. Hemoglobin ve hematokrit değerlerindeki düşme geriledi. Bir (%4) hastada postoperatif 8. günde umbilikusta trokar giriş yerinde yara yeri enfeksiyonu gelişti, debritman ve günlük pansuman ile tedavi edildi. Üç (%12) hastada servikal cuff ile ilgili sorunlar oluştu, iki (%8) hastada cuff sellüliti, bir hastada (%4) ise bunjorman oluştu. Lokal olarak tedavi edildi.

Tartışma

Histerektomi endikasyonlarında uzun süredir değişiklik olmamakla birlikte uygulanan yöntemler konusunda son zamanlarda alternatif uygulama seçenekleri artmaya başlamıştır. TLH son zamanlarda popüleritesi ve uygulanabilirliği çok hızlı artan bir seçenek haline gelmiştir. ACOG 2009'da yayınladığı komite kararında LH'nin VH yapılamayan hastalarda standart yaklaşım olması gerektiğini belirtmiştir (6). LH'nin potansiyel komplikasyonları ve tedavileri genellikle AH ile aynıdır. Büyük LH çalışmalarından elde edilen veriler, aşağıdaki komplikasyon oranlarını bildirmektedir; Laparotomiye geçme %2.7-3.9, kanama %2-5.1, üriner sistem yaralanması %1,2-3,

vajinal cuff dehissensi %1-2, bağırsak yaralanması %0,2-0,4. (8-12). AH veya VH ile karşılaştırıldığında, laparoskopik yaklaşımla üriner sistem yaralanması ve vajinal cuff dehissensi riski daha yüksek gibi görünmektedir. 3643 kadını kapsayan 27 randomize çalışmanın meta-analizi, AH'ye kıyasla LH'de üriner trakt travması anlamlı derecede yüksek (2.7'ye karşı yüzde 0.8; odds oranı [OR] 2.61, % 95 GA 1.22-5.60) bulunmuştur, ancak LH ve VH arasındaki farkı saptamak için yeteri kadar data sağlanamamıştır, çünkü güven aralığı hem risk artışını hem de azalmayı içermektedir (1.4'e karşı %1.6; OR 1.00, %95 GA 0.36-2.75) (13). 1990 yılından 1995 yılına kadar 62.000'den fazla histerektomi yapılan hastayı içeren Finlandiya'daki bir çalışmadan elde edilen veriler, mesane yaralanma oranlarını TLH için %0.089; supraservikal laparoskopik histerektomi için %0.3; AH için %1.3; ve VH için %0.2 olarak bildirmiştir. Üreter yaralanma riski ise sırasıyla %13,9, %0,3, %0,4, %0,2 olarak rapor edilmiştir (14). Çalışmamızda bir hastada (%4) mesane yaralanması oluşmuş ve laparoskopik olarak onarılmıştır. Takibinde iki hafta süreyle mesane sondası uygulanan hastanın ikinci haftanın sonunda kontrol sistoskopi eşliğinde sondası çıkarılmıştır. Postoperatif 14. ayında olan hastada herhangi bir komplikasyon (vesikovajinal fistül vb.) gelişmemiştir. Çalışmamızdaki mesane

Tablo 2. Postoperatif sonuçlar (n=25)

Operasyon süresi (dk) \pm SD	105,12 \pm 26,33
Hastanede kalış süresi (gün) \pm SD	2,96 \pm 1,09
Preoperatif Hb (g/dL) \pm SD	12,12 \pm 26,33
Postoperatif Hb (g/dL) \pm SD	11,37 \pm 1,55
Postoperatif Hb düşüşü (%) \pm SD	0,928 \pm 0,96
Narkotik analjezik ihtiyacı	7 (%28)
Laparoskopiden laparotomiye geçiş	1 (%4)
Major komplikasyon	
- <i>Transfüzyon gerektiren major hemoraji</i>	1 (%4)
-Cerrahi Drenaj gerektiren hematoma	
-Bağırsak hasarı	
-Mesane hasarı	1 (%4)
-Üreter hasarı	
-Pulmoner emboli	
-Yara dehissensi	
-Vesikovajinal fistül	
Minör komplikasyon	
- <i>Transfüzyon gerektirmeyen hemoraji</i>	3 (%12)
-Spontan drene olan hematoma	
-Derin ven trombozu	
- <i>Servikal cuff sorunları</i>	3 (%12)
- <i>Cuff sellülit</i>	2 (%8)
- <i>Bunjorman</i>	1 (%4)
- <i>Yara yeri enfeksiyonu</i>	1 (%4)
Total komplikasyon	9 (%36)
Postoperatif patoloji sonuçları	
-Adenomyozis	4 (%16)
-Endometrial karsinom	2 (%8)
-Leimyom	7 (%28)
-Kronik endometrit	1 (%4)
-Basit ovarian kist	2 (%8)
-Kronik servisit	4 (%16)
-Endometrial polip	3 (%12)
-Servikal intraepitelyal Neoplazi 3 (CIN 3)	2 (%8)

yaralanması komplikasyonu sadece bir hastada gözlenmiş olup vaka sayısının az olması nedeniyle oran olarak %4 çıkmıştır; vaka sayısı artırıldığında bu oranın yukarıda bahsedilen çalışma ile benzer olacağı, cerrahi deneyim ve tecrübe attıkça komplikasyon oranlarının azalacağı kanısındayız. 1996'da yapılan 10.000 histerektominin dahil edildiği başka bir Finlandiya kayıt çalışmasında ise üreter yaralanması komplikasyon oranları AH'de %0.2 ila 0.5; LH'de %1.1 - 1.3; ve VH'de %0.2 olarak rapor edilmiştir (11). Özellikle, bu gözlemsel çalışmanın bir takibi, 1996'daki orijinal raporla karşılaştırıldığında 2006'da LH (%0,2 ila 0,3 risk) ile üreteral yaralanma riskinde belirgin bir düşüş olduğunu göstermiştir ki bu cerrahi beceri

ve tecrübedeki artışı yansıtmaktadır (15). Bu çalışmadaki bulgulara benzer şekilde, Çalışmamızdaki hastaların hiçbirinde üreter yaralanması olmamıştır. Üreter sistem travmasının önlenmesi, titiz cerrahi tekniğe ve anatomi bilgisine bağlıdır. Üreterler, adneksler ve uterin damarlar cerrahi tedavisinden önce visualize edilmelidir. Bazı cerrahlar üreter sistemi değerlendirmek için LH sırasında rutin olarak sistoskopi yapmayı tercih etmekte, bazıları ise komplike vakalarda seçici olarak yapmaktadırlar (16). Amerikan Jinekolojik Laparoskopistler Birliği (AAGL) LH sırasında sistoskopi kullanımını tavsiye ediyor olsa da mevcut delil düzeyi ve sınırlı veri, sistoskopiye laparoskopik histerektomi için

ayrılmaz bir bileşen haline getirmeyi engellediğini de belirtmektedir (17). Laparoskopik histerektomi sonrasında intraoperatif bir komplikasyon olmadığı sürece mesane kateterizasyonunun uzatılmasına gerek yoktur.

Vajinal cuff dehissensi nadir bir komplikasyondur ancak insidansı, laparoskopik histerektomiye takiben en yüksek seviyededir. Örnek olarak, 12.000'den fazla histerektominin dahil edildiği retrospektif bir çalışmada, vajinal cuff dehissensi oranları AH'de %0,38; VH'de %0,11; ve LH'de %0,75 olarak bildirilmiştir (18). Bu çalışmada ise vajinal cuff dehissensi ile komplike olan hiçbir hasta olmamıştır.

Bu çalışmada, laparotomiye dönüşüm oranı %4 olup, toplam komplikasyon oranı %36'dır; bu oranlar son zamanlarda TLH serileri için bildirilen oranlarla uyumludur (19).

LH yapılan hastalar aynı gün eve gönderilebilir veya genellikle bir gece boyunca hastanede kalabilirler. Gözlemsel çalışmalar, aynı gün taburcu edilmenin güvenli ve daha az maliyetli olduğunu ve daha az postoperatif komplikasyon ile ilişkili olabileceğini bildirmektedir (20-22). Bu çalışmada komplikasyon gelişmeyen hastalar postoperatif 2. günde taburcu edilmiştir.

Bu çalışmanın sınırlılıkları; retrospektif doğası ve küçük çalışma popülasyonundan oluşması idi. Bu sınırlamalara rağmen, çalışmamız uygun hastalarda TLH'nin güvenle uygulanabileceğini göstermektedir.

Sonuç: TLH güvenle uygulanabilecek bir cerrahi tekniktir. Uygun hasta seçimi ve deneyimli bir cerrahi ekip, AH uygulanan hastalarla TLH uygulanan hastalar arasındaki komplikasyon oranı farklılıklarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Kaynaklar

1. Burnham W. Extirpation of the uterus and ovaries for sarcomatous disease. *Nelson's Am Lancet* 1854; 8: 147.
2. Reich H, DeCaprio J, McGlynn F. Laparoscopic hysterectomy. *J Gynecol Surg* 1989; 5: 213.
3. Cohen SL, Vitonis AF, Einarsson JI. Updated hysterectomy surveillance and factors associated with minimally invasive hysterectomy. *JSLS*. 2014; 18(3). pii: e2014.00096. doi: 10.4293/JSLS.2014.00096.
4. Aarts JW, Nieboer TE, Johnson N, Tavender E, Garry R, Mol BW et al. Surgical approach to hysterectomy for benign gynaecological disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;12:8:CD003677.

5. David-Montefiore E, Rouzier R, Chapron C, Darai E. Surgical routes and complications of hysterectomy for benign disorders: a prospective observational study in French university hospitals. *Hum Reprod* 2007; 22(1): 260-265.
6. ACOG Committee Opinion No. 444: choosing the route of hysterectomy for benign disease. *Obstet Gynecol* 2009; 114(5): 1156-1158.
7. Wright JD, Herzog TJ, Tsui J, Ananth CV, Lewin SN, Lu YS, et al. Nationwide trends in the performance of in-patient hysterectomy in the United States. *Obstet Gynecol* 2013; 122(2 pt 1): 233-241.
8. Canis M, Botchorishvili R, Ang C, Rabischong B, Jardon K, Wattiez A, et al. When is laparotomy needed in hysterectomy for benign uterine disease? *J Minim Invasive Gynecol* 2008; 15(1): 38-43.
9. Garry R, Fountain J, Brown J, Manca A, Mason S, Sculpher M. et al. EVALUATE hysterectomy trial: a multicentre randomised trial comparing abdominal, vaginal and laparoscopic methods of hysterectomy. *Health Technol Assess* 2004; 8:1.
10. Morelli M, Caruso M, Noia R, Chiodo D, Cosco C, Lucia E, et al. [Total laparoscopic hysterectomy versus vaginal hysterectomy: a prospective randomized trial]. [Article in Italian] *Minerva Ginecol* 2007; 59(2): 99-105.
11. Mäkinen J, Johansson J, Tomás C, Tomás E, Heinonen PK, Laatikainen T. et al. Morbidity of 10110 hysterectomies by type of approach. *Hum Reprod* 2001; 16:1473.
12. Hur HC, Donnellan N, Mansuria S, Barber RE, Guido R, Lee T. Vaginal cuff dehiscence after different modes of hysterectomy. *Obstet Gynecol* 2011; 118:794.
13. Johnson N, Barlow D, Lethaby A, Tavender E, Curr L, Garry R. Methods of hysterectomy: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ* 2005; 330:1478.
14. Härkki-Sirén P, Sjöberg J, Tütinen A. Urinary tract injuries after hysterectomy. *Obstet Gynecol* 1998; 92:113.
15. Mäkinen J, Brummer T, Jalkanen J, Heikkinen AM, Fraser J, Tomás E. et al. Ten years of progress--improved hysterectomy outcomes in Finland 1996-2006: a longitudinal observation study. *BMJ Open* 2013; 3:e003169.
16. Ibeanu OA, Chesson RR, Echols KT, Nieves M, Busangu F, Nolan TE. Urinary tract injury during hysterectomy based on universal cystoscopy. *Obstet Gynecol* 2009; 113:6.
17. American Association of Gynecological Laparoscopists (AAGL) Practice Report: Practice guidelines for intraoperative cystoscopy in laparoscopic hysterectomy. *J Minim Invasive Gynecol* 2012; 19:407.

18. Hur HC, Donnellan N, Mansuria S, Barber RE, Guido R, Lee T. Vaginal cuff dehiscence after different modes of hysterectomy. *Obstet Gynecol* 2011; 118:794.
19. Twijnstra AR, Blikkendaal MD, van Zwet EW, Jansen FW: Clinical relevance of conversion rate and its evaluation in laparoscopic hysterectomy. *J Minim Invasive Gynecol* 2013; 20: 64–72
20. Taylor RH. Outpatient Laparoscopic Hysterectomy with Discharge in 4 to 6 Hours. *J Am Assoc Gynecol Laparosc* 1994; 1:S35.
21. Thiel J, Gamelin A. Outpatient total laparoscopic hysterectomy. *J Am Assoc Gynecol Laparosc* 2003; 10:481.
22. Morrison JE, Jacobs VR. Outpatient laparoscopic hysterectomy in a rural ambulatory surgery center. *J Am Assoc Gynecol Laparosc* 2004; 11:359.

Üst Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Hastanede Yatış Süresini ve Mortaliteyi Etkileyen Parametreler: 71 Vakanın Değerlendirilmesi

Parameters Affecting Hospitalization and Mortality in Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage: Evaluation of 71 cases

Harun Düğeroğlu^{1*}, Yasemin Kaya¹, Muhammet Özbilen²

¹Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu

²Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ordu

ÖZET

Amaç: Servisimizde üst gastrointestinal sistem kanama tanısı ile yatırılıp tedavi edilen hastaların hastanede yatış süresini ve mortaliteyi etkileyen parametreleri tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları servisinde, 2015-2017 yılları arasında üst gastrointestinal kanama nedeni ile yatırılıp tedavi gören 71 hastanın arşiv kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, ek hastalık varlığı, kanamaya sebep olabilecek ilaç kullanım öyküsü, başvuru anındaki hemogram değerleri, kanamanın şekli, kayıtlı endoskopik tanıları, hastanede yatış süreleri ve hastalara yapılan kan transfüzyon miktarları açısından değerlendirildi.

Bulgular: Endoskopik tanı olarak en sık duodenal ülser(%42,2), ikinci sıklıkta gastrik ülser(%25,3), üçüncü sıklıkta akut eroziv gastrit(%15,4) idi. Hastaların 56'sında(%78,8) Nonsteroid analjezik ilaç kullanımı, 12'sinde(%16,9) antikoagulan ilaç kullanım öyküsü mevcuttu. Hastanede en uzun süre yatan hastaların ileri yaşta (81 yaş ve üzeri ortalama yatış süresi 5,8±2,6 gün) ve beraberinde ek yandaş hastalıkları olduğu görüldü.

Sonuç: Hastalarımızda en sık üst gastrointestinal kanama sebebi duodenal ülser, ikinci sıklıkta gastrik ülser olarak bulunmuştur. Nonsteroid analjezik ilaç kullanım öyküsü, kanamada önemli bir risk faktörü olarak saptandı. Ayrıca, üst gastrointestinal sistem kanaması ile gelen hastaların hastanede yatış süresini ve mortaliteyi etkileyen faktörlerin başında, ileri yaş ve komorbid hastalık varlığını risk faktörü olarak saptadık.

Anahtar Kelimeler: Üst gastrointestinal kanama, ileri yaş, mortalite, endoskopi

ABSTRACT

Objective: We aimed to determine the duration of hospitalization and the parameters affecting mortality of the patients hospitalized with upper gastrointestinal bleeding diagnosis in our service.

Materials and Methods: Archive records of 71 patients hospitalized and treated for upper gastrointestinal bleeding between 2015-2017 were retrospectively reviewed at Ordu University Medical School Training and Research Hospital Internal Medicine Service. Patients were evaluated for age, gender, presence of additional illness, history of drug use that could lead to bleeding, hemogram values at presentation, shape of bleeding, recorded endoscopic diagnosis, length of stay in hospital and blood transfusion volume.

Results: The most frequent endoscopic diagnoses were duodenal ulcer (%42.2), gastric ulcer in second frequency (%25.3) and acute erosive gastritis in third frequency (%15.4). Nonsteroidal analgesic drug was used in 56 (%78.8) patients and anticoagulant drug was used in 12 (%16.9) patients. Patients who were hospitalized for the longest time in the hospital were found to have additional comorbid diseases in the elderly (average age of 81 years and over was 5.8 ± 2.6 days).

Conclusion: The most common cause of upper gastrointestinal bleeding in our patients is duodenal ulcer, the second most common gastric ulcer. Nonsteroid analgesic drug use history was found to be a significant risk factor for bleeding. We also found that patients with upper gastrointestinal bleeding were at the beginning of hospitalization and factors affecting mortality, older age and accompanying comorbid disease as a risk factor.

Key Words: Upper gastrointestinal hemorrhage, elderly, mortality, endoscopy

Giriş

Üst gastrointestinal sistem kanamaları, acil servislerde sık rastlanılan ve yatırılıp tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalık grubudur. Sürekli gelişen tıbbi tedavilere ve endoskopik girişim tekniklerine rağmen, vakaların %10'unda mortal seyretmektedir. Bu nedenle üst gastrointestinal kanamaları önemli bir ölüm ve morbidite kaynağıdır (1-3). Üst gastrointestinal kanamalarının %80'i spontan olarak durmaktadır (4,5). Aktif gastrointestinal kanamalarında kanamanın durdurulmasında ve tekrarlayan kanamaların önlenmesinde endoskopik girişimler altın standarttır. Tedavi edici endoskopik girişimlerin ve tekniklerin artmasına rağmen, mortalitede istenilen düzeyde azalma olmamıştır (6). Bununda en sık sebeplerinin başında yaşam sürelerindeki uzama, bilinçsizce kullanılan fazla miktarda Nonsteroid analjezik ilaçlar ve beraberinde yandaş hastalıkların varlığı mortaliteyi arttırmaktadır (7-9). Bu çalışmamızla, İç Hastalıkları servisimizde üst gastrointestinal sistem kanaması nedeni ile yatırılıp tedavi edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların hastanede yatış süresini uzatan ve mortaliteyi etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları servisinde, 2015-2017 yılları arasında üst gastrointestinal sistem kanaması nedeni ile yatırılıp tedavi gören 71 hastanın arşiv kayıtları retrospektif olarak incelendi. Alt gastrointestinal kanamalı hastalar, arşiv dosyasına ulaşamayan hastalar ve dosyalarında yeterli kayıtlı bilgileri olmayan hastalar çalışma dışı tutuldular. Çalışmaya alınan hastalar yaş, cinsiyet, ek hastalık varlığı, kanamaya sebep olabilecek ilaç kullanım öyküsü, sigara kullanım öyküsü, başvuru anındaki hemogram değerleri, kanamanın şekli, dosyalarında kayıtlı endoskopik tanıları, hastanede yatış süreleri ve hastalara yapılan kan transfüzyon miktarları açısından kaydedildi.

İstatistiksel Analiz: Bu çalışmada elde edilen veriler SSPS 22.0 istatistik programına aktarıldı. Sonuçlar %(yüzde), ortalama \pm standart sapma (en düşük-en yüksek) şeklinde ifade edildi.

Bulgular

Arşiv kayıtlarımızda üst gastrointestinal kanama tanısı alan toplam 108 hasta kaydına ulaşılmıştır. Ancak 37

hastanın arşiv dosyasında yeterli kayıtlı bilginin olmaması nedeni ile çalışmaya alınmadı. Geri kalan 71 hasta çalışmamıza alındı. Bu hastaların ortalama yaşı $65,1 \pm 18,8$ yıl (20-97 yıl), bunların 40'ı erkek(%56,3), 31'i kadın(%43,6) idi. Hastaların kayıtlı arşiv dosyalarından elde edilen bilgilerin dağılımı ve ortalama değerleri Tablo 1'de belirtilmiştir. Hastaların ortalama hastanede yatış süreleri $4,5 \pm 2,6$ gün idi. Hastanede en uzun süre yatan hasta grubunun ileri yaşlı hasta grubu idi (Tablo 2). Aynı zamanda ileri yaşlı hasta grubunda, diğer gruplara göre daha fazla eşlik eden yandaş hastalıkları mevcuttu. Hastaların çoğunun hikayesinde nonsteroid analjezik ilaç kullanım öyküsü mevcuttu(%78,8)(Tablo 1). Hastaların %26,7'inde sigara kullanım öyküsü vardı. Hastaların dosyalarında kayıtlı endoskopik tanılarına göre en sık duodenal ülser(%42,2), ikinci sıklıkta gastrik ülser(%25,3) görülmüştür. Ancak, dört hastaya (%5,6), yüksek riskli olması nedeni ile endoskopi yapılamamıştır. Hastaların başvuru anındaki ortalama hemoglobin değerleri $11,1 \pm 1,9$ mg/dl idi. Toplamda 37 hastaya (%52,1) kan replasmanı yapılmış ve ortalama $2,0 \pm 1,2$ Ünite kan transfüzyonu yapılmıştır. Özellikle 60 yaş ve üzeri üst gastrointestinal kanaması olan hastaların çoğunda eşlik eden yandaş bir hastalık mevcuttu (hipertansiyon %74,6, diabetes mellitus %40,8, diğerleri tablo 1'de belirtilmiştir). Hastaların büyük bir çoğunluğu (%47,8), acil servisimize hematemez+melena şikayeti ile başvurmuşlardır. Hastaların %90,1'i tıbbi tedavi ile iyileşirken, dört hastaya endoskopik tedavi uygulanmış, iki hasta genel cerrahi servisine devredilmiş, sadece bir hasta (97 yaşında, çok sayıda yandaş hastalığı olan) hastanede yattığı süre zarfında kaybedilmiştir (Tablo 3).

Tartışma

Üst gastrointestinal sistem kanamaları, acil servislerde çok sık rastladığımız hastalık grubundadır. Üst gastrointestinal sistem kanamaları, tüm gastrointestinal kanamaların %80-85'lik kısmını oluşturmaktadır (7). Etiyolojide geniş bir yelpazeye sahip olan kanamaların en sık sebebi peptik ülserler (duodenal ülser, gastrik ülser), ikinci sırada akut eroziv gastrit, bunu özofagus varis kanamaları takip etmektedir (7,10,11). Ancak, bazı çalışmalarda özofagus varis kanamaları ikinci sırada yerini almıştır (8,12). Yaptığımız retrospektif çalışmada da peptik ülser kanamaları birinci sırada iken (sırasıyla, duodenal ülser %42,2, gastrik ülser %25,3), ikinci sırada akut eroziv gastrit (%15,4) saptanmıştır. Bu sıralama bir çok çalışma ile benzerlik göstermektedir (7,10,11). Çalışmamızda cinsiyet olarak erkek hasta hakimiyeti mevcuttu(erkek %56,3-kadın %43,6).

Tablo 1. Üst Gastrointestinal sistem kanamalı hastalarımızın verilerinin dağılımı ve ortalama değerleri

	N	%	Mean±SD	Min.	Max.
Cinsiyet					
Erkek	40	56,3			
Kadın	31	43,6			
Yaş(yıl)	71		65,1±18,8	20	97
Yaş dağılımı					
20-40 yaş	9/71	12,6			
41-60 yaş	14/71	19,7			
61-80 yaş	30/71	42,2			
81 ve üzeri yaş	18/71	25,5			
Hemoglobin(mg/dl)	71		11,1±1,9	4,3	14,6
Hastanede yatış süresi(gün)	71		4,5±2,6	1	12
Kan transfüzyonu(Ünite)	37/71	52,1	2,0±1,2	1	7
Sigara içen hasta sayısı	19/71	26,7			
Nonsteroid Analjezik ilaç kullanan hasta sayısı	56/71	78,8			
Aspirin kullanan hasta sayısı	32/71	45,0			
Antikoungulan ilaç kullanan sayısı	12/71	16,9			
Ek hastalıklar ve hasta sayıları					
Hipertansiyon	53/71	74,6			
Diabetes mellitus	29/71	40,8			
Koroner arter hastalığı	12/71	16,9			
Kalp kapak hastalığı	3/71	4,2			
Astım	4/71	5,6			
KOAHA	3/71	4,2			
Serebrovasküler hastalıklar	6/71	8,4			
Kronik böbrek yetmezliği	4/71	5,6			
Romatolojik hastalıklar	5/71	7,0			
Hastaların Endoskopik tanıları					
Duedonal ülser	30/71	42,2			
Gastrik ülser	18/71	25,3			
Akut eroziv gastrit	11/71	15,4			
Özofagus varis	3/71	4,2			
Normal endoskopi	4/71	5,6			
Endoskopi yapılamayanlar	4/71	5,6			
Kanama şekli					
Melena	29/71	40,8			
Hematemez+melena	34/71	47,8			
Hematemez	8/71	11,2			

Bu durum bir çok literatür çalışmaları ile uyumluydu(13-15). Bunun muhtemel sebebinin, erkeklerde komorbid hastalıkların (kronik obstruktif akciğer hastalığı, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, serebrovasküler hastalıklar) varlığının, kadınlara göre daha fazla olması ile açıklanmaktadır. Bir diğer sebep olarak, kadınlarda

östrojen hormonunun fazlalığı, mide mukozasının proliferasyonunu ve kanlanmasını arttırarak mide mukozasını koruyucu etkisinin olduğu bilinmektedir (16).

Üst gastrointestinal kanamalı hastalar, yaş dağılımlarına göre incelendiği zaman en sık 30-60 yaş aralığında iken (11), çalışmamızda 60-80 yaş

Tablo 2. Hastaların Yaş aralığına göre Hastanede ortalama yatış süreleri

Yaş aralığı(yıl)	N	%	Hastanede yatış süresi (gün)		
			Mean±SD	Min.	Max.
20-40 yaş	9/71	12,6	2,1±1,2	1	4
41-60 yaş	14/71	19,7	3,4±1,8	2	6
61-80 yaş	30/71	42,2	4,2±2,1	4	7
81 yaş ve üzeri	18/71	25,5	5,8±2,6	4	12

Tablo 3. Vakalara tedavi yaklaşımı ve sonuçları

	Vaka sayısı	%
Tıbbi tedavi ile taburcu	64/71	90,1
Endoskopik tedavi yapılan hastalar	4/71	5,6
Genel cerrahiye devir	2/71	2,8
Toplam ölüm sayısı	1/71	1,4

aralığında daha sık kanamaya rastlanmıştır. Bunun sebebinde, bölgemizde yaşam sürelerinin uzamış olması ve bu yaş döneminde komorbid hastalıkların daha sık rastlanmış olmasına bağlayabiliriz. Özellikle nonsteroid analjezik ilaç kullanımı bu dönemde daha fazla ve bilinçsizce tüketilmesi neden olabilir.

Sigara kullanımı, peptik ülser riskini arttırmaktadır (17). Ayrıca, içilen sigara miktarı ve süresi ile peptik ülser görülme sıklığı arasında pozitif bir ilişki vardır (18). Ancak, çalışmamızda hastaların %73,3'ü sigara içmemekteydi. Bu durum, hastalarımızın çoğunun yaşlı popülasyonda olması ve bu yaş grubunda sigara içme sıklığının düşük olması ile açıklayabiliriz.

Nonsteroid analjezik ilaçlar, gastrik asit salgısını, prostaglandin sentezini bloke ederek artırırlar. Ayrıca, siklooksijenaz enzimini inhibe ederek, mide mukoza hasarına neden olan lökotrienlerin artışına neden olurlar(8). Lanas ve ark.(19)'ın yaptığı çalışmada, hastaların %80'inde nonsteroid analjezik ilaç kullanımı öyküsü, Günsar ve ark. (7)'nin yaptığı çalışmada ise hastaların %76'ında nonsteroid analjezik ilaç kullanım öyküsü saptamışlardır. Yaptığımız çalışmada da benzer şekilde hastaların %78,8'inde nonsteroid analjezik ilaç kullanım öyküsü mevcuttu. Bu istatistiki veriler, nonsteroid analjezik ilaçların üst gastrointestinal sistem kanamalarında önemli bir risk faktörü olduğunu (7,9), bu ilaçların bilinçsizce, fazla miktarda alımlarının sakıncalı olacağını göstermiştir. Ancak, bu ilaçları kullanmak zorunda olan hastalara, beraberinde proton pompa inhibitörlerinin verilmesi faydalı olacaktır. Bu hastaları analjezik ilaç kullanırken, gastrointestinal

kanama riski yönünden bilgilendirmek ve uyarmak gerekir.

Üst gastrointestinal kanamalarda, genel cerrahi müdahale oranı %2-30 arasında değişirken (7,11), çalışmamızda sadece 2 hastaya (%2,8) cerrahi tedavi uygulanmıştır. Hastaların çoğu medikal tedavi ile taburcu edilmiştir. Hem medikal tedavide ki başarı, hem de endoskopik girişimlerdeki gelişmeler, hastaların cerrahi müdahaleye gerek kalmadan iyileşmesine neden olmuştur. Tedavi edici endoskopik girişimlerin ve tekniklerin artmasına rağmen, mortalitede istenilen düzeyde azalma olmamıştır (6). Bununda en sık sebeplerinin başında yaşam sürelerindeki uzama, bilinçsizce kullanılan fazla miktarda nonsteroid analjezik ilaçlar ve beraberinde yandaş hastalıkların varlığı mortaliteyi arttırmaktadır (7-9).

Hastanede ortalama yatış süresi en uzun (ortalama 5,8±2,6 gün) olan hasta grubu ise; ileri yaşlı (81 yaş ve üzeri) ve beraberinde eşlik eden yandaş hastalığı olan hastalardı. Özellikle komorbid hastalık varlığı önemli bir risk faktörüydü.

Aksöz ve ark. (11)'in yaptığı çalışmada, hastaların %50'si başvuru semptomu olarak hematemez+melena ile başvurmuşlar. Yaptığımız çalışmada ise bu oran %47,8 idi. Genel olarak hastalar, gaita renginin siyahlaşmasına ciddiye almazken, ağızdan kan gelmesi (hematemez) durumunda panikleyerek acil servislere başvurmaktadırlar. Hastalar, acil servise hematemez ile başvurduklarında, genellikle muayenede beraberinde melenada saptanmaktadır.

Sonuç olarak, biz bu çalışmada üst gastrointestinal sistem kanaması ile gelen hastaların hastanede yatış süresini ve mortaliteyi etkileyen faktörlerin başında, ileri yaş ve beraberinde eşlik eden

komorbid hastalık varlığının bir risk faktörü olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Kayaçetin E, Polat H. Üst gastrointestinal sistem kanamaları:52 vakanın incelenmesi. Genel Tıp Dergisi 2003; 13: 119-122.
2. Szura M, Pasternak A. Upper non-variceal gastrointestinal bleeding review the effectiveness of endoscopic hemostasis methods. World J Gastrointest Endosc 2015; 7(13): 1088-1095.
3. Jutabha R, Jensen DM. Acute upper gastrointestinal bleeding. In: Friedman SL, McQuaid KR, Grendell JH(eds). Current Diagnosis & Treatment in Gastroenterology.2nd ed. New York: McGraw-Hill Co 2003: 53-69.
4. Pfau PR, Cooper GS, Carlson MD, Chak A, Sivak MV Jr, Gonet JA, et al. Success and shortcomings of a clinical care pathway in the management of acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol 2004; 99(3): 425-431.
5. Gölgeli H, Ecirli Ş, Kutlu O. Evaluation of the patients that followed up for upper gastrointestinal system bleeding. Dicle Med J 2014; 41: 495-501.
6. Rollhauser C, Fleischer DE. Nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Endoscopy 2004; 36(1): 52-58.
7. Öcal O, Kaya B, Demirhan R, Özüçelik ND. The Evaluation of 342 Cases Jith upper Gastrointestinal Bleeding Diagnosis in Emergency Department. JAEM 2011; 15: 69-72.
8. Çetinkaya H, Soykan İ, Beyler AR, Örmeci N, Görem A, Sipahi N ve ark. Üst gastrointestinal kanamalarda rol oynayan faktörler. Türk J Gastroenterol 1995; 6: 251-252.
9. Leontiadis GI, Sreedharan A, Dorward S, Barton P, Delaney B, Howden CW et al. Systematic reviews of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of proton pump inhibitors in acute upper gastrointestinal bleeding. Health Technol Assess 2007; 11(51): 1-164.
10. Bilgin A, Karaayvaz M, Doğru O, Kama NA. Üst gastrointestinal sistem kanamaları (38 vakanın incelenmesi).Gastroenteroloji 1991; 4: 704-707.
11. Aksöz K, Ünsal B, Akyol Z, Ergün A, Önder G, Gönenç U ve ark. Üst Gastrointestinal sistem kanamalı 2568 hastanın değerlendirilmesi. Türk J Gastroenterol 1995; 6: 162-164.
12. Göral V, Doğan Y, Kart S, Yükselen V, Değertekin H, Canoruç F. Üst Gastrointestinal sistem kanamaları (69 vakanın incelenmesi). Gastroenteroloji 1994; 2: 238-241.
13. Silverstein FE, Gilbert DA, Tedesco FJ, Buenger NK, Persing J. The national ASGE survey on upper gastrointestinal bleeding. I. Study design and baseline data.Gastrointest Endosc 1981; 27(2): 73-79.
14. Loperfido S, Monica F, Maifreni L, Paccagnella A, Famà R, Dal Pos R, et al. Bleeding peptic ulcer occurring in hospitalized patients: analysis of predictive and risk factors and comparison with out-of-hospital onset of hemorrhage. Dig Dis Sci 1994; 39(4): 698-705.
15. Sugawa C, Steffes CP, Nakamura R, Sferra JJ, Sferra CS, Sugimura Y, et al. Upper GI bleeding in an urban hospital. Etiology, recurrence, and prognosis. Ann Surg 1990; 212(4): 521-526.
16. Wong RKH, Majumdar A. Effect of castration and estradiolon hemorrhagic gastritis (HG) and gastric mucosal cellular proliferation (CP) in male rats. Gastroenterology 1988; 94: A502.
17. Memik F. Peptik ülser komplikasyonları. In: Memik F(ed). Her Yönüyle Peptik Ülser. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri 2003: 105-112.
18. Martin DF, Montgomery E, Dobek AS, Patrissi GA, Peura DA. Campylobacter pylori, NSAIDS, and smoking: risk factors for peptic ulcer disease. Am J Gastroenterol 1989; 84(10): 1268-1272.
19. Lanas A, Bajador E, Serrano P, Fuentes J, Carreno S, Guardio J, et al. Nitro vazodilators, low-dose aspirin, other nonsteroidal anti-inflammatory drugs, and the risk of upper gastrointestinal bleeding. New Eng J Med 2000; 343(12): 834-839.

Cataract Surgery Outcomes: Comparison of 2.4 mm and 2.8 mm Clear Corneal Incisions

Katarakt Cerrahisi Sonuçları: 2,4 mm ve 2,8 mm Korneal İnsizyonların Karşılaştırılması

Bilal Kavşut¹, Sait Coşkun Özcan^{2*}, Zehra Tunçbilek³, Nilgün Solmaz⁴, Feyza Önder⁴

¹Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

²Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hatay

³Özel Yunusemre Hastanesi, İstanbul

⁴Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul

ABSTRACT

Objective: To compare clinical outcomes of cataract surgeries with 2.4 mm and 2.8 mm clear corneal incisions.

Materials and Methods: This retrospective study comprised 2 groups of cataract surgery cases with different wound lengths of group 1; 2.4 mm and group 2; 2.8 mm. We evaluated 80 eyes of 72 patients with 3-month follow-ups. Procedures carried out using the temporal self-sealing incision technique. Measured intraoperative parameters included phacoemulsification time, mean cumulative dissipated ultrasound energy and total volume of balanced salt solution used. Keratometric data, specular microscopy and macular thickness were measured preoperatively, and postoperative 1 and 3 months. Vector analysis calculated the surgically induced astigmatism. SPSS 15.0 were used for statistical analysis.

Results: There were no significant differences in intraoperative ultrasound energy, total phacoemulsification time and volume of balanced salt solution analyzed between two groups ($p>0.05$). There were no statistically significant difference between two groups in macular thickness alteration and endothelial cell loss (ECL) ($p>0.05$). The mean surgically induced astigmatism was significantly less in group 1 in each visit ($p<0.05$).

Conclusion: Phacoemulsification surgery through a 2.4 mm incision size appeared to be safe and less surgically induced astigmatism.

Key Words: Cataract surgery, incision size, surgically induced astigmatism, endothelial cell loss, macular thickness

ÖZET

Amaç: 2,4 mm ve 2,8 mm saydam korneal insizyon ile yapılan katarakt cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma retrospektif bir çalışma olup, katarakt cerrahisi yapılan; 2,4mm ve 2,8mm korneal giriş yeri olan 2 grup hasta grubunu kapsamaktadır. 72 hastanın 80 gözü çalışmaya dahil edilmiş olup, takibi 3 ay sürmüştür. Tüm yapılan cerrahi müdahaleler kendiliğinden kapanan temporal kesi ile yapılmıştır. İntraoperatif olarak ölçülen parametreler; fakoemülsifikasyon zamanı, ortalama kümülatif ultrason enerjisi ve total kullanılan dengeli tuz solüsyonu miktarıdır. Keratometrik değerler, spekül mikroskopi ve maküler kalınlık preoperatif, postoperatif 1.ay ve 3. ay ölçülmüştür. Cerrahi ile indüklenmiş astigmatizma vektör analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistik programı olarak SPSS 15.0 kullanılmıştır.

Bulgular: İntraoperatif ultrason enerjisi, total fakoemülsifikasyon zamanı ve kullanılan dengeli tuz solüsyonu miktarı parametreleri değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır ($p>0.05$). Karşılaştırılan postoperatif maküler kalınlık ve endotelial hücre kaybı parametrelerinde postoperatif 1. ve 3. ayda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır ($p>0.05$). Ortalama cerrahi ile indüklenmiş astigmatizma 1. ve 3. ayda grup 1'de grup 2'ye göre düşük bulunmuştur ($p<0.05$).

Sonuç: 2,4mm korneal insizyon ile yapılan katarakt cerrahileri güvenli ve daha az indüklenmiş astigmatizma ile sonuçlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: katarakt cerrahisi, insizyon büyüklüğü, cerrahi ile indüklenmiş astigmatizma, endotelial hücre kaybı, maküler kalınlık

Introduction

In recent years, the size of the incision has been reduced by the development of phacoemulsification

handpieces and the progression of foldable lens technology. Cataract procedures through smaller clear corneal incisions allow rapid incision healing, corneal biomechanics stability and reduced surgically induced astigmatism (1).

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Sait Coşkun Özcan, FEBO, Mustafa Kemal University Department of Ophthalmology, Hatay

E-mail: saitcoskunozcan@gmail.com, Tel : +90(536) 687 53 49

This manuscript was presented at XXXII Congress of the ESCRS 13-17 September 2014.

Geliş Tarihi: 08.12.2017, Kabul Tarihi: 24.12.2017

But it is not certain that the effect of smaller incision cataract surgery to phaco time, cumulative energy and other surgical parameters.

In this study, we compared surgical efficiency of two different incision sizes 2,4 mm and 2,8 mm. The aim of our study is to evaluate the outcomes of surgically induced astigmatism (SIA), endothelial cell loss and macular thickness as a result of two different incision sizes.

Materials and Methods

In our study, we evaluated 80 eyes of 72 patients including 47 males and 25 females with age related cataract performed phacoemulsification surgery between February and June 2013 at Haseki Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey retrospectively. The protocol was in accordance with the basis of Helsinki and was approved by the local Ethics committee. All patients assured informed consent in written before surgery. Patients were divided in two groups. Group 1 included 40 eyes operated through 2,4 mm and group 2 included 40 eyes through 2,8 mm temporal clear corneal incision. All patients underwent uneventful phacoemulsification using the Infiniti Vision System (Alcon, laboratories Inc, Fort Worth, TX). Inclusion criteria was the entity of cataract from grade 2 to 3 on the lens opacities classification system III (LOCS III).

Surgical technique: Mydriasis was obtained by instilling topical tropicamide. A balanced salt solution (BSS) and sodium hyaluronate (Viscoat,Provisc) were used in all patients. All cases were operated through clear corneal incision at temporal horizontal meridian. Continuous curvilinear capsulorhexis was made using a cystotome needle. After hydrodissection performed, the nucleus was rotated. The nucleus emulsified using divide and conquer technique. Bimanual irrigation/aspiration (I/A) was performed for cortex removal. Acriva (VSY) hydrophobic coated intraocular lens were implanted to each eye. The ocular viscoelastic device was removed at the end of the surgery. The side ports were hydrated.

Postoperative topical therapy included ofloxacin and dexamethasone 4 times per a day.

The follow-up assessments were performed at week 1, month 1 and 3. Keratometry, specular microscopy and optical coherence tomography (OCT) were performed preoperatively, postoperatively 1 and 3 months. Phaco time, total ultrasound energy and total volume of BSS used were recorded intraoperatively.

Statistical Analysis: We used SPSS 15.0 program for statistical analysis. Descriptive statistics; number and percentage for categorical variables, and mean,

standard deviation for numerical variables. The Student-t test was performed at the condition where the independent two-group comparisons provided the numerical variables normal distribution condition. The ratios of the categorical variables among the groups were tested by Chi-square analysis. The relationships between numerical variables were analyzed by Spearman correlation analysis because parametric test condition was not provided. Differences between groups of follow-up data were assessed by repeated measures ANOVA. Statistical significance level of alpha was accepted as $p < 0.05$.

Results

Study included 80 eyes of 72 patients. Males constituted 65.3% (47/72) of the group and females 34.7% (25/72). All surgeries were successfully completed. No intraoperative complications (vitreous loss, wound burns, posterior capsule tear) occurred. 40 eyes were left and 40 were right. The mean age of patients was 71.65 ± 8.62 years. Age was comparable among the two groups.

Intraoperative ultrasound (US) energy, total phacoemulsification time and used fluid analyzed between two groups. Surgical parameters were higher in group 1 than group 2 but that difference was not statistically significant. ($p > 0.450$, $p > 0.290$, $p > 0.137$ respectively-Table 1).

Endothelial cell loss (ECL) were 393,60 cells/mm² (17.3%) and 361,75 cells/mm² (15.9%) in group 1 and 2 at postoperative month 1 respectively; 428.30 cells/mm² (%18.9) and 408,78 cells/mm² (%18.0) at month 3 respectively. ECL during the follow-up was not statistically significant between the groups ($p:0.689$ at month 1; $p:0.799$ at month 3- Table 1).

Macular thickness change were 32.73 μ m and 38.17 μ m respectively in group 1 and 2 at postoperative month 1; 67.55 μ m and 49.45 μ m at month 3 respectively. Two groups were similar in macular thickness alteration at each visits ($p:0.668$, $p:0.427$ respectively- Table1).

Surgically induced astigmatism were 0.43 D and 0.67 D in group 1 and 2 at postoperative month 1 respectively; 0.26 D and 0.40 D at month 3 respectively. Both two visits there was statistically difference between two groups (at month 1 $p:0.02$; at month 3 $p:0.01$). 2.4 mm wound size induced less astigmatism. SIA in both groups decreased in month 3 compared to month 1 (Table 1). In two groups when all patients were evaluated, ECL was correlated with preoperative endothelial cell count, intraoperative total US energy and total US time. Central macular thickness alteration was correlated with axial length

Table 1. Comparison of 2,4 mm and 2,8 mm wound size outcomes

		Group 1 (n=40)	Group 2 (n=40)	p
Phaco time		1.66±0.86	1.53±0.70	0.450
CDE		18.96±9.72	16.77±8.93	0.290
BSS used		99.63±35.82	88.15±24.43	0.137
AL		23.35±0.66	23.29±0.76	0.714
Ac		3.14±0.46	3.10±0.38	0.722
Keratometry	Preop	43.59±1.62	43.63±1.76	0.813
	1. month	43.51±1.65	43.58±1.73	0.869
	3. month	43.44±1.64	43.33±1.94	0.992
Time effect p=0.016 Group vs. time effect p=0.363				
Astigmatism	Preop	0.71±0.94	0.83±0.76	0.242
	1.month	0.93±0.82	0.91±0.64	0.915
	3.month	0.88±0.96	0.70±0.54	0.866
Time effect p=0,281 Group vs. time effect p=0.334				
Specular cd	Preop	2263.08±407.59	2258.40±487.66	0.963
	1.month	1869.48±487.82	1896.65±463.37	0.799
	3.month	1834.78±443.60	1849.63±485.08	0.887
Time effect p<0.001 Group vs. time effect p=0.787				
Specular cv	Preop	32.45±7.35	34.35±8.35	0.589
	1.month	33.28±6.05	33.48±6.03	0.883
	3.month	32.28±5.79	32.25±5.81	0.985
Time effect p=0.297 Group vs. time effect p=0.442				
CMT	Preop	189.93±54.68	187.63±44.01	0.958
	1.month	222.65±94.73	225.80±107.47	0.780
	3.month	257.48±138,84	237.08±103.05	0.817
Time effect p<0,001 Group vs. time effect p=0,420				
Pachimetry	Preop	530.25±45.17	528.58±44.65	0.912
	1.month	540.50±52.12	528.25±38.01	0.233
Time effect p=0,176 Group vs. time effect p=149				
SIA	1.month	0.43±0.24	0.67±0.36	0.002
	3.month	0.26±0.21	0.40±0.22	0.001
Endothelial cell loss	1.month	393.60±410.49	361.75±287.15	0.689
	3.month	428.30±386.20	408.78±289.23	0.799
CMT alteration	1.month	32.73±81.43	38.18±86.42	0.668
	3.month	67.55±124.90	49.45±90.08	0.427

CDE: cumulative dissipated ultrasound energy, BSS: balanced salt solution, AL: Axial length, Ac: anterior chamber, Cd:endothelial cell density, Cv: coefficient of variation, CMT: central macular thickness,SIA: surgically induced astigmatism

(at month 1 p:0.030, at month 3 p:0.044-Table 2).

Discussion

It is assumed that a smaller incision depends on early stabilization of refraction, shortening of the healing period and greater anterior chamber stability at phacoemulsification surgery (2,3). But use of smaller incision can cause prolonged surgery time and other surgical parameters. Lee et al. (4), demonstrated that

1,8 mm group had a longer ultrasound time and greater mean CDE compared with 2,2 mm incision size. Luo et al. (5), compared 1,8 mm, 2,2 mm and 3,0 mm. And US time, CDE and total fluid volume did not show any significant difference. In our study CDE, ultrasound time and total fluid used were higher in small incision group (2,4 mm). But that difference was not statistically significant. Most authors have accepted that a temporal incision induces less astigmatism (6,7). Kohnen et al. (6)

Table 2. Effects of preoperative and intraoperative parameters on SIA, endothelial cell loss and cmt alteration

All patients		SIA 1month	SIA 3month	Endothelial cell loss 1month	Endothelial cell loss 3month	CMT alteration 1month	CMT alteration 3month
Age	Rho	0.100	0.043	-0.005	0.024	-0.078	-0.135
	P	0.377	0.704	0.965	0.831	0.493	0.232
Phaco time	Rho	-0.200	-0.183	0.317	0.362	0.086	0.062
	P	0.076	0.105	0.004	0.001	0.446	0.584
CDE	Rho	-0.147	-0.115	0.294	0.285	0.091	0.028
	P	0.192	0.310	0.008	0.011	0.423	0.802
BSS used	Rho	-0.087	-0.032	0.109	0.145	0.142	0.080
	P	0.445	0.778	0.335	0.198	0.209	0.482
Axial length	Rho	-0.041	0.047	0.113	0.103	0.242	0.226
	P	0.718	0.677	0.317	0.361	0.030	0.044
Ac	Rho	-0.049	0.036	0.024	-0.025	0.158	0.167
	P	0.669	0.749	0.831	0.825	0.161	0.140
Preoperative average keratometry	Rho	0.164	0.147	-0.015	-0.006	-0.069	-0.075
	P	0.146	0.192	0.897	0.956	0.545	0.506
Preoperative average astigmatism	Rho	-0.117	0.013	-0.197	-0.198	-0.132	-0.157
	P	0.301	0.910	0.080	0.079	0.244	0.164
Preoperative specular cd	Rho	-0.029	-0.080	0.256	0.278	0.117	0.125
	P	0.800	0.478	0.022	0.012	0.302	0.270
Preoperative specular cv	Rho	-0.008	-0.009	0.001	-0.064	0.045	0.041
	P	0.940	0.936	0.991	0.573	0.691	0.721
Preoperative CMT	Rho	-0.055	-0.109	0.008	-0.092	0.057	0.038
	P	0.628	0.335	0.944	0.417	0.614	0.738
Preoperative pachy	Rho	-0.158	-0.011	0.043	0.045	-0.041	-0.059
	P	0.162	0.920	0.704	0.689	0.717	0.600

SIA: surgically induced astigmatism, CMT: central macular thickness, CDE: cumulative dissipated ultrasound energy, BSS: balanced salt solution, Ac: anterior chamber, Cd: endothelial cell density, Cv: coefficient of variation, Pachy: pachymetry, P value: Student's t test, Rho: Spearman's rank correlation coefficients.

demonstrated that in the postoperative early period; there was a difference of induced astigmatism between a temporal and nasal limbal incision. They showed that a nasal incision would have a greater effect on corneal curvature alterations than a temporal incision because of being closer to the center of the cornea and wound. We also thought that the temporal incision causes less astigmatism so we performed all operations with temporal incisions.

Luo et al. (5), said that movement from 3,0 mm to 2,2 mm resulted less surgically induced astigmatism, but

1,8 mm incision did not provide any other benefit in reducing astigmatism. However the conclusion that they reached was the smaller is not always better. Moon et al. (8), compared 3 wound sizes, 2,5- 3,0 and 3,5 mm. And they found best values in 3,0 mm group about induced astigmatism. They said that the potential of an astigmatic shift may not always be reduced by a smaller incision. Mohammed et al. (9) studied SIA through 3.2 mm temporal incision. SIA was 0,71 D at 1 week, 0,63 D at 1 month and 0,26 D at 6 months. They showed that the induced

astigmatism at 6 months was lower than the first postoperative visit. Hayashi et al. (10) stated that the induced astigmatism was 0,74 D after 2.65 mm phacoemulsification surgery and 0,56 D after 2.00 mm phacoemulsification surgery at 2 months postoperatively. Wei et al.(11) found that SIA was lower in 2.5 mm group compared with 3.5 mm group at 4 weeks, but there was no statistically difference at 12 weeks from the operation. In our study 2,4 mm incision group induced less astigmatism than 2,8 mm group at month 1 and 3. That difference was significant at month 1 and 3.

Lucena et al. (12), found that loss of corneal endothelial cells was associated with CDE and volume of fluid used. Soliman et al. (13) showed that there was a correlation between endothelial cell loss and total ultrasound energy, aspiration time and total amount of BSS. Baradaran-Rafii A. et al. (14), showed that there was a powerful association between CDE and ECL but there was no relationship between total amount of BSS and ECL. In our study ECL was correlated with preoperative endothelial cell count, CDE and total us time. We didn't find any association between ECL and total fluid used.

Phacoemulsification became the most common intraocular surgery. Inflammatory response caused by surgery may worsen diabetic macular edema and Irvine-Gass syndrome (15). The release of prostaglandins mostly stimulates the inflammatory (16). Animal studies demonstrated that cataract surgery worsen macular edema and cause a defect in the outer blood-retinal barrier (17). In another research, it was shown that lenticular debris may cause to impaired inner blood-retinal barrier (18).

Even though the rate of positive angiographic findings of macular thickness increase can range from 9% to 19% with the modern phacoemulsification, it does not decrease visual acuity. After routine use of OCT, it has been detected that macular edema may occur subclinically after surgery. Macular thickness returns to baseline after several months of surgery, (19). Gharbiya et al. (20), demonstrated macular thickness increase after uncomplicated phacoemulsification surgery. But they could not find any statistically correlation between intraoperative factors (phaco time, CDE) and macular thickness change. Chen et al. (21), analyzed the influence of intraocular pressure on postoperative macular thickness during uncomplicated phacoemulsification surgery. They found a positive relation between the increase in macular thickness and the irrigation time in the subgroup of patients undergoing longer irrigation time. They proposed that intraocular pressure effect on macular thickness may be cumulative. Jagow et al. (22) discussed

macular edema in a similar study. They founded a mild increase of foveal thickness could be observed and it was not correlated with intraoperative factors and axial length. In our study we found a statistical correlation between axial length and macular thickness alteration. We could not find any relationship between macular thickness alterations, other surgical parameters and incision sizes.

Sethi et al. (23) studied the surgically induced astigmatism, endothelial cell loss and central corneal thickness compared with 2,2 mm and 2,8 mm incision size. They did not find any statistically significant difference between two groups in all parameters.

In conclusion, cataract surgery through 2,4 mm incision group had less surgically induced astigmatism than 2.8 mm group. We did not find any statistical difference between two groups in surgical parameters, endothelial cell loss and macular thickness alteration.

Informed consent: Retrospective study.

Authorship Contributions: The first and second authors contributed to conception, acquisition and interpretation of data and drafting. The third author contributed to statistical analyses and interpretation. The fourth and fifth author contributed to interpretation of data and revising the manuscript

Conflict of Interest: The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper.

Financial Disclosure: The authors declared that this study received no financial support.

References

1. Alio JL, Agdeppa MC, Rodriguez-Prats JL, Amparo F, Pinero DP. Factors influencing corneal biomechanical changes after microincision cataract surgery and standard coaxial phacoemulsification. *J Cataract Refract Surg* 2010; 30(6): 890-897.
2. Drews RC. Five year study of astigmatic stability after cataract surgery with intraocular lens implantation: comparison of wound sizes. *J Cataract Refract Surg* 2000; 26(2): 250-253.
3. Kohnen T, Lambert RJ, Koch DD. Incision sizes for foldable intraocular lenses. *Ophthalmology* 1997; 104(8): 1277-1286.
4. Lee KM, Kwon HG, Joo CK. Microcoaxial cataract surgery outcomes: comparison of 1,8 mm system and 2,2 mm system. *J Cataract Refract Surg* 2009; 35(5): 874-880.
5. Luo L, Lin H, He M, Congdon N, Yang Y, Liu Y. Clinical evaluation of three incision size-dependent phacoemulsification systems. *Am J Ophthalmol* 2012; 153(5): 831-839.

6. Kohnen S, Neuber R, Kohnen T. Effect of temporal and nasal unsutured limbal tunnel incisions on induced astigmatism after phacoemulsification. *J Cataract Refract Surg* 2002; 28(5): 821-825.
7. Simşek S, Yaşar T, Demirok A, Cinal A, Yılmaz OF. Effect of superior and temporal clear corneal incisions on astigmatism after sutureless phacoemulsification. *J Cataract Refract Surg* 1998; 24(4): 515-518.
8. Moon SC, Mohamed T, Fine IH. Comparison of surgically induced astigmatism after clear corneal incisions of different sizes. *Korean J Ophthalmol* 2007; 21(1): 1-5.
9. Pakravan M, Nikkhah H, Yazdani S, Shahabi C, Sedigh-Rahimabadi M. Astigmatic Outcomes of Temporal versus Nasal Clear Corneal Phacoemulsification. *J Ophthalmic Vis Res* 2009; 4(2): 79-83.
10. Hayashi K, Yoshida M, Hayashi H. Postoperative corneal shape changes: microincision versus small-incision coaxial cataract surgery. *J Cataract Refract Surg*. 2009 Feb;35(2):233-239.
11. Wei YH, Chen WL, Su PY, Shen EP, Hu FR. The influence of corneal wound size on surgically induced corneal astigmatism after phacoemulsification. *J Formos Med Assoc* 2012; 111(5): 284-289.
12. Lucena DR, Ribieiro MS, Messias A, Bicas HE, Scott IU, Jorge R. Comparison of corneal changes after phacoemulsification using BSS Plus versus Lactated Ringer's irrigating solution: a prospective randomized trial. *Br J Ophthalmol*. 2011; 95(4): 485-489.
13. Soliman M, Mahdy, Z Eid M, Abdel-Badei M, Hafez A, Bhatia J. Relationship between endothelial cell loss and microcoaxial phacoemulsification parameters in noncomplicated cataract surgery. *Clinical Ophthalmology* 2012;6: 503-510.
14. Baradaran-Rafii A, Rahmati-Kamel M, Eslani M, Kiavash V, Karimian F. Effect of hydrodynamic parameters on corneal endothelial cell loss after phacoemulsification. *J Cataract Refract Surg*. 2009; 35(4): 732-737.
15. Irvine SR. A newly defined vitreous syndrome following cataract surgery. *Am J Ophthalmol*. 1953; 36(5): 599-619.
16. Kim SJ, Flach AJ, Jampol LM. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in ophthalmology. *Surv Ophthalmol* 2010; 55(2): 108-133.
17. Tso MO, Shih CY. Experimental macular edema after lens extraction. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 1977; 16(5): 381-392.
18. Liu H, Demetriades AM, Xiao WH, Campochiaro PA, Vinore SA. Mouse model of post surgical breakdown of the blood-retinal barrier. *Curr Eye Res* 2004; 28(6): 421-426.
19. Vukicevic M, Gin T, Al-Qureshi S. Prevalence of optical coherence tomography-diagnosed postoperative cystoid macular edema in patients following uncomplicated phacoemulsification cataract surgery. *Clin Experiment Ophthalmol*. 2012; 40(3): 282-287.
20. Gharbiya M, Cruciani F, Cuzzo G et al. Macular thickness changes evaluated with spectral domain optical coherence tomography after uncomplicated phacoemulsification. *Eye (lond)* 2013; 27(5): 605-611.
21. Chen D, Zhu J, Li J, Ding XX, Lu F, Zhao Y. Effect of simulated dynamic intraocular pressure on retinal thickness measured by optical coherence tomography after cataract surgery. *Int J Ophthalmol* 2012; 5(6): 687-693.
22. von Jagow B, Ohrloff C, Kohnen T. Macular thickness after uneventful cataract surgery determined by optical coherence tomography. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2007; 245(12): 1765-1771.
23. Sethi HS, Saluja K, Naik MP. Comparative analysis of coaxial phacoemulsification with 2.2- and 2.8-mm clear corneal incisions. *Inth Ophthalmol* 2017; 31: 10792-10017.

Hirschsprung Hastalığı: Duhamel-Martin Deneyimlerimiz

Hirschsprung Disease: Duhamel-Martin Experiences

Veli Avcı*, Burhan Beger

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Van

ÖZET

Amaç: Kliniğimizde Hirschsprung Hastalığı tedavisinde uygulanan Duhamel ameliyatının Martin modifikasyonu ile ilgili deneyimlerimizi sunmak.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 ile Ekim 2017 tarihleri arasında Hirschsprung Hastalığı tanısı alan hastaların yaş, cinsiyet, başvuru zamanı, semptom-bulgular, konjenital anomaliler, tedavi metodları, rezekt edilen barsak uzunluğu, ameliyat sonrası ilk defekasyona kadar geçen süre, nazogastrik dekompresyon süresi, oral beslenmeye geçiş zamanı, ameliyat sonrası komplikasyonlar, hastanede yatış günü ile morbidite-mortalite açısından geriye dönük değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmadaki 53 hastanın 38'i erkek, 15'i kız idi. En sık başvuru nedeni kronik kabızlıktı (%81). Hastaların %15'inde ek konjenital anomali vardı. Tanı konulan hastaların %24'ünün yaşı bir aydan küçüktü. Tüm hastalara Duhamel-Martin yöntemi ile definitif cerrahi gerçekleştirildi. Ortalama 21 cm barsak rezeksiyonu yapıldı. Gaita çıkışları ameliyattan ortalama üç gün sonra gözlemlendi. Nazogastrik sonda ile takip süresi ortalama dört gündü.

Aganglionik barsak segmenti en sık rekto-sigmoid (%71) bölgede görüldü. Ameliyat sonrası en sık gelişen komplikasyon anal bölge enfeksiyonları (%25) idi. Bir hasta sepsis nedeni ile kaybedildi. Hastanede toplam yatış süresi ortalama 17 gündü.

Sonuç: Hirschsprung Hastalığının tedavisinde uygulanan Duhamel-Martin tekniğinde morbidite ve mortalite oranlarının düşük olması nedeni ile kliniğimizde yıllarca güvenle uygulanan cerrahi bir yöntem olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hirschsprung Hastalığı, Duhamel-Martin

ABSTRACT

Introduction: To present our experience about Martin modification of Duhamel method which is used in Hirschsprung's Disease treatment.

Materials and Methods: Between January 2012 and October 2017, patients which are diagnosed as Hirschsprung's Disease in our clinic were retrospectively evaluated according to age, sex, application time, symptom-signs, congenital anomalies, treatment methods, length of resected bowel, time of first post-operative defecation, duration of nasogastric decompression, first oral feeding time, postoperative complications, hospitalization time and morbidity-mortality.

Results: Of the 53 patients in the study, 38 were males and 15 were females. The most common cause of apy was chronic constipation (81%). 15% of the patients had additional congenital anomalies. 24% of the patients were younger than one month old. All patients underwent definitive surgery with Duhamel-Martin method. Mean bowel resection length was 21 cm. Defecation were observed after an average of three days after surgery. Follow-up period with nasogastric was four days on average. The aganglionic bowel segment was most commonly seen in the recto-sigmoid (71%) region. The most common postoperative complication was anal zone infections (25%). One patient died because of sepsis. The average length of hospitalization time was 17 days.

Conclusion: Due to the low morbidity and mortality rates in the Duhamel-Martin technique applied in the treatment of Hirschsprung's Disease, it has been a safe surgical method applied for years in our clinic.

Key Words: Child, Hirschsprung's Disease, Duhamel-Martin

Giriş

Hirschsprung Hastalığı (HH), kolonun myenterik ve submukozal sinir plexuslarında parasempatik ganglion hücrelerinin yokluğu sonucunda etkilenen segmentteki barsakta peristaltik aktivitenin olmaması ile karakterize bir hastalıktır (1-3).

HH 5000 doğumda bir görülür ve erkek çocuklarda daha sıktır. Belirtileri yenidoğan ile çocuk yaş grubunda değişkenlik göstermekle birlikte kabızlık ve abdominal distansiyon en sık bulgulardır. HH olan yenidoğanların %90'ında hayatın ilk 24 saatinde mekonyum çıkışı izlenmeyebilir. Fizik muayenede rektal tuşe ile fişkırtır tarzda gaita çıkışı tipiktir (1,4,5).

Tedavisi aganglionik barsak segmentinin çıkarılması ve proksimalindeki ganglionik segmentin anüse anastomoz edilmesidir (1,6,7). Cerrahi tedavi yöntemlerinden Duhamel ameliyatının değişik modifikasyonları (Grob, Soper, Ikeda, Roviralta ve Martin) Kuzey Amerika ve Kıta Avrupa'sında en yaygın uygulanan tekniklerdir (8). Bu çalışmada Duhamel ameliyatının Martin modifikasyonu ile ilgili deneyimlerimizi sunmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma için 24.11.2017-02 sayılı yerel etik kurulu onayı alınıp; Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildi.

Hastanemiz Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Ocak 2012 ile Ekim 2017 tarihleri arasında HH tanılı 53 hasta yaş, cinsiyet, ağırlık, başvuru zamanı, semptom-bulgular, konjenital anomaliler, tedavi metodları, ameliyat sonrası ilk defekasyona kadar geçen süre, nazogastrik (NG) dekompresyon süresi, oral beslenmeye geçiş süresi, rezeke edilen barsak uzunluğu, ameliyat sonrası komplikasyonlar, hastanede yatış süresi ile morbidite-mortalite açısından geriye dönük olarak değerlendirildi.

Tanıda öykü, klinik bulgular, ayakta direkt karın grafisi ve baryumlu kolon grafisinden yararlanıldı. Kesin tanı rektal biyopsi ile konuldu.

Tanı alan hastalara ilk seansta kolostomi açıldı. Bir yaş-10 kilogram üzeri olan hastalarda definitif cerrahi planlandı. Cerrahi teknik olarak Duhamel ameliyatının Martin modifikasyonu uygulandı. Ameliyatta pull-through işlemi, abdominoperineal yolla GIA stapler yardımı ile tamamlandı. Taburculuk sonrası hastalar iki yıl boyunca düzenli takibe alındı.

Bulgular

HH tanısı alan hastaların 38 (%72)'i erkek, 15 (%28)'i kız olup, erkek/kız oranı 5/2 idi. Başvuru yaşı beş gün ile altı yaş arasında değişkenlik gösterdi. En sık başvuru nedeni kabızlıktı. Hastaların 10 (%19)'unda ek konjenital anomali saptandı. En sık görülen anomaliler anal atrezi ve Down Sendromuydu.

Tanıda 42 hastada kolon grafisinde tansiyonel zone saptandı. Ancak kesin tanı rektal biyopsi ile konuldu. Biyopsi sonucu ganglion negatif olanlara kolostomi açıldı. Definitif cerrahi, hastalar ortalama 13 aylık ve 11 kilogram iken gerçekleştirildi. Bu yaş ve kiloya gelene kadar hastaların ailelerine distal kolostomi ağzından

serum fizyolojik ile barsak yıkama eğitimi verildi. Hastalar belirli aralıklar ile kontrole çağrıldı.

Aganglionik barsak segmenti en sık rekto-sigmoid bölgede (% 71) görüldü. Hastaların 49 (%92)'u iki seansta, 4 (%8)'ü üç seansta ameliyat edildi.

Anal atrezili dört hastaya kolostomi açılması sırasında alınan biyopside ganglion negatif saptandı. Bunun üzerine ikinci seansta pull-through işlemi ile beraber anorektoplasti yapıldı. Son ameliyatta karın içinde oluşan bridler açıldı ve kolostomi kapatıldı.

Hastalarda ortalama 21cm barsak rezeksiyonu yapıldı. Definitif cerrahiden ortalama üç gün sonra gaita çıkışı gözlemlendi. NG sonda ile ortalama takip süresi dört gündü. Dördüncü günün sonunda oral alıma geçildi.

Hastaların 17 (%32)'sinde ameliyat sonrası komplikasyon gelişti (Tablo 1). En sık gelişen komplikasyon anal bölgede oluşan enfeksiyonlarıydı (%25). Anal bölge enfeksiyonları geçiren altı hastaya başka komplikasyonlarda eşlik etti. Hastalarımızın biri (%2) sepsis nedeni ile kaybedildi.

Hastanede yatış süresi komplikasyonlu hastalarda daha fazla olmakla birlikte ortalama 17 gündü.

Tartışma

Yenidoğanlarda distal intestinal obstrüksiyonun en sık nedeni olan HH için yapılan birçok çalışmada daha sık erkeklerde görüldüğü ve en sık bir aydan daha küçük bebeklerde tespit edildiği bildirilmektedir (1,2,6,7). Çalışmamızda literatüre uygun olarak erkeklerde (%72) daha sık görüldü. Ancak 0-1ay arası 13 (%25) hastada HH tespit edilmişken, 1ay-1 yaş arasında ise 19 (%35) hastada HH tespit edildi. Çalışmamızdaki yenidoğan grubu hastaların azlığı sosyo-ekonomik olarak az gelişmiş bölgelerde yaşayan ailelerin geç başvurusuyla ilişkilendirildi.

HH ilk olarak Danimarkalı bir çocuk doktoru olan Harald Hirschsprung tarafından tanımlandı. Hirschsprung'a göre enterik sinir sisteminin bir bozukluğu sonucu aganglionik konjenital megakolon oluşur (9). Distal kolonda ganglion hücrelerinin bulunmaması fonksiyonel tıkanıklığa neden olur (10). Bunun sonucunda da hastalarda kabızlık, karında şişlik, kusma, ishal ve barsak perforasyonları oluşabilir (6,11). Klinik bulgular her ne kadar HH için şüphe uyandırır da; tanı için ayakta düz karın grafisi, anorektal basınç ölçümü ve kolon grafisinden yararlanılabilir (2,9). Ayakta düz karın grafisinde hava-sıvı seviyelerinin olması, kolon grafisinde geçiş zonunun görülmesi HH için şüphe uyandırır (6). Anal manometrede internal

Tablo 1. Hastalardaki genel bulgular

Başvuru esnasındaki yaşlar	Hasta sayısı	Yüzde (%)
0-1 ay	13	25
1ay – 1yaş	19	35
2yaş	11	21
3 yaş	5	9
4 yaş	2	4
5 yaş	2	4
6 yaş	1	2
Semptom ve Bulgular		
Kabızlık	43	81
Abdominal distansiyon	38	72
Kusma	19	36
Tuşede fişkırr tarzda gaita	16	30
İshal	8	15
Barsak perforasyonu	3	6
Ek Anomaliler		
Anal atrezi	3	6
Down Sendromu	3	6
Kardiyak patoloji	2	4
İnguinal herni	1	2
Meckel Divertikülü	1	2
Agangliyonik segment bölgeleri		
Rekto-sigmoid	38	71
İnen kolon	4	8
Transizyonel kolon	4	8
Çıkan kolon	7	13
Komplikasyonlar		
Anal enfeksiyonlar	13	25
Brid İleus	4	8
Enterokolit	3	6
Sepsis	2	4
Anal darlık	1	2

anal sfinkterde gevşeme olmaması HH'yi desteklemekle beraber, bu yöntem bir aydan küçük infantlarda kullanışlı değildir (1). HH'nin kesin tanısı rektal biyopside agangliyonik segmentin saptanmasına dayanır (2,12). Bizim kliniğimizde de 42 hastaya kolon grafisi çekildi. Şüpheli vakalara kesin tanı için rektal biyopsi yapıldı.

HH'de ek anomaliler % 11-30 oranında görülür (8). Öztürk ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmaya göre de ek anomali sıklığı %20 olup, en sık görülen anomali ise anorektal malformasyonlardır (6). Bizim çalışmamızda da %20 oranında ek anomali saptanmış olup, en sık anomaliler anal atrezi ve Down Sendromu idi. HH tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi iki aşamalı olup birinci aşamada ganglion pozitif barsak segmentinden

kolostomi açılır. Hasta bir yaş sonrası ve en az 10 kilograma ulaştığında definitif cerrahi planlanır (2). Sağaltımda en sık Duhamel, Swenson ve Soave'nin endo-rektal pull-through ameliyatları uygulanır(7,13,14).

Duhamel ameliyatında sık kullanılan bir yöntem olan Martin tekniğinde retrorektal çekme prosedürü uygulanır. Bu yöntem rektum eksizyonu gerektirmektedir. Rektum arka duvarından indirilen gangliyonik kısım agangliyonik olan rektumla yan yana anastomoz edilip bir poş oluşturulur (15). Çalışmamızda tüm hastalar Duhamel-Martin tekniği ile ameliyat edildi. Bu prosedürün kolay uygulanabilir olması, rektum arkasından sınırlı pelvik diseksiyon gerektirmesi ve

pelvik sinirlerin yaralanma riskinin düşük olması nedeniyle tercih edildi.

HH cerrahisinde uygulanan bütün tekniklerle ilişkili komplikasyonlar görülebilmektedir (13,14). En sık görülenleri kabızlık, kusma, enterokolit, barsak obstrüksiyonu ve ostomi prolapsusu (2,16,17) olup; kabızlık ve enterokolit geç dönem komplikasyonlardır (6). HH'de mortalitenin en sık nedeni olan enterokolitin görülme olasılığı, Martin tekniğinde tek seanslı cerrahi yöntemlere göre daha azdır (7). Kliniğimizde HH ameliyatı sonrası en sık görülen komplikasyon anal bölge enfeksiyonlarıydı (%25). Bu enfeksiyonlar cilt bakımı ve antibiyoterapi ile tedavi edildi. . Entrokolit atağı olan 3 hastamız uygulanan antibiyoterapi ve rektal irrigasyon ile tedavi edildi. Anal stenozu olan bir hastamız ise dilatasyon programına alındı.

Yapılan birçok araştırmaya göre HH ensik rektosigmoid bölgeyi tutmaktadır (6,18). Ayrıca definitif cerrahi esnasında rezeke edilen barsak segment uzunluğu da bir çalışmaya göre ortalama 17 cm bildirilmiştir (17). Bizim çalışmamızda HH 38 (%71) hastada rektosigmoid bölgede saptandı ve rezeke edilen barsak segmenti ortalama 21 cm bulundu.

Ameliyat sonrası kusma ve distansiyonun engellenmesi için tüm hastalar NG sonda ile dekomprese edilir. NG'den gelen içerik azalınca ve hastanın gaita çıkışı başlayınca oral alıma geçilir. Karaca ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada NG sonda ile takip süresi ortalama 6,4 gün iken, oral beslenmeye geçiş 8,7 gün ve ilk defekasyon 3,2 günde olmuştur (17). Kliniğimizde ise hastalara ortalama dört gün boyunca NG ile dekompresyon uygulandı. Daha sonra NG sondaları çekilen hastalara oral alım başlatıldı. Çalışmamızda ilk defekasyon ameliyattan ortalama üç gün sonra görüldü.

Çok seanslı yöntemlerle yapılan ameliyatların tek seanslılara göre yatış süreleri daha fazladır (17,19). Bu da çok seanslı yöntemlerin bir dezavantajı olarak kabul edilmektedir. Özaydın ve arkadaşlarının yaptığı tek seanslı ameliyatlar ile ilgili çalışmada ortalama yatış süresi altı gün olarak bildirildi (19). Bizim çalışmamızda tüm seanslar için toplam ortalama yatış süresi 21 gün bulundu. Ancak tek seanslı cerrahi yapılan çalışmalarda hastaların enterokolit atakları nedeniyle olan yatış sürelerinin eklenmemiş olduğunu düşünmekteyiz.

HH cerrahisi sonrası mortalite oranları düşüktür. Bir çalışmada mortalite %2, başka bir çalışmada ise %1 olarak bildirilmiştir (6,14). Bizim çalışmamızda ise mortalite oranı %2 (n=1) ile literatüre benzer bulunmuştur.

Sonuç olarak Hirschsprung Hastalığında uyguladığımız Duhamel-Martin yöntemi uzun yatış süresi ve çok seanslı cerrahi dezavantajlarına sahipken; genitoüriner sistem innervasyon hasarına sebebiyet vermemesi, kolay uygulanabilir olması ve mortalitenin en sık nedeni olan enterokolitin az görülmesi çok daha önemli bir avantaj olarak kabul edildi. Bu sebeple Hirschsprung Hastalığının cerrahi tedavisinde Duhamel-Martin yönteminin kullanılmasının faydalı olabileceği kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Göksüğü SB, Bekdaş M, Kara B, Tarakçı N, Altunhan H, Öztürk H ve ark. Yenidoğan Kabızlığında Unutulmaması Gereken Bir Tablo; Hirschsprung Hastalığı. Abant Tıp Dergisi 2015; 1: 4.
2. Kutsal E. Olgu Sunumu: Hirschsprung Hastalığı (Doğumsal Agangliyonik Megakolon). Sted 2014; 13: 6: 232.
3. Hepyanar V, Atabek C, Akın O, Erdeve Ö, Sarıcı SÜ, Öztürk H. Yenidoğan döneminde atipik ortaya çıkışlı bir Hirschsprung olgusu. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 105-107.
4. Dasgupta R, Langer JC. Evaluation and management of persistent problems after surgery for Hirschsprung disease in a child. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46(1): 13-19.
5. de Lorigan F, Boeckxstaens GE, Benninga MA. Symptomatology, pathophysiology, diagnostic work-up, and treatment of Hirschsprung disease in infancy and childhood. Curr Gastroenterol Rep 2007; 9(3): 245-253.
6. Öztürk H, Otçu S, Önen A, Dokucu Aİ, Gedik Ş, Yücesan S. Hirschsprung Hastalığı: 18 yıllık deneyimimiz. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2002; 16(3): 101-106.
7. Mao YZ, Tang ST, Li S. Duhamel operation vs. transanal endorectal pull-through procedure for Hirschsprung disease: A systematic review and meta-analysis. J Pediatr Surg 2017 Oct 16. pii: S0022-3468(17)30671-30671.
8. Holschneider A, Ure BM: Hirschsprung's disease, in Aschcraft KW, Murphy JP, Sharp RJ, Sigalet DL, Synder CL (eds): Pediatric Surgery. 3rd ed. Philadelphia. W.B. Saunders Company 2000; p:453.
9. Zani A, Eaton S, Morini F, Puri P, Rintala R, van Heurn E et al. European Paediatric Surgeons' Association Survey on the Management of Hirschsprung Disease. European Journal of Pediatric Surgery 2017; 27(01): 096-101.
10. Grosfeld JL. Hirschsprung's disease: A historical perspective-1691–2005. In: Holschneider A, Puri P, eds. Hirschsprung's Disease and Allied Disorders. Berlin, Germany: Springer-Verlag 2008; 1-12.

11. Kolođlu MB, Yenidođan. Bebeklerde Hirschsprung Hastalđı. *Turkiye Klinikleri J pediatr Surg* 2008; 1(2): 52-62.
12. Martucciello G, Ceccherini I, Lerone M, Jasonni V. Pathogenesis of Hirschsprung's disease. *J Pediatr Surg* 2000; 35(7): 1017-1025.
13. Yađmurlu A. Hirschsprung Hastalđı Sađaltımında Laparoskopik Cerrahi. *Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Surgery Special Topics* 2009; 2(2): 43-47.
14. Baskın D, Kabul E, Tander B, Karadađ CA, Yalçın M. Duhamel operasyonundan sonra grlen barsak sorunları. *Pediatric Cerrahi Dergisi* 2002; 16(3): 107-111.
15. Doodnath R, Puri P. A systematic review and meta-analysis of Hirschsprung's disease presenting after childhood. *Pediatr Surg Int* 2010; 26(11): 1107-1110.
16. Bufo AJ, Che MK, Shah R, Gross E, Cyr N, Lobe TE. Analysis of the Costs of Surgery for Hirschsprung's Disease: One-Stage Laparoscopic Pull-Through Versus Two-Stage Duh. amel Procedure. *Clinical pediatrics* 1999; 38(10): 593-596.
17. Karaca İ, Karkınar A, Trk E, Temir G, Uçan B, Uçuk E ve ark. Hirschsprung Hastalđında Duhamel-Martin ve transanal endorektal pullthrough ameliyatlarının sonuçlarının karřılařtırılması. *Çocuk Cerrahisi Dergisi* 2007; 21(1): 20-24.
18. Garcia R, Arcement C, Hormaza L, Haymon ML, Ward K, Velasco C. et al. Use of the recto-sigmoid index to diagnose Hirschsprung's disease. *Clin Pediatr (Phila)* 2007; 46(1): 59-63.
19. zaydın S, Beřik C, Gvenç , zaydın İ, Çelebi S, Sander S. Hirschsprung Hastalđı'nın tedavisinde transanal endorektal pull-through ameliyatında bařlangıç deneyimlerimiz. *Çocuk Cerrahisi Dergisi* 2016; 30(1): 9-13.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Başvuran Hastaların gülüş estetik indeksinin değerlendirilmesi

Evaluation of the smile esthetic index of the patients in Van Yuzuncu Yil University Faculty of Dentistry

Hacer Şahin Aydınurt^{1*}, Ersen Bilgili²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD, Van

²Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD, Edirne

ÖZET

Amaç: Estetik algı, kişiden kişiye değişmektedir. Kişisel deneyimler ile sosyal çevrenin bireyin estetik algısında etkili olduğu kabul edilmektedir. Yüz estetiğinde ise gözler kadar ağız bölgesinin de önemli olduğu literatürde belirtilmektedir. Estetik özelliklerin dentofasiyal yapılaraya uygulanmasında değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden en yenisi Rotundo ve ark. tarafından geliştirilen gülüş estetik indeksi (GEİ) değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran hastaların gülüş estetiğinin GEİ kullanılarak değerlendirilmesidir.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 50 kadın, 50 erkek olmak üzere toplam 100 hasta dahil edilmiştir. Hastalardan alınan fotoğraflar üzerinde GEİ kriterlerine bağlı kalarak gülüş estetiği değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre erkeklerin GEİ skorları kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha yüksek bulunmuştur. Yaş grupları arasında GEİ skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Çalışmaya katılan toplam 100 bireyin GEİ skoru 6.545 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmaya katılan bireylerin en sık karşılaştığı ve estetiği olumsuz etkileyen faktörlerin; doğru yüz orta hattına sahip olunmaması, diş kron uyumsuzlukları, diastema ve interdental papil kaybına bağlı olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: GEİ, klinikte uygulanabilen, yumuşak ve sert dokuları bir arada değerlendiren ve en önemlisi objektif değerler ortaya koyan bir indekstir. Bu çalışma GEİ'nin klinik olarak uygulandığı, kadın-erkek ve yaş grubuna göre değerlendirmelerinin karşılaştırıldığı literatürdeki ilk çalışmadır. Gülüş estetiğinin hem sağlık hem de sosyal ihtiyaçların belirlenmesinde önemli bir faktör olduğu göz önüne alınmalıdır ve bu konuda daha fazla literatür çalışmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gülüş estetiği, gülüş estetik indeksi, diş, estetik

ABSTRACT

Objective: Aesthetic perception varies from person to person. It is accepted that personal experience and social environmental are influential on the aesthetic perception of the person. Various methods are used to apply aesthetic properties to the dentofacial structure. The most recent of these methods is the evaluation of the smile esthetic index (SEI) which was developed by Rotundo et al. The purpose of this study was to evaluate the smile aesthetics of patients by using SEI in Van Yuzuncu Yil University Faculty of Dentistry.

Material and Methods: A total of 100 patients, 50 female and 50 male, were included in this study. The smile aesthetics were evaluated according to the criteria of SEI on the photographs taken from the patients.

Results: According to the results obtained, men's SEI scores were found to be higher than women, although not statistically significant. There was no statistically significant difference between the age groups in terms of SEI score. Mean SEI score of a total 100 individuals participating in this study was calculated as 6.545 in this study. Factors that are most frequently encountered by the individuals participating in this study and which negatively affect aesthetics were; absence of the correct facial midline, correct tooth/crown alignment, existence of visible diastema and interdental papillary loss.

Conclusion: SEI is a clinically applicable index that evaluates soft and hard tissues together and most importantly reveals objective values. This is the first study in the literature SEI with clinically applied, comparing male-female and age-group assessments. It should be considered that smile aesthetics is an important factor and it is thought that further literature study is needed.

Key Words: Smile esthetic, smile esthetic index, tooth, esthetic

Giriş

Fiziksel güzellik, günümüzde önemli bir sosyal konudur ve yüz estetiği bunun önemli anahtarlarından biridir (1, 2). Yüz estetiğinde ise %34 ile gözler, %31 ile ağız önem teşkil eder (2, 3). Diş ve gülüş estetiğinin önemli yer tuttuğu yüz çekiciliğinin sadece ikili ilişkilerde değil; özgüven, psikolojik iyilik ve sosyal davranışlarda da belirleyici olduğu hatta yüz çekiciliğine sahip kişilerin okul ve iş görüşmelerinde ve eş seçiminde dahi daha başarılı oldukları bilinmektedir (4-7). Bu sebeple gülüş estetiği özellikle de bir diş tedavisinin gerekli olduğu durumlarda hastalar için önemli bir endişe kaynağı haline gelmektedir. Bununla beraber, güzellik kavramının ölçülebilirliğin ötesinde olduğu düşünülmektedir. Bir taraftan ortodontistler ve kranyofasiyal biyologlar dentofasiyal estetiği yeniden tanımlamaya çalışsa da, diğer taraftan öznel bakış açısı ve gülüş değerlendirmesinin güvenilirliği ile ilgili soru işaretleri de artmaktadır. Ayrıca bu ikilemin henüz estetiğin uygun ölçüm yöntemlerinin geliştirilememiş olmasından mı yoksa estetiğin ölçülemez oluşundan mı kaynaklandığı da bir soru işaretidir (8).

Estetik özelliklerin dentofasiyal yapılara uygulanmasında değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan yöntemler daha objektif verilere dayanan dental estetik indeksi, gülüş indeksi, modifiye gülüş indeksi ile daha subjektif verilere dayanan görsel analog skala ve Q-Sort analizi uygulamalarıdır (8-14). Bunlardan dental estetik indeksi tablosunda dişlerin sayı, boyut, çapraşık veya boşluklu yapıda olması ön planda iken; yumuşak dokularla ilgili bir inceleme olmaması gibi bir handikap bulunmaktadır (11). Gülüş indeksi, gülüş anındaki horizontal genişliğin dikey boyuta oranına bağlıken (13), modifiye gülüş indeksi lateral komissür mesafesinin orta hattaki inter-vermillion mesafesine oranına bağlıdır ve bu iki indeks sadece gülüş genişliği hakkında orantısal bir bilgi vermekle yetinmektedir (14). Farklı gözlemcilerin vakaları en estetikten en az estetiğe göre sıralamasına dayalı şekilde yapılan görsel analog skala ve var olan vakaların en estetik ve en az estetik olanlarının defalarca dışarıda bırakılarak ortalama estetik olanları bulup diğerlerinin bunlara göre yorumlandığı Q-Sort analizleri ise tamamen subjektif analizlerdir. Tamamen subjektif olmaları nedeniyle gözlemciler arasında düşük uyuma sahiplerdir (4,8,15).

Rotundo ve ark. (16) ortaya koyduğu “gülüş estetik indeksi (GEİ)”, hem diş hem de yumuşak

dokuları incelemesi ile objektif verilere dayanan diğer indekslere göre çok daha detaylı bir analiz olarak karşımıza çıkmaktadır. GEİ skoru 0 (çok kötü) ile 10 (çok iyi) arasında değer alabilmektedir. GEİ’ye göre dişlerin değerlendirilmesinde renk, şekil, pozisyon gibi temel karakteristikler; dişetin değerlendirilmesinde serbest dişeti kenar pozisyonu (santral ve kaninlerde aynı hizada, laterallerde bundan 1 mm aşağıda olması beklenir), gülüş anında görünen dişeti miktarı, dişetin rengi ve herhangi bir skar varlığı gibi faktörler belirleyicidir (16-18). Araştırmacılar GEİ’nin klinik araştırmalarda ve rutin klinik uygulamada tedavi öncesi ve tedavi sonrası estetiği karşılaştırmak için kullanılabilir için tekrarlanabilir bir yöntem olduğunu belirtmektedir (16).

Bu bilgiler ışığında bu çalışmada hem yumuşak hem sert dokuların değerlendirildiği objektif bir değerlendirme modeli olan GEİ indeksinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastaların gülüş estetiğinin GEİ kullanılarak değerlendirilmesi ve cinsiyet, yaş farklılıklarının GEİ üzerinde etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne dental tedavileri için başvuran 100 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan hastaların 50’si kadın, 50’si erkektir. Çalışmaya katılan bireylerin ortalama yaşı 31.68 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın etik kurul onayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; 18-60 yaş arasında olmak, çalışmaya katılmayı kabul etmek ve gülüş alanında bozukluğa sebep olacak herhangi bir travma veya patoloji hikayesi bulunmamak olarak belirlenmiştir. Tüm hastalara aydınlatılmış onam formu imzalatılmıştır. Hastalardan gülümseme esnasında frontal açıdan fotoğrafları alınmıştır (Şekil 1-4). Alınan fotoğraflar biri oral radyolog (EB), biri periodontolog (HŞA) olan iki araştırmacı tarafından GEİ’ye göre değerlendirilmiştir (Şekil 5-6). GEİ indeksinde her hasta için 10 maddelik incelemeler yapılmıştır. Bu maddeler:

1. Doğru gülüş hattı: Üst santral dişlerin insizal kenarı konveks bir hat oluşturacak şekilde kanin dişlerin tüberküllerinden aşağıda mı ve bu hat alt dudak kenarı ile bir uyum gösteriyor mu?

2. Doğru yüz orta hattı: Yüz orta hattı, santral dişlerin arasından geçen dental orta hat ile herhangi bir sağ-sol asimetrisine neden olmayacak şekilde uyumlu mu?
3. Doğru diş/kron uyumu: Görünen dişler üç boyutlu uzayda rotasyon, ekstrüzyon, inklinasyon gibi bir malpozisyona sahip olmaksızın uyumlu mu?)
4. Görülebilir diş deformitesi yokluğu: Görünen dişler herhangi bir abrazyon ya da koronal displazi göstermiyor mu?
5. Görülebilir diş renklenmesi yokluğu: Görünen dişler herhangi bir renklenmeye sahip olmaksızın homojen görüntü veriyor mu?
6. Görülebilir dişeti renklenmesi yokluğu: Görünen dişeti herhangi bir amalgam tatuaj, inflamasyon veya daha önce yapılan greftten kalma bir beyazlık nedeniyle ortaya çıkan bir renklenmeye sahip olmaksızın, homojen görüntü veriyor mu?
7. Görülebilir dişeti çekilmesi yokluğu: Görülebilir dişlerin marjinal dişeti bölümleri mine sement sınırını örtecek şekilde doğru pozisyonda mı?
8. Görülebilir dişeti büyümesi yokluğu: Gingival profil komşu bukko-lingual alanla herhangi bir dişeti büyümesine sebep olmadan girift bir yapı oluşturacak şekilde uyumlu mu?

9. Görülebilir dişeti skar yokluğu: Görülebilir dişeti yüzey dokusu herhangi bir yarık ya da skar göstermeyen şekilde homojen mi?

10. Görülebilir diastema ve/veya kayıp interpapil yokluğunu değerlendirmektedir.

Her araştırmacı bu on soruda “evet” yanıtına 1 puan, “hayır” yanıtına 0 puan vermiştir ve toplam GEİ skorları elde edilmiştir. Araştırmacıların toplam GEİ skorlarının ortalaması alınarak “toplam GEİ skoru ortalaması” hesaplanmıştır.

Çalışmaya katılan hastalar kadın-erkek ve yaş gruplarına göre gruplara ayrılarak değerlendirilmiştir. Hastalar 18-34, 35-50 ve 50 yaş üzeri olmak üzere 3 yaş grubuna ayrılmıştır.

İstatistiksel Analiz: Her iki gözlemci, her hastaya ait her soru için verdikleri skorları Microsoft Excel programına ayrı ayrı kaydetmiş, daha sonra iki gözlemcinin verileri birleştirilmiş ve SPSS 22.0 programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Veriler normal dağılım göstermediği için verilerin değerlendirilmesinde non-parametrik testlerden olan Goodman ve Kruskal Tau testi kullanılmıştır. İki farklı araştırmacının toplam skor değerlendirmesini karşılaştırmak amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Yaş gruplarının arasında fark olup olmadığını tespit etmek için Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır.

Şekil 1-4. Hastalardan frontal açıdan alınan gülüş fotoğrafları.

Şekil 5-6. GEİ kriterlerinin açıklanması.

Bulgular

Çalışmaya katılan hastaların yaşları 18-60 arasında değişmektedir ve hastaların yaş ortalaması 31.68 olarak hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi'ne başvuran hastaların GEİ göre toplam skorlarının ortalaması 6.545 olarak bulunmuştur.

Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede 18-34 yaş arasında bulunan bireylerin (n=34) toplam GEİ skoru 10 üzerinden 6.96 bulunmuştur. 35-50 yaş arasında bulunan bireylerin toplam GEİ skoru (n=34) 10 üzerinden 5.84 olarak hesaplanmıştır. Elli yaşın üzerinde bulunan hastaların (n=32) toplam GEİ değeri ise 10 üzerinden 6.12 olarak kaydedilmiştir. Yaşa göre yapılan değerlendirmelerde 18-34 yaş arasında, 35-50 yaş arasında ve 50 yaş üzerinde olan bireylerin toplam GEİ skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır ($p>0.05$).

Çalışmaya katılan 50 kadın ve 50 erkek hasta arasında toplam GEİ skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır ($p>0.05$). Kadın hastaların toplam GEİ skoru ortalaması 6.37 iken erkek hastaların toplam GEİ ortalaması 6.77 olarak kaydedilmiştir.

Tablo 1'de iki araştırmacının GEİ parametrelerine verdikleri skorların frekans analizi ve araştırmacılar arasındaki uyum yüzdesi gösterilmektedir. Toplam 100 hastanın 1. araştırmacı (HŞA) 61'inin, 2. araştırmacı ise 62'sinin doğru gülüş hattına sahip olduğunu tespit etmiştir. Doğru gülüş hattının belirlenmesinde çalışmacılar arası uyum 0.959 olarak bulunmuştur. Doğru yüz orta hattı için her iki araştırmacı da 53 kişinin orta hattında sapma olduğunu belirtmiştir. Araştırmacılar arasındaki uyum 1 olarak bulunmuştur. Toplam 100 hastanın doğru diş kron uyumu için 1. araştırmacı 46 hayır, 54 evet cevabı vermiştir. İkinci araştırmacı ise 47 hastanın diş kron uyumunu yanlış, 53 hastanın ise diş kron uyumunu doğru bulmuştur. Araştırmacılar arası uyum 0.961 olarak bulunmuştur. Görülebilir diş deformitesine 1. araştırmacı 61 hastada rastlamadığını belirtirken, 2. araştırmacı 59 hastada görülebilir diş deformitesinin bulunmadığını kaydetmiştir. Araştırmacıların görülebilir diş deformitesinin yokluğu sorusuna cevapları 0.92 olarak bulunmuştur. Görülebilir diş renklenmesinin 1. araştırmacı 39 hastada bulunmadığını belirtirken, 2. araştırmacı ise 38 hastada görülebilir diş renklenmesinin bulunmadığını kaydetmiştir. Görülebilir diş

Tablo 1. Soruların ayrı ayrı skor değerleri ve Goodman&Kruskal Tau analiziyle uyum incelemesi

GEİ parametreleri	Skor	1.Araştırmacı	2.Araştırmacı	Goodman&Kruskal Tau Skoru ^a
1. Doğru gülüş hattı	0	39	38	0.959
	1	61	62	
2. Doğru yüz ortahattı	0	53	53	1
	1	47	47	
3. Doğru diş/kron uyumu	0	46	47	0.961
	1	54	53	
4. Görülebilir diş deformitesi yokluğu	0	39	41	0.92
	1	61	59	
5. Görülebilir diş renklenmesi yokluğu	0	61	62	0.959
	1	39	38	
6. Görülebilir dişeti renklenmesi yokluğu	0	22	22	1
	1	78	78	
7. Görülebilir dişeti çekilmesi yokluğu	0	17	19	0.873
	1	83	81	
8. Görülebilir dişeti büyümesi yokluğu	0	9	9	1
	1	91	91	
9. Görülebilir dişeti skar yokluğu	0	3	4	0.742
	1	97	96	
10. Görülebilir diastema ve/veya kayıp interdental papil yokluğu	0	53	55	0.923
	1	47	45	

^a Araştırmacılar arası uyum katsayısı

Tablo 2. Mann-Whitney U analizi ile iki arařtırmacının toplam uyumunun incelenmesi.

	Skor	1.Arařtırmacı	2.Arařtırmacı	Mann - Whitney U Skoru
Gözlemciler arası uyum	0	342	350	0.981
	1	658	650	
Sıra Ortalaması		100.41	100.60	

renklenmesi yokluęu sorusuna iki arařtırmacının verdikleri cevaplar arasındaki uyum 0.959 olarak bulunmuřtur. Her iki arařtırmacı da yalnızca 22 hastada görülebilir diřeti renklenmesi bulunmadığını kaydetmiřtir. Görülebilir diřeti renklenmesi yokluęu sorusuna iki arařtırmacının verdikleri cevaplar arasındaki uyum 0.959 olarak bulunmuřtur. Görülebilir diřeti çekilmesi yokluęu sorusuna 1. arařtırmacı 17 hastada hayır cevabı verirken, 2. arařtırmacı 19 hastada hayır cevabı vermiřtir. Görülebilir diřeti çekilmesi yokluęu sorusunda arařtırmacılar arasındaki uyum 0.873 olarak bulunmuřtur. Görülebilir diřeti büyümesini her iki arařtırmacı da yalnızca 9 hastada tespit etmiřtir. Arařtırmacılar arasındaki uyum bu maddede 1 olarak hesaplanmıřtır. Görülebilir diřeti skar dokusuna 1. arařtırmacı yalnızca 3 hastada rastladığı belirtirken, 2. arařtırmacı 4 hastada tespit ettiğini belirtmiřtir. Skar dokusunun var olup olmadığını tespit etmek için olan bu maddede arařtırmacılar arasındaki uyum 0.742 olarak hesaplanmıřtır. Görülebilir diastema ve/veya interpapil yokluęu sorusunda 1. arařtırmacı 47 evet cevabı verirken, 2. arařtırmacı 45 evet cevabı vermiřtir. Bu maddede arařtırmacılar arası uyum 0.923 olarak tespit edilmiřtir. Tüm veriler üzerinden iki arařtırmacının uyumu deęerlendirildiğinde, arařtırmacılar arasında yüksek uyum % 98.1 gözlenmiřtir (Tablo 2).

Tartıřma

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dıř Hekimlięi Fakültesi'ne bařvuran 100 hasta üzerinde yapılan bu çalıřma sonucunda katılımcıların ortalama GEİ skoru 6.545 olarak hesaplanmıřtır. İstatistiksel olarak anlam ifade etmese de GEİ skorları kadın hastalarda erkeklerden daha düşük bulunmuřtur. Yař grupları arasında GEİ skorları açısından istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı tespit edilmiřtir. Skorlamayı yapan arařtırmacılar arasında yüksek uyum olduęu gözlenmiřtir.

Bir gülüřün objektif deęerlendirmesi, sadece bir hastanın estetik durumunun ölçülmesi için bir fırsat sağlamaz, aynı zamanda tedavi edilen bir klinik vakanın preoperatif ve postoperatif estetik durumunun ve dolayısıyla bir tedavi sonucunun

kalitesinin karřılařtırılmasını kolaylařtırır (16). Literatürde yüz çekicilięinde diř ve gülüř estetięinin önemli yer tuttuęu, özgüven, psikolojik iyilik ve sosyal davranıřlarda da belirleyici olduęu ifade edilmektedir (4-7). Amerikan Kozmetik Diř Hekimlięi Akademisi tarafından yapılan bir arařtırmada hastaların % 89'unun fiziksel çekicilik ve benlik saygısını artırmak için kozmetik diř tedavisine bařlamayı kararlařtırdığını bildirilmiřtir (19). Rotundove ark. (16) gülümsemenin estetik ölçümünü amaçlayan geçerlilięi ve güvenilirlięi istatistiksel olarak ispatlanmış bir yöntemeye dair literatürde hiçbir veri bulunmadığını belirtmektedir. Bu amaçla GEİ indeksini geliřtirmişlerdir. GEİ yumuřak ve sert dokuları birlikte inceleyen aynı zamanda ölçülebilirlik dolayısıyla objektif bir deęerlendirmeye olanak saęlayan bir estetik deęerlendirme yöntemidir. Her ne kadar estetik kavramının subjektif olduęu ve subjektif olarak deęerlendirilmesi gerektiğini savunan çalıřmacılar olsa da, tedavi bařarısı gibi somut deęerlendirmeye ihtiyaç duyulan hekimlik alanlarında objektif bir deęerlendirme, bunun için de ölçülebilirlik büyük önem arz etmektedir.

İdeal gülüřte maksiller diřlerin insizal kenarlarının oluřturduęu hat ve alt dudağın üst kenarının oluřturduęu hattın içbükey ve birbirine paralel olması gerektięi gülüř estetięi ile ilgili yapılan ilk çalıřmalardan beri bilinmektedir (21, 22). GEİ'nin ilk parametresi de bu konuyla ilgilidir. Bu çalıřmaya katılan 100 bireyin 1. arařtırmacı 61'i 2. arařtırmacı ise 62'sinde gülüř hattının doęru olduęunu tespit etmiřtir. Dudaklar, gülüř alanının çerçevesidir ve estetik alanı tanımlar. Dudak kenarlarının insizal kenar hattına göre řekli ve diř dokularının örtülmesine göre pozisyonu önem arz etmektedir, üst diřlere ait gingivanın 1-3 mm kadar gülüř alanına girdięi gülüřün en çekici gülüř olduęu düşünölmektedir (16, 20).

Ortodontik ve prostodontik kökenli gülüř estetięi çalıřmaları daha çok anterior diřlerin konum, sayı, deformite, boyut, řekil deęerlendirmesinden köken alan diř estetięine yönelmiş, dudak ve periodontal dokuların da incelenmesi Parashar ve ark. (11) tarafından gündeme getirilmiřtir. İndeksin 3,4 ve 5. parametreleri anterior diř özellikleriyle; 6-10 parametreleri periodontal dokuların incelenmesi ile

ilişkilidir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre çalışmaya katılan popülasyonda yumuşak dokuları ilgilendiren dişeti çekilmesi, dişeti büyümesi, dişetinde skar gözlenme oranı ilgili problemlerin görülme sıklığı daha az bulunurken en sık karşılaşılan problemlerin diş/kron uyumunun doğru olmaması ve yüz orta hattının doğru olmaması olarak belirlenmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan popülasyonda diş deformitelerinin görülme sıklığının dişeti renklenmesine göre daha sık karşılaşılan bir problem olduğu tespit edilmiştir. Her parametre için değerlendirilen iki araştırmacı arasındaki uyum, indeksin bulucularının çalışmasıyla paralellik göstermiştir (16). Bu sonuçlar indekste yer alan kriterlerin objektif olduğunu desteklemektedir.

Desai ve ark. (23) çalışmalarında yaş ile birlikte gülüş estetiğindeki değişimi inceledikleri çalışmalarında; üst dudak yüksekliği ve gülüş sırasındaki yer değişimini, alt dudak kalınlığı ve gülüş sırasındaki yer değişimini, maksiller insizal görünürlüğü, gülüş sırasındaki interlabial boşluk yüksekliğini, bukkal koridor yüzdesini, istirahat pozisyonunda komisurlar arası genişliği, gülüş yüksekliği ve gülüş arkını değerlendirmiştir. İki yüz yirmi bir hastanın değerlendirildiği çalışmada yaşın artması ile maksiller kesici dişlerin görünürlüğünde 1,5-2 mm artış rapor edilmiştir. Yaşla birlikte gülüş hattının vertikal yönde kısalırken, horizontal yönde genişlediği belirtilmiştir. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar ile dişsel özelliklerin ve gülüş alanı genişliğinin üzerinde durulan Desai ve ark. (23) çalışmalarının sonuçları paralellik göstermektedir.

Geron ve Atalia (24) çalışmalarında hem incelenen vakalar hem de araştırmacıları kadın erkek olarak ayırmıştır. Erkek araştırmacıların kadın araştırmacılara göre daha düşük skor verdiğini ve genel olarak kadın vakaların erkeklere göre her iki araştırmacı grubundan daha düşük skor aldığını belirtilmiştir. Çalışmamızda da araştırmacıların biri kadın biri erkektir. Çalışmamıza 50 kadın,50 erkek hasta dahil edilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da erkek hastaların kadın hastalardan daha yüksek skor aldığı görülmektedir. Araştırmacılar arası cinsiyet farkı istatistiksel olarak anlam oluşturmayacak şekilde erkek araştırmacı lehine fazladır. Geron ve Atalia'nın çalışmasıyla oluşan fark yöntem farklılığıyla açıklanabilir; çalışmamızda daha objektif bir skala kullanıldığı için araştırmacılar arasındaki cinsiyet farklılığının sonuçları etkilemediği düşünülmektedir.

Sudhakar ve Vishwanath (25), gülüş alanının yaşla beraber azalacağını, dişlerde renklenme artışı, parlaklık ve aşınmaya bağlı boyut azalışı

görüleceğini belirtmiştir. Kadınların anterior dişlerinin erkeklere göre daha narin ve daha yuvarlak hatlı olduğuna vurgu yapmıştır. Çalışmamızda total skorlar değerlendirildiğinde yaşın istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmektedir. Bu durumun çalışmamızda kullanılan GEİ'de hem sert hem de yumuşak dokuların bir arada incelenmesine bağlı olduğu düşünülmektedir.

Gülüş kavramının da sübjektif bir kavram olması, gülümsemesi istenen hastaların farklı yoğunlukta gülümsemesi, fotoğraf ile hastanın yalnızca stabil gülüş modelinin elde edilebilmesi, kısıtlı bir popülasyonda çalışılmış olması bu çalışmanın limitasyonları olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada fotoğraf yerine video kullanılmasının istirahat pozisyonundan gülüş pozisyonuna geçişteki değişiklikleri de gözleme imkanı verebileceği düşünülmektedir. Ancak GEİ klinik fotoğraf üzerinde çalışılan bir indeks olduğu için video üzerinde nasıl uygulanacağı konusunda literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. GEİ yeni bulunan bir indeks sistemi olduğundan kullanım sıklığı arttıkça ilave ve değişikliklerin yapılabileceği düşünülmektedir. Literatürde GEİ ile yapılmış bir çalışma olmadığı için indeks sonuçları başka çalışmalar ile kıyaslanamamıştır. Bu çalışma, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, klinik olarak GEİ'nin kullanıldığı ve ayrıca yaş gruplarına ve cinsiyete göre GEİ değerlendirmelerinin karşılaştırıldığı ilk literatür çalışmasıdır.

GEİ, klinikte uygulanabilen, yumuşak ve sert dokuları bir arada değerlendiren, objektif değerler ortaya koyan bir indekstir. GEİ'nin farklı bölgelerde ve daha çok sayıda hasta ile yapıldığında coğrafik özelliklerin de değerlendirmeye katılabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın sonucu doğrultusunda XX bölgesinde yüz orta hattındaki sapmalar ve diş/kron uyumundaki problemlerin sebepleri hakkında daha fazla çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, gülüş estetiğinin hem sağlık hem de sosyal ihtiyaçların belirlenmesinde önemli bir faktör olduğu göz önüne alınmalıdır. Bu çalışmanın bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacağı kanısındayız.

Kaynaklar

1. Patzer GL. Intruduction. In Patzer GL editors. The Physical Attractiveness Phenomena. 1st ed. Springer US, New York: Plenum Press 1985; 1-2.
2. Flores-Mir C, Silva E, Barriha MI, Lagravère MO, Major PW. Lay person's perception of

- smile aesthetics in dental and facial views. *J Orthodontics* 2004; 31(3): 204-209.
3. Goldstein RE. Study of need for esthetics in dentistry. *J Prosthet Dent* 1969; 21(6): 589-598.
 4. Ahrari F, Heravi F, Rashed R, Zarrabi MJ, Setayesh Y. Which factors affect dental esthetics and smile attractiveness in orthodontically treated patients? *J Dent (Tehran)* 2015; 12(7): 491-503.
 5. Nevin JB, Kein R. Social psychology of facial appearance. In: Nanda R, editor. *Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics*. 1st ed., St Louis, Elsevier Saunders 2005; 95-97
 6. Buss DM, Schmitt DP. Sexual strategies theory: an evolutionary perspective on human mating. *Psychol Rev* 1993; 100(2): 204-232.
 7. Hosoda M, Stone-Romero EF, Coats G. The effects of physical attractiveness on job-related outcomes: a meta-analysis of experimental studies. *Pers Psychol* 2003; 56(2): 431-462.
 8. Schabel BJ, McNamara JA Jr, Franchi L, Baccetti L. Q-sort assessment visual analog scale in the evaluation of smile esthetics. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 2009; 135(4): 61-71.
 9. Goyal S, Goyal S, Muhigana A. Assessment of malocclusion severity levels and orthodontic treatment needs using the dental aesthetic index (DAI): A retrospective study. *Rwanda Med J* 2013; 70(3): 20-27.
 10. Hamamcı N, Başaran G, Uysal E. Dental aesthetic index scores and perception of personal dental appearance among Turkish university students. *Eur J Orth* 2009; 31(2): 168-173.
 11. Parashar P, Paliwal A, Parekh V, Shingala A, Patel S, Shah J. A complete analysis of quality of life measure and esthetic component in Indo repopulation. *J Int Oral Health* 2015; 7(10): 77-81.
 12. Nayak UA, Winnier J, Rupesh S. The relationship of dental aesthetic index with dental appearance, smile and desire for orthodontic correction. *Int J ClinPediatric Dent* 2009; 2(2): 6-12.
 13. Singh H, Maurya RK, Kapoor P, Sharma P, Srivastava D. Subjective and objective evaluation of frontal smile esthetics in patients with facial asymmetry – a comparative cross-sectional study. *J Orthod Craniofac Res* 2017; 20(1): 8-20.
 14. Krishnan V, Daniel ST, Lazar D, Asok A. Characterization of posed smile by using visual analog scale, smile arc, buccal corridor measures, and modified smile index. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 2008; 133(4): 515-523.
 15. McNamara L, McNamara JA Jr, Ackerman MB, Baccetti T. Hard and soft-tissue contributions to the esthetics of the posed smile in growing patients seeking orthodontic treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 2008; 133(4): 491-499.
 16. Rotundo R, Nieri M, Bonaccini D, Mori M, Lamberti E, Massironi D. The Smile Esthetic Index (SEI): A method to measure the esthetics of smile. An intra-rater and inter-rater agreement study. *Eur J Oral Implantol* 2015; 8(4): 397-403.
 17. Moskowitz ME, Nayyar A. Determinants of dental esthetics: a rationale for smile analysis and treatment. *Compend Contin Educ Dent* 1995; 16(12): 1164-1166.
 18. Morley J, Eubank J. Macro esthetic elements of smile design. *J Am Dent Assoc* 2001; 132(1): 39-45.
 19. American Academy of Cosmetic Dentistry. State of the Industry. Survey 2013, <http://www.aacd.com> Accessed: 16/9/14.
 20. Passia N, Blatz M, Strub JR. Is the smile line a valid parameter for esthetic evaluation? A systematic literature review. *Eur J Esthet Dent* 2011; 6(3): 314-327.
 21. Frush JP, Fisher RD. The dynesthetic interpretation of the dentogenic concept. *J Prosthet Dent* 1958; 8(4): 558-581.
 22. Tüzgüray YB, Kaya B. Factors affecting smile esthetics. *Turkish J Orthod* 2013; 26(1): 58-64.
 23. Desai S, Upadhyay Mi Nanda R. Dynamic Smile Analysis : Changes with Age. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 2009; 136(3): 310.
 24. Geron S, Atalia W. Influence of Sex on the Perception of Oral and Smile Esthetics with Different Gingival Display and Incisal Plane Inclination. *Angle Orthod* 2005; 75(5): 778-784.
 25. Sudhakar N, Vishwanath A. Smile Esthetics – A Literature Review. *J Dent Med Sci* 2014; 13(1): 32-36.

Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Kan Basıncı ve Nabız Değerlerinin Belirlenmesi

Determination of Blood Pressure and Pulse Values of Individuals Attending to Faculty of Dentistry

Levent Çiğirim*, Volkan Kaplan

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı diş hekimliği fakültesine başvuran bireylerin ortalama kan basıncı ve nabız değerlerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: 18 yaş ve üzeri bireylerden, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Mayıs-Eylül 2017 tarihleri arasında başvuran gönüllü 1598 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara ait yaş, cinsiyet, meslek, boy, kilo, kan basıncı ve nabız bilgileri formlara kaydedilmiş ve elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılan 1598 bireyin %54,7'si (n=874) kadın, %45,3'ü (n=724) erkek olarak tespit edilmiştir. Bireylerin yaşları 18 ile 91 arasında değişmekte olup, ortalama yaş $37,24 \pm 13,37$ yıl olarak saptanmıştır. Yaşı 18-35 arasındaki bireylerin sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri, 36-50 yaş, 51-65 yaş ve 66 ve üzeri yaş grubundaki bireylerinkine göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur ($p < 0,01$). Erkek bireylerin diyastolik kan basıncı değerleri kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur ($p < 0,05$). Erkek bireylerin nabız değerleri kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır ($p < 0,01$). Vücut Kitle İndeksi normal olan bireylerin sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri fazla kilolu ve obez bireylerinkine göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur ($p < 0,01$).

Sonuç: Diş hekimliğine fakültesine başvuran bireylerin kan basıncı değerleri yaş ve vücut kitle indeksi ile doğrudan ilişkilidir. Erkek bireylerin diyastolik kan basıncı ve nabız değerleri daha yüksektir. Girişimsel işlem gerektiren durumlarda olası riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, kalp hızı, nabız, diş hekimliği, vücut kitle indeksi

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to determine the average blood pressures and pulse rates of individuals who are referred to the intended dentistry faculty.

Materials and Methods: A total of 1598 volunteers from 18 years of age and older, who applied to the faculty of dentistry of Van Yüzüncü Yıl University between May-September 2017 were included in the study. The age, gender, occupation, height, weight, blood pressures and pulse information of the patients were recorded and the obtained data were analyzed statistically.

Results: Of the 1598 individuals participating in the study, 54.7% (n=874) were female and 45.3% (n=724) were male. The ages of the individuals ranged from 18 to 91 years with an average age of 37.24 ± 13.37 years. The systolic and diastolic blood pressures of the 18-35 age group were significantly lower than those of the 36-50, 51-65 and 66 and over age groups ($p < 0.01$). Diastolic blood pressure values of male subjects were found to be statistically higher than female ($p < 0.05$). Pulse values of male subjects were found statistically significantly higher than female ($p < 0.01$). Systolic and diastolic blood pressure values of individuals with normal BMI (Body Mass Index) were significantly lower than those of overweight and obese individuals ($p < 0.01$).

Conclusion: The blood pressure values of the individuals who applied to the faculty of dentistry are directly related to the age and body mass index. Male individuals have higher diastolic blood pressure and pulse rate values. Potential risks must be considered in situations requiring interventional procedures.

Key Words: Blood pressure, heart rate, pulse, dentistry, body mass index

Giriş

Kan basıncı (tansiyon), arter içinde dolaşan kanın damar çeperine yaptığı basınçtır. Bu basıncın sistolik ve diyastolik olmak üzere 2 çeşidi vardır. Sistolik kan basıncı kalbin kasılması sırasında sol

ventriküldeki kanın aorta geçmesiyle oluşan basınçtır. Diyastolik kan basıncı ise sol ventrikül'ün gevşemesi sırasında arterde ölçülen en düşük basınçtır. Normal tansiyon değerleri diyastolik-80 mm Hg, sistolik-120 mm Hg olarak kabul edilmektedir (1). Yaş, cinsiyet, vücut kitle

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Levent Çiğirim, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü Van,

Tel: 0(532)163 32 87, E-mail: levent139@hotmail.com

Geliş Tarihi: 27.11.2017, Kabul Tarihi: 13.12.2017

indeksi, sistemik hastalıklar, psikolojik durum gibi faktörler kan basıncını etkilemektedir (2). Tansiyon ölçümü kişi istirahat pozisyonunda (en az 5 dakika dinlenmiş), oturur vaziyette, genellikle koldan (brakiyal arterden) manşonun ve steteskopun uygun yerleştirilmesi ile yapılır. Tansiyon ölçümü her iki koldan yapılmalı, hangi değer yüksekse tekrarlayan ölçümlerde yüksek olan kol tercih edilmelidir (3).

Nabız (kalp hızı), kalbin bir dakika içindeki atım sayısıdır. Kalp her kasıldığında bir miktar kan arterlere atılır ve arterlerde buna bağlı bir vazodilatasyon olur. Damar duvarındaki oluşan esnemenin ardından normal haline döner, devamında kalbin her kasılmasında bu durum tekrarlayarak devam eder. İşte bu genişleme, damarların deri yüzeyine yakın olduğu yerlerde hissedilir. Sağlıklı bireylerdeki nabız istirahat halinde iken dakikada 60-100 atım arasında değişir. Nabızı etkileyen birçok faktör vardır. Sistemik hastalık, stres, efor sarf etme, anksiyete, korku, heyecan ve yaralanma gibi durumlarda kalp hızı normalden sapa (4).

Vücut kitle indeksi (VKİ) yetişkin bireylerin kilo ve boy değerleri kullanılan bir hesaplama şeklidir. VKİ, vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle bulunur. Değerler düşük kilolularda 18.5 ve altı, normal kilolularda 18.5 - 24.9 arasında, fazla kilolularda 25-29.9 arasında, obezlerde 30-40 arasında, aşırı obezlerde ise 40 ve üstünde çıkmaktadır (5).

Dental kliniklerde ölçülen kan basıncı değerleri genellikle başka yerde ölçülen değerlerden biraz daha yüksektir ve bu da bireylerin sistemik durumlarını negatif etkileyebilmektedir (6). Klinikteki korku ve anksiyete, kan basıncı değişimlerini tetikleyen duyuşsal predispozan faktörlerden biridir ve hastaların kan basınçlarında ve kalp hızlarında yükselmeye neden olmaktadır (7). Ayrıca lokal anestezi uygulamaları, diş çekimi, cerrahi işlemler ve kavite preparasyonları gibi dental tedaviler sırasında da kan basıncı ve nabız değerleri yükselmektedir. Literatür incelendiğinde, çalışmalarda genellikle bireylerin kan basıncı ve nabız değerlerinin dental işlemlere bağlı değişimi incelenmiştir (8,9). Kliniğe başvuran bireylerin, dental tedavileri öncesi, kan basınçlarını ve nabızlarını etkileyen bireysel faktörlerin belirlenmesi, yapılacak tedavileri ve bireylerin sistemik durumunu doğrudan etkileyeceği için oldukça önemlidir. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı, diş hekimliği fakültesine başvuran bireylerde kan basıncı ve nabız değerlerinin belirlenerek yaş, cinsiyet ve VKİ faktörlerine göre kıyaslamaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine Mayıs-Eylül 2017 tarihleri arasında başvuran 18 yaş ve üzeri bireyler üzerinde gerçekleştirildi. Kliniğe başvuran bireylere ilk muayene sırasında kendilerine girişimsel bir işlem yapılmayacağı belirtildikten sonra çalışma için bilgilendirilmişlerdir. Geçirilen bir ameliyat veya bir anomali sebebiyle brakiyal arterden tansiyon ölçümü mümkün olmayan bireyler, 18 yaş altı bireyler, tansiyon ölçümü yaptırmak istemeyen bireyler, aynı gün medikal veya dental herhangi bir girişimsel işlem geçirmiş bireyler, 6 saat ve daha uzun süredir aç olan bireyler çalışma dışı tutulmuştur. Bilgilendirme sonrası gönüllü olan bireyler çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır (25.04.2017 Tarihli 02 Nolu Karar). Yaş, cinsiyet, sistemik hastalık, mesleki durum, boy ve kilo sorularını içeren anketler araştırıcı hekim tarafından doldurulmuştur.

Tansiyon ölçümleri; hastalar koltukta en az 5 dakika dinlendikten sonra oturur pozisyonda, kol ve kalp aynı hizada, Sfigmomanometre (Erka Perfect Aneroid) ve steteskop (Erka Finesse) ile kubital fossadan (her iki koldan 2 dakika ara ile ölçülüp yüksek olan değer kabul edilmiştir), manşonun alt sınırı kubital fossanın 2 cm üzerinde, steteskopun diyaframı kubital fossada brakial arterin üzerinde, saniyede 2-3 mm Hg hava boşalacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Nabız ölçümleri; (tansiyon ölçümü sırasında) kan basıncının ölçüldüğü kolun el bileğinin başparmağa yakın tarafından radyal arterin cilde en yakın olduğu noktadan ölçülmüştür. Bütün tansiyon ve nabız ölçümleri aynı yardımcı personel tarafından gerçekleştirilmiş ve değerler hastalara ait formlara kaydedilmiştir. Hastaların boy ve kilo verilerinden her hastaya ait vücut kitle indeksi = ağırlık (kg) / boy² (m) formülüne uygun olarak hesaplanmıştır.

İstatistiksel analizler değerlendirilirken Number Cruncher Statistical System (NCSS) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya %54,7'si (n=874) kadın, %45,3'ü (n=724) erkek toplam 1598 birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin yaşları 18-91 arasında olup, ortalama yaş 37,24±13,37 yıl olarak

Tablo 1. Demografik Özellikler

Yaş;	Min-Mak (Medyan)	18-91 (35.0)
	Ort±Ss	37.24±13.37
n(%)	18-35 Yaş	817 (51.1)
	36-50 Yaş	478 (29.9)
	51-65 Yaş	247 (15.5)
	> 65 Yaş	56 (3.5)
Cinsiyet; n(%)	Kadın	874 (54.7)
	Erkek	724 (45.3)
VKİ	Min-Mak (Medyan)	14.7-58.8 (25.2)
	Ort±Ss	25.43±3.36
n(%)	Normal	758 (47.4)
	Fazla Kilolu	690 (43.2)
	Obez	150 (9.4)
	Çalışmıyor	201 (12.6)
	Serbest Meslek	329 (20.6)
Meslek; n(%)	Kamu Personeli	202 (12.6)
	Emekli	72 (4.5)
	Ev Hanımı	537 (33.6)
	Öğrenci	257 (16.1)

saptanmıştır (Tablo 1). Bireylerin %51,1'inin (n=817) 18-35 yaş arasında olduğu gözlenirken, %29,9'unun (n=478) 36-50 yaş arasında, %15,5'inin (n=247) 51-65 yaş arasında ve %3,5'inin (n=56) 66 yaş ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).

VKİ ölçümleri 14,7 ile 58,8 kg/m² arasında değişmekte olup ortalama 25,43±3,36 kg/m² olarak saptanmıştır. Bireylerin %47,4'ünün (n=758) VKİ düzeyi normal, %43,2'sinin (n=690) fazla kilolu ve %9,4'ünün (n=150) obez bulunmuştur (Tablo 1).

Bireylerin meslek durumları incelendiğinde; %12,6'sının (n=201) çalışmadığı, %20,6'sının (n=329) serbest meslek, %12,6'sının (n=202) kamu personeli, %4,5'inin (n=72) emekli, %33,6'sının (n=537) ev hanımı ve %16,1'inin (n=257) öğrenci olduğu saptanmıştır (Tablo 1).

Yaş gruplarına göre bireylerin sistolik kan basıncı değerleri arasında istatistiki olarak önemli farklılık gözlenmiştir (p=0,001; p<0,01). Farklılığı belirlemek amacıyla yapılan Games-Howell testi sonuçlarına göre; yaşı 18-35 arasındaki bireylerin sistolik kan basıncı değerleri, 36-50 yaş, 51-65 yaş ve 66 ve üzeri yaş grubundaki bireyelerinkine göre önemli derecede düşük bulunmuştur (p=0,001; p=0,001; p<0,01). Yaşı 36-50 arasındaki bireylerin sistolik kan basıncı değerleri, 51-65 yaş ve 66 ve üzeri yaş grubundaki bireyelerinkine göre önemli derecede düşük saptanmıştır (p=0,001;

p=0,001; p<0,01). Yaşı 51-65 arasındaki bireylerin sistolik kan basıncı değeri 66 ve üzeri yaş grubundaki bireyelerinkine göre istatistiki derecede düşük bulunmuştur (p=0,048; p<0,05) (Şekil 1, Tablo 2).

Yaş gruplarına göre bireylerin diyastolik kan basıncı değerleri arasında istatistiki olarak önemli farklılık saptanmıştır (p=0,001; p<0,01). Farklılığı belirlemek amacıyla yapılan Games-Howell testi sonuçlarına göre; yaşı 18-35 arasındaki bireylerin diyastolik kan basıncı değerleri, 36-50 yaş, 51-65 yaş ve 66 ve üzeri yaş grubundaki bireyelerinkine göre önemli derecede düşük saptanmıştır (p=0,050; p=0,001; p=0,001; p<0,01; p<0,05). Yaşı 36-50 arasındaki bireylerin diyastolik kan basıncı değeri, 51-65 yaş ve 66 ve üzeri yaş grubundaki bireyelerinkine göre önemli derecede düşük bulunmuştur (p=0,050; p=0,001; p<0,01). Yaşı 51-65 arasındaki bireylerin diyastolik kan basıncı değerleri ve 66 ve üzeri yaş grubundaki bireyelerin diyastolik tansiyon değerleri arasında önemli farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Şekil 1, Tablo 2).

Yaş gruplarına göre bireylerin nabız değerleri arasında istatistiki olarak önemli farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 2). Cinsiyetlere göre bireylerin sistolik kan basıncı değerleri arasında istatistiki olarak önemli farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Şekil 2). Erkek bireylerin

Tablo 2. Yaş, Cinsiyet, VKİ ve Çalışma Gruplarına Göre Sistolik Kan Basıncı, Diyastolik Kan Basıncı ve Nabız Değerlerinin Karşılaştırılması

			Sistolik Kan Basıncı	Diyastolik Kan Basıncı	Nabız
Yaş	118-35 (n=536)	Min-Maks			
		(Medyan)	90-150 (120)	50-100 (80)	52-116 (76)
		Ort±Ss	120,5±9,93	75,21±8,27	74,32±7,6
	236-50 (n=360)	Min-Maks			
		(Medyan)	90-170 (130)	50-100 (80)	52-100 (72)
		Ort±Ss	126,97±14,5	77,08±10,23	73,03±6,52
	351-65 (n=177)	Min-Maks			
		(Medyan)	100-220 (130)	50-100 (80)	52-112 (73)
		Ort±Ss	132,49±15,97	81,58±9,46	73,99±8,67
	4>65 (n=36)	Min-Maks			
(Medyan)		110-170 (140)	50-100 (80)	53-92 (75)	
	Ort±Ss	136,39±12,46	80,56±8,6	74,5±7,68	
	p	bp:0,001**	bp:0,001**	bp:0,184	
	bbPost Hoc Test	1<2,3,4; 2<3,4 3<4	1<2,3,4 2<3,4		
Cinsiyet	Kadın (n=619)	Min-Maks			
		(Medyan)	90-220 (120)	50-120 (80)	52-102 (72)
		Ort±Ss	124,64±14,09	76,52±9,74	72,97±7,07
	Erkek (n=490)	Min-Maks			
		(Medyan)	90-170 (130)	50-100 (80)	53-116 (76)
		Ort±Ss	125,52±12,99	77,62±8,99	74,98±7,82
	p	cp:0,069	cp:0,040*	cp:0,001**	
VKİ	1Normal (n=504)	Min-Maks			
		(Medyan)	90-160 (120)	50-100 (80)	52-116 (75)
		Ort±Ss	121,5±10,92	75,4±8,96	74,19±7,68
	2Fazla Kilolu (n=507)	Min-Maks			
		(Medyan)	90-180 (130)	50-100 (80)	52-102 (73)
		Ort±Ss	127,52±14,14	77,83±9,41	73,38±6,95
3Obez (n=98)	Min-Maks				
	(Medyan)	90-220 (130)	60-120 (80)	55-100 (76)	
	Ort±Ss	130,31±18,19	81,02±10,2	74,62±8,81	
	p	bp:0,001**	bp:0,001**	bp:0,791	
	bbPost Hoc Test	1<2,3 2<3	1<2<3 2<3		
Meslek	Çalışıyor (n=370)	Min-Maks			
		(Medyan)	90-160 (130)	50-100 (80)	52-112 (75)
		Ort±Ss	125,36±13,17	77,8±9,32	74,31±7,95
	Çalışmıyor (n=739)	Min-Maks			
		(Medyan)	90-220 (120)	50-120 (80)	52-116 (73)
		Ort±Ss	124,86±13,84	76,61±9,46	73,63±7,22
	p	cp:0,827	cp:0,286	cp:0,064	
Toplam		Min-Maks (Medyan)	90-220 (120)	50-120 (80)	52-116 (74)
		Ort±Ss	125,03±13,61	77,01±9,43	73,86±7,47

^bOne Way ANOVA

^{bb}Games-Howell Test

^cStudent T Test p<0,05*

p<0,001**

Şekil 1. Yaş gruplarına göre sistolik ve diastolik kan basıncı değerlerinin dağılımı

Şekil 2. Cinsiyetlere göre sistolik, diastolik kan basıncı ve nabız değerlerinin dağılımı

diastolik kan basıncı değerleri kadınlara göre istatistiki olarak önemli derecede yüksek bulunmuştur ($p=0,040$; $p<0,05$) (Şekil 2, Tablo 2).

Erkek bireylerin nabız değerleri kadınlara göre istatistiki olarak önemli derecede yüksek saptanmıştır ($p=0,001$; $p<0,01$) (Şekil 2, Tablo 2).

VKİ gruplarına göre bireylerin sistolik kan basıncı değerleri arasında istatistiki olarak önemli farklılık saptanmıştır ($p=0,001$; $p<0,01$). Farklılığı belirlemek amacıyla yapılan Games-Howell testi sonuçlarına göre; VKİ'si normal olan bireylerin sistolik kan basıncı değerleri fazla kilolu ve obez bireylerinkine göre önemli derecede düşük saptanmıştır ($p=0,001$; $p=0,001$; $p<0,01$). VKİ fazla kilolu olan bireylerin sistolik kan basıncı ölçümleri obez bireylerinkine göre önemli derecede düşük saptanmıştır ($p=0,003$; $p<0,05$) (Tablo 2).

VKİ gruplarına göre bireylerin diyastolik kan basıncı değerleri arasında istatistiki olarak önemli farklılık saptanmıştır ($p=0,001$; $p<0,01$). Farklılığı belirlemek amacıyla yapılan Games-Howell testi sonuçlarına göre; VKİ normal olan bireylerin diyastolik kan basıncı değerleri fazla kilolu ve obez bireylerinkine göre önemli derecede düşük saptanmıştır ($p=0,001$; $p=0,001$; $p<0,01$). VKİ fazla kilolu olan bireylerin diyastolik kan basıncı değerleri obez bireylerinkine göre önemli derecede düşük saptanmıştır ($p=0,001$; $p<0,01$) (Tablo 2).

VKİ gruplarına göre bireylerin nabız değerleri arasında istatistiki olarak önemli farklılık saptanmamıştır ($p>0,05$) (Tablo 2).

Meslek durumlarına göre bireylerin sistolik kan basıncı ölçümleri, diyastolik kan basıncı ölçümleri ve nabız ölçümleri, istatistiki olarak önemli farklılık göstermemektedir ($p>0,05$) (Tablo 2)

Tartışma

Diş hekimine başvuran bireylerin dental tedavilerle ilişkili rahatsızlıklara ve olumsuz beklentilere sahip olmalarındaki en büyük etken korku ve anksiyedir. Bu hastaların çoğunluğunda endişe ve korku gibi duygusal değişikliklere bağlı olarak kardiyovasküler parametreler olan kan basıncı ve nabız değerleri de etkilenir (10,11). Bu çalışmada bireylerin tansiyon ve nabız ölçümlerinden önce kendilerine herhangi bir girişimsel işlem yapılmayacağı şeklinde bilgilendirilmeleri, bireylere ait heyecan, korku ve anksiyete gibi psikolojik faktörleri minimumda tuttuğu düşünülmektedir.

Epidemiyolojik çalışmalara göre genç popülasyonda erkeklerin kan basıncı değerleri daha yüksek iken yaşlı popülasyonda (60 yaş ve üzeri) kadınların kan basıncı değerleri daha yüksektir (12,13). Postmenopozal (55 yaş ve üzeri) dönemde kadınların kan basıncı değerleri artmaktadır ve bu artış özellikle sistolik kan basıncında olmaktadır (14). Bu çalışmada da benzer şekilde yaşla birlikte sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerinin

arttığı bulunmuştur. Bu çalışmada sistolik kan basıncında cinsiyetler arası farklılık göstermezken, erkek bireylerin diyastolik kan basıncı değerleri daha yüksek bulunmuştur.

Epidemiyolojik çalışmalarda kalp hızında yaşa göre farklılık bulunmamıştır. Kalp hızında cinsiyete göre yapılan değerlendirmelerde ise kadınları yüksek bulan çalışmaların yanı sıra erkekleri yüksek bulan çalışmalar ve cinsiyete göre fark bulunmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (15,16). Bu çalışmada erkek bireylerin nabız değerleri daha yüksek bulunmuştur.

Literatürde diş hekimliğinde kan basıncı ve nabızın değerlendirildiği çalışmalarda lokal anestezi, diş çekimi, kavite preparasyonları, periodontal işlemler ve cerrahi işlemler gibi dental tedavilerin ve uygulamaların, kan basıncı ve nabız değerlerini işlem öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl etkilediği araştırılmıştır (8,9,17,18). Diğer bazı çalışmalarda ise korku, anksiyete ve stresin kan basıncı ve nabız değerlerine etkileri araştırılmıştır (10,19). Bu çalışmada ise herhangi bir girişimsel uygulama veya tedavi yapılmadan, hastaların kliniğimize ilk başvurduklarında yapılan muayenelerinde kan basıncı ve nabız değerleri belirlenerek yaş, cinsiyet, VKİ ve meslek gibi bireysel faktörlerin kan basıncı ve nabız üzerine etkileri araştırılmıştır.

Vücut kitle indeksi arttıkça kan basıncının arttığı ve hipertansiyon görülme sıklığının arttığı bildirilmiştir (20). Bu çalışmada da literatürle uyumlu olarak VKİ arttıkça kan basıncı değerlerinin arttığı görülmüştür.

Sonuç olarak, Bu çalışmada yaş ve vücut kitle indeksi arttıkça kan basıncı ve nabız değerlerinin arttığı bulunmuştur. Erkek bireylerin diyastolik kan basıncı ve nabız değerleri daha yüksek bulunmuştur. Diş hekimliği fakültesine başvuran bireylerin şikayetlerine göre konsülte edildikleri bölümlerde ilk muayeneleri sırasında kan basıncı ve nabız değerlerinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu değerlendirmeler yapılırken yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi faktörlerine özellikle dikkat edilmelidir.

Kaynaklar

1. Guyton AC, Hall JE. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 11th Ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier 2006.
2. Sözman K, Ergör G, Ünal B. Hipertansiyon sıklığı, farkındalığı, tedavi alma ve kan basıncı kontrolünü etkileyen etmenler. Dicle Tıp Dergisi 2015; 42(2): 199-207.

3. Zaybak A, Güneş ÜY. Hemşirelerin indirekt arterial kan basıncını ölçme yöntemleri ile ilgili gözlemsel bir çalışma. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 11(3): 23-28.
4. Fatisson J, Oswald V, Lalonde F. Influence diagram of physiological and environmental factors affecting heart rate variability: an extended literature overview. Heart Int 2016; 11(1): 32-40.
5. Garrow JS, Webster J. Quetelet's index (W/H²) as a measure of fatness. Int J Obes 1985; 9(2): 147-153.
6. Ferraz E, Carvalho C, Jesuino A, Provedel L, Sarmiento V. Evaluation of arterial pressure variation during the dental surgical procedure. Rev Odontol UNESP 2007; 36: 223-229.
7. Bertoluci MC, Pimazoni-Netto A, Pires AC, Pesaro AE, Schaan BD, Caramelli B, et al. Diabetes and cardiovascular disease: from evidence to clinical practice-Position statement 2014 of Brazilian diabetes society. Diabetol Metab Syndr 2014; 6: 58.
8. Cordeiro MG, Maciel AAB, Pedro FLM, Bandéca TC, Borges AH, Maciel FJL. Blood pressure variation in patients undergoing tooth extraction. Scientific Journal of Dentistry 2015; 2: 8-12.
9. Matsumura K, Miura K, Takata Y, Kurokawa H, Kajiyama M, Abe I, et al. Changes in blood pressure and heart rate variability during dental surgery. Am J Hypertens 1998; 11(11 Pt 1): 1376-1380.
10. Medeiros L, Ramiro F, Lima C. Evaluation of the degree of anxiety patients before minor oral surgery. Rev Odontol UNESP 2013; 42: 357-363.
11. Sharma K, Sharma A, Aseri M, Batta A, Singh V, Pilania D, et al. Maxillary posterior teeth removal without palatal injection -truth or myth: a dilemma for oral surgeons. J Clin Diagn Res 2014; 8(11): ZC01-ZC04.
12. Wiinberg N, Hoegholm A, Christensen HR, Bang LE, Mikkelsen KL, Nielsen PE, et al. 24-h ambulatory blood pressure in 352 normal Danish subjects, related to age and gender. Am J Hypertens 1995; 8(10 Pt 1): 978-986.
13. Khoury S, Yarows SA, O'Brien TK, Sowers JR. Ambulatory blood pressure monitoring in a nonacademic setting: effects of age and sex. Am J Hypertens 1992; 5(9): 616-623.
14. Burt VL, Whelton P, Roccella EJ, Brown C, Cutler JA, Higgins M, et al. Prevalence of hypertension in the US adult population. Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1991. Hypertension 1995; 25(3): 305-313.
15. Morcet JF, Safar M, Thomas F, Guize L, Benetos A. Associations between heart rate and other risk factors in a French population. J Hypertens 1999; 17 (12 Pt 1): 1671-1676.
16. Kudat H, Mutlu H. Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Kalp Hızı. İç Hastalıkları Dergisi 2011; 18: 111-115.
17. Sandıkcı EÖ, Telcioğlu NT, Sümer M, Tomak L. Dental Cerrahi İşlemlerde Kan Basıncı ve Nabız Değerleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 12(3): 99-102.
18. Güngörmüş M, Dayı E, Büyükkurt C. Normal ve Hipertansiyonla Hastalarda Kullanılan Farklı Lokal Anestezik Solüsyonun Kan Basıncı ve Nabız Üzerine Etkilerinin Klinik Olarak Araştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2002; 3(2): 94-97.
19. Goulart JC, Pinheiro MD, Rodrigues RV, Santos F, Martins A, Scannavino F. Influence of anxiety on blood pressure and heart rate dental treatment. Rev Odonto Cienc 2012; 27: 31-35.
20. Dua S, Bhuker M, Sharma P, Dhall M, Kapoor S. Body Mass Index Relates to Blood Pressure Among Adults. N Am J Med Sci 2014; 6(2): 89-95.

2011-2015 Yılları Arasında Üniversitemiz Çocuk Polikliniklerine İshal Şikâyeti İle Başvuran ve Adenovirüs ve/veya Rotavirüs Pozitifliği Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Retrospective Analysis of Patients Admitted To Our Pediatrics Outpatient Clinic Between 2011 and 2015 With A Complaint of Diarrhea With Adenovirus and/or Rotavirus Positivity

Ercan Çubuk¹, Fesih Aktar^{1*}, Kamil Yılmaz¹, Muhammed Nurullah Sabaz¹, Murat Solmaz¹, Muhammet Asena², Mehmet Celal Devecioğlu¹

¹Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

²Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır

ÖZET

Amaç: Çocukluk çağı ishalleri sıklıkla virüslerden kaynaklanır. Enterik virüsler (özellikle rotavirüs ve adenovirüs) bakteriyel olmayan akut gastroenteritlerin en sık nedeni olarak bildirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 129 hasta ve 130 kontrol grubu olmak üzere toplam 259 çocuk dâhil edildi. Çalışma grubundaki vakalar rotavirüs pozitif, adenovirüs pozitif ve hem rotavirüs hem de adenovirüs pozitif olmak üzere üç gruba ayrıldı.

Bulgular: Çalışma grubundaki olguların yaş ortalamaları $21,7 \pm 30,0$ ay ve %60,5'i erkek idi. Kontrol grubundaki vakalarda ishal varlığı ($p = 0,023$) ve 0-10 arasındaki ishal sayısı ($p = 0,001$) istatistiksel olarak daha yüksek iken, çalışma grubunda 11-15 arasındaki ishal sayısı ($p = 0,001$) çalışma grubunda daha fazla idi. Çalışma grubundaki olguların %71,3'ünde rotavirüs, %20,2'sinde adenovirüs ve %8,5'inde hem rotavirüs hem de adenovirüs antijen pozitifliği vardı. Rotavirüs pozitif gruptaki hastaların üre, albümin ve CRP değerleri arasında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki varken, Adenovirüs ve hem Rotavirüs hem de Adenovirüs pozitif gruptaki hastaların beyaz küre sayısı, üre, albümin ve CRP değerleri arasında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardı ($p < 0,05$). Rotavirüs pozitif, adenovirüs pozitif ve hem rotavirüs hem de adenovirüs pozitif olan üç gruptaki vakalarda ishal, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık ile aralarında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardı ($p < 0,05$).

Sonuç: Özellikle viral gastroenteritlerden rotavirüs ve/veya adenovirüs enfeksiyonunda üre ve albumin ile sekonder enfeksiyon açısından beyaz küre sayısı ve CRP düzeylerinin de yakın takip edilmesi gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Adenovirüs, çocuk, gastroenterit, rotavirüs

ABSTRACT

Objective: Childhood diarrheas are mostly caused by viruses. Enteric viruses (particularly rotavirus and adenovirus) are the most common culprits of acute gastroenteritis.

Materials and Methods: A total of 259 children were included in the study, and the patients were divided into two groups: patient group ($n = 129$) and control group ($n = 130$). The study group was also sub-divided in three as rotavirus positivity, adenovirus positivity, and both rotavirus + adenovirus positivity.

Results: The mean age of the patient group was 21.7 ± 30.0 months, and 60.5% were males. While the presence of diarrhea ($p = 0.023$) and the number of diarrhea between 0 and 10 ($p = 0.001$) were statistically higher in the control group, the number of diarrhea between 11 and 15 was statistically higher in the patient group. Rotavirus was positive for 71.3%, adenovirus was positive for 20.2%, both rotavirus + adenovirus were positive for 8.5% in the patient group. There was a statistically strong and significant relation with white blood cell, urea, albumin and C-reactive protein (CRP) values for the patients with rotavirus positivity ($p < 0.05$). There was a statistically strong and significant relation with diarrhea, vomiting, abdominal pain, and lack of appetite for both three subgroups with rotavirus positivity, adenovirus positivity, and both rotavirus + adenovirus positivity ($p < 0.05$).

Conclusion: Based on our study results, we believe that patients with viral gastroenteritis caused by rotavirus and/or adenovirus should be monitored for the development of secondary infections, considering urea, albumin levels, white blood cells, and CRP values.

Key Words: Adenovirus, child, gastroenteritis, rotavirus

Giriş

İshal nedeniyle her yıl yaklaşık 2,2 milyon çocuk ölmekte ve bu ölümlerin %80'inden fazlasını 2 yaş ve altı çocuklar oluşturmaktadır (1). İshal sonucu gelişen akut dehidratasyon çocuklarda en sık görülen ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. İshalli hastalıklar, en çok görülen komplikasyonlarından olan akut dehidratasyon ve ölümün yanı sıra, malnutrisiyona ve uygunsuz ilaç kullanımına neden olmalarıyla da oldukça önemlidir (1).

Dünyada bebek ve küçük yaştaki çocuklarda tespit edilen ishallerin en önemli nedenlerinden biri rotavirüstür. Bu virüs hastanede yatışlara ve bebeklerde ölümlere sebep olan ağır ishal tablosunun en sık nedenlerinin başında gelmektedir (2). Rotavirüs ishali çocuk hastaların polikliniğe başvurmasında önemli bir neden olmakla birlikte çok sayıda hastane yatışlarına neden olmaktadır (1). Enterik Adenovirüs (Eav) (Subgenus F; serotip 40, 41), rotavirüsten sonra ikinci sırada 0-3 yaş grubu çocuklarda akut ve uzamış ishal nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Enterik adenovirüse bağlı olarak en çok görülen komplikasyonlar dehidratasyon, metabolik asidoz ve laktoz intoleransdır (3).

Bu çalışmada 2011-2015 yılları arasında üniversitemiz çocuk polikliniklerine ishal, ateş ve kusma şikâyetleri ile başvuran ve gaitada adenovirüs ve/veya rotavirüs pozitifliği saptanan hastaların klinik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi ve bu hastaların diğer nedenlere bağlı gastroenterit tablosundaki hastalarla karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler

Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne Ocak 2011 ve Aralık 2015 tarihleri arasında başvuran 1 ay-16 yaş arası 1912 çocuğun gaita örnek sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Çalışmaya ishal, karın ağrısı, ateş, kusma ve dehidratasyon gibi semptom ve bulgular ile başvuran ve gaitada adenovirüs ve/veya rotavirüs antijen pozitifliği saptanan 129 hasta alındı. Ayrıca çalışma süresince çocuk polikliniklerine benzer yaş, cinsiyet, semptom, şikâyetlerle başvuran ve gaita örneklerinde adenovirüs ve/veya rotavirüs antijeni negatif olan 130 çocuk kontrol grubuna dâhil edildi.

Tüm vakaların hastane dosya kayıtlarından demografik veriler, eşlik eden hastalıklar, klinik

tablo, hematolojik ve biyokimyasal parametreler, C-reaktif protein (CRP) düzeyi, probiyotik ve antibiyotik kullanımı gibi veriler kaydedildi.

Çalışma grubundaki vakalar rotavirüs pozitif, adenovirüs pozitif ve hem rotavirüs hem de adenovirüs pozitif olmak üzere üç gruba ayrıldı. Üç grup arasında klinik ve laboratuvar parametreler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

İstatistiksel Analizler: Çalışmada toplanan verilerin analizi, istatistiksel yazılım paketi SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences – IBM®, Chicago, IL, USA) istatistik programı kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediği görsel (histogram) ve analitik yöntemler (Kolmogorov-Smirnov test) kullanılarak değerlendirildi. Normal dağılım gösteren değişkenler ortalama \pm SD olarak gösterildi. Bağımsız grupların karşılaştırılmasında Student-t testi kullanıldı. Oranla belirlenen değişkenlerin istatistiksel analizleri ki-kare testi ile yapıldı. İki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi test etmek ve varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için korelasyon analizi yapıldı. $P < 0,05$ istatistiksel değerlendirmede anlamlı kabul edildi.

Bu çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun 07.10.2016 tarihli 317 numaralı kararı ile onaylanmıştır.

Bulgular

Çalışmaya 129 hasta ve 130 kontrol grubu olmak üzere toplam 259 çocuk alındı. Çalışma grubundaki olguların 78'i (%60,5) erkek ve 51'i (%39,5) kızdı. Vakaların yaş ortalamaları $21,7 \pm 30,0$ ay (1-184 ay) idi. Çalışma grubundaki vakaların ortalama hastanede yatış süreleri $5,4 \pm 2,9$ gün (1-16 gün) iken, kontrol grubunda bu süre $4,6 \pm 2,4$ gün (1-14 gün) idi. Her iki grup arasında cinsiyet ($p = 0,575$), yaş ($p = 0,416$) ve hastanede yatış süreleri ($p = 0,129$) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı ($p > 0,05$). Her iki grupta da hastaların en çok yaz aylarında hastaneye yatırıldıkları tespit edildi.

Çalışma grubundaki vakaların 124'ünde (%96,1) ishal, 94'ünde (%72,9) kusma, 67'sinde (%51,9) ateş, 35'inde (%27,1) iştahsızlık, 11'inde (%8,5) karın ağrısı, 10'unda (%7,8) halsizlik ve ikisinde (%1,6) nörolojik bulgular varken, 103'ünde (%79,8) probiyotik kullanımı ve 72'sinde (%55,8) antibiyotik kullanımı mevcuttu.

Çalışma grubunda ortalama ishal sayısı 11 ± 3 (3-25) iken, kontrol grubunda ortalama ishal sayısı 9 ± 3 (5-25) idi. Kontrol grubundaki vakalarda ishal varlığı ($p = 0,023$) ve 0-10 arasındaki ishal sayısı (p

= 0,001) istatistiksel olarak daha yüksek iken, çalışma grubunda 11-15 arasındaki ishal sayısı (p = 0,001) çalışma grubunda daha fazla idi. Her iki grup arasında kusma, ateş, karın ağrısı, iştahsızlık, halsizlik ve nörolojik bulgular ile probiyotik ve antibiyotik kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p > 0,05) (Tablo 1).

Çalışma ve kontrol grubu arasında CRP düzeyleri, hematolojik ve biyokimyasal parametreler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p > 0,05). Gaita örneklerinde çalışma grubundaki olguların 92'sinde (%71,3) rotavirüs, 26'sında (%20,2) adenovirüs ve 11'inde (%8,5) hem rotavirüs hem de adenovirüs antijen pozitifliği saptandı.

Rotavirüs pozitif gruptaki hastaların laboratuvar değerlerinden üre, albümin ve CRP değerleri ile aralarında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardı (p < 0,05). Adenovirüs pozitif gruptaki hastaların laboratuvar değerlerinden beyaz küre sayısı, üre, albümin ve CRP değerleri ile aralarında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardı (p < 0,05). Rotavirüs ve Adenovirüs pozitif gruptaki hastaların laboratuvar değerlerinden beyaz küre sayısı, üre, albümin ve CRP değerleri ile aralarında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardı (p < 0,05) (Tablo 2).

Rotavirüs pozitif gruptaki hastalarda ishal, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık ile aralarında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardı (p <

0,05). Adenovirüs pozitif gruptaki hastalarda ishal, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık ile aralarında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardı (p < 0,05). Rotavirüs ve Adenovirüs pozitif gruptaki hastalarda kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık ile aralarında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki vardı (p < 0,05). Her üç grup arasında nörolojik bulgular, probiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanımı açısından anlamlı fark yoktu (p > 0,05) (Tablo 3).

Tartışma

Virüslere bağlı gastroenteritler fekal-oral yolla bulaşır ve iki yaş altındakilerde daha sık görülür ve ağır seyreder. Kuluçka dönemi 2-4 gündür. Enfekte kişilerin dışkısında semptomlar başladıktan sonraki 21 günde virüs atılımı devam edebilir. Enfeksiyon ne kadar küçük yaşta geçirilirse klinik o kadar ağır seyreder; hastanede yatış ve ölüm riski de o kadar artar (3). Mete ve ark.'nın (4) rotavirüs pozitif gastroenteritli hastalarda yaptıkları bir çalışmada olguların yaş ortalaması 38,7 ay, Dalgıç ve ark.'nın (5) çalışmasında ise olguların yaş ortalaması 15 ay olarak bulunmuştur.

Çalışmamızdaki hastaların yaş ortalaması 21,7 idi. Bozdayı ve ark.'nın (6) çalışmasında rotavirüs pozitif saptanan çocukların %39'unun bir yaşın altında, %70'inin ise iki yaşın altında olduğu bildirilmiştir.

Tablo 1. Çalışma ve kontrol grupları arasında başvuru şikâyetleri ve uygulanan tedaviler açısından karşılaştırma

	Çalışma Grubu n (%)	Kontrol grubu n (%)	p değeri
Başvuru şikâyetleri			
İshal	124 (96,1)	130 (100)	0,023*
İshal sayısı			
0-10	61 (47,2)	103 (79,2)	
11-15	59 (45,8)	23 (17,8)	
16-20	8 (6,2)	3 (2,3)	0,001*
> 20	1 (0,8)	1 (0,7)	
Kusma	94 (72,9)	93 (71,5)	0,812
Ateş	67 (51,9)	82 (63,1)	0,070
Karın ağrısı	11 (8,5)	8 (6,2)	0,466
İştahsızlık	35 (27,1)	33 (25,4)	0,750
Halsizlik	10 (7,8)	8 (6,2)	0,615
Nörolojik bulgular	2 (1,6)	3 (2,3)	0,659
Tedavi			
Probiyotik kullanımı	103 (79,8)	98 (75,4)	0,391
Antibiyotik kullanımı	72 (55,8)	84 (64,6)	0,149

*p < 0.05

Tablo 2. Çalışma grubuna ait başvuru anındaki laboratuvar değerleri ile antijen pozitiflikleri arasındaki ilişkinin karşılaştırılması

	Rotavirüs +		Adenovirüs +		Rotavirüs ve Adenovirüs+	
	r	p değeri	r	p değeri	r	p değeri
Beyaz küre sayısı (K/ μ L)	0,958	0,248	0,675	0,035*	0,894	0,042*
Lenfosit sayısı (K/ μ L)	0,592	0,364	0,773	0,252	0,873	0,258
Hemoglobin düzeyi (g/d)	0,827	0,069	0,839	0,143	0,498	0,396
Platelet sayısı (K/ μ L)	0,553	0,392	0,758	0,347	0,606	0,374
Glukoz (mg/dl)	0,493	0,455	1,023	0,402	0,583	0,498
Üre (mg/dl)	0,559	0,018*	0,802	0,001*	1,022	0,014*
Kreatin (mg/dl)	0,478	0,274	0,987	0,059	0,734	0,133
Sodyum (mmol/L)	0,463	0,165	0,995	0,322	1,018	0,756
Potasyum (mmol/L)	0,982	0,745	0,894	0,067	0,398	0,068
Klor (mmol/L)	0,641	0,468	0,749	0,165	0,823	0,134
Kalsiyum (mg/dl)	0,888	0,213	0,656	0,589	0,835	0,422
ALT (U/L)	0,461	0,366	0,766	0,325	0,437	0,153
AST (U/L)	0,902	0,431	0,743	0,238	0,426	0,274
Albumin (gr/dl)	0,614	0,001*	0,371	0,022*	0,589	0,004*
CRP (mg/dl)	0,278	0,023*	0,247	0,004*	0,677	0,012*

ALT; Alanin transaminaz, AST; Aspartat transaminaz, CRP; C-reaktif protein

*p < 0.05

Tablo 3. Çalışma grubundaki vakaların başvuru şikâyetleri ve uygulanan tedaviler ile antijen pozitiflikleri arasındaki ilişkinin karşılaştırılması

Klinik Tablo	Rotavirüs+		Adenovirüs+		Rotavirüs ve Adenovirüs+	
	r	p değeri	r	p değeri	r	p değeri
Başvuru şikâyetleri						
İshal	0,774	0,011*	0,213	0,045*	0,395	0,057
0-10	0,753	0,441	0,658	0,123	0,493	0,274
11--15	0,378	0,213	0,825	0,621	0,559	0,165
İshal sayısı	16-20	0,486	0,392	0,441	0,334	0,478
> 20	0,463	1,184	0,647	0,412	0,943	0,411
Kusma	0,902	0,002*	0,958	0,001*	0,722	0,004*
Ateş	0,614	0,069	0,592	0,052	0,907	0,068
Karın ağrısı	0,898	0,018*	0,827	0,043*	0,915	0,031*
İştahsızlık	0,278	0,015*	0,533	0,005*	0,614	0,076
Halsizlik	0,943	0,434	0,657	0,286	0,469	0,174
Nörolojik bulgular	0,715	0,616	0,619	0,477	0,376	0,589
Tedaviler						
Probiyotik kullanımı	0,317	0,248	0,628	0,409	0,486	0,334
Antibiyotik kullanımı	0,306	0,364	0,786	0,734	0,463	0,247

* p < 0.05

Akdoğan ve ark.(7) ise rotavirüs pozitif gastroenteritinin en sık 6-12 ay arasındaki çocuklarda görüldüğünü bildirmişlerdir. Çalışmamızda da benzer şekilde vakaların %62,1'i 6-24 ay arasında idi.

Kurugöl ve ark.'nın (8) çalışmasında rotavirüse bağlı gastroenterit nedeniyle hastanede yatış süresi rotavirüs negatif olanlara göre önemli derecede daha uzun bulunmuştur. Albano ve ark. (9) ve Colomba ve ark.'nın (10) çalışmalarında da benzer şekilde hastaneye yatan viral ishallerden rotavirüs enfeksiyonlarının yatış süresinin daha uzun olduğu saptanmıştır. Lopez ve ark.'nın (11) yaptığı çalışmada da, rotavirüs nedeni gastroenteritte yatış süresi diğer gastroenterilere göre daha uzun bulunmuştur. Ancak çalışmamızda rotavirüs ve/veya adenovirüse bağlı gastroenterite yatış süresi diğer nedenlerle yatırılan gastroenteritlere göre daha yüksek olsa da her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Bu durumun hastane izolasyon şartları ve yatak kapasitesine bağlı hastaların daha erken dönemde taburcu edilmesi ile ilişkili olabileceği kanısındayız.

Rotavirüs ishallerinde ateş, ishal ve kusma en sık rastlanan semptomlardır, tek başına veya değişik kombinasyonlar halinde görülebilir (12). Román ve ark. ve Rodrigues ve ark.'ının çalışmalarında rotavirüs enfeksiyonlarında kusma ve ateşin diğer etkenlere göre daha fazla görüldüğü saptanmıştır (13,14). Reither ve ark. çocukluk dönemi akut ishallerinde epidemiyolojik, klinik ve mikrobiyolojik özelliklerini araştırdıkları çalışmada, rotavirüs pozitif hastalarda ateşin diğer etkenlere göre daha yüksek oranda görüldüğünü bildirmişlerdir (15). Coffin ve ark. da yaptıkları çalışmada rotavirüs gastroenteritlerinin ateş, kusma ve ishal + kusma ile yüksek oranda seyrettiklerini bildirmişlerdir (16). Bizim çalışmamızda da literatürlerle benzer şekilde rotavirüs ve/veya adenovirüs gastroenteritine bağlı en sık görülen başvuru şikâyetleri sırasıyla ishal, kusma, ateş, iştahsızlık, karın ağrısı ve halsizlik idi. Ayrıca, rotavirüs ve/veya adenovirüse bağlı gastroenteritli olgularımızda 11-15 arasındaki ishal sayısı diğer nedenlere bağlı gastroenteritli hastalara göre istatistiksel olarak yüksek idi. Rotavirüsün nadiren de olsa santral sinir sistemi tutulumuna neden olarak ensefalopati ya da meningoensefalit gibi ağır klinik tablolara yol açtığını gösteren çalışmalar mevcuttur (17,18). Çalışmamızdaki hastaların %1,6'sında nörolojik bulgular da vardı. Rotavirüs ve/veya adenovirüs saptanan olgularımız başvuru şikâyetleri açısından kendi aralarında değerlendirildiğinde ise; sadece rotavirüs pozitif, sadece adenovirüs pozitif ve hem rotavirüs hem de adenovirüs pozitif olan hastalarda ishal, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık ile aralarında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki tespit edildi. Her üç grup arasında mevcut

şikâyetlerde öncelik açısından anlamlı bir fark yoktu. Bu durumun viral enfeksiyonların değişik kombinasyondaki bulgular ve semptomların seyri ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Rotavirüs ishali nedeniyle yatırılan hastaların yaklaşık 2/3'ünde karaciğer enzimlerinde 2 kat artış görülmektedir (19). Klinik olarak önemli olmayan bu enzim artışı, hastalığın düzelmeyeyle beraber kendiliğinden normale dönmektedir. Rotavirüs enfeksiyonlarında CRP artışı ile ilgili yapılmış az sayıda ki çalışmalardan biri Dalgıç ve ark.'na (5) aittir ve bu çalışmada rotavirüs pozitif hastalardaki CRP ortalaması; $1,8 \pm 3,7$ mg/dL (normal değer $< 0,5$) olarak bildirilmiştir. Izuddin ve ark. (20) bir yıl boyunca akut ishalle başvuran çocuklarda rotavirüsü %22 oranla en sık buldukları çalışmasında, rotavirüs pozitif vakalarda elektrolit imbalansının nadir olduğunu tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise rotavirüs ve/veya adenovirüs gastroenteritli hastalarımızda karaciğer enzimlerinde hafif bir artış gözlenirse de diğer etkenlere bağlı gastroenteritlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Rotavirüs ve/veya adenovirüs pozitifliği olan hastalarımızda ortalama CRP düzeyi $1,4 \pm 1,1$ mg/dl olarak bulunurken, diğer nedenlere bağlı gastroenteritli vakalar ile karşılaştırıldığında CRP düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark da saptanmadı. Her iki grup hastalarımızda da normalden daha yüksek CRP düzeylerinin mevcut hastalıklara eşlik eden akciğer ve kistik fibrozise sekonder gelişen enfeksiyonlara bağlı olabileceği kanaatindeyiz. Çalışma grubundaki vakalarımızın elektrolit düzeyleri diğer etkenlere bağlı gastroenteritlerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak da anlamlı bir fark gözlenmedi. Ancak, çalışma grubundaki hastalar diğer nedenlere bağlı gastroenteritlerden bağımsız olarak değerlendirildiğinde rotavirüs pozitif gruptaki hastaların laboratuvar değerlerinden üre, albümin ve CRP değerleri ile aralarında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki varken, adenovirüs pozitif grup ve hem rotavirüs hem de adenovirüs pozitif gruplarda beyaz küre sayısı, üre, albümin ve CRP değerleri ile aralarında istatistiksel yönden kuvvetli ve anlamlı bir ilişki tespit edildi. Mevcut bulgular ile rotavirüs ve/veya adenovirüse bağlı gastroenteritli çocuklarda hastalık süresince beyaz küre sayısı ve CRP gibi enfeksiyon markerları ile birlikte özellikle üre ve albumin düzeylerinin de yakın takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bebekler ve çocuklardaki gastroenteritlerin rotavirüslerden sonra diğer sık görülen nedenlerinden biri de adenovirüslerdir. Gastroenteritlerde birkaç etken bir arada bulunabilir. Virüslerle bakteriler beraber olabilirse de daha çok görülen virüs-virüs birlikteliğidir (1-3). Bizim çalışmamızda hastaların

%71,3'ünde rotavirüs tespit edilirken, %20,2'sinde adenovirüs ve %8,5'inde hem adenovirüs hem de rotavirüs tespit edilmiştir. İspanya'da çocuk acil servisine akut gastroenterit ile başvuran dört yaşın altındaki 820 olgunun değerlendirildiği çalışmada daha çok virüs birlikteliği saptanmış, bunlar içinde rotavirüs-astrovirüs koinfeksiyonu daha çok görülmüş (%1,6), rotavirüs-adenovirüs koinfeksiyonu ise olguların %1,2'sinde saptanmıştır (13). Uluslararası yapılan bazı çalışmalarda çocukluk çağı gastroenteritlerinde rotavirüs sıklığı %16.5 - 53 arasında değişen oranlarda bildirilmiştir (2,3). Ülkemizde ise çeşitli çalışmalarda rotavirüs pozitifliği %23 ile %33,4 arasında saptanmıştır (3,21,22).

Viral gastroenteritlerin dünyada yaygın olarak görülmesi, ağır klinik sonuçlara sebep olması, çocuklarda büyüme gelişme geriliğine, morbidite ve mortaliteye sebep olması nedeniyle tedavisi önemlidir. Kendini sınırlayan bir enfeksiyon olması dolayısıyla gastroenteritli hastalarda şu an için kabul gören tedavi rehidratasyon ve destek tedavileridir. Probiyotiklerin de ishal üzerine olumlu yönde etki gösterdiğine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. İtalya'da yapılan bir çalışmada 2003 ile 2007 yılları arasında pediatristlere akut gastroenterit nedeniyle başvuran 255 hastadan %22,5'ine antibiyotik yazıldığı, %78,3'üne ise probiyotik tedavisi verildiği gösterilmiştir (23). Guandalini'nin çocukluk çağı ishallerinde probiyotiklerin kullanımına ilişkin derlemesinde 18 ayın altında 1449 olguda birçok probiyotik ajan kullanılmış genel olarak ishal süresinin kısalmasında probiyotik kullanımının anlamlı derecede faydalı olduğu gözlenmiştir (24). Çocuklarda infeksiyöz ishalde probiyotik kullanımının değerlendirildiği 23 çalışmayı içeren Cochrane analizinde yer alan neredeyse tüm çalışmalarda probiyotiklerin yararlı olduğu gösterilmiş olup, probiyotik kullanımı ile ishal süresinin ortalama 29,2 saat kıaldığı saptanmıştır (25). Laktobasillerin akut gastroenteritli hastalarda klinik etkisini konu alan metanalizde günlük ishal sıklığını 1,6 sayısında azalttığı ishal süresini ise 0,7 gün azalttığı gösterilmiştir (23). Bizim çalışmamızda ise rotavirüs ve/veya adenovirüse bağlı akut gastroenterit geçiren hastaların %79,8'inde probiyotik kullanımı saptanmıştır. Ancak çalışmamızın retrospektif olması ve probiyotiklerin etkisine ait yeterli veri olmadığından ishal süresi açısından analiz yapılamamıştır.

Sonuç olarak, rotavirüs gastroenteriti, dünyanın hemen her ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de sık rastlanan, hastane yatışlarına ve morbiditeye neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Viral gastroenterit etkenlerinden rotavirüs ve adenovirüs dışkıda bakılan antijen testleriyle kolaylıkla tespit edilebilir. Gastroenterit etkeni

olarak virüslerin saptanması gereksiz antibiyotik kullanımını azaltacaktır.

Kaynaklar

1. Koletzko S, Osterrieder S. Acute infectious diarrhea in children. *Dtsch Arztebl Int* 2009; 106(33): 539-547.
2. Liu L, Johnson HL, Cousens S, Perin J, Scott S, Lawn JE, et al. Global, regional, and national causes of child mortality: an updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000. *Lancet* 2012; 379(9832): 2151-2161.
3. Gül M, Garipardıç M, Çırağıl P, Aral M, Karabiber H, Güler İ. 0-5 yaş arası gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve adenovirüs tip 40/41 araştırılması. *ANKEM Der* 2005; 19: 64-67.
4. Mete E, Akelma AZ, Cizmeci MN, Bozkaya D, Kanburoglu MK. Decreased mean platelet volume in children with acute rotavirus gastroenteritis. *Platelets* 2014; 25(1): 51-54.
5. Dalgıç N, Haşım Ö, Pullu M, Sancar M, Kafadar İ, Yılmaz A. Is rotavirus diarrhea a systemic viral infection? *Çocuk Enf Derg* 2010; 4: 48-55.
6. Bozdayı G, Dogan B, Dalgıç B, Bostancı I, Sari S, Battaloglu NO, et al. Diversity of human rotavirus G9 among children in Turkey. *J Med Virol* 2008; 80(4): 733-740.
7. Akdoğan D, Çınar S, Şahin İ, Per H, Kılıç H. 0-5 yaş çocuk ishallerinde rotavirüs araştırılması. *İnfek Derg* 2001; 15: 291-294.
8. Kurugöl Z, Geylani S, Karaca Y, Umay F, Erensoy S, Vardar F, et al. Rotavirus gastroenteritis among children among five years of age in İzmir, Turkey. *Turk J Pediatr* 2003; 45(4): 290-294.
9. Albano F, Bruzzese E, Bella A, Cascio A, Titone L, Arista S, et al. Rotavirus and not age determines gastroenteritis severity in children: a hospital-based study. *Eur J Pediatr* 2007; 166(3): 241-247.
10. Colomba C, De Grazia S, Giammanco GM, Saporito L, Scarlata F, Titone L, et al. Viral gastroenteritis in children hospitalised in Sicily, Italy. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2006; 25(9): 570-575.
11. López-de-Andrés A, Jiménez-García R, Carrasco-Garrido P, Alvaro-Meca A, Galarza PG, de Miguel AG. Hospitalizations associated with rotavirus gastroenteritis in Spain, 2001-2005. *BMC Public Health* 2008; 8: 109.
12. Staat MA, Azimi PH, Berke T, Roberts N, Bernstein DI, Ward RL, et al. Clinical presentation of rotavirus infection among hospitalized children. *Pediatr Infect Dis J* 2002; 21(3): 221-227.
13. Román E, Wilhelmi I, Colomina J, Villar J, Cilleruelo ML, Nebreda V, et al. Acute viral gastroenteritis: proportion and clinical relevance

- of multiple infections in Spanish children. *J Med Microbiol* 2003; 52(5): 435-440.
14. Rodrigues A, de Carvalho M, Monteiro S, Mikkelsen CS, Aaby P, Molbak K, et al. Hospital surveillance of rotavirus infection and nosocomial transmission of rotavirus disease among children in Guinea-Bissau. *Pediatr Infect Dis J* 2007; 26(3): 233-237.
 15. Reither K, Ignatius R, Weitzel T, Seidu-Korkor A, Anyidoho L, Saad E, et al. Acute childhood diarrhoea in northern Ghana: epidemiological, clinical and microbiological characteristics. *BMC Infect Dis* 2007; 7: 104.
 16. Coffin SE, Elser J, Marchant C, Sawyer M, Pollara B, Fayorsey R, et al. Impact of acute rotavirus gastroenteritis on pediatric outpatient practices in the United States. *Pediatr Infect Dis J* 2006; 25(7): 584 -589.
 17. Minami K, Tamura A, Komoni Y, Yanagawa T, Izumi G, Kioka N, et al. Acute encephalopathy and rhabdomyolysis following rotavirus gastroenteritis. *J Paediatr Child Health* 2007; 43(1-2): 90-91.
 18. Butz AM, Fosarelli P, Dick J, Cusack T, Yolken R. Prevalence of rotavirus on high risk fomites in day-care facilities. *Pediatrics* 1993; 92(2): 202-205.
 19. Kovacs A, Chan L, Hotrakitya C, Overturf G, Portnoy B. Serum tranaminase elevations in infants with rotavirus gastroenteritis. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1986; 5(6): 873-877.
 20. Izzuddin Poo M, Lee WS. Admission to hospital with childhood acute gastroenteritis in Kuala Lumpur, Malaysia. *Med J Malaysia* 2007; 62(3): 189-193.
 21. Ozsari T, Bora G, Kaya B, Yakut K. The prevalence of rotavirus and adenovirus in the childhood gastroenteritis. *Jundishapur J Microbiol* 2016; 9(6): 34867.
 22. Atalay MA, Kandemir İ, Gökahmetoğlu S. Üçüncü basamak bir hastanedeki gastroenteritli çocuklarda rotavirus enfeksiyonu sıklığı. *Dicle Tıp Derg* 2013; 40: 212-215.
 23. Bottaro G, Morselli I. Clinical pattern of pediatric acute gastroenteritis in the community. *Pediatr Med Chir* 2010; 32(5): 216-219.
 24. Guarino A, Guandalini S, Lo Vecchio A. Probiotics for Prevention and Treatment of Diarrhea. *J Clin Gastroenterol* 2015; 49: 37-45.
 25. Brown M. Laboratory identification of adenoviruses associated with gastroenteritis in Canada from 1983 to 1986. *J Clin Microbiol* 1990; 28(7): 1525-1529.

Normal Gözlerde Merkezi Kornea Kalınlığının Corvis ST Kornea Biodinamik Scheimpflug Analiz Sistemi, Sirius Kombine Scheimpflug-Placido Disk Sistemi ve Rtvue Ön Segment Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

Assesment of Central Corneal Thickness Using Corneal Dynamic Scheimpflug Analyzer Corvis ST, Sirius Kombine Scheimpflug-Placido Disk System and RTVue Anterior Segment Optical Coherence Tomography in Normal Eyes

Mustafa Köşker*, Sinan Çalışkan, Osman Çelikay, Aysun Sanal Doğan, Abdullah Kaya, Canan Gürdal

Göz Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

ÖZET

Amaç: Merkezi kornea kalınlığının (MKK) değerlendirilmesinde Sirius Kombine Scheimpflug-Placido Disk Sistemi (Sirius), RTVue ön segment optik koherens tomografi (OKT) ve Corvis ST biomekanik ön segment analiz sisteminin (Corvis) tekrarlanabilirliğinin ve birbiriyle uyumunun araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Kırk normal hastanın sağ gözü çalışmaya alındı. Aktif göz patolojisi olan ve oküler travma öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm ölçümler saat 12-15 arasında yapıldı. Ölçümler aynı kişi tarafından 15 dakika arayla yapıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı $35,5 \pm 2,3$ olup 22'si kadın, 18'i erkekti. Sınıf içi korelasyon katsayısı Corvis'te 0,993, OKT'de 0,998 iken Sirius'ta 0,990 idi. MKK'yı OKT Corvis'den 8,4u, Sirius'tan +4u daha ince ölçmekteydi. Cihazların birbiriyle uyum aralığı Corvis ve Sirius arasında -6,7u ile 14,7u, OKT ve Corvis arasında -25,6u ile 8,8u, OKT ve Sirius arasında -19,9u ile 13,0u aralığında idi. Uyum aralığı en dar olan yani birbiriyle uyumu en iyi olan iki cihaz Sirius ile Corvis idi.

Sonuç: Üç cihazında MKK değerlendirilmesinde tekrarlanabilirliklerinin çok iyi olduğu görüldü. Sirius ile Corvis'in birbiriyle uyumu daha iyiydi. Bu nedenle MKK değerlendirilmesinde günlük pratikte birbirinin yerine kullanılabilirler. MKK değerlendirilmesinde OKT'deki ölçümler diğer cihazlara göre daha ince olduğu için MKK ölçümündeki küçük değişimlerin kritik olduğu durumlarda OKT'nin de günlük pratikte kullanılması faydalıdır.

Anahtar kelime: Merkezi Kornea Kalınlığı; Ön Segment Optik Koherens Tomografi; Kornea Topografisi; Corvis ST Biomekanik Ön Segment Analiz Sistemi.

ABSTRACT

Objective: To examine the repeatability of central corneal thickness (CCT) measurements by corneal dynamic Scheimpflug analyzer Corvis ST (Corvis), RTVue anterior segment optical coherence tomography (OCT) and Sirius corneal topography (Sirius) in normal eyes and compare the agreement of devices with each other.

Materials and Methods: Forty right eyes of 40 patients were included in the study. Patients with active ocular pathology and a history of ocular trauma were excluded. All measurements were performed from 12:00 to 15:00 by the same physician.

Results: The mean age of the subjects was $35,5 \pm 2,3$ and 22 were males and 18 were females. Interclass correlation coefficient was 0,993 for Corvis, 0,998 for OCT and 0,990 for Sirius. CCT was 8,4u thinner in OCT compared with CORVIS and 4,0u thinner compared with Sirius. Limits of Agreement (LoA) of devices was -6,7 to 14,7u for Corvis and Sirius, -25,6u to 8,8u for Corvis and OCT, -19,9 to 13,0u for Sirius and OCT. Two devices which had the narrow LoA (which means the best agreement with each other) were Sirius and Corvis.

Conclusion: It has been observed that repeatability of all three devices were very good for CCT measurement. Agreement of Sirius and Corvis was better when compared with other devices. Thus, Corvis and Sirius can be alternatively used in clinical practice. Since measurements performed by OCT were thinner than other devices, OCT can be used in clinical practice when minor changes are critical in CCT measurement.

Key Words: Central Corneal Thickness, Anterior optical coherence tomography, Corneal topography, Corneal Dynamic Scheimpflug Analyzer Corvis ST.

*Sorumlu Yazar: Mustafa Kosker, Göz Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye,

E-mail: mustafakosker0@gmail.com

Geliş Tarihi: 17.12.2017 Kabul Tarihi: 20.12.2017

Giriş

Merkezi kornea kalınlığının (MKK) ölçümü oftalmolojide çok sayıda hastalığın tanı ve takibinde önemli bir yere sahiptir. MKK ölçümü refraktif cerrahide hasta seçiminde, oküler hipertansiyonda tanı koymada ve kontakt lens uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (1-2). Katarakt cerrahisi öncesinde ve sonrasında da kornea endotel fonksiyonu hakkında bilgi vermektedir. Kornea santralinde guttat cisimlerin yoğun olarak izlendiği vakalarda kornea kalınlığının fazla olması endotel fonksiyonun kötü olduğunu gösterebilmektedir (3). Aynı zamanda bu vakalarda katarakt cerrahisi yerine endotelyal keratoplasti ile kombine katarakt cerrahisi uygulanması açısından yönlendirici olabilmektedir. Keratokonusun takibinde kornea kalınlığının incelenmesi progresyon olduğunu habercisidir (4). Bunun yanında kornea ödeminin takibinde ve tedavi değerlendirilmesinde tekrarlayan MKK ölçümleriyle hasta takibi yapılabilmektedir.

MKK ölçümünde çeşitli yöntemler kullanılabilir. Yıllardır altın standart olan ultrason pakimetri ucuz ve tekrarlanabilirliği yüksek bir yöntem olmasına rağmen göz ile kornea probu teması olması, buna bağlı enfeksiyon geçiş riski ve ölçümden önce topikal anestezi gerekmesi gibi dezavantajları vardır (5-6). Bu nedenle son zamanlarda teknolojik gelişmeler ışığında non-kontakt yöntemler daha sık tercih edilmektedir (7). Bu nedenle non-kontakt yöntemlerin birbiri ile karşılaştırılması MKK ölçümünün kritik olduğu durumlarda doğru cihazın tercih edilmesi açısından çok önemlidir.

Çalışmamızın amacı, MKK'nın değerlendirilmesinde Sirius Kombine Scheimpflug-Plasido Disk Sistemi (CSO Inc, Italy), RTVue ön segment optik koherens tomografi (RTVue, Optovue, Inc. Fremont, CA, USA) ve Corvis ST (Oculus Optikgerate, Inc., Wetzlar, Germany) biomekanik ön segment analiz sisteminin tekrarlanabilirliğinin ve birbiriyle uyumunun araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma prospektif ve non-randomize olarak dizayn edildi. Helsinki deklarasyonuna uyuldu ve etik kurul onayı alındı. Çalışmaya katılan hastalardan bilgilendirilmiş onam alındı. Göz kliniğine başvuran 40 hastanın sağ gözü çalışmaya alındı. Aktif göz patolojisi olan, oküler travma ve cerrahi hikayesi olan, son dönemde yumuşak ve sert kontakt lens kullananlar, gözü etkileyebilen

sistemik hastalığı olan hastalar ve göz içi basıncı 21 mmHg'nın üstünde olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. MKK üzerinde gün içi dalgalanmaları minimum düzeye indirebilmek için tüm ölçümler saat 12-15 arasında yapıldı. Kornea yüzeyinde optik olarak düzgün bir gözyaşı film tabakası sağlamak için ölçüm öncesinde hastanın gözünü birkaç defa kırpması sağlandı. Ölçümler aynı kişi tarafından 15 dakika arayla yapıldı.

Kombine Scheimpflug-Plasido Disk Sistemi (Sirius): Korneanın topografik ölçümleri 475 nm mavi LED ışığı kullanan Sirius ile alındı. Bu cihaz 360 derece rotasyon yapan Scheimpflug kamera ve 22 halkalı Plasido-diski kombine eden ön segment analiz sistemidir. İki saniye gibi bir sürede korneanın ön ve arka yüzeyinde yaklaşık 60000 nokta incelenmektedir. Hasta cihaz karşısında oturtulduktan sonra çene ve alnı ölçüm için uygun pozisyona getirildi ve iki kez gözünü kırpması istendi. Kornea santralize edildikten sonra 30 saniye arayla ölçüm alındı.

Ön Segment Optik Koherens Tomografi (OKT): OKT fourier domain prensibiyle ölçüm yapmakta olup ön segment ölçümleri için ön segment lensi (CAM-L) kullanılmaktadır. Korneadan saniyede 26,000 aksiyel kesit olarak pakimetrik haritalama yapmaktadır. Cihaz önünde oturtulup uygun baş pozisyonu sağlanan hastadan cihazda bulunan fiksasyon noktasına bakması istendi. Joystick yardımıyla kornea santralize edildikten sonra 30 saniye arayla 2 ölçüm alındı.

Corvis Biomekanik Ön Segment Analiz Sistemi (Corvis): Corvis hava üfleyen indentasyon sistemi ve çok yüksek hızda çalışan Scheimpflug kameradan oluşmaktadır. Kornea santralini belirlemek için 4 kırmızı hizalayıcı işaret kullanılır. Kornea santrali başarılı bir şekilde belirlendikten sonra kornea santraline 11 mm uzaklıktan 25 kPa basıncında hava basıncı uygulanır. Yüksek hızda çalışan Scheimpflug kamera mavi ışık LED içermektedir ve deformasyon sürecinde korneadaki 8 mm'lik horizontal alandan saniyede 4330 görüntü alabilmektedir. Havanın etkisiyle kornea 3 evre geçirmektedir. Birinci evrede aplanasyon, 2. evrede en yüksek konkavite ve 3. evrede ikinci aplanasyon izlenmektedir. Muayene süresince yüksek hızda çalışan Scheimplug kamera kornea deformasyon sürecini ve MKK'yı kaydeder.

İstatistik: İstatistiksel analiz SPSS 21. versiyon paket programı (IBM Corporation, ABD) ile yapıldı. $P < 0,05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi ($P > 0,05$). Her üç cihaza ait MKK

ölçümlerinin tekrarlanabilirliğinin araştırılması amacıyla within 'subject standart deviation (Sw)' (standart deviasyon), ve 'within-subject coefficient of variation (CoV)' ölçümleri kullanıldı. Ölçümlerin tutarlılığını araştırmak amacıyla 'intraclass correlation coefficient (ICC)' (sınıf için korelasyon katsayısı) değeri kullanıldı. Yöntemler arasındaki uyumu araştırmak amacıyla Bland-Altman testi kullanıldı.

Bulgular

Hastaların ortalama yaşı $35,5 \pm 2,3$ olup 22'si kadın, 18'i erkekti. Ortalama MKK Sirius ile 1. ölçümde $519,2 \pm 8,5 \mu\text{m}$ iken 2. ölçümde $523,4 \pm 9,1 \mu\text{m}$ idi. Ortalama MKK OKT ile 1. ölçümde $519,1 \pm 7,4 \mu\text{m}$ iken 2. ölçümde $519,5 \pm 7,5 \mu\text{m}$ idi. Ortalama MKK Corvis ile 1. ölçümde $522,2 \pm 6,2 \mu\text{m}$ iken 2. ölçümde $523,0 \pm 6,0 \mu\text{m}$ idi (Tablo 1). Tablo 1'deki

Tablo 1. Cihazların tekrarlanabilirlikleri

Cihaz	Ortalama MKK (μm) SD	Sw (μm)	CoV (%)	Sınıf içi korelasyon (ICC) (95% CI)
Corvis	$522,2 \pm 6,2$ $523,0 \pm 6,0$	3,4752	0,6650	0,993 (0,992-0,999)
OKT	$519,1 \pm 7,4$ $519,5 \pm 7,5$	1,4491	0,2791	0,998 (0,9926-0,9995)
Sirius	$519,2 \pm 8,5$ $523,4 \pm 9,1$	3,9080	0,7497	0,9909 (0,8703-0,9981)

MKK, merkezi kornea kalınlığı; **Sw**, standart sapmanın ortalamaya yüzdesidir; **CoV**, Sw'nin tüm ortalamaya oranıdır; **ICC**, sınıf içi korelasyon katsayısı.

Tablo 2. Cihazların ikili karşılaştırılması ve birbiriyle olan uyumu.

Cihaz karşılaştırması	Ortalama fark (μm) SD	95% Güven aralığı (μm)
Corvis-Sirius	4,0	-6,7-14,7
OKT-Corvis	-8,4	-25,6-8,8
OKT-Sirius	-3,44	-19,9-13,0

Tartışma

MKK'daki küçük değişimler bile refraktif cerrahide, kollajen çapraz bağlama tedavisinde ve intrastromal halka yerleştirilmesinde hayati olabilmektedir (8-9). Olduğundan fazla ölçülen bir kornea refraktif cerrahi sonrasında aşırı ablyasyona bağlı iyatrojenik keratektaziye neden olabilirken,

sonuçların analizinde daha düşük CoV ve Sw cihazın tekrarlanabilirliğinin daha yüksek olduğunu gösterirken ICC'nin 1'e yakın olması ölçümlerin daha tutarlı olduğunu göstermektedir. Tablo 1'deki sonuçlara göre üç cihazında tekrarlanabilirliği çok iyi olmakla birlikte ICC değeri 1'e en yakın olan 0,998 ile ön segment OKT idi. CoV ve Sw değeri en düşük olan yine ön segment OKT idi. MKK'yı OKT Corvis'den $8,4 \mu\text{m}$, Sirius'tan $+4 \mu\text{m}$ daha ince ölçmekteydi (Tablo 2). Yani MKK'yı en ince ön segment OKT ölçmekteydi.

Cihazların birbiriyle uyum aralığı (limits of agreement/LoA) Corvis ve Sirius arasında $-6,7 \mu$ ile $14,7 \mu$ arasında idi (Tablo 2). Yani Corvis ile ölçülen bir kornea, Sirius ile tekrar ölçüldüğünde sonucun %95 ihtimal ile ölçülen ilk değerden $-6,77 \mu$ ile $+14,77 \mu$ bir dağılım içerisinde yer alacağı anlamına gelmektedir. Diğer cihazlara göre Corvis ve Sirius birbiriyle daha uyumlu idi (Tablo 2).

kollajen çapraz bağlama sonrası endotel hasarına yol açabilir (7-9). Bu nedenle MKK'yı ölçen yeni cihazların verilerinin doğruluğunun kontrol edilmesi ve başka cihazlarla karşılaştırılması gereklidir. Bu çalışmada Corvis, Sirius ve OKT cihazları ile alınan MKK ölçümlerinin tekrarlanabilirliğini ve cihazlar arasındaki uyumu araştırdık.

Çalışmamızda istatistiksel olarak 3 cihazın da tekrarlanabilirliği çok iyi olmasına rağmen tekrarlanabilirliği en iyi olan cihaz OKT idi. Sonra Corvis, son sırada da Sirius geliyordu. MKK ölçümlerinin tekrarlanabilirliğinin en iyi OKT'de olmasını yüksek kesit hızına (26.000 aksiyel kesit/sn) bağlı istemsiz göz hareketi nedeniyle olabilecek etkilerin en düşük seviyeye indirgenmesine ve yüksek çözünürlüğe bağlı (5u) kornea sınırlarının daha iyi tespit edilmesine bağlanabilir (10). OKT distorsiyon yapan durumlardan daha az etkilenir ve opak kornealarda bile korneanın kalınlık haritasını güvenli bir şekilde verir (11). Li ve ark. (12) çalışmalarında OKT ile pakimetrik haritalamanın keratokonus tanısında duyarlılık ve özgülüğünün topografi kadar iyi olduğunu belirtmişlerdir.

Literatürde birçok çalışmada normal vakalarda Corvis'in aynı kullanıcı tarafından tekrarlanabilirliğinin yüksek olduğu bulunmuş (13-15). Ali ve ark. (13) CoV ve ICC sonuçlarını sırasıyla 1.83 ve 0.95 olarak bulmuşlar. Bizim ölçümlerimiz sırasıyla 0,66 ve 0,99 olup çalışmamızda Corvisin tekrarlanabilirliği önceki çalışmalardan biraz daha iyi çıkmıştır. Chen ve ark. (16) normal vakalarda Corvis'in tekrarlanabilirliğini yüksek bulmalarına rağmen PRK geçirmiş hastalarda tekrarlanabilirliğin daha kötü olduğunu saptamışlardır. Bunun için normal hastaların yanı sıra diğer hasta gruplarında da tekrarlanabilirlik çalışmalarının yapılması faydalı olacaktır. Bu sonuçlar normal gözlerde Corvis cihazı ile alınan SKK ölçümlerinin tekrarlanabilirliğinin iyi olduğunu göstermektedir.

Sirius ile yapılan çalışmalarda da normal vakalarda tekrarlanabilirliğin çok iyi olduğu saptanmış. Huang ve ark. (17) Sirius ile normal hastaların MKK ölçümlerinin tekrarlanabilirliklerine baktıklarında CoV değerini %0,5 ve ICC değerini 0.98 olarak bulmuşlar. Al-Mohtaseb ve ark. (18) ise çift sheimplug kamera sisteminin kullanıldığı Galilei kornea topografisinin normal gözlerdeki tekrarlanabilirliğini değerlendirdiklerinde CoV değerini %0,36 ve ICC değerini 0,99 olarak bulmuşlar. Literatürde Galilei kornea topografisinin çift sheimplug kamera içermesi ve iki kameradan elde edilen değerlerin ortalamasının kullanılması nedeniyle göz hareketlerine bağlı artefaktın minimum seviyeye ineceği ve tekrarlanabilirliğinin daha iyi olduğu savunuluyor (19). Biz Sirius kornea topografisi ile tekrarlanabilirliğe baktığımızda CoV değerini 0.74 ve ICC değerini 0,99 olarak bulduk. Bu sonuçlara göre normal gözlerde cihaz tekrarlanabilirliği değerlendirildiğinde Sirius kornea topografi cihazı

neredeyse Galilei cihazı kadar iyi sonuçlar vermektedir.

Cihazların birbiriyle uyumuna bakıldığında uyum aralığı en dar olan yani birbiriyle uyumu en iyi olan iki cihaz Sirius ile Corvis idi. Yu ve ark. (20) yaptıkları çalışmada Corvis ve Pentacam kornea topografisinin uyum aralığını -15 ile +9,5 arasında bulmuşlar ve iki cihazın günlük pratikte birbirinin yerine kullanılabileceği sonucuna varmışlar. Bizim çalışmamızda Corvis ve Sirius arasındaki uyum aralığının (-6,7 ile +14,7) önceki çalışmadan daha dar olması Corvis ve Sirius'un birbiriyle uyumunun biraz daha iyi olduğu yönünde yorumlanabilir. Bu iki cihazında Sheimplug kamera sistemi kullanıyor olması birbiriyle daha uyumlu olmalarını açıklayabilir. Günlük pakimetrik değişimin -11 ile +11um arasında olduğu düşünüldüğünde Corvis ve Sirius'un MKK değerlendirilmesinde birbirinin yerine kullanılabileceği düşünülebilir (21). OKT-Corvis ve OKT-Sirius'un uyum aralığının geniş olması yani birbiriyle uyumunun kötü olması da cihazların farklı prensiplerle çalışmasına bağlanabilir (Tablo 2).

Çalışmamızda OKT ile ölçülen MKK'nın Corvis ve Sirius ile alınan ölçümlere göre daha ince olduğu görülmektedir. Corvis ve Sirius Scheimplug kamera ile ölçüm almaktadır ve alınan bu ölçümler gözyaşı kalitesinden etkilenmektedir. Sirius Sheimplug kamera tarafından kaydedilen görüntüde hava-göz yaşı arası ile korneanın arka yüzeyi arasındaki mesafeyi kornea kalınlığı olarak hesaplar. Sirius'un çalışması OKT sistemlerinden farklı olarak ışık ışınlarının yansıması prensibine dayanır. OKT'nin çözünürlüğünün yüksek olması (5u) dolayısıyla kornea kenarlarının daha iyi tanımlanması OKT'deki ölçümlerin daha ince olmasını açıklayabilir.

Çalışmanın eksik yanları sadece normal hastaların alınması keratokonus, glokom ve refraktif cerrahi geçirmiş hastaların çalışma dışı bırakılması ve kullanıcılar arası değerlendirme yapılmaması olarak sayılabilir.

Sonuç olarak 3 cihazında MKK değerlendirilmesinde tekrarlanabilirliklerinin çok iyi olduğu görüldü. Sirius ile Corvis'in birbiriyle uyumu gayet iyiydi yani MKK değerlendirilmesinde günlük pratikte birbirinin yerine kullanılabilirler. MKK değerlendirilmesinde OKT'deki ölçümler diğer cihazlara göre daha ince olduğu için MKK ölçümündeki küçük değişimlerin kritik olduğu refraktif cerrahi gibi durumlarda OKT'nin de günlük pratikte kullanılması faydalıdır.

Referanslar

1. Wang Z, Chen J, Yang B. Posterior corneal surface topographic changes after laser in situ keratomileusis are related to residual corneal bed thickness. *Ophthalmology* 1999; 106(2): 406-409.
2. Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. *Surv Ophthalmol* 2000; 44(5): 367-408.
3. Auffarth GU, Wang L, Völcker HE. Keratoconus evaluation using the Orbscan Topography System. *J Cataract Refract Surg* 2000; 26(2): 222-228.
4. Uçakhan OO, Ozkan M, Kanpolat A. Corneal thickness measurements in normal and keratoconic eyes: Pentacam comprehensive eye scanner versus noncontact specular microscopy and ultrasound pachymetry. *J Cataract Refract Surg* 2006; 32(6): 970-977.
5. Swarbrick HA, Wong G, O'Leary DJ. Corneal response to orthokeratology. *Optom Vis Sci* 1998; 75(11): 791-799.
6. Barkana Y, Gerber Y, Elbaz U, Schwartz S, Ken-Dror G, Avni I, et al. Central corneal thickness measurement with the Pentacam Scheimpflug system, optical low-coherence reflectometry pachymeter, and ultrasound pachymetry. *J Cataract Refract Surg* 2005; 31(9): 1729-1735.
7. Muallem MS, Yoo SH, Romano AC, Marangon FB, Schiffman JC, Culbertson WW. Flap and stromal bed thickness in laser in situ keratomileusis enhancement. *J Cataract Refract Surg* 2004; 30(11): 2295-2302.
8. Randleman JB, Woodward M, Lynn MJ, Stulting RD. Risk assessment for ectasia after corneal refractive surgery. *Ophthalmology* 2008; 115(1): 37-50.
9. Coskunseven E, Jankov MR II, Hafezi F. Contralateral eye study of corneal collagen cross-linking with riboflavin and UVA irradiation in patients with keratoconus. *J Refract Surg* 2009; 25(4): 371-376.
10. Li Y, Tang M, Zhang X, Salaroli CH, Ramos JL, Huang D. Pachymetric mapping with Fourier-domain optical coherence tomography. *J Cataract Refract Surg* 2010; 36(5): 826-831.
11. Li Y, Shekhar R, Huang D. Corneal pachymetry mapping with high-speed optical coherence tomography. *Ophthalmology* 2006; 113(5): 792-799.
12. Li Y, Meisler DM, Tang M, Lu AT, Thakrar V, Reiser BJ, et al. Keratoconus diagnosis with optical coherence tomography pachymetry mapping. *Ophthalmology* 2008; 115(12): 2159-2166.
13. Ali NQ, Patel DV, McGhee CN. Biomechanical responses of healthy and keratoconic corneas measured using a noncontact scheimpflug-based tonometer. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2014; 55(6): 3651-3659.
14. Hon Y, Lam AK. Corneal deformation measurement using Scheimpflug noncontact tonometry. *Optom Vis Sci* 2013; 90(1):e1-8.
15. Nemeth G, Hassan Z, Csutak A, Szalai E, Berta A, Modis L Jr. Repeatability of ocular biomechanical data measurements with a scheimpflug-based noncontact device on normal corneas. *J Refract Surg* 2013; 29(8): 558-563.
16. Chen X, Stojanovic A, Hua Y, Eidet JR, Hu D, Wang J, et al. Reliability of corneal dynamic scheimpflug analyser measurements in virgin and post-PRK eyes. *PLoS One* 2014; 9(10): e109577.
17. Huang J, Ding X, Savini G, Pan C, Feng Y, Cheng D, et al. A comparison between scheimpflug imaging and optical coherence tomography in measuring corneal thickness. *Ophthalmology* 2013; 120(10): 1951-1958.
18. Al-Mohtaseb ZN, Wang L, Weikert MP. Repeatability and comparability of corneal thickness measurements obtained from Dual Scheimpflug Analyzer and from ultrasonic pachymetry. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2013; 251(7): 1855-1860.
19. Menassa N, Kaufmann C, Goggin M, Job OM, Bachmann LM, Thiel MA. Comparison and reproducibility of corneal thickness and curvature readings obtained by the Galilei and the Orbscan II analysis systems. *J Cataract Refract Surg* 2008; 34(10): 1742-1747.
20. Yu A, Zhao W, Savini G, Huang Z, Bao F, Lu W, et al. Evaluation of Central Corneal Thickness Using Corneal Dynamic Scheimpflug Analyzer Corvis ST and Comparison with Pentacam Rotating Scheimpflug System and Ultrasound Pachymetry in Normal Eyes. *J Ophthalmol* 2015; 2015: 767012
21. Lattimore MR Jr, Kaupp S, Schallhorn S, Lewis R 4th. Orbscan pachymetry: implications of a repeated measures and diurnal variation analysis. *Ophthalmology* 1999; 106(5): 977-981.

Ultrasonografi Rehberliğinde Yüzeysel ve Derin Eklem Enjeksiyonlarının Karşılaştırılması

Comparison of Ultrasound Guided Deep and Superficial Joint Injections

Ahmet Yalçın^{1*}, Gökhan Polat², Mesut Özgökçe³

¹Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzincan

²Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

³Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Glenohumeral eklem enjeksiyonu ile tibiotalar eklem enjeksiyonu üzerinden derin ve yüzeysel eklem enjeksiyonlarının başarı ve ekstrevasiyon oranlarını karşılaştırarak ultrasonografinin etkinliğinin eklem yapısıyla bağlantısını irdelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 114 hastanın omuz MR arthrografisi ve 86 hastanın ayak bileği MR arthrografisi incelenmiş ve işlemin başarı ve ekstrevasiyon oranları istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Glenohumeral eklem enjeksiyon yapılan hastalarda enjeksiyon trasesinde ekstrevasiyon oranı tibiotalar eklem enjeksiyonuna göre anlamlı olarak yüksekti (p:0.026). Glenohumeral eklem enjeksiyonunda ekstrevasiyonu olan hastalardan 6 (%5.2) tanesinde eklem aralığına kontrast madde geçişi izlenmezken tibiotalar enjeksiyonların tümünde hastalarda eklemde kontrast izlendi (p:0.038).

Sonuç: Eklem içi enjeksiyonlarda kapsül ile cilt mesafesi ve kapsül ile eklem kıkırdağı mesafesi eklem enjeksiyon başarısını etkileyen unsurlardır. Bu nedenle derin eklemde ve kapsül eklem kıkırdağı mesafesinin az olduğu eklemde enjeksiyonun başarı oranı daha düşüktür ve ekstrevasiyon oranı daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Arthrografi, Manyetik rezonans görüntüleme, Glenohumeral eklem, tibiotalar eklem

ABSTRACT

Objective: We aimed to evaluate the effectiveness of ultrasound and its association with joint structure by comparing success and extravasation rates of the glenohumeral joint and the ankle joint injections.

Material and Methods: MR arthrography examinations of 114 glenohumeral joints and 86 tibiotalar joints were assessed in this retrospective study and, success and extravasation rates were compared statistically.

Results: Extravasation rate at the injection site was significantly higher in patients with glenohumeral injection compared to tibiotalar injection (p:0.026). There was no contrast material within the joint space along with extravasation in 6 (5.2%) patients in glenohumeral injection group whereas contrast material was seen within the joint space in all patients in tibiotalar injection group (p:0.038).

Conclusion: In intra-articular injections, the success rate of articular injection is affected by the distance of capsule to skin and capsule to cartilage. For this reason, higher extravasation rates with lower success rates were encountered in deep located joints and joints with the reduced capsule to cartilage distance.

Key Words: Arthrography, Magnetic resonance imaging, glenohumeral joint, tibiotalar joint

Giriş

Eklem içi enjeksiyon tanıdan tedaviye kadar birçok sebep için yapılabilir. Özellikle osteoartrit hastalarında, ağrı tedavisi ve fonksiyonel düzelme için kortikosteroid ve analjezik enjeksiyonu; kartilaj hastalıklarında plateletten zengin plazma enjeksiyonu ve ganglion kistlerinin aspirasyonu gibi tedavi edici yöntemler için kullanılabilir (1-3). Eklem enjeksiyonu, tedavi dışında, intraartiküler patolojilerin tanısı için de kullanılabilir. Eklem içi

ligamanların rüptürü, osteokondral defektler, impingement, adheziv kapsülit ve loose body tanılarında arthrografik yöntemler kullanılmaktadır (4). BT ve MR arthrografisi gibi tanısal yöntemler için eklem mesafesine kontrast madde enjeksiyonu yapılabilir (5-7).

İntraartiküler enjeksiyon için farklı metodlar bugüne kadar kullanılmıştır. Bunların arasında floroskopi, BT ve ultrasonografi klavuzluğu en yaygın kullanılan yöntemlerdir (5-9). Görüntüleme yöntemlerinin klavuzluğu olmadan direkt

Tablo 1. Glenohumeral ve tibiotalar eklem enjeksiyonlarında başarı ve ekstrevasiyon oranları ve karşılık gelen p değerleri.

	Glenohumeral enjeksiyon	Tibiotalar enjeksiyon	p değeri
Vaka sayısı	114	86	
Başarı oranı (%)	108 (%94.8)	86 (%100)	0,038
Ekstrevasiyon (%)	19 (16.6)	5 (%5.8)	0,026

palpasyonla yapılan enjeksiyon yöntemleri de literatürde tarif edilmiştir (10-13). Özellikle floroskopi ilk kullanılan yöntem olmakla birlikte günümüzde ultrasonografi kılavuzluğunda enjeksiyon daha güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmektedir (6-9, 14). Ultrasonografi radyasyon içermemesi, gerçek zamanlı enjeksiyon trasesini göstermesi ve pratik olması sebebiyle üstünlüğünü kanıtlamıştır. Literatürde ultrasonografinin ayak bileği ve omuz eklemine enjeksiyonda etkinliğini gösteren çalışmalar mevcuttur (13-16) Literatürdeki çalışmalarda ultrasonografi ile eklem içerisine enjeksiyonun başarısının yüksek olduğu bildirilmesine rağmen başarı oranı her eklemde farklılık göstermektedir. Özellikle kalça ve omuz eklemine başarı oranı, ayak bileği ve el bileğine göre düşük izlenmektedir (12,16,17). Bizde kliniğimizde rutin olarak yapılan, ultrasonografi kılavuzluğundaki tibiotalar ve glenohumeral enjeksiyon metodlarını retrospektif olarak değerlendirdik. Derin eklem enjeksiyonunun bir örneği olan glenohumeral enjeksiyon ile yüzeysel bir eklem enjeksiyon tekniği olan tibiotalar eklem enjeksiyonları üzerinden derin ve yüzeysel eklem enjeksiyonlarının başarı ve ekstrevasiyon oranlarını karşılaştırdık. Böylece ultrasonografinin etkinliğinin eklemelerin yapısıyla bağlantısını irdelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hastalar: Bu retrospektif çalışma Atatürk üniversitesinde Ağustos 2013 tarihinden Ağustos 2017 tarihine kadar omuz ve ayak bileği MR artrografi işlemi yapılan 226 hasta incelenerek yapılmıştır. Klinik endikasyonlar olarak osteokondral yaralanma, ligament patolojileri, sıkışma sendromu ve instabiliteye sahip hastalar çalışmaya dahil edildi.. Artrografi bölgesine cerrahi öyküsü olan hastalar ise çalışmadan çıkarıldı (n=26). Geriye kalan 200 MR artrografi işlemi yapılan hasta incelendi. 114 hastanın omuz MR artrografisi, 86 hastanın ayak bileği MR artrografisi mevcuttu.

Enjeksiyon tekniği ve görüntüleme: Bütün enjeksiyonlar 7.5-12 MHz lineer dizilimli transdüserine sahip ultrasonografi sistemi (Applio

ultrason sistemleri, Toshiba medikal sistemler, Tokyo, Japonya) aracılığıyla ortalama 4 yıllık MR artrografi enjeksiyon tecrübesi olan radyolog tarafından yapıldı. Tüm ayak bileği enjeksiyonları 22 G iğne ile anterior yaklaşım olan tibialis anterior tendonu medialinden yapıldı (18). Tüm omuz enjeksiyonları 20 G iğne ile posterior yaklaşımla yapıldı. Posterior yaklaşım anterior yaklaşıma göre daha etkili ve komplikasyon riski daha düşük olduğu için tercih edildi (8). 1:200 oranında dilüe edilmiş kontrast madde (0.5 mmol/L gadopentetat dimeglumin, Magnevist, Bayer Schering Pharma, Almanya) ile ayak bileği enjeksiyonlarına 4 mL , omuz enjeksiyonlarına 12 mL kontrast madde enjeksiyonu yapıldı. MR incelemeleri 1.5T manyetik rezonans tarayıcı (Avanto, Siemens Sağlık Hizmetleri, Erlangen, Almanya) kullanılarak gerçekleştirildi. Enjeksiyon sonrası eklem içerisinde kontrast maddenin varlığı ve enjeksiyon trasesindeki ekstrevasiyon varlığı değerlendirildi.

İstatistiksel analiz: Sayısal verilerin normal dağılıma uyup uymadığı D'Agostino-Pearson testi ile araştırıldı. Normal dağılım gösteren değişkenler arasındaki farklılık student t testi ile, sıralı değişkenler arasındaki farklılık ise Fisher kesin k-kare testi kullanılarak araştırılmıştır. İki yönlü p değeri 0.005'ten küçük olan analizler anlamlı olarak yorumlanmıştır. İstatistik testleri Medcalc (ver. 12, Mariagerke, Belçika) istatistik programı aracılığıyla yapılmıştır.

Bulgular

Glenohumeral enjeksiyon yapılan grubun yaş ortalaması 35.2 yıl, K/E oranı 0.54 idi. Tibiotalar eklem enjeksiyonu yapılan grubunun yaş ortalaması 31.6 yıl ve K/E oranı 0.59 idi. Demografik veriler açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık izlenmedi. Glenohumeral enjeksiyon yapılan hastalarda enjeksiyon trasesinde ekstrevasiyon oranı (%16.6) tibiotalar eklem enjeksiyonuna (%5.8) göre anlamlı olarak yüksekti (p:0.026). Glenohumeral eklem enjeksiyonunda ekstrevasiyonu olan hastalardan 6 (%5.2) tanesinde eklem aralığına kontrast madde geçişi izlenmezken tibiotalar enjeksiyonlarının tümünde

hastalarda eklemdede kontrast izlendi (p:0.038). Çalışmaya ait veriler ve ilişkili p değerleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tartışma

Ultrasonografi eklem enjeksiyonlarında önemli bir kılavuz yöntemdir. Literatürde tarif edilmiş diğer yöntemlere üstünlüğünü kanıtlamıştır (6-9, 14). Fakat buna rağmen her eklemdede aynı başarıyı göstermemektedir (12, 16, 17). Retrospektif değerlendirmede gördük ki ayak bileğinde ultrason kılavuzluğundaki enjeksiyon başarısu yüzde yüz

Resim 1. Omuz ekleminde kıkırdağ kapsül mesafesinin (A-B), kapsül cilt mesafesine (C-B) oranı izleniyor. Omuz ekleminde eklem mesafesi daha derindedir ve eklem içerisinde iğnenin hareket alanı belirgin kısıtlıdır.

Bu nedenle iğnenin kapsül içinde kalan kesimi arttıkça iğnenin hareketine bağlı olarak kapsülden dışarı çıkma ihtimali de azalmaktadır. Çünkü eklem enjeksiyonunda iğnenin ucu eklem kıkırdağına temas edince iğnenin ucu kapandığı için enjeksiyon zorlaşır. Bu nedenle kıkırdağa temas sonrası iğne minimal geri çekilerek kapsül içindeki negatif basınç içerisinde kalması sağlanır. İğnenin kıkırdağa teması sonrası geri çekilmesi nedeniyle, eklem kıkırdağı ile kapsül arasındaki mesafe enjeksiyonun başarısında önemli rol oynamaktadır (8,9,19). Biz glenohumeral eklem enjeksiyonunda posterior yaklaşımı kullandık. Oğul ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada aynı eklem söz konusu olduğunda bile enjeksiyon prosedürleri değiştiğinde işlemin başarı şansının da değiştiği gösterilmiştir(8). Söz konusu çalışmada araştırmacılar, glenohumeral eklem anterior yaklaşımda kapsül ile eklem kıkırdağı arasındaki mesafe, posterior yaklaşımdaki kapsül ile eklem kıkırdağı

iken glenohumeral eklemdede daha düşüktü. Bizim çalışmamız yüzeysel ve derin eklemlere enjeksiyon başarısını irdelemek açısından alanında özgün bir çalışmadır.

Ayak bileğine yapılan enjeksiyonlarda başarısının, omuz eklemine yapılan enjeksiyonlara göre daha yüksek olmasının birkaç sebebi olabilir. Birincisi enjeksiyonun ana hedefi olan intrakapsüler mesafenin her eklemdede aynı olmaması olabilir. Tibiotalar eklemdede eklem mesafesi, glenohumeral eklem mesafesinden fazladır (Resim 1 ve 2).

Resim 2. Ayak bileğinde kıkırdağ kapsül mesafesinin (E-D), kapsül cilt mesafesine (F-E) oranı izleniyor. Ayak bileği gibi yüzeysel eklemlerde eklem ulaşmak daha kolayken iğnenin yeterli kapsül mesafesi nedeniyle hareket alanı genişler.

mesafesinden az olduğu için ekstremitasyon ihtimalinin arttığını bildirmişlerdir (8). Bizim çalışmamızda gösterdi ki ayak bileği gibi eklem kapsül mesafesi iyi olan eklemlerde, eklem kapsül mesafesi az olan glenohumeral eklem gibi eklemlere göre başarı şansı belirgin yüksektir.

İkinci hipotezimiz ise eklem ciltten uzaklığının farklı olmasıdır. Glenohumeral eklem gibi kas planları arasında ve daha derinde olan eklemlerde iğne trasesi uzar. Bu nedenle bu eklemlerde iğnenin manuplasyon kapasitesi azalmaktadır. Ultrason kılavuzluğunda yapılan enjeksiyonlarda iğne ile prob uyumu önemli olduğu için bu yöntemde eklem mesafesinin uzunluğu enjeksiyonda bu koordinasyonun korunması için önem arz eder. Nitekim literatürdeki ultrason kılavuzluğunda yapılan çalışmalarda gösteriyor ki eklem mesafesinin derin olduğu omuz, kalça gibi eklemlerde enjeksiyon başarısu el bileği ve ayak

Resim 3AB. Omuz ekleminde iğne trasesinde kas planları arasında total ektravazasyon izleniyor (siyah okbaşları). Eklem kontrast geçişi olmamış ve yeterli distansiyon sağlanamamıştır (asterisk).

Resim 4AB. Ayak bileği ekleminde eklem anterioruna ektravazasyon mevcut (beyaz oklar) fakat eklem kontrast geçişi olmuş ve distansiyon sağlanmıştır (asterisk).

bileği gibi yüzeye yakın eklemlere göre düşüktür (12, 16, 17). Bu çalışmalar klinik VAS skoruna göre eklem yapılan enjeksiyonların başarısını karşılaştırmaktadır. Biz ise yaptığımız enjeksiyonları MR artrografi ile değerlendirerek eklem enjeksiyonunu eklem içine geçiş ve ektravazasyonları göstererek değerlendirdik. Çalışmamızda gördük ki omuz ekleminde, eklem kontrast geçişinin olduğu hastalar yüzde 94,8'di. Ayrıca omuz enjeksiyonu yaptığımız hastaların yüzde 16,6'sında iğne trasesinde kontrast ektravazasyonu mevcuttu (Resim 3). Ayak bileğine enjeksiyonunda eklem içi kontrast geçişinin olduğu hastalar yüzde yüzdü. Bu grupta eklem anterioruna iğne trasesine kontrast

geçiş ise yüzde 5,8 bulundu (Resim 4). Yine Oğul ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada sonuç olarak ayak bileğinde eklem anterioruna ektravazasyonun, glenohumeral eklem yapılan enjeksiyona göre düşük bulunması da çalışmamızı destekler niteliktedir (ayak bileği ektravazasyon %22,5; glenohumeral eklem ektravazasyonu % 28) (4, 8). Çalışmamızda gördük ki eklem enjeksiyonlarında iğnenin eklem ulaşma mesafesi uzadıkça ultrason-iğne koordinasyonu bozulabilmektedir. Bu sebeple de derin eklemlerde kas içlerine kontrast ektravazasyonları izlenmektedir. Eklem içi enjeksiyonlarda kapsül ile cilt mesafesi ve kapsül ile eklem kıkırdağı mesafesi eklem enjeksiyon başarısını etkileyen unsurlardır.

Omuz eklemi gibi derin yerleşimli ve kapsül eklem kıkırdağı mesafesinin az olduğu eklemlerde tanı ve tedavi yöntemleri için yapılan enjeksiyon başarısı düşüktür. Bu nedenle derin eklemlerde ve kapsül eklem kıkırdağı mesafesinin az olduğu eklemlerde enjeksiyonun başarı şansının nispeten daha düşük olduğu bilinmeli ve gerekirse enjeksiyonlar tekrarlanmalıdır.

Referanslar

1. Grice J, Marsland D, Smith G, Calder J. Efficacy of Foot and Ankle Corticosteroid Injections. *Foot & ankle international* 2017; 38(1): 8-13.
2. Ju BL, Weber KL, Khoury V. Ultrasound-Guided Therapy for Knee and Foot Ganglion Cysts. *The Journal of foot and ankle surgery: official publication of the American College of Foot and Ankle Surgeons* 2017; 56(1): 153-157.
3. Vannini F, Di Matteo B, Filardo G. Platelet-rich plasma to treat ankle cartilage pathology - from translational potential to clinical evidence: a systematic review. *Journal of experimental orthopaedics* 2015; 2(1): 2.
4. Ogul H, Guzel Y, Pirimoglu B, Tuncer K, Polat G, Ergun F, et al. The clinical and radiological importance of extraarticular contrast material leakage into adjacent synovial compartments on ankle MR arthrography in patients with OCD and anterolateral impingement. *European journal of radiology* 2016; 85(10): 1857-1866.
5. Lungu E, Moser TP. A practical guide for performing arthrography under fluoroscopic or ultrasound guidance. *Insights into imaging* 2015;6(6):601-10.
6. Masala S, Fiori R, Bartolucci DA, Mammucari M, Angelopoulos G, Massari F, et al. Diagnostic and therapeutic joint injections. *Seminars in interventional radiology* 2010; 27(2): 160-171.
7. Rastogi AK, Davis KW, Ross A, Rosas HG. Fundamentals of Joint Injection. *AJR American journal of roentgenology* 2016; 207(3): 484-494.
8. Ogul H, Bayraktutan U, Ozgokce M, Tuncer K, Yuce I, Yalcin A, et al. Ultrasound-guided shoulder MR arthrography: comparison of rotator interval and posterior approach. *Clinical imaging* 2014; 38(1): 11-17.
9. Ogul H, Bayraktutan U, Yildirim OS, Suma S, Ozgokce M, Okur A, et al. Magnetic resonance arthrography of the glenohumeral joint: ultrasonography-guided technique using a posterior approach. *The Eurasian journal of medicine* 2012; 44(2): 73-78.
10. Catalano OA, Manfredi R, Vanzulli A, Tomei E, Napolitano M, Esposito A, et al. MR arthrography of the glenohumeral joint: modified posterior approach without imaging guidance. *Radiology* 2007; 242(2): 550-554.
11. Porat S, Leupold JA, Burnett KR, Nottage WM. Reliability of non-imaging-guided glenohumeral joint injection through rotator interval approach in patients undergoing diagnostic MR arthrography. *AJR American journal of roentgenology* 2008; 191(3): 96-99.
12. Sethi PM, Kingston S, Elattrache N. Accuracy of anterior intra-articular injection of the glenohumeral joint. *Arthroscopy: the journal of arthroscopic & related surgery: official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association* 2005; 21(1): 77-80.
13. Berona K, Abdi A, Menchine M, Mailhot T, Kang T, Seif D, et al. Success of ultrasound-guided versus landmark-guided arthrocentesis of hip, ankle, and wrist in a cadaver model. *The American journal of emergency medicine* 2017; 35(2): 240-244.
14. Amber KT, Landy DC, Amber I, Knopf D, Guerra J. Comparing the accuracy of ultrasound versus fluoroscopy in glenohumeral injections: a systematic review and meta-analysis. *Journal of clinical ultrasound: JCU* 2014; 42(7): 411-416.
15. Reach JS, Easley ME, Chuckpaiwong B, Nunley JA, 2nd. Accuracy of ultrasound guided injections in the foot and ankle. *Foot & ankle international* 2009; 30(3): 239-242.
16. Wisniewski SJ, Smith J, Patterson DG, Carmichael SW, Pawlina W. Ultrasound-guided versus nonguided tibiotalar joint and sinus tarsi injections: a cadaveric study. *PM&R: the journal of injury, function, and rehabilitation* 2010; 2(4): 277-281.
17. Leopold SS, Battista V, Oliverio JA. Safety and efficacy of intraarticular hip injection using anatomic landmarks. *Clin Orthop Relat Res* 2001(391): 192-197.
18. Cerezal L, Llopis E, Canga A, Rolon A. MR arthrography of the ankle: indications and technique. *Radiol Clin North Am* 2008; 46(6): 973-994
19. Ogul H, Kantarci M, Topal M, Karaca L, Tuncer K, Pirimoglu B, et al. Extra-articular contrast material leaks into locations unrelated to the injection path in shoulder MR arthrography. *European radiology* 2014; 24(10): 2606-2613.

Burun Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Kolay Bir Algoritma: Tek Merkezli Bir Çalışma

A Simple Algorithm for The Reconstruction of Nasal Defects: A Single Center Study

Ömer Faruk Koçak^{1*}, Dağhan Işık², Bekir Atik²

¹Department of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery, Yüzüncü Yıl University, Medical Faculty, Van, Turkey
²Özel Klinik, İstanbul

ÖZET

Amaç: Burun defektleri çoğunlukla kanser cerrahisi sonrası oluşan ancak travma sonrasında da gelişebilen ve rekonstrüksiyonu önem arz eden defektlerdir. Burnun yüzün ortasında konumlanması nedeni ile burun defektlerinin onarımının kozmetik sonuçlarının kişinin sosyal hayatını etkilemesinin kaçınılmaz olduğu unutulmamalıdır.

Gereç ve Yöntem: Kırk erkek 36 kadın hasta burunda çeşitli nedenlerle oluşan defektler sonucu opere edildi. Defekt boyutları, defektin yerleşim yeri, cerrahi sınır güvenliği gibi faktörlere bağlı olarak burun defektlerinde kullanılabilecek basit, kolay ve güvenilir bir algoritma oluşturuldu.

Bulgular: Hastaların en küçüğü üç yaşında kseroderma pigmentosum tanısı alan ve burunda bazal hücreli kanseri bulunan kız çocuk, en büyüğü 92 yaşında burun ucunda bazal hücreli kanseri bulunan kadın hastaydı. Ortalama yaş 57,75 di. Cerrahi sonrası oluşan en büyük defekt 10x7 cm (kitle 8x5 cm) di. Bu defektin kapatılması için radial ön kol serbest flebi uygulandı. Oluşan en küçük defekt 0.6 cm (6 mm- lezyon 3mm) di ve bu defekt primer kapatıldı. En büyük lezyonun tanısı bazosquamöz hücreli karsinom, en küçük lezyonun tanısı bazal hücreli kanserdi.

Sonuç: Burun dorsum, yan nazal duvarlar, tip. alar kanatlar, soft triangle, kolumella gibi subunitlerden oluşan kompleks bir yapıdır. Bu alt birimlerde oluşan defektler belirli bir algoritma içerisinde değerlendirilip rekonstrüksiyon yapıldığında sonuçlar daha iyi olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Burun defektleri, rekonstrüksiyon, algoritma

ABSTRACT

Objectives: Nasal defects occur mostly after cancer surgery or as a result of trauma, and are of importance in reconstructions. It is highly likely that the cosmetic consequences of nasal defect reconstructions will affect the individual's social life as the location of the nose is in the middle zone of the face.

Material and Method: 40 male patients and 36 female patients underwent operations on nasal defects for various reasons, such as trauma, cancer surgery etc. Depending on several reasons, including size, the location of the defect and surgical border, a simple, easy and reliable algorithm that could be used in nasal defects was developed.

Results: The youngest patient, a three-year-old girl with xeroderma pigmentosum and she has a basal cell carcinoma in her nose and the eldest patient at the age of 92, who had basal cell carcinoma at the tip of the nose. The mean age is 57.75. The largest defect after surgery is 10x7 cm (mass 8x5 cm). Radial forearm free flap was applied to close this defect. The smallest defect was 0.6 cm (6 mm-lesion 3 mm) and this defect was closed primarily. The diagnosis of the largest lesion was basosquamous cell carcinoma, the smallest lesion was basal cell carcinoma.

Conclusion: The nose is a complex structure that is made up of such sub-units as the dorsum, lateral nasal walls, type, alar wings, soft triangle and columella. If a reconstruction is performed after the defects in these sub-units are evaluated according to a certain algorithm, better results could be obtained.

Key Words: Nasal defects, reconstruction, algorithm

Giriş

Burun defektleri yüz bölgesinde onarımı hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan zor olan defektlerdir. Bu defektler deri, kıkırdak, kemik iskelet ve mukozayı içerecek şekilde tam kat olabileceği gibi

sadece deriyi içerecek şekilde basit olabilir. Özellikle kanser cerrahisi sonrası oluşan burun defektleri travma ve enfeksiyonlara (lepra) bağlı da oluşabilir (1). Burun defektlerinin onarımında rekonstrüktif merdivindeki gibi en basitten en komplekse doğru yol izlenir. Sekonder iyileşme, primer kapama, deri

*Sorumlu Yazar Omer Faruk Kocak, MD, Yüzüncü Yıl University, Medical School, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 65080, Van, Turkey

E-mail: drfarukkocak@gmail.com, Tel: +90 (432) 215 04 73, Cep Tel: +90 (530) 342 90 60, Fax: +90 (432) 216 75 19

Geliş Tarihi: 16.01.2018, Kabul Tarihi: 29.03.2018

Şekil 1a ve 1b. 52 yaşında burun ucunda 3 cm çapında ileri evre bazal hücreli kanseri olan hasta

Şekil 1c. 1 cm sağlam cerrahi sınırla eksizyon yapıldıktan sonra oluşan 4 cm lik defect

Şekil 1d. Alın flebinin kolumellayı da içerecek şekilde dizayn edilmesi

greftlemesi, lokal flepler, serbest flepler bu defektlerin onarımında kullanılabilir (2).

Ancak çok büyük ve tam kat defektlerde bu sıra bozulabilir. Doğrudan lokal flep ya da serbest flep aşamasına geçilebilir. Bu yöntemlerin birbirlerine üstünlükleri ve dezavantajları mevcuttur. Örneğin alın flebi gibi yöntemler iki hatta üç aşamalı olabilir ve bu dezavantaj gibi kabul edilebilir. Ancak estetik açıdan bakıldığında deri greftlemesine göre alın flebi daha avantajlıdır.

Sekonder iyileşme ve greftlemede kontraktür riski ve burnun şeklinde bozulmalar olabileceği gibi alın flebi, serbest flep ve lokal fleplerde bu risk neredeyse hiç yoktur. Serbest fleple onarımlarda renk uyumu her zaman sorun olabilirken bölgesel fleplerde bu durum neredeyse hiç yoktur. Bütün bu avantaj ve dezavantajlara rağmen yapılacak olan rekonstrüksiyon işlemi sonrasında burnun yüzün ortasında yer alması

nedeni ile estetik görünüm, simetri, hava yolu açıklığı mutlaka sağlanmalıdır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma için klinik araştırmalar etik kurulundan 25.04.2017/03 karar sayısı ile etik kurul onayı alınmıştır. Tek merkezli bu çalışmada 40 erkek, 36 kadın hastanın burunda değişik lokalizasyonlarda yerleşim gösteren kanser cerrahisi ve travma sonrası oluşan defektleri opere edildi. Sonuçlar analiz edilerek burun defektlerinde kullanılabileceğini düşündüğümüz basit bir algoritma oluşturuldu.

Bulgular

Çalışmada hastaların çoğunluğu ileri yaşta olduğu için etyolojik faktör ağırlıklı olarak kanser cerrahisiydi.

Şekil 1e. Ameliyat sonrası 1.ay

Kırk erkek 36 kadın toplamda 76 hasta opere edildi. 76 hastanın tanıları arasında 41 BCC (bazal hücreli kanser), 24 SCC (skuamöz hücreli kanser) ve üç BSCC (bazoskuamöz hücreli kanser) tanıları mevcuttu. Hastaların en küçüğü üç yaşında kseroderma pigmentosum tanısı alan ve burunda bazal hücreli kanseri bulunan kız çocuk, en büyüğü 92 yaşında burun ucunda bazal hücreli kanseri bulunan kadın hastaydı. Ortalama yaş 57,75 di.

Cerrahi sonrası oluşan en büyük defekt 10x7 cm (kitle 8x5 cm) di. Bu defektin kapatılması için radial ön kol serbest flebi uygulandı. Oluşan en küçük defekt 0.6 cm (6 mm- lezyon 3mm) di ve bu defekt primer kapatıldı.

En büyük lezyonun tanısı BSCC, en küçük lezyonun tanısı BCC idi. Tüm defektlere bakıldığı zaman 41 BCC, 24 SCC sonrası oluşan defekt, beş travmatik burun ucu amputasyonu (kompozit greft olarak uygulanmış), üç BSCC sonrası oluşan defekt, bir travmatik nazal dorsum defekti, bir travmatik kolumella defekti ve bir defekt winerin dilate poru (WDP) sonucu oluşan defektlendi.

Defektlerin yerleşim yerlerine bakıldığında 22 defekt nazal dorsum yerleşimli, 12 defekt burun ucu yerleşimli, 10 defekt sol alar kanat yerleşimli, 10 defekt kombine yerleşimli, dokuz defekt sağ alar kanat yerleşimli, yedi defekt sağ yan nazal duvar ve altı defekt sol yan nazal duvar yerleşimliydi (Tablo1).

Defektlerin rekonstrüksiyonu 25 hastada lokal flepler (bilobe, V-Y ilerletme flepleri, nasolabial flepler, limberg flep vb) ile, 23 hastada tam kalınlıkta deri grefti (FTSG) ile, 12 hastada primer onarım ile, 10 hastada alın flebi ile (Şekil 1) , beş hastada kompozit greft (Şekil 2) ile bir hastada serbest fleple yapıldı (Tablo 2).

On hastada defekt çapı 1 cm altında olduğu için

Tablo 1. Burun defektlerinin yerleşim yerine göre dağılımı

Tablo 2. Defekt Onarımında Kullanılan Cerrahi Tekniğe Göre Hasta Dağılımı

primer onarım yapıldı. Ancak bir hastada nazal dorsumda 1 cm'i geçen ve bir hastada sağ yan nazal duvarda 2 cm'i geçen vertikal defektler hastaların ileri yaşta olması ve buna bağlı olarak deri esnekliğinin yardımı ile primer kapatıldı. Bu iki istisna dışında primer onarım kriteri olarak %83 oranında algoritmaya uyulduğu gözlemlendi. 1 cm'den büyük defektlerin onarımında kullanılan lokal flepler arasında 14 bilobe flep (Şekil 3), altı nasolabial flep, iki rotasyon flebi, iki v-y ilerletme flebi, bir limberg flep bulunmaktaydı. Lokal flep ile rekonstrüksiyon yapılan en düşük defekt 1x1 cm (bilobe flep ile onarıldı) ve en büyük defekt 4x3 cm (rotasyon flebi ile onarıldı) di. Bir diğer rekonstrüksiyon alternatifi olan alın flebini genellikle 4 cm ve üzeri defektlerde kullanmayı tercih ettik. 10 alın flebi yapılan hastanın yedi tanesinde defekt çapı 4 cm üstündeydi.

Kalan üç hastada defekt çapı 3 cm üstündeydi. %70 oranında alın flebi kullanımında algoritmaya uyuldu. Alın flebi ile onarılan en küçük defekt 3x3 cm ve sağ alar kanat yerleşimliydi (Şekil 1). En büyük defekt 6x5 cm ve nazal dorsum ile yan nazal duvarları içeren

Şekil 1f ve 1g. Ameliyat sonrası 2.yıl görüntüleri

kombine yerleşimliydi. Serbest flepler renk uyumu ve buna bağlı estetik bozulmalara yol açacağı için bölgesel flepler nazal defektlerin onarımında öncelikli tercihimiz oldu.

Yetmiş altı hastadan sadece bir tanesine (defekt alanı 10x7 cm) serbest radial ön kol flebi ile onarım yapıldı. Kanser cerrahisi dışında burunda oluşan defektlerde bu algoritma kapsamında değerlendirildi. Bu nedenle burunda değişik nedenlerle (travma vb) defekt oluşan yedi hastanın beş tanesinde travma sonucu ampute olan burun segmenti kompozit greft olarak uygulandı. Greftlerin sadece bir tanesinde eliminasyon gözlemlendi. Yedi hastadan bir tanesi travmatik kolumella defektine sahipti ve kolumella defektini nasolabial fleple onarıldı. Kalan bir hastanın nazal dorsumunda travma sonrası doku kaybı mevcuttu ve bu kayıp tam kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı.

Çalışma sonunda total flep kaybı gözlenmedi. Revizyon ameliyatları sadece alın flebi yapılan hastalara uygulandı. Sadece bir hastada greft eliminasyonu gözlemlendi. Kompozit olarak uygulanan greft elimine olduktan sonra sekonder iyileşme ile defekt kapandı.

Tartışma

Burun yumuşak doku ve kemik-kıkırdaktan oluşan oldukça kompleks bir yapı olup yüzdeki diğer kemik yapılarla bağlantılıdır. Burunda defektler büyük oranda kanser cerrahisi sonrası oluşmaktadır ancak yaş grubuna göre etyoloji değişkenlik gösterebilmektedir.

Erişkinlerde oluşan burun defektlerinde etyolojik faktörler genellikle kanser cerrahisi ve travma iken çocuklarda konjenital nevüs ya da semptomatik

Şekil 2a. 19 yaşında travmatik kolumella ve burun ucu defekti

vasküler lezyonların eksizyonu ve travmadır (3). Yaşla bakılmaksızın burun defektlerini değerlendirirken estetik görünüm (renk uyumu, kontür, sonuç skarın yerleşimi), defektin yerleşimi-boyutları ve buna bağlı rekonstrüksiyon alternatifleri, burnun nihai şekli ile beraber sağlanacak olan hava yolu açıklığı (fonksiyon) göz önünde bulundurulmalıdır.

Erişkinlerde en sık suçlanan etyolojik faktörler kanserler ve bunlar içinde en sık görüleni BCC dir. BCC ve SCC baş ve boyun bölgesinin en sık görülen malign tümörleri olup yüzde güneşe maruziyetin en sık olduğu yerlerden biri olan burunda yaygın bir şekilde görülürler (4).

Bu defektlerin onarımında kullanılacak olan rekonstrüksiyon yöntemini defektin yerleşim yeri, hastanın genel durumu, defektin büyüklüğü gibi faktörlere bağlı olarak iyi seçmek ve planlamak gerekir. Hangi yöntemi seçersek seçelim kaybolan

Şekil 2b ve 2c. 1.5 cm lik defect ve kompozit greft uygulanmış hali

Şekil 2d ve 2e. Ameliyat sonrası dolaşımı normal olan kompozit greftin görünümü

dokuyu benzeri olan dokularla onarım prensibinden asla vazgeçmemeliyiz. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle zor olan nazal rekonstrüksiyonu kolaylaştırmak için bugüne kadar çeşitli algoritmalar tanımlanmıştır. Bazı yazarlar burun rekonstrüksiyonunda defekt çapını ön planda tutarken bazıları Burget ve Menick'in tanımladığı subünit prensiplerini ön planda tutar (5).

Bayramiçli burun defektlerinin onarımı için subunit kavramına dayalı ve her üniteye ayrı puanlama sistemi getirerek bir skorlamaya dayalı algoritma geliştirmiştir. Bu algoritmaya göre defektin boyutlarından ziyade yerleşim yeri (hangi alt üniteye yerleştiği) daha önemlidir (6). Ancak biz alt ünitelere yani dolayısı ile yerleşim yerine göre yapılan algoritmalarından ziyade defekt boyutlarına göre yapılan algoritmaların daha kolay ve klinik şartlarında daha kullanışlı olduğunu düşünüyoruz. Konofaos ve arkadaşları defekt

Şekil 3a. 61 yaşında burun ucunda 1 cm çapında bazal hücreli kanseri olan hasta

boyutlarına göre yaptıkları algoritmada primer kapama yaptıkları defekt aralığını 0.5 cm altı olarak baz almışlar ve 0.5-1.5 cm arası defektlerde lokal flep yada

Şekil 3b. Bilobe flep ile defektin kapatılmış hali

greft, 1.5 cm üzeri defektlerde yine lokal flep ve greft ile rekonstrüksiyon yapılmasını önermişlerdir (7).

İki cm üzeri defektlerin alın flebi ile onarılması gerektiğini bildirmişlerdir (7). Yine başka bir algoritmada Yong ve arkadaşları 1.5-2.5 cm arasındaki defektleri orta büyüklükte defektler olarak kabul etmişler ve defektlerin yerleşim yerine göre rekonstrüksiyon alternatiflerinin belirlenmesi gerektiğini savunmuşlardır (8). Standart bilgi olarak altta kırırdağın sağlam olduğu 1.5 cm den küçük defektler küçük ve yüzeysel, 1.5 cm ve üzeri defektler geniş defektler olarak adlandırılır (9). Burget ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada 1.5 cm altı defektler küçük, 2.5 cm ve üstü defektler büyük olarak kabul edilmiştir (10).

Başka bir makalede Kim ve arkadaşları 1 cm altı burun defektlerini küçük, 1-2 cm arası defektleri orta ve 2 cm üstü defektleri büyük kabul etmişler ve küçük defektlerde primer kapama, orta defektlerde ada pediküllü flepler, büyük defektlerde burun üst kısmı için transpozisyon flepleri ve alt kısmı için interpolasyon fleplerinin kullanımını ilk tercih olarak sunmuşlardır (11).

Şekil 3c. Ameliyat sonrası 3. ay görüntüsü

Ancak burun defektine sahip hasta grubunun genellikle orta yaş üzeri hastalar olduğunu düşünürsek ve deri elastikiyetinin fazla olması nedeni ile biz bu rakamların değişebileceğini düşünmekteyiz. Nitekim tecrübelerimize göre 1 cm ve altındaki defektler genellikle primer kapanmaktadır. Ancak yan nazal duvar ve dorsum yerleşimli bazı defektler deri elastikiyetinin mücade etmesi nedeni ile bazen 1-2 cm arasında olsalar bile primer kapanabilmektedir. Asıl sorunların yaşandığı aralığın 1-4 cm olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu defekt aralıklarında rekonstrüksiyon alternatifleri oldukça geniş bir yelpazede değişmekte ve karar verme sürecinde zorluklar yaşanabilmektedir. Güvenilir bir patolojik eşliğinde ve yeterli sağlam cerrahi eksizyonlar yapılmışsa biz bu aralıkta greftlerden ziyade lokal fleplerin kullanılmasını ‘kaybolan dokuyu benzer doku ile onarın’ prensibinden dolayı ön planda tutuyoruz. Mohs mikroskopik cerrahi bu konuda bizlere yarar sağlamaktadır.

Mohs mikroskopik cerrahinin uygulanmadığı merkezlerde cerrahi sınır güvenliği ile ilgili şüpheler varsa flep alternatiflerinin ilk ameliyatta harcanmasının doğru olmadığını savunuyoruz ve bu nedenle böyle durumlarda greft ile onarım yapıyoruz. Değişik yayınlara göre burun bölgesi defektlerinde 1.5 cm ve üzeri defektler büyük defekt olarak kabul edilir (11).

Bu algoritmada biz farklı olarak 1 cm ve altındaki defektleri küçük, 1-4 cm arasındaki defektleri orta ve 4 cm üzeri defektleri büyük olarak kabul ettik. 4 cm ve üzeri defektlerin de iki alt başlık halinde değerlendirilmesini uygun gördük. Sadece deri defektlerini içeren komplike olmayan ve deri-kemik-kırırdağ-mukoza gibi yapılarında içeren komplike defektler.

Dört cm ve üzeri defektlerde yani çok geniş burun

ALGORİTMA

Defektin Boyutları

*Lezyon ve sağlam cerrahi sınır dahil olmak üzere total defekt alanı (1 cm dahil). Defektin yerleşim yerine göre bazen 1 cm üzeri defektlerde primer kapatılabilir (yan nazal duvar ve dorsum gibi).

** Frozen sonucu cerrahi sınırlar negatif ise

*** Frozen sonucu cerrahi sınırlarda şüpheli pozitiflik varsa yada frozen negatif ancak klinik şüphe varsa reeksizyon yapıldıktan sonra

! Defektin burunda yerleşim yeri, deri elastikiyeti, defektin aksı gibi faktörlerle de bağlıdır.

FTSG: Tam kalınlıkta deri grefti (Full Thickness Skin Graft)

defektlerinde alın flebi standart metod olarak değerlendirilir (12). Çok geniş defektlerde daha küçük alanları kapatmak için ideal olarak kullanılabilen lokal flepler daha küçük boyutlarda planlanmaları nedeni ile ikinci planda kalmaktadır. Total burun defektleri (deri, kıkırdak ve kemik iskelet) gibi çok daha ileri düzey komplike defektlerde artık serbest flep ve prefabrike flepler (alın flebi, temporal arter bazlı flepler) karşımızda en önemli alternatifler gibi durmaktadır. Ancak 4 cm ve üzeri basit defektlerde (sadece deriyi içeren kıkırdak ve kemik defektinin olmadığı) alın

flebi hala gold standart olabilmektedir (Şekil 1).

Nazal dorsum ve yan nazal duvarlarda oluşan defektler için biz daha çok greftlemeyi uygun gördük. Çünkü bu bölgenin derisinin ince olması greft kullanımı için uygundur. Ancak ilerletme flepleri (bipediküllü ya da tek pediküllü) ve alın flebi gibi fleplerde bu bölge defektleri için kullanılabilir ve greftle onarıma göre skar yönünden avantajlıdır. Primer kapama bu bölge defektlerinde mevcut kabul edilen standartlarla çelişebilir.

Bu nedenle primer kapama kriterini bu bölge defektleri için değiştirmek gerekir. 2x1 hatta 3x1 cm lik vertikal aksı uzun olan nazal dorsum ve yan nazal duvar defektlerinin primer kapanabildiğini çalışmamızda gözlemledik. Ancak burun ucu, supratip, alar kanatlarda 1 cm üzeri defektleri primer kapatmak estetik açıdan kötü sonuçlar doğuracaktır. Alar kanatlardaki defektlerin onanımında sebese bez içeriğinin fazla olması ve diğer bölgelere göre derisinin daha kalın olması nedeni ile greftleme ikinci planda kalır. Bu nedenle alar kanat ve burun ucu gibi kalın derili yerlerde lokal flep alternatifleri zorlanmalıdır. Bu bölgelerde uygulanan kompozit greftlerde en ideal olan defekt alanı 1.5 cm altıdır, ancak greftin yaşayabilirliği 0.5 cm altındaki defektlerde artmaktadır. Yine alar kanat ve burun ucu defektleri için ideal olan fleplerden bir tanesi de bilobe flepler ve dorsal rotasyon ilerletme flepleridir. Nasolabial flepler de alar kanat defektleri için kullanılabilir diğer bir ideal fleptir (9).

Kolumellayı içeren defektlerde lokal flepler burunda kapattığı alanın ve hareketlerinin sınırlı olması nedeni ile uygun değildir. Bu nedenle kolumellaya uzanan defektlerde alın flebi ya da burun dışından tasarlanan lokal fleplerin (nasolabial flep) kullanımının daha uygun olduğunu düşünüyoruz.

Burun defektlerinde standart kabul edilen bir algoritmanın hala olmadığını ve literatürde tanımlanan algoritmaların merkezlere ve cerrahlara göre değişiklik gösterdiğini düşünüyoruz. Tanımladığımız algoritmanın bu defektlere yaklaşımda zorluklarla karşılaşan cerrahlara yol gösterici olabileceğini düşünüyoruz.

Referanslar

1. Malard O, Lanhouet J, Michel G, Dreno B, Espitalier F, Rio E. Full-thickness nasal defect: place of prosthetic reconstruction. *Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis* 2015; 132(2): 85-89.
2. Correa BJ, Weathers WM, Wolfswinkel EM, Thornton JF. The forehead flap: the gold standard of nasal soft tissue reconstruction. *Semin Plast Surg* 2013; 27(2): 96-103.
3. Grunwaldt LJ, Adetayo OA, MacIsaac ZM, Losee JE, Kumar AR. Successful reconstruction of complex pediatric nasal lesions: improving outcomes using dermal regenerative templates. *Plast Reconstr Surg Glob Open* 2014; 2(2): e107.
4. Chew YK, Noorizan Y, Khir A, Brito-Mutunayagam S, Prepagaran N. The use of paramedian forehead flap reconstruction after wide excision of basal cell carcinoma of the nose. *Med J Malaysia* 2008; 63(4): 339-340.
5. Burget GC, Menick FJ. The subunit principle in nasal reconstruction. *Plast Reconstr Surg* 1985; 76(2): 239-247.
6. Bayramiçli M. A new classification system and an algorithm for the reconstruction of nasal defects. *J Plast Reconstr and Aesthet Surg* 2006; 59(11): 1222-1232.
7. Konofaos P, Alvarez S, Mc Kinnie JE, Wallace RD. Nasal Reconstruction: A Simplified Approach Based on 419 Operated Cases. *Aesthetic Plast Surg* 2015; 39(1): 91-99.
8. Yong JS, Christophel JJ, Park SS. Repair of intermediate-size nasal defects: a working algorithm. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg* 2014; 140(11): 1027-1033.
9. Thorne CH, Chung KC, editors. *Grabb and Smith Plastic Surgery Seven Edition* 2016; 361-371.
10. Burget GC. Aesthetic restoration of the nose. *Clin Plast Surg* 1985; 12(3): 463-480.
11. Kim YJ, Cho HH, Kim SO, Lee JB, Lee SC. Reconstruction algorithm for nasal basal cell carcinoma with skin involvement only: analysis of 221 cases repaired by minor surgery. *Clin Exp Dermatol* 2015; 40(7): 728-734.
12. Smart RJ, M S. Yeoh. D.D. Kim. Paramedian forehead flap. *Oral Maxillofac Surg Clin North Am* 2014; 26(3): 401-441.

İletim Tipi İşitme Kayıplarının Nedenini Saptamada Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayar Tomografinin Değeri

The Value of High Resolution Computed Tomography in Detecting the Causes of Conductive Hearing Loss

Fatma Beyazal Çeliker¹, Suat Terzi^{2*}, Mehmet Beyazal¹, Metin Çeliker², Abdulkadir Özgür³, Mehmet Fatih İncikli¹, Arzu Turan¹, Engin Dursun²

¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Rize/Türkiye

²Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Rize/Türkiye

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği Samsun/Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı iletim tipi işitme kaybı nedeni ile tanısız timpanotomi yapılan normal kulak zarına sahip olgularda orta kulak kemikçik patolojilerini değerlendirmede yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografinin (YÇBT) etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada normal kulak zarına sahip iletim tipi işitme kaybı nedeni ile orta kulak eksplorasyonu yapılan 80 hastanın temporal kemik YÇBT görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Orta kulak ve kemikçik yapılarına ait patolojik bulgular ve anatomik varyasyonlar belirlendi. Bu bulgular hastaların intra-operatif bulgularıyla karşılaştırıldı.

Bulgular: En yaygın görülen operatif tanı stapedial otoskleroz; 35 (%43) ve inkus uzun kolunda defekte bağlı inkudostapedial eklem bütünlüğünde bozulma; 25 (%31) idi. Diğer patolojiler; erode inkus ve stapes 14 (%17), timpanosklerozla bağlı malleus inkus fiksasyonu 6 (%7) hastada saptandı. YÇBT nin bu patolojiler için sensitivitesi otoskleroz için %85, inkus uzun kolu defekti için %88, erode inkus ve stapes için %92 ve malleus inkus fiksasyonu için ise %66 olarak saptandı.

Sonuçlar: Temporal kemik YÇBT normal kulak zarı olan iletim tipi işitme kayıplı hastaların nedenini saptamada yüksek duyarlılığa sahip etkin ve kolay uygulanabilir bir görüntüleme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: İletim tipi işitme kaybı, yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografi, otoskleroz

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study is to evaluate the efficacy of high resolution computed tomography (HRCT) in assessing middle ear ossicular pathologies in cases with normal eardrum who underwent diagnostic tympanotomy due to conductive hearing loss.

Material and Methods: In this study, temporal bone HRCT images of 80 patients with normal eardrum who underwent middle ear exploration due to conductive type hearing loss were evaluated retrospectively. Pathologic findings and anatomic variations of middle ear and ossicular structures were determined. These findings were compared with the intraoperative findings of the patients.

Findings: The most common operative diagnosis, stapedial otosclerosis was; 35 (43%), and deterioration of the integrity of the incudostapedial joint due to the incus long-arm defect was; 25 (31%). As of the other pathologies, erode incus and stapes was detected in 14 patients (17%), and tympanosclerosis-related malleus incus fixation was detected in 6 patients (7%). Sensitivity for these pathologies was determined 85% for otosclerosis, 88% for incus long-arm defect, 92% for erode-incus and stapes, and 66% for malleus incus fixation.

Results: Temporal bone HRCT is an effective and easily applicable imaging method with high sensitivity in detecting the cause of conductive hearing loss in patients with normal eardrums.

Key Words: Conductive hearing loss, high resolution computed tomography, otosclerosis

Giriş

Sağlam kulak zarlı iletim tipi işitme kaybının (İTİK) etiyojisini tam olarak belirlemek hem kulak burun boğaz hekimleri için hem de radyologlar için zorlu bir süreçtir ve sistematik yaklaşımı gerektirir (1,2). Cerrahi öncesi İTİK'in etiyojisi hakkında bilgi sahibi olmak, yapılacak cerrahi prosedürün belirlenmesi, ona göre hazırlık yapılması ve motivasyon için çok önemlidir. Ancak Odyolojik ve radyolojik değerlendirmedeki ilerlemelere rağmen sağlam kulak zarlı İTİK olgularının kesin etiyojik tanısı halen intra-operatif olarak koyulabilmektedir (3,4).

Temporal kemiğin radyolojik incelemesi İTİK'in etiyojisini belirlemede fizik muayene ve odyolojik değerlendirmelerden sonra en faydalı değerlendirme metodudur (5). Yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografi (YÇBT) bu amaçla en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Yüksek çözünürlüğü, kolay uygulanabilirliği kemik yapıyı değerlendirmedeki üstünlüğü nedeniyle sağlam kulak zarlı İTİK olgularını pre-operatif değerlendirmede sıklıkla tercih edilmektedir (1,3,5). Temporal kemik YÇBT'in kolesteatomlu, kolesteatomsuz ve komplikasyonlu kronik otitis mediyalı olguların değerlendirilmesiyle ilgili bir çok çalışma bulunmaktadır (6-8). Ancak sağlam kulak zarı olup iletim tipi işitme kaybı olan hastaların patolojilerini değerlendirmede YÇBT'nin etkinliğini araştıran çok fazla çalışma bulunmamaktadır (2-5). Bu konuda yapılan araştırmalarında çoğu otosiklozu değerlendirmeye yönelik yapılmış çalışmalardır.

Bu çalışmanın amacı normal kulak zarına sahip İTİK nedeni ile tanısal timpanotomi yapılan olgularda YÇBT'nin orta kulak kemikçik patolojilerini değerlendirmedeki etkinliğini intra-operatif bulgularla karşılaştırarak değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler

Çalışmaya başlamadan önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi girişimsel olmayan çalışmalar etik kurulundan onay alındı (Onay No: 2018/1 Tarih: 12.01.2018). Haziran 2014 ve Temmuz 2017 tarihleri arasında kliniğimizde İTİK nedeni ile tanısal timpanotomi operasyonu geçiren normal kulak zarına sahip 80 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Daha önce travma, cerrahi geçiren, mikst tip işitme kaybı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastaların ameliyat raporları incelenerek saptanabilen orta kulak ve kemikçik patolojileri belirlendi.

Tüm hastaların YÇBT görüntüleri hastanemiz radyoloji ünitesindeki 128 kesit (SOMATOM Definition AS/AS Configuration, Germany) YÇBT cihazı ile elde edildi. Kesit kalınlığı 1mm olarak alındı. Görüntü parametreleri 120 kV, 220 mAs, 186x186 FOV olarak hesaplandı. Görüntülerden workstation (Syngo.via VA20 software, Siemens Healthcare, Forchheim, Germany) kullanılarak multiplanar reformat görüntüler elde edildi. Koronal planda vertikal aks etrafında 40 derecelik açıyla, petroz kemiğe dik olacak şekilde (Pöschl), paralel olacak şekilde (Stenver) ve kemikçik zincir pozisyonuna göre açılarak oblik sagittal planlarda değerlendirme yapıldı. Radyolojik değerlendirme taraf ve operasyon bulguları verilmeden baş-boyun görüntülemesinde tecrübeli 2 ayrı radyolog tarafında kör bir şekilde değerlendirildi. Tespit edilen radyolojik bulgular intra-operatif bulgularla karşılaştırılarak, YÇBT'nin sensitivitesi hesaplandı.

Fig. 1. Solda stapes tabanı-oval pencere düzeyinde düzensizlik(mavi oklar) ve oval pencere anterior komşulukta fokal lüsenzi(kırmızı oklar)

Fig. 2. Sağda inkudostapedial bileşke düzeyinde defekt(mavi oklar)

Fig. 3a, b. Sağda inkus uzun kolda (figür a mavi ok) ve inkudostapedial bileşke düzeyinde defekt(figür b mavi ok)

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 80 hastanın 44'ü erkek 36'sı bayan idi. Yaş aralığı 38.1 (15-80) idi. 45 hastanın sağ, 35 hastanın sol kulağı eksplore edilmişti. Hastaların radyolojik ve operasyon bulguları tablo 1 özetlenmiştir. En yaygın görülen operasyon bulgusu stapediale otoskleroz 35 (%43) (Resim 1) ve inkus uzun kolunda defekte bağlı inkudostapedial eklem bütünlüğünde bozulma 25 (% 31) idi (Resim 2). Daha az sıklıkla erode inkus ve stapes 14 (%17) (Resim 3a,b), timpanosklerozla bağlı malleus inkus fiksasyonu 6 (%7) (Resim 4) idi. Pre-operatif çekilen temporal kemik YÇBT patolojileri tesbit edemedeki duyarlılığı otoskleroz için 30 (%85), inkus uzun kolu defekti için 22 (%88), erode inkus ve stapes için 13 (%92) ve malleus inkus fiksasyonu için ise 4 (%66) olarak saptanmıştır.

Fig. 4. Sağda timpanik kavitede artmış dansite, malleus ve inkusta fiksasyon

Tartışma

Sağlam kulak zarına sahip İTİK hastalarının etiolojilerini belirlemek çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Klinik ve otoskopik bakının

yanında radyolojik inceleme etiyojijiyi saptamada önemli bulgular verse de kesin neden intra-operatif koyulabilmektedir (1). Cerrahlar tanısıl timpanotomi yapacakları hastaları için operasyonda uygulayacakları prosedür ile ilgili genellikle plan yapmak isterler ve bu amaçla klinik ve radyolojik değerlendirmelerden faydalanırlar. YÇBT bu maksatla en yaygın kullanılan görüntüleme tekniğidir (2,3). İTİK'in yaygın sebepleri olan otoskleroz, timpanoskleroz ve kemikçik defektinin YÇBT ile incelendiği çeşitli çalışmalar yapılmıştır (2-4,9,10). İTİK'in en sık sebebi olan stapediale otosklerozu YÇBT ile tesbit etme oranı literatürde 69% to 100% arasında değişmektedir. Kim ve ark.(2) yaptıkları çalışmalarında stapediale otosklerozu YÇBT ile 85%, Fraysse ve ark.(10) 91.3% duyarlılıkta saptayabilmışlerdir. Maraghy ve ark tarafından yapılan bir başka çalışmada bu oran 69 % olarak bildirilmiştir (11). Biz bu çalışmada YÇBT ile otosklerozu %85 oranında tesbit ettik. Çalışmalar arasındaki bu farklılığın çekilen filimlerin görüntü kalitesi, kesit kalınlığı ve multiplanar reformat ile görüntülerin çok yönlü değerlendirilmesi gibi nedenlerle oluşabileceği kanaatindeyiz.

Fenestral tip otoskleroz radyolojik bulgusu genellikle oval pencere etrafında ovoid yada yuvarlak litik odaklar şeklinde görülmekte (1,5). Bizim olgularımızın çoğunda oval pencere stapes tabanında düzensizlik ve oval pencere anterior komşuluğunda fokal lüsenisi olarak izlendi.

Hastalarımızda en sık kemikçik defektini inkus uzun kolunda (%31); ikinci sıklıkla da inkus uzun kolu ile stapes gövdesinde saptadık (%17). Çalışmamızda YÇBT ile inkus uzun kolu patolojilerini %88, inkus ve stapes gövdesi defektlerini ise %92 duyarlılıkla saptayabildik. Bu sonuçlar literatürdeki sonuçlarla benzerdi (6,7).

Tablo 1. Hastaların operasyon ve radyolojik görüntüleme bulguları

	Hasta (80)	%	Radyolojik doğrulama	Sensitivite
Stapedial otoskleroz	35	43,7	30	0,85
Malleus -inkus fiksasyonu	6	7,5	4	0,66
İnkus uzun kolu defekti	25	31,2	22	0,88
İnkus ve stapes defekti	14	17,5	13	0,92

YÇBT ile tesbit edilmesi en güç patoloji olarak timpanosklerozla bağlı kemikçik fiksasyonu saptandı. Altı malleus inkus timpanoskleroz vakasının sadece 4 ünü radyolojik olarak konfirme edebildik ve %66 gibi nisbeten düşük bir duyarlılık saptadık. Ancak bu hastaların sayısının kesin bir kanı için yetersiz olduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak normal kulak zarına sahip İTİK'li hastalar kulak burun boğaz hekimlerinin sık karşılaştığı ve başarılı sonuca ulaşmak için radyoloji hekimlerinden sıklıkla yardım istediği bir durumdur. Uygun şekilde çekilen Temporal kemik YÇBT'nin deneyimli radyologlar tarafından değerlendirilmesi bu hastaların etiyojisine yönelik çok önemli veriler sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

Maddi destek ve çıkar ilişkisi: Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi/kuruluş yoktur ve yazarların çıkara dayalı bir ilişkisi yoktur. Çalışmamızın bir bölümü veya tamamı başka bir yerde yayımlanmadığını ve aynı anda bir diğer dergide değerlendirilme sürecinde olmadığını taahhüt ederiz.

Kaynaklar

- Subramanian M, Chawla A, Chokkappan K, Lim T, Shenoy JN, Chin Guan Peh W. High-Resolution Computed Tomography Imaging in Conductive Hearing Loss: What to Look for? *Curr Probl Diagn Radiol* 2017; 17: 30025-30027.
- Kim SH, Cho YS, Kim HJ, Kim HJ. Operative findings of conductive hearing loss with intact tympanic membrane and normal temporal bone computed tomography. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2014; 271(6): 1409-1414.
- Robertson G, Mills R. Findings at exploratory tympanotomy for conductive hearing loss. *J Laryngol Otol* 2009; 123(10): 1087-1089.
- Jeyakumar A, Brickman TM, Murray K, Dutcher P. Exploratory tympanotomy revealing incus discontinuity and stapedial otosclerosis as a cause of conductive hearing loss. *Otol Neurotol* 2006; 27(4): 466-468.
- Naumann IC, Porcellini B, Fisch U. Otosclerosis; incidence of positive findings on high resolution computed tomography and their correlation with audiological test data. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2015; 114: 709-716.
- Chakenahalli P, Hagalahalli P, Prakash V, Chandanur K. High Resolution Computed Tomographic Evaluation Of The Temporal Bone With Surgical Correlation. *Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare* 2016; 40: 1955-1962.
- Mafee MF, Levin BC, Applebaum EL, Campos M, James CF. Cholesteatoma of the middle ear and mastoid. A comparison of CT scan and operative findings. *Otolaryngol Clin North Am* 1988; 21(2): 265-293.
- Aydil U, Koksall A, Özçelik T, Özgirgin N. Comparison of Reformatted Two-Dimensional Images with Three-Dimensional Reconstructions Based on Images from Multi-Detector Computed Tomography of the Temporal Bone in Surgical Candidates of Chronic Otitis Media Patients. *Int. Adv. Otol* 2010; 6: 337-341.
- Priya SR, Singh PP, Upreti L, Vaid L. High resolution computed tomography in stapedial otosclerosis. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg* 2013; 65: 505-511.
- Shin YJ, Deguine O, Cognard C, Sévely A, Manelfe C, Fraysse B. [Reliability of CT scan in the diagnosis of conductive hearing loss with normal tympanic membrane]. [Article in French] *Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord)* 2001; 122(2): 81-84.
- Maraghya A, Abdel M, Abdul M, Sheref A, Mahmoud S. Role of high resolution multislice CT scan in otosclerosis Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied Sciences 2015; 16: 247-254.

Posteriyor Mandibulada Dentoalveolar Cerrahi Tedaviler Öncesi İnferyor Alveolar Sinir Konum Tespitinde İki Farklı Görüntüleme Tekniğinin Karşılaştırılması

Comparison of Two Different Imaging Techniques in The Determination of Inferior Alveolar Nerve Position Before Posterior Mandibular Dentoalveolar Surgery Treatments

Serap Keskin Tunç¹, Nazlı Zeynep Aplanslan Yaylı², Gültür Devrim Kaki^{3*}, Rodi Mızrak¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Van

³Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Uşak

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı rutin dentoalveolar cerrahi işlemler sırasında karşılaşılan inferyor alveolar sinir (İAS) komplikasyonlarının oluşmasını önlemek için sık kullanılan radyolojik iki farklı tekniğin (Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ve panoramik radyografi (ortopantomogram (OPG)) güvenilirliğinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimize başvuran hastalar arasından, tedavileri sırasında hem OPG hem de KIBT görüntüleri alınmış 50 rastgele hasta seçildi. Seçilen hastaların KIBT görüntüleri eXamVisionQ programı kullanılarak, 2. alt premolar dişlerinin apekslerinin, 1. alt molar dişlerinin mezial ve distal apekslerinin, 2. alt molar dişlerinin mezial ve distal apekslerinin inferyor alveolar sinire ve 3. alt molar dişlerin mandibular kanala en yakın olan uzaklığı ölçüldü. Daha sonra bu hastaların OPG görüntüleri üzerinden 0.1 mm hassasiyetle ölçüm yapabilen elektronik bir kumpas ile aynı ölçümler tekrarlandı. KIBT ve OPG görüntülerinden alınan mesafe ölçümlerinin değerlendirilmesinde Paired Samples test ve uyumlarının değerlendirmesinde ise Intraclass Korelasyon Katsayısı kullanıldı.

Bulgular: Tüm dişler için KIBT ve OPG görüntülerine göre yapılan mesafe ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi. OPG görüntüleri üzerindeki mesafe ölçümlerinin, KIBT görüntüleri üzerinden yapılan ölçümlere göre daha yüksek olduğu belirlendi. 48 (p=0.011) ve 38 (p=0.013) no.lu dişlerin ölçümlerinde farklı p değerleri gözlenmesine rağmen diğer tüm ölçümlerde p=0,001 olarak saptandı.

Sonuç: Bu çalışmanın ışığında, KIBT görüntüsünün, OPG görüntüsüne göre, rutin dentoalveolar cerrahi işlemler sırasında İAS yaralanması riskini azaltacağı ve operasyonun daha güvenli sınırlar içinde yapılmasını sağlayacağı söylenebilir.

Anahatar Kelimeler: KIBT, OPG, dentoalveolar cerrahi, İAS

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study is to compare the reliability of two commonly used radiological techniques (Cone Beam Computerized Tomography (CBCT) and Orthopantomogram (OPT)) to prevent the occurrence of inferior alveolar nerve (IAN) injuries during routine dentoalveolar surgery.

Material and Method: Among the patients admitted to our clinic, 50 random patients that have both OPG and CBCT images during their treatment were selected. The distance between the apexes of second lower premolar teeth, the mesial and distal apexes of the first lower molar teeth, the mesial and distal apexes of the second molar teeth and the inferior alveolar nerve and the distance of the third molar teeth from the mandibular canal were measured using the CBCT images eXamVisionQ program of the selected patients. Then the same measurements were repeated with an electronic caliper capable of measuring with 0.1 mm precision over these patients' OPG images. Paired Samples test was used in evaluating distance measurements taken from CBCT and OPG images and Intraclass Correlation Coefficient was used in evaluating their compliance.

Results: For all the teeth, distance measurements made according to CBCT and OPG images showed a statistically significant difference. The distance measurements on the OPG images were found higher than the measurements made on the CBCT images. P values were found p = 0.001 in all other measurements, although different p values were observed in measurements of 48 (p = 0.011) and 38 (p = 0.013) teeth.

Conclusion: In the light of this study, it can be said that the CBCT image, according to the OPG image, will reduce the risk of IAN injuries during routine dentoalveolar surgery and allow the operation to be performed within more secure boundaries.

Key Words: CBCT, OPG, dentoalveolar surgery, IAN

Giriş

İnferior alveoler sinir (İAS) yaralanmaları, posterior mandibular bölgede uygulanan çeşitli cerrahi girişimler (diş çekimi, implant uygulamaları, küretaj, kist operasyonları vb) sonucu ortaya çıkabilecek en kritik komplikasyonlardan biridir (1-5); İAS yaralanmaları alt dudak ve çene alanında parestezi şeklinde görülebilir, bu da hastanın yaşam kalitesinin önemli şekilde düşmesine neden olur (1). Özellikle 3. alt molar dişlerin çekimlerinden sonra hastaların % 0.4-5.5'ini (6) etkileyen bu komplikasyon genellikle 6 ay içinde azalarak iyileşir, ancak % 0.1-0.9 oranında 6 aydan uzun süren parestezi görüldüğünde alanyazında kaydedilmiştir (7-9). Cerrahi teknik ve cerrahın deneyimi ile ilgili bazı faktörler, İAS yaralanması riski üzerinde etkili olabilir (3,10). Yine de İAS yaralanmalarında en önemli etkenin diş köklerinin İAS'e yakınlığı olarak görülmektedir. Bu mesafeyi radyografiler üzerinden değerlendirmek mümkündür (1,6).

Diş hekimliğinde en yaygın olarak kullanılan radyolojik inceleme teknikleri periapikal radyografiler (PR) ve ortopanogramlardır (OPG) (11). Bu iki radyolojik tetkikin en büyük dezavantajı, üç boyutlu (3D) yapıların iki boyutlu (2D) görüntüsünü üretmeleridir; bu da kaçınılmaz olarak "superpozisyon" denen anatomik yapıların üst üste görülmesine ve radyografi üzerinden yanlış okumalara neden olan bir durumu oluşturur (12). Konik ışıklı bilgisayarlı tomografi (KIBT), dişlerin ve dişi çevreleyen maksillofasiyal yapıların 3D görüntülerini üretebilen bir tekniktir. Bu radyolojik inceleme tekniği, bilgisayarlı tomografiye kıyasla daha düşük radyasyon dozu kullanır ve sagittal, frontal ve aksiyal görüntülerle anatomik yapıların çakışmasını önlemeye yardımcı olur (13,14). Her ne kadar KIBT diğer tekniklere kıyasla daha net sonuçlar verse de OPG'ye göre yüksek maliyeti (1,6) ve radyasyon dozu (1,4) dolayısıyla her zaman kullanılamayacak bir yöntemdir. Bu sebeple posteriyor mandibulada yapılan cerrahi işlemlerde sıklıkla kullanılan OPG'nin güvenilirliğinin iyi araştırılması gerekir.

Bu çalışmanın amacı, rutin dentoalveolar cerrahi işlemler sırasında karşılaşılan inferiyör alveolar sinir (İAS) komplikasyonlarının oluşmasını önlemek için sık kullanılan radyolojik iki farklı tekniğin (Konik ışıklı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ve panoramik radyografi (ortopantomogram-OPG) güvenilirliğinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Retrospektif yöntem kullanılan bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik

Kurulunun 23.03.2018 tarihli toplantısından B.30.2.YYU.0.01.00.00/35 sayılı kararı ile etik açıdan onaylandı.

Bu çalışma, 2011- 2017 arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'ne başvurmuş ve çeşitli sebeplerle hem KIBT hem de OPG görüntüleri alınmış hastalar arasından rastgele seçilen 50 hastanın görüntülerinden elde edilen ölçümler ile yapıldı. Görüntülerin çalışmaya dahil edilme kriterleri; (1) her iki radyografi tekniğinin aynı hastaya uygulanmış olması; (2) görüntülerin kalitesinin iyi olması; (3) ortodontik cerrahi ya da mandibula cerrahisi öyküsü olmaması ve (4) mandibular kırık geçmişi olmamasıdır.

Analizler, loş ışıklı bir odada 1.920 × 1,080 piksel çözünürlüğe sahip 23 inç düz ekranlı bir bilgisayar ekranı kullanılarak ve herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın gerçekleştirildi. Tüm ölçümler bireysel farklılıkları ortadan kaldırmak için aynı araştırmacı tarafından yapıldı.

Kriterlere uygun hastaların KIBT görüntüleri eXamVisionQ yazılımı (Imaging Sciences International LCC, Hatfield, Pennsylvania, USA) kullanılarak incelendi. Alt 2. premolar dişlerin apekslerinin, alt 1. molar dişlerinin mezial ve distal apekslerinin, alt 2. molar dişlerinin mezial ve distal apekslerinin ayrı ayrı İAS'e yakınlıkları ve alt 3. molar dişlerinin mandibular kanala en yakın olan uzaklığı ölçüldü (Resim 1). Daha sonra aynı ölçümler bu hastaların OPG görüntüleri üzerinden, Sirona Sidexis yazılımı (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Germany) kullanılarak, 0.1 mm hassasiyetle ölçüm yapabilen elektronik bir kumpas yardımı ile tekrarlandı (Resim 2). Ölçümün gerçek değerleri, OPG görüntülerinde kullanılan büyütme oranı (% 130) dikkate alınarak tekrar hesaplandı.

İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlar (ortalama, standart sapma, ortanca, frekans, oran, minimum, maksimum) kullanıldı. KIBT ve OPG görüntüleme sonuçlarının değerlendirilmesinde bağımlı örneklerde *t* testi ve uyumlarının değerlendirilmelerinde ise Sınıfıçı Korelasyon Katsayısı (SKK) kullanıldı. Anlamlılık en az $p < 0.05$ düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Bu çalışmada kullanılan radyografiler, %44.0'ü (n=22) kadın, %56.0'sı (n=28) erkek olmak üzere toplam 50 hastaya aittir. Hastaların yaşları 19 ile 64 yıl arasında

Tablo 1. Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Tanımlayıcı istatistikler		
Yaş (yıl)	Min-Mak (Ortanca)	19-64 (24)
	Ort±Ss	25,62±6,72
Cinsiyet; n (%)	Kadın	22 (44,0)
	Erkek	28 (56,0)

Tablo 2. Tüm Diş Numaralarına İlişkin Ölçümlerin Dağılımı

Diş numaraları		n	Min	Mak	Ortanca	Ort±Ss	p değeri
45	KIBT	48	1,34	9,92	5,13	5,16±2,08	0.001
	OPG	49	2,10	18,80	8,60	8,43±3,81	
46 mezial kök	KIBT	47	2,26	12,75	5,95	6,26±2,65	0.001
	OPG	47	1,70	30,00	10,60	11,71±5,77	
46 distal kök	KIBT	47	1,68	12,46	5,41	5,90±2,69	0.001
	OPG	47	1,20	29,00	9,60	10,84±5,64	
47 mezial kök	KIBT	49	1,34	11,10	4,47	4,71±2,37	0.001
	OPG	49	0,00	21,90	7,90	8,40±4,76	
47 distal kök	KIBT	49	1,18	10,92	4,08	4,35±2,29	0.001
	OPG	49	0,00	18,40	7,00	7,54±4,48	
48	KIBT	45	0,00	12,15	2,33	2,56±2,39	0.0011
	OPG	44	0,00	11,60	2,90	3,37±3,26	
35	KIBT	49	1,44	12,96	5,22	5,34±2,39	0.001
	OPG	50	1,90	32,10	8,50	9,53±5,55	
36 mezial kök	KIBT	44	2,04	11,40	5,74	5,67±2,26	0.001
	OPG	44	1,50	29,60	8,80	10,50±5,89	
36 distal kök	KIBT	43	0,78	12,81	4,83	5,24±2,65	0.001
	OPG	43	0,00	29,30	8,60	9,91±5,70	
37 mezial kök	KIBT	50	1,41	11,50	4,44	4,90±2,53	0.001
	OPG	50	0,80	22,70	7,10	7,81±4,68	
37 distal kök	KIBT	50	0,89	11,54	3,68	4,21±2,24	0.001
	OPG	50	0,00	21,20	6,50	7,00±4,64	
38	KIBT	45	0,00	9,26	2,24	2,60±2,21	0.013
	OPG	46	0,00	13,20	2,70	3,41±3,22	

Tablo 3. Sağ ve Sol alt Çene Dişlerinde Kök Uçlarından Sinire Olan Mesafelerin Dağılımı

Resim 1. KIBT görüntüleri üzerinden ölçüm

Resim 2. OPG görüntüleri üzerinden ölçüm

değişmekte olup, ortalama 25.62 ± 6.72 yıldır (Tablo 1).

Tüm diş numaralarına ilişkin KIBT ve OPG ölçümlerinin dağılımı Tablo 2'de belirtildi. OPG görüntüleri üzerinden yapılan mesafe ölçümleri, KIBT görüntüleri üzerinden yapılan ölçümlere göre daha yüksektir. Buna göre sağ posteriyor mandibular bölgede, 48 numaralı diş hariç tüm ölçümler arasında $p=0,001$ düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu. Yalnızca 48 numaralı diş ölçümleri istatistiksel olarak farklılık göstermesine rağmen ($p=0.011$; $p<0.05$) p değeri diğer ölçümlere oranla daha yüksek bulundu. Sol posteriyor mandibular bölgeye baktığımızda, yine benzer sonuçlar ile karşılaşıldı. 38 numaralı diş ölçümleri haricindeki diğer tüm dişlerde istatistiksel farklılık düzeyi $p=0,001$ bulunurken, 38 numaralı dişte p değeri 0,013 olarak gözlemlendi (Tablo 3).

Tartışma

Alt 2. premolar dişlerin ve alt molar dişlerin mandibular kanala yakın anatomik yapıları nedeniyle posteriyor mandibular bölgede yapılan dentoalveolar cerrahi işlemler sırasında İAS yaralanmaları oluşabilmektedir (1–5). Bu komplikasyonları önlemek için birçok araştırmacı OPG görüntülerinden elde edilecek bulgular ile çeşitli önlemler alınmasını önermişlerdir (15–18). Bu çalışmanın amacı ise, rutin dentoalveolar cerrahi işlemler sırasında karşılaşılan inferiyor alveolar sinir (İAS) komplikasyonlarının oluşmasını önlemek için sık kullanılan radyolojik iki farklı tekniğin (KIBT ve OPG) güvenilirliğinin karşılaştırılmasıdır.

Çalışmamızda OPG görüntüleri incelenirken gözle inceleme yerine elektronik kumpas kullanılmıştır çünkü elektronik kumpasın yanılma payı 0.01 mm iken göz 0.5 mm yanılmaktadır (19). KIBT

görüntülerin de ise bilgisayar programı kullanıldığı için bu tip bir önleme gerek kalmamıştır.

Burklein ve ark. 2015'de yaptıkları anatomik çalışmada 3000'in üzerinde (n=3127) dişi incelemişler ve erkeklerde kök uçları ve İAS arasındaki mesafelerin kadınlarınkinden 2 kat daha fazla olduğunu bildirmişlerken (20), Kovisto ve ark. 2011'de hem Burklein ve ark. ile aynı sonuca ulaşmışlar hem de bu mesafelerin yaşla da ilgili olduğunu söylemişlerdir (20,21). Bu çalışmada ise kadın ve erkekler, yaşlı ve gençler arasındaki farklılıkların bulguları, örnek boyutunun çok az olmasından dolayı incelenememiştir.

Afkhomi ve ark. 2013'de yaptıkları çalışmada mental foramenin %67 oranında alt 2. premolar dişin apeksini ilgilendirdiğini bildirmişlerdir (22). Bu bilgi ışığında biz de çalışmamızda alt molar dişlerin yanında alt 2. premolarların da İAS ile ilişkisini değerlendirmeyi uygun gördük. Çalışmamızda istatistiksel olarak incelenmemesine rağmen alt 2. premolar dişlerin İAS'ye mesafelerinin alt molar dişlerin mesafelerine yakın olduğu görüldü.

OPG görüntüleri, hastanın hareket etmesi, hastanın başının başlangıç pozisyonunun uygun olmaması, dilin konumunun uygun olmaması gibi durumlardan dolayı birçok yanlış okumaya neden olmakta iken (23), KIBT görüntülerini de, kafanın ya da çenenin hareketi ya da yutkunmaya bağlı hareket veya metal objeler, restorasyonlar, implant, mücevherler negatif etkilemektedir (24). Bu negatif etkiler, çalışmaların kalitesini düşürmektedir.

OPG görüntüleri, anatomik yapıları %130 oranında magnifiye etmektedir (25). Çalışmamızda bu magnifikasyonu elimine etmemize rağmen OPG görüntülerinden elde edilen ölçümler KIBT görüntüleri üzerinden elde edilen ölçümlere göre istatistiksel olarak anlamlı olarak fazla bulundu. Bu sonuç, KIBT görüntülerinin, klinisyenlerin diş kökleri ile anatomik yapılar arasındaki uzunlukları incelerken daha kesin sonuç vereceği anlamında değerlendirilebilir.

OPG görüntülerinde, üç boyutlu yapıların iki boyutlu görüntülerini incelediğimiz için süperpozisyonlar ile karşılaşabiliriz (12). Bu durum klinisyenleri yanıltabilir bu yüzden posteriyor mandibulada diş kökleri ve İAS arasındaki mesafeyi değerlendirmek için KIBT kullanımı yine avantajlı gözükmektedir.

Cle-Ovejero ve ark. 2017'de yaptıkları metaanaliz çalışmasında 3. molar dişin çekiminden önce OPG ve KIBT görüntülerini değerlendirip daha sonra İAS yaralanmalarını inceleyen çalışmaları değerlendirmişlerdir ve 3. molar diş çekimlerinde rutin olarak KIBT kullanımını uygun görmemişlerdir çünkü

İAS yaralanma riskini düşürdüğüne dair herhangi bir kanıt bulamamışlardır.

İmplant cerrahisine gelindiğinde, araştırmacılar PR görüntüleri üzerinden implant cerrahisi uygulanacak ise çeşitli yöntemler önermişlerdir (26). Hekimler arasında yapılan araştırmalarda OPG görüntüleri üzerinden çalışılırken İAS gibi anatomik oluşumlara zarar verme endişesi yüksek bulunurken daha kısa implant kullandıkları öğrenilmiştir (27,28). Bu yüzden implant cerrahisinde anatomik yapılara yakınlık ilişkisi olduğunda KIBT gibi kesitsel radyografilerin planlamada daha doğru sonuçlar vereceği bildirilmiştir (29).

Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları ışığında posteriyor mandibular bölgede yapılan dentoalveolar cerrahi işlemlerden önce OPG ya da KIBT görüntülerinin kullanımının kendi içinde dezavantajları ve avantajları bulunmaktadır. KIBT görüntülerinden elde edilen ölçümler daha spesifik olabilirken, OPG görüntülerinden elde edilen ölçümler yanıltıcı olabilir fakat alanyazına göre, İAS yaralanmaları bu ölçümlere bağlı olmamakla birlikte, cerrahi teknik, klinisyenin yeteneği ve deneyimi sonucu etkilemektedir. İmplant cerrahisinde ise KIBT görüntülerinin cerrahin endişesini gidermek ve anatomik yapılara zarar vermemek için daha etkili olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden OPG görüntüleri kliniklere başvuran her hastanın değerlendirilmesinde elimizin altındayken, daha pahalı ve daha yüksek doz radyasyon içeren KIBT görüntüleri daha çok gerekli vakalar da tercih edilebilir, implant cerrahisinde ise KIBT görüntüleri tercih edilebilir.

Kaynaklar

1. Ghaemina H, Gerlach NL, Hoppenreijts TJM, Kicken M, Dings JP, Borstlap WA, et al. Clinical relevance of cone beam computed tomography in mandibular third molar removal: A multicentre, randomised, controlled trial. *J Cranio-Maxillofacial Surg* 2015; 43(10): 2158-2167.
2. Guerrero ME, Nackaerts O, Beinsberger J, Horner K, Schoenaers J, Jacobs R. Inferior alveolar nerve sensory disturbance after impacted mandibular third molar evaluation using cone beam computed tomography and panoramic radiography: A pilot study. *J Oral Maxillofac Surg* 2012; 70(10): 2264-2270.
3. Guerrero ME, Botetano R, Beltran J, Horner K, Jacobs R. Can preoperative imaging help to predict postoperative outcome after wisdom tooth removal? A randomized controlled trial using panoramic radiography versus cone-beam CT. *Clin Oral Investig* 2014; 18(1): 335-342.

4. Petersen LB, Vaeth M, Wenzel A. Neurosensoric disturbances after surgical removal of the mandibular third molar based on either panoramic imaging or cone beam CT scanning; A randomized controlled trial (RCT). *Dentomaxillofacial Radiol* 2015; 45(2): 20150224.
5. Gallesio C, Berrone M, Ruga E, Boffano P. Surgical extraction of impacted inferior third molars at risk for inferior alveolar nerve injury. *J Craniofac Surg* 2010; 21(6): 2003-2007.
6. Sanmartí-García G, Valmaseda-Castellón E, Gay-Escoda C. Does computed tomography prevent inferior alveolar nerve injuries caused by lower third molar removal? *J Oral Maxillofac Surg* 2012; 70(1): 5-11.
7. Carmichael F, McGowan D. Incidence of nerve damage following third molar removal: a West of Scotland Oral Surgery Research Group study. *Br J Oral Maxillofac Surg* 1992; 30(2): 78-82.
8. Gülicher D, Gerlach KL. Sensory impairment of the lingual and inferior alveolar nerves following removal of impacted mandibular third molars. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2001; 30(4): 306-312.
9. Leung YY, Cheung LK. Risk factors of neurosensory deficits in lower third molar surgery: An literature review of prospective studies. *Int J of Oral and Maxillofac Surg* 2011; 40(1): 1-10.
10. Nakamori K, Fujiwara K, Miyazaki A, Tomihara K, Tsuji M, Nakai M, et al. Clinical Assessment of the Relationship Between the Third Molar and the Inferior Alveolar Canal Using Panoramic Images and Computed Tomography. *J Oral Maxillofac Surg* 2008; 66(11): 2308-2313.
11. Boeddinghaus R, Whyte A. Current concepts in maxillofacial imaging. *Eur J Radiol* 2008; 66(3): 396-418.
12. Robinson S, Suomalainen A, Kortnesniemi M. Mu-CT. *Eur J Radiol* 2005; 56(2): 185-191.
13. Venskutonis T, Plotino G, Juodzbaly G, Mickevičiene L. The importance of cone-beam computed tomography in the management of endodontic problems: A review of the literature. *J Endod* 2014; 40(12): 1895-1901.
14. Huybrechts B, Bud M, Bergmans L, Lambrechts P, Jacobs R. Void detection in root fillings using intraoral analogue, intraoral digital and cone beam CT images. *Int Endod J* 2009; 42(8): 675-685.
15. Blaeser BF, August MA, Donoff RB, Kaban LB, Dodson TB. Panoramic radiographic risk factors for inferior alveolar nerve injury after third molar extraction. *J Oral Maxillofac Surg* 2003; 61(4): 417-421.
16. Sedaghatfar M, August MA, Dodson TB. Panoramic radiographic findings as predictors of inferior alveolar nerve exposure following third molar extraction. *J Oral Maxillofac Surg* 2005; 63(1): 3-7.
17. Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. *Br J Oral Maxillofac Surg* 1990; 28(1): 20-25.
18. de Melo Albert DG, Gomes ACA, do Egito Vasconcelos BC, de Oliveira e Silva ED, Holanda GZ. Comparison of Orthopantomographs and Conventional Tomography Images for Assessing the Relationship Between Impacted Lower Third Molars and the Mandibular Canal. *J Oral Maxillofac Surg* 2006; 64(7): 1030-1037.
19. Miloro M, DaBell J. Radiographic proximity of the mandibular third molar to the inferior alveolar canal. *Oral Surgery, Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontology* 2005; 100(5): 545-549.
20. Bürklein S, Grund C, Schäfer E. Relationship between Root Apices and the Mandibular Canal: A Cone-beam Computed Tomographic Analysis in a German Population. *J Endod* 2015; 41(10): 1696-1700.
21. Kovisto T, Ahmad M, Bowles WR. Proximity of the mandibular canal to the tooth apex. *J Endod* 2011; 37(3): 311-315.
22. Afkhami F, Haraji A, Boostani HR. Radiographic localization of the mental foramen and mandibular canal. *J Dent* 2013; 10(5): 436-442.
23. Ngeow WC, Yuzawati Y. The location of the mental foramen in a selected Malay population. *J Oral Sci* 2003; 45(3): 171-175.
24. Scarfe WC, Farman AG. What is Cone-Beam CT and How Does it Work? *Dental Clinics of North America* 2008; 50: 707-730.
25. Česaitienė G, Česaitis K, Junevičius J, Venskutonis T. The Reliability of Panoramic Radiography Versus Cone Beam Computed Tomography when Evaluating the Distance to the Alveolar Nerve in the Site of Lateral Teeth. *Med Sci Monit* 2017; 23: 3247-3252.
26. Schropp L, Wenzel A, Kostopoulos L. Impact of conventional tomography on prediction of the appropriate implant size. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2001; 92(4): 458-463.
27. Stella JP, Tharanon W. A precise radiographic method to determine the location of the inferior alveolar canal in the posterior edentulous mandible: implications for dental implants. Part 1: Technique. *Int J Oral Maxillofac Implants* 1990; 5(1): 15-22.
28. Reddy MS, Mayfield, Donahoo T, Vanderven FJJ, Jeffcoat MK. A comparison of the

diagnostic advantages of panoramic radiography and computed tomography scanning for placement of root form dental implants. Clin Oral Implants Res 1994; 5(4): 229-238.

29. Berberi A, Le Breton G, Mani J, Woimant H, Nasseh I. Lingual paresthesia following surgical placement of implants: report of a case. Int J Oral Maxillofac Implants 1993; 8(5): 580-582.

Mikroinvaziv Meme Karsinomu: Yirmi Yedi Vakalık Klinikopatolojik Değerlendirme

Microinvasive Breast Carcinoma: A Clinicopathological Evaluation of Twenty-Seven Cases

Betül Bolat Küçükzeybek^{1*}, Emel Tekin¹, Seyran Yiğit¹, Murat Kemal Atahan², Ayşegül Akder Sarı¹, Demet Etit¹, Gülden Ballı², Ahmet Alacacıoğlu³, Yüksel Küçükzeybek³

¹İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

²İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

³İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir

ÖZET

Amaç: Mikroinvaziv meme karsinomu (MİMİK) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1mm'ye eşit veya daha küçük boyutta meme stromasını infiltrate eden bir veya birden fazla mikroskopik odak ile karakterize lezyon olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada MİMİK tanılı hastalarda klinik ve patolojik parametrelerin, rekürrens, uzak metastaz gelişimi ve prognoz üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2006-Aralık 2014 tarihleri arasında meme kanseri tanısı konulan hastalar retrospektif olarak incelendi. MİMİK tanısı konulan hastalar çalışmaya dahil edildi. Histopatolojik olarak invaziv meme karsinomunun tipi, nükleer derecesi, mikroinvaziv odak sayısı, lenf nodu metastazı varlığı, hormone reseptör durumu, insitu komponentin çapı, derecesi ve hormon reseptör durumu değerlendirildi. Ayrıca lokal rekürrens, uzak metastaz ve sağkalımlar ve histopatolojik parametrelerle ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular: MİMİK tanılı 27 hasta çalışmaya dahil edildi. Bütün hastalar kadın cinsiyetteydi. Medyan tanı yaşı 56(25-78), medyan takip süresi 51(15-130)aydı. MİMİK tanılı 27hastanın 25'inde klinik takip bilgilerine ulaşılabildi. Hastaların hiçbirisine neoadjuvan kemoterapi uygulanmadı. Hastaların 1/3'üne telle işaretleme ile eksizyon, 1/3'üne meme koruyucu cerrahi, 1/3'üne modifiye radikal mastektomi uygulandığı saptandı. Olguların 13'ünde (%48,1) tek invaziv odak, 14'ünde (%51,9) birden çok invaziv odak mevcuttu. Duktal Karsinoma İn Sitaların medyan çapı 2,5(0,5-10)cm olarak hesaplandı. Yirmi hastanın hormon reseptör (östrojen ve progesteron) bilgilerine ulaşılabildi. Hormon reseptörleri 13 (%48,1) hastada pozitif, 7(%25,9) negatifti. Medyan 51 aylık izlemde 2(%8) hastada rekürrens meydana geldi,2(%8) hasta kaybedildi. Beş yıllık hastaliksız sağkalım%86,7, 5yıllık genel sağkalım %91,4 saptandı.

Sonuç: MİMİK tanılı olguların çoğunluğuna komedonekroz bulunan yüksek nükleer dereceli duktal karsinoma in situ eşlik etmekteydi. Mikroinvaziv odak sayısı, duktal karsinoma in situ çapı, nükleer derece ve hormon reseptör ekspresyonunun rekürrens ve sağkalımlar ile ilişkisi saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, mikroinvaziv, prognoz

ABSTRACT

Objective: The World Health Organisation defines microinvasive breast carcinoma (MIBC) as a lesion characterized by a single or multiple microscopic foci infiltrating the breast stroma, equal to 1 mm in size or smaller. The present study aims to investigate the impact of clinical and pathological parameters on the recurrence, metastasis, and prognosis in patients with the MIBC.

Materials and Methods: A group of patients diagnosed with breast cancer from January2006 to December 2014 were examined retrospectively. Patients diagnosed with the MIBC were included in the study. A histopathological examination included the type of the invasive breast carcinoma, nuclear grade, number of microinvasive foci, presence of a lymph node metastasis, and hormone receptor status, diameter and grade and hormone receptor status of insitu component. In addition, local recurrence, distant metastasis, and survival characteristics and their relationship to the histopathological parameters were evaluated

Results: Twenty-seven patients with the MIBC were included in the study. All the patients were female. Median age was 56 (25-78). Median follow-up duration was 51(15-130) months. Among 27 cases of MIBC, clinical follow-up information was available in 25 cases. Neoadjuvant chemotherapy was not administered to any of the patients. It was determined that 1/3 of the patients had wire guided wide local excision, 1/3 of breast conserving surgery, 1/3 of modified radical mastectomy. There were only one invasive focus in 13 (48.1%) and multiple invasive focus in 14 (51.9%) patients. The median diameter of Ductal Carcinoma In Situ was 2.5 cm (0.5-10cm). Hormone receptor (estrogen and progesterone) information was available in 20 patients. Hormone receptors were positive in 13 (48.1%) patients and negative in 7 (25.9%) patients. Two (8%) patients developed recurrence and 2 (8%) patients died during the follow-up period. Five year disease free survival was 86.7% and 5 years overall survival was 91.4%. The number of microinvasive foci and ductal carcinoma in situ diameter and nuclear grade and hormone receptore expression were not related to recurrence and survival.

Conclusion: In the majority of MIBC cases accompanied by a high nuclear grade Ductal Carcinoma In situ with comedo necrosis. The number of microinvasive foci and ductal carcinoma in situ diameter and nuclear grade and hormone receptore expression were not related to recurrence and survival.

Key Words: Breast cancer, microinvasive, prognosis

*Sorumlu Yazar: Dr Betül Bolat Küçükzeybek, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir, Türkiye 35360

E-mail: bbkzeybek@yahoo.com, Tel: 0 (232) 243 43 43

Geliş Tarihi: 23.12.2018, Kabul Tarihi: 24.05.2018

Giriş

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ölümüne neden olan kanserler arasında ikinci sıklıkta yer almaktadır (1). Mikroinvaziv meme karsinomu (MİMİK) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1 mm'ye eşit veya daha küçük boyutta meme stromasını infiltre eden bir veya birden fazla mikroskopik odak ile karakterize lezyon olarak tanımlanmıştır. MİMİK nadir görülmekte ve bütün meme kanserlerinin %1'den azını oluşturmaktadır (2-4). Tarama mamografilerinin kullanımında artış ile birlikte duktal karsinoma in situ (DKİS) ve MİMİK'nu içeren erken evre meme kanserleri daha yüksek oranlarda saptanmaktadır (5,6). MİMİK tanısı ezilme ve koter artefaktları, çevre dokuda fibrozis ve kronik inflamasyonun varlığı gibi nedenlerden dolayı güç konulabilmektedir. Yine DKİS'nun lobullere yayılımı ve bu lobullerin proliferatif veya kompleks sklerozan bir lezyonun parçası olduğu durumlarda overdiagnosis veya underdiagnosis gibi yanlış tanılara neden olabilmektedir (5-7). Tüm bu nedenlerden dolayı miyoepitelyal hücrelerin varlığını saptamak için histokimyasal ve immunohistokimyasal belirteçler kullanılmaktadır. Aşıkır invaziv alan içermeyen DKİS olgularında lezyonun tümünün örneklenmesi, blokların yeni derin kesitlerle incelenmesi ve invazyon şüphesi olan bloklarda en az iki adet miyoepitelyal belirteç kullanıp invazyon varlığını araştırarak doğru tanıya gidilmesi amaçlanmaktadır (2,8,9). Bu çalışmada MİMİK tanılı hastalarda klinik ve patolojik parametrelerin, rekürrens, uzak metastaz gelişimi ve prognoz üzerindeki etkilerinin retrospektif olarak araştırılması planlandı.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2006-Aralık 2014 tarihleri arasında meme kanseri tanısı konulan hastalar retrospektif olarak incelenerek, MİMİK tanısı konulan hastalar çalışmaya dahil edildi. Üniversite ile afileye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek merkez olarak yapılan çalışmaya dahil edilen hastaların takipleri 2018 yılına kadar yapıldı. Histopatolojik olarak invaziv meme karsinomunun tipi, nükleer derecesi, mikroinvaziv odak sayısı, lenf nodu metastazı varlığı, immunohistokimyasal olarak hormon reseptör ekspresyonu, in situ komponentin çapı, in situ komponentin histopatolojik özellikleri ve hormon reseptör ekspresyonu değerlendirildi. Ayrıca hastaların lokal rekürrens, uzak metastaz gelişimi ve sağkalımları değerlendirilerek histopatolojik parametrelerle ilişkisi araştırıldı.

Tanı sırasında formalinde fikse edilmiş parafine gömülü doku bloklarında streptavidin biotin

peroksidaz kompleks metodu ile östrojen reseptörü (ÖR), progesterone reseptörü (PR), HER2 ve miyoepitelyal belirteçler (düz kas aktin, CD10 ve P63) değerlendirildi. Tümör alanlarını içeren doku blokları immunohistokimyasal boya için seçildi. ÖR veya PR için pozitiflik tümör hücrelerinin %1 veya daha fazlasında nükleer boyanma varlığı olarak tanımlandı (10). Immunohistokimyasal olarak HER2 ekspresyonu değerlendirilmesi College of American Pathologist protokolü esas alınarak değerlendirildi (10). Hastalısız sağkalım (HSK) tanı tarihinden rekürrens/metastaz gelişimine kadar geçen süre, rekürrens/metastaz gelişimi saptanmayan hastalarda son izlem tarihine kadar geçen süre olarak tanımlandı. Genel sağkalım (GSK), tanı tarihinden itibaren herhangi bir nedenle ölümüne kadar geçen süre olarak tanımlandı.

İstatistiksel analizler SPSS paket program V20 kullanılarak yapıldı. Sağkalımlar için Kaplan Meier analizi yapıldı. Grupların karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis, Ki-kare, log rank testleri kullanıldı. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

MİMİK tanılı 27 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların klinikopatolojik karakteristikleri tablo 1'de özetlenmektedir. Hastaların tamamı kadın cinsiyetteydi. Çalışmaya dahil edilen hastaların medyan tanı yaşı 56,5 (25-78) olarak hesaplandı. Hastaların %66'sı postmenapozal dönemde tanı almıştı. Uygulanan cerrahi prosedürler incelendiğinde hastaların 1/3'üne telle işaretleme ile eksizyon, 1/3'üne meme koruyucu cerrahi, 1/3'üne modifiye radikal mastektomi uygulandığı saptandı. Mikroinvaziv odak hastaların 26'sında (%96,3) invaziv duktal karsinom, sadece 1 (%3,7) hastada invaziv lobüler karsinom morfolojisindeydi (resim 1,2,3). Olguların 13'ünde (%48,1) tek invaziv odak, 14'ünde (%51,9) birden çok invaziv odak mevcuttu. İnvaziv odağın nükleer derecesi 1 (%3,7) hastada derece 1, 23 (%85,2) hastada derece 2, 3 (%11,1) hastada derece 3 olarak saptandı. Lenfovasküler invazyon çalışmaya dahil edilen hastaların hiçbirisinde saptanmadı. Yirmi (%74,1) hastada eşlik eden DKİS komponentinde komedo nekroz mevcuttu. DKİS komponenti 17 (%63) hastada yüksek, 7(%25,9) hastada orta, 3 (%11,1) hastada düşük nükleer dereceliydi. DKİS'ların medyan çapı 2,5 (0,5-10) cm olarak hesaplandı. Radyolojik görüntülemelerine ulaşılabilen 18 hastanın 11'inde (%66,7) mikrokalsifikasyon tespit edildi. Yirmialtı hastada DKİS odağında hormon reseptör bilgilerine ulaşılabilirdi. Hormon reseptörleri DKİS odağında 18 (%66,7) hastada pozitif, 8 (%29,6) hastada negatifti. İnvaziv odakta hormon reseptör

Tablo 1. Hastaların Klinikopatolojik Karakteristikleri

Yaş,medyan (min-maks)	56(25-78)
DKİS çapı,medyan (min-maks)	2,5(0,5-10) cm N(%)
Menapoz durumu	
Premenapoz	9(33,3)
Postmenapoz	18(66,7)
Mikrokalsifikasyon	
Var	11(40,7)
Yok	7(25,9)
Bilinmeyen	9(33,3)
Mikroinvaziv odak sayısı	
Tek	13(48,1)
Çok	14(51,9)
Mikroinvaziv karsinom tipi	
Duktal	26(96,3)
Lobüler	1(3,7)
Nükleer derece	
1	1(3,7)
2	23(85,2)
3	3(11,1)
Lenfovasküler invazyon	
Evet	0
Hayır	27(100)
Eşlik eden DKİS tipi	
Komedo	20(74,1)
Non-komedo	7(25,9)
Eşlik eden DKİS derecesi	
1	3(11,1)
2	7(25,9)
3	17(63)
DKİS Hormon Reseptör durumu	
Negatif	8(29,6)
Pozitif	18(66,7)
Değerlendirilemeyen	1(3,7)
Mikroinvaziv Odak Östrojen Reseptör Durumu	
Negatif	7(25,9)
Pozitif	13(48,2)
Değerlendirilemeyen	7(25,9)
Mikroinvaziv Odak Progesteron Reseptör Durumu	
Negatif	7(25,9)
Pozitif	13(48,2)
Değerlendirilemeyen	7(25,9)
Her2/neu ekspresyonu	
Negatif	10(37)
Değerlendirilemeyen	17(63)
Cerrahi prosedür	
Mastektomi	9(33,3)
Meme koruyucu cerrahi	18(66,6)
Aksiller lenf nodu örnekleme	15(55,5)
Sentinel lenf nodu örnekleme	7(25,9)
Bilinmeyen	5(18,6)

DKİS: Duktal Karsinoma İn Situ

Resim 1. Mikroinvaziv odak (Hematoksilen-Eosin)

bilgilerine ulaşılabilen 20 hastada ise hormon reseptörü (ÖR ve PR) vakaların 13'ünde (%48,1) pozitif, 7'sinde (%25,9) negatif (Resim 4). Yapılan immunohistokimyasal incelemede yeterli invaziv odağın saptandığı 10 olguda HER2 ekspresyonu değerlendirildi. On hastanın tamamında HER2 ekspresyonu negatif olarak değerlendirildi. Doku küçülmesine bağlı invaziv odak izlenmediğinden 7 olguda hormon reseptörleri (ÖR,PR), 17 olguda HER2 ekspresyonu değerlendirilemedi. Olguların 7'sine sentinel lenf nodu (SLN) örnekleme, 15'ine ise aksiller lenf nodu diseksiyonu uygulanmış olup 5 olgunun lenf nodu bilgisine ulaşamadı. Çalışmaya dahil edilen hastalarda lenf nodu metastazı saptanmadı. Medyan takip süresi 51 (15-130) ay saptandı. Yirmibeş hastanın takip bilgilerine ulaşılabilir. Takip süresinde 2 (%8) hastada rekürrens saptandı, 2 (%8) hasta vefat etti. Beş yıllık HSK %86,7 (resim 5), 5 yıllık GSK %91,4 (resim 6) saptandı. Mikroinvaziv odak sayısı, nükleer derece, hormon reseptör ekspresyonu ve DKİS çapı, komedonekroz varlığının rekürrens gelişimi ve sağkalımlar ile istatistiki anlamlı ilişkisi saptanmadı ($p>0,05$).

Tartışma

Bu çalışmada MİMK tanılı 27 hastanın klinikopatolojik karakteristikleri ve sağ kalımları değerlendirildi. MİMK'de mikroinvaziv odak sayısının önemi kesin olarak bilinmemektedir. Shatat ve ark. nın yaptığı çalışmada multifokal odak sayısının prognoz üzerine etkisinin olmadığı saptanmıştır (7). Matsen ve ark. nın 2014 yılında yayınladıkları 414 hastanın değerlendirildiği çalışmada ise vakaların %43'ünde ikiden fazla odak olmasına karşın lenf nodu metastazları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (11). Kapoor ve ark. nın 45 MİMK tanılı hastayı değerlendirdikleri çalışmada ise multifokal odak saptanan olguların, tek odağa göre lenf nodu tutulumuna daha eğilimli oldukları saptanmıştır (12). Sunduğumuz çalışmamızda ise olgularda lenf nodu

Resim 2. Mikroinvaziv odakta p63 ile negatif boyanma

metastazı saptanmadı. Hastalarımızın %48,1'inde tek invaziv odak, %51,9'unda birden çok invaziv odak saptandı. Tek veya multifokal invazyon odağı varlığının prognoza etkisinde farklılık saptanmadı.

Radyolojik görüntüleme tetkiklerinde mikrokalsifikasyon varlığı Vieira ve ark. nın çalışmasında %43, Özkan ve ark.nın çalışmasında %67,6, Sue ve ark. nın çalışmasında %90,2 oranında saptanmıştır (13-15). Sunduğumuz çalışmamızda görüntüleme tetkiklerine ulaşılabilen 18 hastanın %66,7'sinde, Özkan ve ark. nın çalışmasına benzer oranda mikrokalsifikasyon saptandı.

Margalit ve ark. nın 83 MİMK tanılı hastayı değerlendirdikleri çalışmada vakaların %61'inde ÖR pozitifliği ve %49' unda ise HER2 pozitifliği saptanmıştır. HER2 pozitifliği yüksek oranda saptanmasına rağmen rekürrens ile ilişkisi gösterilememiştir (16). Kapoor ve ark. ise çalışmalarında ÖR negatifliğinin lenf nodu metastazı için önemli bir gösterge olduğunu ileri sürmüşlerdir (12). Çalışmamızda önceki bazı çalışmalara benzer şekilde ÖR ve HER2 ekspresyonunun rekürrens veya uzak metastaz ile ilişkisi saptanmadı.

Histopatolojik olarak çoğunlukla yüksek nükleer dereceli DKİS ile ve/veya komedonekroz içeren DKİS ile birlikteliği olan MİMK tanılı hastalarda lenf nodu metastazı konusunda yapılan birçok çalışma vardır ve bu çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmiştir. Sak ve ark.nın yaptığı 36 MİMK tanılı hastanın değerlendirildiği çalışmada olguların %76'sının yüksek nükleer dereceli DKİS ile birliktelik gösterdiği ve %8 inde lenf nodu metastazı varlığı bildirilmiştir (17). İntra ve ark. nın 41 vakalık serisinde ise çalışmaya dahil edilen hastaların %10'unda sentinel lenf nodu metastazı saptanmıştır. Metastaz saptanan 4 vakanın ikisinde mikrometastaz, diğer ikisinde ise makrometastaz saptanmıştır (18). Shatat ve ark. nın 40 vakadan oluşan çalışmalarında lenf nodu durumu bilinen 35 hastanın 3 ünde izole tümör hücreleri, 1'inde mikrometastaz ve 1'inde de makrometastaz saptanmıştır (7). Ko ve ark. larının 319 MİMK'lu

Resim 3. Mikroinvaziv odakta kalponin ile negatif boyanma

Resim 4. İnvaziv odak ve Duktal Karsinoma İn Situ odağında nükleer östrojen reseptörü pozitifliği

hastayı değerlendirdikleri çalışmada vakaların %7,5'inde lenf nodu metastazı, Margalit ve ark. larının 68 MİMK'lu hastayı değerlendirdikleri çalışmada hastaların 3'ünde (%4) lenf nodunda mikrometastaz, Hanna ve ark. larının (19) 99 vakalık serilerinde ise vakaların %3 ünde izole tümör hücreleri şeklinde lenf nodu tutulumu saptanmıştır (16,19,20) Orzalesi ve ark. larının yayınladıkları çalışmada lenf nodu örneklerinde %7.9 izole tümör hücreleri, %2,4 mikrometastaz, %4 makrometastaz saptanmıştır. Çok değişkenli analizde yalnızca intraduktal komponentin boyutunun lenf nodu izole tümör hücre tutulumuna eğilimi arttırdığı gösterilmiştir (21). Sunduğumuz çalışmada daha önce yapılan çalışmalara benzer şekilde vakaların çoğunda (%74) eşlik eden DKİS komponentinde komedonekroz mevcuttu ve vakaların %63 ünde DKİS yüksek nükleer dereceliydi. Çalışmaya dahil edilen hastalarda lenf nodu metastazı saptanmadı.

MİMK tanıli hastalarda multifokal invaziv odak varlığı ile lenf nodu metastazı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar da mevcuttur. 2014 yılında Matsen ve ark. larının (9) 414 hastadan oluşan serilerinde sentinel lenf nodu biyopsilerinde vakaların %1,4'ünde

Resim 5. Hastaliksız sağkalım

Resim 6. Genel sağkalım

makrometastaz, %6,3'ünde mikrometastaz saptanmıştır. Tek odak ile birden fazla odak içeren MİMK tanıli hastalar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Kapoor ve ark.nın yaptıkları çalışmada vakaların %2,2'sinde makrometastaz, %8,9'unda mikrometastaz ve %8,9 unda ise izole tümör hücreleri şeklinde lenf nodu metastazı saptanmıştır ve multifokal mikroinvazyon varlığının tek odaklı mikroinvazyonla karşılaştırıldığında lenf nodu tutulumuna daha eğilimli olduklarını ileri sürmüşlerdir (12). Bizim çalışmamızda lenf nodu bilgisine ulaşılabilen 22 hastanın 7'sine sentinel lenf nodu örnekleme, 15'ine aksiller diseksiyon uygulandığı saptandı. Vakaların hiçbirinde lenf nodu metastazı gelişmediği saptanmadı.

MİMK tanıli hastalarda SLN biyopsisi gerekliliği konusunda 2005 yılında American Society of Clinical Oncology (ASCO), DKİS' nun çapının 5 cm'den küçük olduğu durumlarda yeterli kanıt olmadığını belirtmekle birlikte SLN biyopsi uygulamasını önermemiştir (22). 2014 yılında ise ASCO biyopsi ile

MİMK tanıli hastalarda mastektomi planlandığında, klinik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin yüksek oranda invaziv karsinomu desteklediği durumlarda ve DKİS'nun 5 cm'den büyük olduğu durumlarda SLN biyopsisi yapılmasını önermektedir (23).

Sue ve ark.nın 51 MİMK tanıli hastayı değerlendirdikleri çalışmada hastaların %6,8'inde rekürrens saptanmıştır. Mikroinvazyon içermeyen DKİS tanıli hastalar ile karşılaştırıldığında rekürrens olasılığı bakımından anlamlı farklılık saptanmamıştır. DKİS tanıli hastalar ile MİMK tanıli hastaların GSK'ları arasında da anlamlı farklılık saptanmamıştır (14). Margalit ve ark.nın 83 MİMK tanıli hastayı değerlendirdikleri çalışmada, medyan 6,4 yıllık izlemde 6 hastada lokal rekürrens, 2 hastada bölgesel nodal rekürrens ve 2 hastada uzak metastaz saptanmıştır. Tüm hastalarda 5 yıllık rekürrens (nodal, lokal veya uzak) oranı %5,3 saptanmıştır (16). DKİS tanıli hastalar ile MİMK tanıli hastalar karşılaştırıldığında pür DKİS tanıli hastalarda rekürrenssiz sağkalımın daha uzun olduğu belirtilmiş ancak iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (24). Shatat ve ark.nın çalışmasında ise medyan 30 aylık izlemde rekürrens, uzak metastaz ve hastalığa bağlı ölüm saptanmamıştır. Mikroinvaziv odak sayısının ve insitu komponentin biomarker ekspresyonunun, GSK üzerinde etkisi olmadığı prognozun oldukça iyi olduğu gösterilmiştir (6). Bizim çalışmamızda takip bilgilerine ulaşılabilen 25 hastanın medyan 51 aylık izleminde 2 (%8) hastada lokal rekürrens saptandı, 2 (%8) hasta vefat etti.

Çalışmamızda, çoğunluğunda komedonekroz içeren ve yüksek nükleer dereceli DKİS bulunan MİMK tanıli hastalarda, mikroinvaziv odak sayısının, DKİS çap, nükleer derece ve hormon reseptör durumunun lokal rekürrens, HSK ve GSK ile ilişkisi saptanmadı. Ancak nadir görülen bu antitenin klinik davranışını net olarak belirleyebilmek için uzun süreli takip bilgileri olan geniş vaka serili yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynaklar

1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer Statistics, 2017. *CA Cancer J Clin.* 2017; 67(1): 7-30.
2. Pinder SE, Ellis IO, Schnitt SJ, Tan PH, Rutgers E, Morrow M. Microinvasive carcinoma. In: Lakhani SR, Ellis IO, Schnitt SJ, Tan PH, Van de Vijver MJ, editors. *WHO Classification of Tumours of the Breast.* Lyon: IARC Pres 2012; 96-97.
3. Silver SA, Tavassoli FA. Mammary ductal carcinoma in situ with microinvasion. *Cancer* 1998; 82(12): 2382-2390.
4. Zavagno G, Belardinelli V, Marconato R, Carcoforo P, Franchini Z, Scalco G, et al. Sentinel lymph node metastasis from mammary ductal carcinoma in situ with microinvasion. *Breast* 2007; 16(2): 146-151.
5. Bianchi S, Vezzosi V. Microinvasive carcinoma of the breast. *Pathol Oncol Res* 2008; 14(2): 105-111.
6. Yang M, Moriya T, Oguma M, De La Cruz C, Endoh M, Ishida T, et al. Microinvasive ductal carcinoma (T1mic) of the breast. The clinicopathological profile and immunohistochemical features of 28 cases. *Pathol Int* 2003; 53(7): 422-428.
7. Shatat L, Gloyeske N, Madan R, O'Neil M, Tawfik O, Fan F. Microinvasive breast carcinoma carries an excellent prognosis regardless of the tumor characteristics. *Hum Pathol* 2013; 44(12): 2684-2689.
8. Hoda RS, Chiu A, Hoda SA. Microinvasive carcinoma of breast: a commonly misdiagnosed entity. *Arch Pathol Lab Med* 2001; 125(9): 1259-1260.
9. Schnitt SJ, Collins LC, editors. *Microinvasive carcinoma. Biopsy Interpretation of the Breast.* Philadelphia PA: Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins 2013; 267-280.
10. Fitzgibbons PL, Dillon DA, Alsabeh R, Berman MA, Hayes DF, Hicks DG, et al. Template for reporting results of biomarker testing of specimens from patients with carcinoma of the breast. *Arch Pathol Lab Med* 2014; 138(5): 595-601.
11. Matsen CB, Hirsch A, Eaton A, Stempel M, Heerdt A, Van Zee KJ, et al. Extent of microinvasion in ductal carcinoma in situ is not associated with sentinel lymph node metastases. *Ann Surg Oncol* 2014; 21(10): 3330-3335.
12. Kapoor NS, Shamonki J, Sim MS, Chung CT, Giuliano AE. Impact of multifocality and lymph node metastasis on the prognosis and management of microinvasive breast cancer. *Ann Surg Oncol* 2013; 20(8): 2576-2581.
13. Ozkan-Gurdal S, Cabioglu N, Ozcinar B, Muslumanoglu M, Ozmen V, Kecer M, et al. Factors predicting microinvasion in Ductal Carcinoma in situ. *Asian Pac J Cancer Prev* 2014; 15(1): 55-60.
14. Sue GR, Lannin DR, Killelea B, Chagpar AB. Predictors of microinvasion and its prognostic role in ductal carcinoma in situ. *Am J Surg* 2013; 206(4): 478-481.
15. Vieira CC, Mercado CL, Cangiarella JF, Moy L, Toth HK, Guth AA. Microinvasive ductal carcinoma in situ: Clinical presentation, imaging features, pathologic findings, and outcome. *European Journal of Radiology* 2010; 73(1): 102-107.

16. Margalit DN, Sreedhara M, Chen YH, Catalano PJ, Nguyen PL, Golshan M, et al. Microinvasive breast cancer: ER, PR, and HER-2/neu status and clinical outcomes after breast-conserving therapy or mastectomy. *Ann Surg Oncol* 2013; 20(3): 811-818.
17. Sakr R, Barranger E, Antoine M, Prugnotte H, Darai E, Uzan S. Ductal carcinoma in situ: value of sentinel lymph node biopsy. *J Surg Oncol* 2006; 94(5): 426-430.
18. Intra M, Zurrada S, Maffini F, Sonzogni A, Trifirò G, Gennari R, et al. Sentinel lymph node metastasis in microinvasive breast cancer. *Ann Surg Oncol* 2003; 10(10): 1160-1165.
19. Ko BS, Lim WS, Kim HJ, Yu JH, Lee JW, Kwan SB, et al. Risk factor for axillary lymph node metastases in microinvasive breast cancer. *Ann Surg Oncol* 2012; 19(1): 212-216.
20. Hanna MG, Jaffer S, Bleiweiss IJ, Nayak A. Re-evaluating the role of sentinel lymph node biopsy in microinvasive breast carcinoma. *Mod Pathol* 2014; 27(11): 1489-1498.
21. Orzalesi L, Casella D, Criscenti V, Gjondedaj U, Bianchi S, Vezzosi V, et al. Microinvasive breast cancer: pathological parameters, cancer subtypes distribution, and correlation with axillary lymph nodes invasion. Results of a large single-institution series. *Breast Cancer* 2016; 23(4): 640-648.
22. Lyman GH, Giuliano AE, Somerfield MR, Benson AB 3rd, Bodurka DC, Burstein HJ, et al. American Society of Clinical Oncology Guideline. Recommendations for Sentinel Lymph Node Biopsy in Early-Stage Breast Cancer. *J Clin Oncol* 2005; 23(30): 7703-7720.
23. Lyman GH, Temin S, Edge SB, Newman LA, Turner RR, Weaver DL, et al. Sentinel Lymph Node Biopsy for Patients With Early-Stage Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. *J Clin Oncol* 2014; 32(13): 1365-1383.
24. Silverstein MJ, Lagios MD. Ductal carcinoma in situ with microinvasion. In: Silverstein MJ, ed. *Ductal carcinoma in situ of the Breast*, 2nd edition. Baltimore, MD. Lippincott Williams & Wilkins 2002; 523-529.

Jüvenil Miyelomonositik Lösemi: Nadir Olgu

Juvenile Myelomonocytic Leukemia: Rare Case

Hadi Geylan^{1*}, Kamuran Karaman¹, Mecnun Çetin²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Bölümü, Pediatrik Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Bölümü, Van, Türkiye

ÖZET

Juvenilmyelomonositik lösemi (JMML) erken çocukluk çağında görülen, pediatrik lösemilerinin %2 kadarını oluşturan, hematopoetik kök hücrenin klonal bozukluğu sonucu monositik ve granülositik hücrelerin aşırı proliferasyonu ile karakterize habis bir hastalıktır. Günümüzde olguların %85-%90'ında moleküler patoloji ortaya çıkarılabilir. Aşağıda döküntü ve mukozitle başvuran 2.5 yaşında bir kız hasta sunulmuştur. Muayenesinde hepatosplenomegali ile ciltte peteşiyel döküntü ve laboratuvar tetkiklerinde ise lökositoz, trombositopeni ve HbF düzeyi yüksekliği saptanmıştır. Periferik yayma ve kemik iliği aspirasyonu değerlendirilmesi JMML ile uyumluydu. Sitogenetik tetkiklerde ise PTPN 11 mutasyonu saptanmıştır. JMML'li olguların doğal seyri kötüdür.

Anahtar Kelimeler: JMML, Nadir, Olgu

ABSTRACT

Juvenile myelomonocytic leukemia (JMML) is a malignant disease characterized by excessive proliferation of monocytic and granulocytic cells resulting in clonal defect of the hematopoietic stem cell, which accounts for about 2% of pediatric leukemia in early childhood. In nowadays; molecular pathology in 85-90% of cases can be detected. Below we present a 2.5 years old girl who was admitted to our clinic with complaints of rash on the skin and mucositis in the mouth. On the examination of the patient; hepatosplenomegaly with skin petechial rash and laboratory tests; leucocytosis, thrombocytopenia and high levels of HbF were detected. In evaluation of peripheral blood smear and bone marrow aspiration were compatible with JMML. In cytogenetic examinations; PTPN 11 mutation was detected. The natural course of case with JMML is poor.

Key Words: JMML, Rare, Case

Giriş

Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) erken çocukluk çağında görülen, pediatrik lösemilerinin %2 kadarını oluşturur. Bu hastalar genellikle ateş, solukluk, infeksiyon, kanama veya organomegali bulguları ile doktora başvururlar. Hepatosplenomegali, lenfadenopati, akciğer ve cilt tutulumları tipiktir. Yıllık insidansı bir milyon çocukta 1.2'dir, ortanca tanı yaşı 2 yaşır. Erkeklerde kızlara göre (2:1) daha fazla görülür. JMML'de kemik iliği bulgularından çok periferik kan yayma bulguları çok daha tanısal öneme sahiptir. Periferik kanda anemi, trombositopeni, beyaz küre sayısı yüksekliği, az sayıda myeloid öncül hücreler ile normoblastlar ve monositoz dikkat çekicidir. Periferik kanda ortalama blast sayısı %2 olup nadiren %10 - %15'i geçer. JMML tanısı için kemik iliği aspirasyon değerlendirmesinde blast sayısı <%20 olmalı, BCR/ABL1 translokasyonu negatif bulunmalıdır. JMML; monositoz ve organomegali ile seyredilen infeksiyonlar, kronik myeloid lösemi (KML), kalıtsal metabolik hastalıklar ve immün yetmezliklerle

karışabilir. Günümüzde olguların %85-%90'ında moleküler patoloji (PTPN11, RAS, NF1, CBL mutasyonları) ortaya çıkarılabilir. Bazı moleküler genetik özellikler spontan remisyon açısından önemlidir. JMML'li olguların doğal seyri kötüdür; olguların %80 kadarı ilk 3 yılda sıklıkla solunum yetmezliği ve organ yetmezliği ile kaybedilir. Kök hücre nakli ile olguların yaklaşık %50'si yaşamaktadır. Aşağıda JMML'li bir olgumuz sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Daha öncesinde tamamen sağlıklı olan 2.5 yaşındaki kız hastanın öyküsünde son iki aydan beridir kollarda, bacaklarda mor renkte döküntüler ile iki haftadır olan ağız içinde ve dudak çevresinde yara şikayetleri vardı. Başka herhangi bir şikayeti yoktu. Öz ve soy geçmişinde bir özellik saptanmadı. Fizik muayenede; vücut sıcaklığı 36.6°C, kan basıncı 90/60mmHg, ağız içinde hafif bukkal mukozit, bilateral submandibular en büyüğü 1.5x0.5cm ebadında birkaç adet ağrısız, mobil, elastiki kıvamda lenfadenopatileri ve bilateral

*Sorumlu Yazar: Hadi GEYLAN, MD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Hematoloji Ünitesi Van/TURKEY

E-mail: drhadigeylani@gmail.com, Telefon: +90 (432) 215 74 05

Geliş Tarihi: 12.06.2017, Kabul Tarihi: 29.05.2018

ekstremitelerde yaygın peteşiyel vasıfta döküntüleri vardı. Ayrıca batin muayenesinde; karaciğer 3-4 cm palpabl, traube kapalı, dalak nonpalpabl idi. Diğer sistem muayenelerinde özellik saptanmadı. Laboratuvar tetkiklerinde; hemogloblin 10.6g/dL, kırmızı küre sayısı $4.2 \times 10^9/L$, beyaz küre sayısı $32.8 \times 10^9/L$, mutlak nötrofil sayısı $19.000/mm^3$, trombosit sayısı $45 \times 10^9/L$, Laktat dehidrogenaz (LDH) 409u/L, HbF düzeyi %62 idi. Periferik yayma değerlendirilmesinde eritrositler normokrom-normositer, nötrofillerde hipersegmentasyon ve vakuolizasyon ile ring nötrofiller saptandı ayrıca %5 bazofil , %4 miyelosit , %2 metamiyelosit , %6 monosit, %25 lenfosit, %58 nötrofil görüldü. Trombositler her alanda en fazla üçlü kümeli olarak izlendi. İmmatür hücre görülmedi. Kemik iliği aspirasyonu değerlendirilmesinde : 'Normosellüler heterojen kemik iliği, kemik iliğinin her üç serisi mevcut, kemik iliği elemanlarının maturasyonu tam ve miyeloid/eritroid oranı: 8-9/1, immatür hücre <%5, yabancı hücre infiltrasyonu görülmedi' olarak raporlandı. Yapılan sitogenetik tetkiklerde; PTPN 11 (Noonan Analizi): Ekzon 3 te heterozigotp.Asp61Tyr (c.181 G^T) mutasyonu saptanmıştır. BCR/ABL1 mutasyonu negatif olarak saptanmıştır. Tüm batin ultrasonografi incelemesinde hepatosplenomegali dışında normal saptandı. Hastamızda; BCR/ABL1 füzyon geninin negatif, periferik kanda mutlak monosit sayısı $>1 \times 10^9/L$, kemik iliğinde <%20 blast, beyaz küre sayısı $>10 \times 10^9/L$, periferik kanda miyeloid öncüller görülmesi, yaşa göre HbF düzeyinde artış, PTPN 11 somatik mutasyonun pozitif, splenomegali olması ve başta KML olmak üzere diğer olası nedenlerin dışlanması ile juvenil miyelomonositik lösemi tanısı konuldu. Hastaya kök hücre nakli yapılması planlandı. Aile içi ve akraba dışı donör tarama sonuçları çıkana kadar semptomatik tedavi verildi. Fakat hastamız ailenin tek çocuğu olduğundan, aile içi uygun donör bulunamadı. Hastaya akraba dışı donör taraması devam ederken tanıdan 6 ay sonra hasta enfeksiyondan kaybedildi.

Tartışma

JMML erken çocukluk çağında görülen, çocukluk çağı lösemilerinin %2 kadarını oluşturan, hematopoetik kök hücrenin klonal bozukluğu sonucu gelişen bir hastalıktır. Tanı için belirlenmiş ölçütler vardır. Kategori 1'deki ölçütlerden; BCR/ABL1 füzyon geni negatifliği, periferik kanda mutlak monosit sayısının $>1 \times 10^9/L$, kemik iliğinde <%20 blast ve splenomegali (%7 olguda tanıda bulunmayabilir; zaman içinde

gelişir) kriterlerinin hepsi bulunmalıdır. Kategori 2'deki ölçütlerden; RAS veya PTPN11 somatik mutasyonu, NF1 klinik tanısı veya NF1 genetik mutasyonu, Monozomi 7 kriterlerinden en az bir tanesi bulunmalıdır. Kategori 3'teki ölçütlerden; beyaz küre sayısının $>10 \times 10^9/L$, periferik kanda miyeloid öncüllerin varlığı, yaşa göre HbF düzeyinde artış, Monozomi 7 dışında klonal sitogenetik anomali ve GM-CSF hipersensitivitesi kriterlerinden eğer kategori 2'deki ölçütlerden hiçbirini yoksa en az 2 tanesi bulunmalıdır (7). Özellikle süt çocuklarında bir süre izlem gerekebilir. JMML şüphesi varsa moleküler genetik çalışmaların yapılması önerilmektedir. JMML'de kemik iliği bulgularından çok periferik kan yayma bulguları çok daha tanısıl öneme sahiptir (8). Bizim hastamızda kategori 1'deki kriterlerin hepsi, kategori 2'deki kriterlerden bir tanesi (PTPN11 somatik mutasyonu), kategori 3'teki kriterlerden üç tanesi (beyaz küre sayısı yüksekliği, periferik kanda miyeloid öncüllerin varlığı ile HbF düzeyinde artış) mevcuttu. Günümüzde olguların %85-%90'ında moleküler patoloji ortaya çıkarılabilir (7). Nitekim bizim hastada da PTPN11 somatik mutasyonu heterozigot olarak saptandı. JMML'li olguların %35 kadarında tirozin fosfotaz SHP2 proteinini şifreleyen PTPN11 mutasyonlarının varlığı rapor edilmiştir. Spesifik PTPN11 germline mutasyonları Noonan sendromlu çocukların yaklaşık yarısında bulunmakta, mutasyonlar enzimin src homoloji 2 ve tirozin fosfotaz domainleri arasında inhibitör etkisini bozmakta ve fosfotaz aktivitesini arttırmaktadır. Sporadik JMML'de en sık görülen mutasyon E76K substitusyonu iken, bu mutasyona Noonan sendromlu olgularda rastlanmamıştır (8). Bazı moleküler genetik özellikler spontan remisyon açısından önemlidir (4). Hasta ilk tanı aldığı anda; trombosit sayısının düşük olması, iki yaşından büyük olma, yüksek HbF düzeyine sahip olması ve kemik iliğinde artmış blast sayısı gibi prognozu olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ilk üçü hastamızda mevcuttu. Bu hastalar doğal seyrine bırakılırsa üç yıl içinde %80 kadar kaybedilir (9). Kök hücre nakli (KİT) ile olguların yaklaşık %50'si yaşamaktadır. Hastamıza JMML'li hastalar için tek kürtaif tedavi yöntemi olan KİT yapmayı planladık, fakat hasta bu süre zarfında enfeksiyondan kaybedildi. Nadir görülen ve başta KML olmak üzere bir çok lenfoproliferatif hastalık ve immün yetmezlik tabloları ile karışan JMML'li bir olgumuzu sunmak istedik.

Kaynaklar

1. Arico M, Biondi A, Pui CH. Juvenile myelomonocytic leukemia. Blood 1997; 90(2): 479-488.

2. Hasle H, Wadsworth LD, Massing BG, McBride M, Schultz KR. A population-based study of childhood myelodysplastic syndrome in British Columbia, Canada. *Br J Haematol* 1999; 106(4): 1027-1032.
3. Loh ML. Recent advances in the pathogenesis and treatment of juvenile myelomonocytic leukemia. *Br J Haematol* 2011; 152(6): 677-687.
4. Niemeyer CM, Arica M, Basso G, et al. Chronic myelomonocytic leukemia in childhood: a retrospective analysis of 110 cases. *Blood* 199; 89: 3534-3543.
5. Emanuel PD, Bates LJ, Castleberry RP, Gualtieri RJ, Zuckerman KS. Selective hypersensitivity to granulocyte-macrophage colony-stimulating factor by juvenile chronic myeloid leukemia hematopoietic progenitors. *Blood* 1991; 77(5): 925-929.
6. Loh ML. Childhood myelodysplastic syndrome: focus on the approach to diagnosis and treatment of juvenile myelomonocytic leukemia. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2010; 2010: 357-362.
7. Chan RJ, Cooper T, Kratz CP, Weiss B, Loh ML. Juvenile myelomonocytic leukemia: a report from the 2nd International JMML Symposium. *Leuk Res* 2009; 33(3): 355-362.
8. *Türk Hematoloj Derneği; hematolog*: 2012: 2-1.
9. Flotho C, Kratz CP, Niemeyer CM. How a rare pediatric neoplasia can give important insights into biological concepts: a perspective on juvenile myelomonocytic leukemia. *Haematologica* 2007; 92(11): 1441-1446.

Preterm Bir Yenidoğanda İnutero Başlangıçlı Bilateral Renal Ven Trombozu: Olgu Sunumu

Bilateral Renal Vein Thrombosis with Inutero Onset in a Preterm Newborn: A Case Report

Fatma Hilal Yılmaz*, Nazlı Dilay Gültekin, Nuriye Tarakçı, Hüseyin Altunhan

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bölümü, Konya

ÖZET

Reno-vasküler tromboembolik komplikasyonlar yenidoğan döneminde renal kanlanmadaki azalma, doğal antikoagülan seviyelerinin düşük olması, artmış kan viskozitesinin ve hiperosmolalite nedeniyle daha sık görülmektedir. Kateterle ilişkisiz trombozlar içinde renal ven trombozu (RVT) %16-20 ile en fazla prevalansa sahiptir. Perinatal asfiksi öyküsü, maternal diabetes mellitus, prematürite, dehidratasyon, siyanotik konjenital kalp hastalığı, enfeksiyon ve tromboza yatkınlık yapan genetik defektler (Protein C, protein S ve antitrombin eksikliği, faktör V Leiden mutasyonu, protrombin ve metilen tetra hidro folat redüktaz gen mutasyonları) risk faktörleri içinde yer almaktadır. Yönetim sürecinde antikoagülan ve fibrinolitik yer almaktadır. Uzun dönem komplikasyonlar içinde yaygın böbrek disfonksiyonu ön plana çıkmaktadır. Burada sahip olduğu risk faktörleri, ortaya çıkış zamanı ve şekliyle literatürde nadir rastlanan bilateral renal ven trombozu olgusu paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Prematüre, Renal ven trombozu, Hematüri, Hipertansiyon, Trombositopeni

ABSTRACT

Reno-vascular thromboembolic complications are observed more frequently in newborn period due to decreasing renal blood build-up, low natural anticoagulant levels, and increased blood viscosity and hyperosmolality. Among the thrombosis cases that are irrelevant with catheter, Renal Vein Thrombosis (RVT) has the highest prevalence with 16-20%. Perinatal asphyxia history, maternal diabetes mellitus, prematurity, dehydration, cyanotic congenital heart disease, infection and genetic defects that give rise to predisposition to thrombosis (Protein C, protein S and antithrombin deficiency, factor V Leiden mutation, prothrombin and methylene tetra hydro folate reductase gene mutations) are among the risk factors. There are anticoagulant and fibrinolytic treatments during the management. Widespread kidney dysfunction comes to the forefront among the long-term complications. In the present study, a bilateral Renal Vein Thrombosis case that is rare in the literature with the emergence time and form and relevant risk factors is presented.

Key Words: Prematurity, Renal vein thrombosis, Hematuria, Hypertension, Thrombocytopenia

Giriş

Reno-vasküler tromboembolik komplikasyonlar çocukluk yaş grubunda nadir görünmekle birlikte ciddi bir klinik tablodur. Yenidoğan dönemi ise yaşamın daha sonraki dönemlerine göre tromboz hadiselerinin daha sık yaşandığı bir dönemdir (1). Kateterle ilişkisiz trombozlar içinde renal ven trombozu (RVT) %16-20 ile en fazla prevalansa sahiptir (2). Yenidoğanlarda renal kanlanmadaki azalma, doğal antikoagülan seviyelerinin düşük olması, artmış kan viskozitesinin ve hiperosmolalitenin RVT'ye eğilimin temelinde rol oynayan faktörler olduğu düşünülmektedir. Risk faktörleri içinde maternal diabetes mellitus, perinatal asfiksi,

prematürite, enfeksiyonlar, polisitemi ve siyanotik konjenital kalp hastalığı gibi nedenlerden bahsetmek mümkündür (3). Burada literatürde az rastlanan, ikizi sağlıklı olan prematür bir bebekte prenatal dönemde başlayan bilateral renal ven trombozu olgusu paylaşılmıştır.

Olgu Sunumu

34 yaşındaki annenin spontan monokoryonik diamiyotik ikiz gebeliğinden, son adet tarihine göre 30 haftalık, sezaryen ile 1450 gr ağırlığında doğan bebek doğum odasında 10 saniye süre ile pozitif basınçlı ventilasyon ile resüte edilerek yenidoğan

*Sorumlu Yazar: Dr. Fatma Hilal Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bölümü
42060/Konya/TÜRKİYE

E-mail: f.h.yilmaz@hotmail.com, Tel: 0 (332) 223 66 97, Fax: 0(332) 223 61 82

Geliş Tarihi: 21.09.2017, Kabul Tarihi: 29.04.2018

yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 1 ve 5. dakika Apgar skoru sırası ile 6 ve 7 idi. Anne-baba arasında akrabalık olmayan hastanın, üç yaşında sağlıklı bir erkek kardeşi ve prematüritesinden başka problemi olmayan bir ikiz eşi vardı. Anne gebeliğin 28. haftasında gestasyonel diyabet tanısı almış ve kan şekeri diyetle regüle idi. Ayrıca gebeliğin 30. haftasında fetüsün böbreklerinde ekojenite ve boyut artışı belirlenmişti. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı: 1450 gr (50-75p), boy: 40 cm (50-75p), baş çevresi: 29 cm (75p) idi. Tansiyonu 105/70 mmHg ile yüksek ölçüldü. Hastanın sistemik muayenesinde takipne, subkostal ve interkostal çekilme, inlemeli solunum, batında her iki böbrek lojunda ele gelen kitle, cilt altı ve skrotumda ödemi vardı. Nazal CPAP ile mekanik ventilatör desteği verilen hastanın stabilizasyonun ardından bakılan tetkiklerinde platelet: 39.500/mm³, hemoglobün: 10.5 g/dl bulundu. Erken neonatal sepsise yönelik ikili antibiyotik başlandı ve trombosit süpsansiyonu verildi. Prenatal öyküsüne istinaden yapılan batın ultrasonografisinde (USG) her iki böbrek haftasına göre büyük ve artmış ekojenitede idi. İdrar sondası ile takip edilen hastanın taze kan içerikli glomerüller sızıntıdan (hematüri) başka idrar çıkışı olmaması, batında palpabl kitle ve trombositopenisi olması üzerine renal ven trombozu olabileceği düşünülerek renal doppler USG'si yapıldı. Belirgin trombüse rastlanmamakla birlikte kaliksler düzeyinde ekojenite artışı görüldü Bunun üzerine hastaya önce unfraksiyone heparin ardından enoxaparin ile antikoagülan tedavi başlandı. Enoxaparin düzeyi anti-faktör 10a düzeyi ile takip edildi. İzlemi boyunca idrar çıkışı olmayan hastada inatçı metabolik asidoz ve kreatinin yüksekliği olması üzerine periton diyalizine başlandı. Bununla birlikte enoxaparin tedavisi yenidoğanlarda böbrek yetmezlik dozuna göre ayarlanması zor olduğu için unfraksiyone heparin geçilerek, heparin ve antibiyotikler böbrek yetmezlik dozuna göre ayarlandı. Yatışının 13. gününde kanama takibi yapılarak üç doz fibrinolitik tedavi (alteplaz 0,2 mg/kg, 0,4 mg/kg, 0,6 mg/kg) verildi. Bu tedaviye de yanıt alnamayan hastanın takibinde periton mayı ve kan kültüründe Klebsiella pnömoni üremesi oldu. Antibiyogram duyarlılığına göre tedavisi Colistin (5 mg/kg/gün) ve aile onamı alınarak tigesikline değiştirildi (sadece bu iki antibiyotiğe duyarlıydı). Üremeden iki gün sonra hastanın genel durumu geri dönüşümsüz olarak bozuldu, girdiği dissemine intravasküler koagülopatiden dolayı kaybedildi.

Tartışma

Farklı merkezlerden yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin verilerine dayanılarak, RVT'nin 100.000 canlı doğumda 2,2 veya 1000 yenidoğan yatışında 0,5

sıklıkta görüldüğü tahmin edilmektedir (4,5). Renal ven trombozu vakalarının çoğu santral katater ile ilişkili değildir fakat altta yatan mekanizmalar da henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Önceki çalışmalarda santral kateteri olmayan etkilenmiş bebeklerin %80'inde eşlik eden perinatal asfiksi öyküsü, maternal diabetes mellitus, prematürite, dehidratasyon, siyanotik konjenital kalp hastalığı ve enfeksiyon gibi bir risk faktörü olduğu paylaşılmıştır (3,6). 1992-2006 yılları arasında RVT'si olan 13 vaka serisinden 271 hastayı tanımlayan sistematik bir incelemede ise risk faktörleri içinde %32 ile perinatal asfiksi yer alırken, maternal diyabet (%8) ve dehidratasyon (%2) diğer ön plana çıkan risk faktörleri içinde tanımlanmıştır (7). Vakamız prematüre ve diyabetik anne bebeği olması yanısıra prenatal doppler USG'de umbilikal kan akımının tersine dönmesinden dolayı kronik bir asfiksi gibi RVT için bir çok risk faktörünü birlikte barındırıyordu. Aynı sistematik reviewde vakaların %70'i tek taraflı tutulum göstermiş ve %7'si intrauterin, %67'si yaşamın üç gününe kadar ve %26'sı yaşamın üç gününden sonra bir aydan önce tanı almışlardır. Vakamızda literatürde az görülür şekilde çift taraflı RVT mevcut idi ve fetal USG'lerinde böbrek ekojenitelerinin artmış ve mesanesinin boş olması trombozun intrauterin başlangıçlı olduğunu düşündürüyordu. Hastamız makroskopik hematüri, böbrek lojunda ele gelen kitle, trombositopeni ve tansiyon yüksekliği ile RVT'nin kalsik triadını eksiksiz karşılıyordu. Oysa literatürdeki klinik temelli daha önceki çalışmalarda tam triad ile prezente olma oranı yüzde 13 ve 22 olarak paylaşılmıştır (8,9).

Yenidoğanlarda tromboza yatkınlık yapan genetik defekt zemininde gelişen tromboz sıklığı bilinmemektedir ve bu protrombotik durumların neonatal tromboz patogeneze katkısı henüz aydınlatılamamıştır. Bununla birlikte Protein C, protein S ve antitrombin eksikliği, faktör V Leiden mutasyonu, protrombin ve metilen tetra hidro folat redüktaz (MTHFR) gen mutasyonları ile tromboz arasında bağlantılar olduğu gösterilmiştir (10). Tromboza eğilim yapan faktörlerin araştırıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre hastaların %53'ünde en az bir risk faktörü tanımlanmıştır. Hastamızın anne-babasının çalışılan tromboz paneli (sık görülen genetik taramalar dahil) normal olarak değerlendirildi. Hastamızda böbreğin majör damarlarında belirgin trombüs izlenmedi. Fakat literatür; ultrasonografide kortikomedüller bileşkenin kaybı ve ekojenitesi artmış büyük böbreklerin ilk birkaç günde beklenen bulgular olduğu yönündedir (11). Bu nedenle kliniği demonstratif vakalarda USG ile trombüs görülemediği klinisyeni RVT tanısından uzaklaştırmamalıdır.

Literatürde renal hasarın eşlik ettiği bilateral RVT'li vakalarda antikoagulan veya fibrinolitik tedavi ile başlangıç sonrası antikoagulan ile idame edilmesi önerilmektedir (12). Prematüre hastalarda 32 hafta altında fibrinolitik kontrendike olduğundan tedavimize antikoagulan tedavi ile başlayıp, yatışının 13. gününde fibrinolitik (Alteplaz) verdik. Tedavimize olumlu bir yanıt alamadık. Konu ile alakalı klinik temelli bir çalışmada unilateral vakalarda tedaviye yanıtın az olduğu fakat bilateral RVT'lerde ise fibrinolitiklerin ilk 24 saat içinde başlanması durumunda kronik böbrek yetmezliğine gidişte önleyici olduğu paylaşılmıştır (13).

Fibrinolitik tedaviye başlamadan önce trombositopeni (trombosit sayısı <100.000 / mikroL), düşük fibrinojen konsantrasyonu (<1g/dL) ve pıhtılaşma faktörlerinin ciddi eksikliği düzeltilmelidir. Fibrinolitik tedavinin kontrendikasyonları arasında; son 10 gün içinde majör cerrahi veya kanama, son üç hafta içinde nöroşirürjik girişim, son yedi gün içinde şiddetli asfiksye maruz kalmış olmak, önceki üç gün içinde invaziv bir prosedür, 48 saat içinde nöbet geçirmiş olmak, gebelik haftası 32 haftanın altında olması, sepsis, aktif kanama veya trombositlerin >100.000/mikroL veya fibrinojen >1 g/dL'nin tutulmaması bulunmaktadır (14). Biz hastamızı araya giren bir nazokomiyal enfeksiyon nedeniyle kaybettik.

RVT'nin uzun dönem komplikasyonları mortaliteden ziyade yaygın böbrek disfonksiyonu ile ilişkilidir. Literatürde uzun dönem komplikasyonlar içinde böbrek atrofisi %70.6, hipertansiyon %20 ve kronik böbrek hastalığı ise %3 olarak paylaşılmıştır (7). Sonuç olarak nadir rastlanan bu prenatal başlangıçlı, bilateral RVT vakasını tüm yönetim süreci ile paylaşarak literatüre katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz.

Kaynaklar

1. Winyard PJD. Perinatal renal venous thrombosis: presenting renal length predicts outcome. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006; 91(4): 273-278.
2. Kuhle S, Massicotte P, Chan A, Mitchell L. A case series of 72 neonates with renal vein thrombosis. Data from the 1-800-NO-CLOTS Registry. Thromb Haemost 2004; 92(4): 729-733.
3. Brandao LR, Simpson EA, Lau KK. Neonatal renal vein thrombosis. Semin Fetal Neonatal Med. 2011; 16(6): 323-328.

4. Bökenkamp A, von Kries R, Nowak-Göttl U, Göbel U, Hoyer PF. Neonatal renal venous thrombosis in Germany between 1992 and 1994: epidemiology, treatment and outcome. Eur J Pediatr 2000; 159(1-2): 44-48.
5. Schmidt B, Andrew M. Neonatal thrombosis: report of a prospective Canadian and international registry. Pediatrics 1995; 96(5 Pt 1): 939-943.
6. Messinger Y, Sheaffer JW, Mrozek J, Smith CM, Sinaiko AR. Renal outcome of neonatal renal venous thrombosis: review of 28 patients and effectiveness of fibrinolytics and heparin in 10 patients. Pediatrics 2006; 118(5): 1478-1484.
7. Lau KK, Stoffman JM, Williams S, McCusker P, Brandao L, Patel S, et al Neonatal renal vein thrombosis: review of the English-language literature between 1992 and 2006. Pediatrics 2007; 120(5): 1278-1284.
8. Zigman A, Yazbeck S, Emil S, Nguyen L. Renal vein thrombosis: a 10-year review. J Pediatr Surg 2000; 35(11): 1540-1542.
9. Winyard PJD Perinatal renal venous thrombosis: presenting renal length predicts outcome. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006; 91(4): 273-278.
10. Akdağ A, Sarı F N, Erdevre Ö, Dilmen U. Prematüre bebekte bilateral renal ven trombozu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 31-34.
11. Hibbert J, Howlett DC, Greenwood KL et al The ultrasound appearances of neonatal renal vein thrombosis. Br J Radiol 1997; 70(839): 1191-1194.
12. Monagle P, Chan AK, Goldenberg NA, Ichord RN, Journeycake JM, Nowak-Göttl U, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141(2 Suppl): 737-801.
13. Messinger Y, Sheaffer JW, Mrozek J, Smith CM, Sinaiko AR. Renal outcome of neonatal renal venous thrombosis: review of 28 patients and effectiveness of fibrinolytics and heparin in 10 patients. Pediatrics 2006; 118(5): 1478-14784.
14. Manco-Johnson MJ, Grabowski EF, Hellgreen M, Kemahli AS, Massicotte MP, Muntean W, et al. Recommendations for tPA thrombolysis in children. On behalf of the Scientific Subcommittee on Perinatal and Pediatric Thrombosis of the Scientific and Standardization Committee of the International Society of Thrombosis and Haemostasis. Thromb Haemost 2002; 88(1): 157-158.

Different Strategies and Our Approach for Treatment of Mitral Valve Thrombosis; Treatment with Alteplase

Mitral Kapak Trombozu Tedavisinde Farklı Stratejiler ve Kendi Yaklaşımımız; Alteplaz ile Tedavi

Ata Niyazi Ecevit¹, Özgür Altınbaş^{2*}, Hakan Çomaklı², Deniz Sarp Beyazpınar³, Zafer Büyükterzi⁴, Kadir Durgut²

¹Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

²Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Konya

³Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

⁴Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Konya

ABSTRACT

Obstructive valve thrombosis after prosthetic valve replacement is a life-threatening problem. Immediate medical or surgical intervention may be life-saving in such clinical cases. In this study we presented a 55-year-old male patient who admitted to our hospital with the complaint of effort dyspnea due to thrombus on single leaflet of mechanical mitral valve. It is still a question whether surgical treatment or thrombolytic therapy should be first choice in this situation. Although serious complications of thrombolytic therapy, we suppose that in high-risk patients with isolated mechanical valve thrombus, successful results can be achieved by applying slow rate infusion of thrombolytic agents.

Key Words: Alteplase; Mechanical Valve Thrombus; Thrombolytic Therapy

ÖZET

Protez kapak replasmanı sonrası obstruktif kapak trombozu hayatı tehdit eden bir problemdir. Bu tür klinik vakalara acil medikal veya cerrahi müdahale gerekmektedir. Bu çalışmada, mekanik mitral kapağın tek leafletinde trombüse bağlı efor dispnesi şikayetiyle hastanemize başvuran 55 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Böyle bir durumda cerrahi tedavi veya trombolitik tedavinin birinci seçenek olması gerekip gerekmediği hâlâ tartışmalıdır. Trombolitik tedavinin ciddi komplikasyonlarına rağmen, izole mekanik kapak trombozlu, yüksek riskli hastalarda trombolitik ajanların yavaş infüzyon şeklinde uygulanarak başarılı sonuçlar alınabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Alteplaz; Mekanik Kapak Trombozu; Trombolitik Tedavi

Introduction

Obstructive valve thrombosis should be kept in mind in diagnosis of a patient with acute dyspnea or loss of exertion who have a history of prosthetic valve replacement. In case of inadequate anticoagulation, clinical suspicion should be increased(1). Treatment options of this situation include fibrinolytic therapy and emergent surgery. Emergency valve replacement is recommended as a first treatment option in the European Society of Cardiology Valvular Heart Disease Guideline (2007) for patients who have no comorbidities (2).

Here we presented a succesful treatment of a 55-year-old man with thrombus on single leaflet of mechanical mitral valve, with alteplase infusion.

Case Report

A 55-year-old man admitted to our hospital with dyspnea and effort intolerance. He has a previous history of mechanical mitral valve replacement and left atrial thrombectomy. He had a mitral gradient of 26/14 mmHg with normal left ventricular hemodynamics. Because of this reason he underwent flouroscopy. During this procedure diminished motion of single leaflet was observed. Transthoracic echocardiography revealed a thrombus on the mechanical mitral valve. Medical therapy was planned by heart team. Alteplase (50 mg in 100ml 5% dextrose) was infused intravenously over 8 hours. 24 hours after infusion, a control transthoracic echocardiography

*Sorumlu Yazar: Uzm.Dr. Özgür Altınbaş, Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Konya

E-mail: ozgurinterpol@yahoo.com Tel: 0(505) 657 05 77

Geliş Tarihi: 10.11.2017, Kabul Tarihi: 06.04.2018

was performed. Normalised motion of both leaflets was seen and mitral gradient decreased to 6/4mmHg. His symptoms were decreased. A hematoma on left lower extremity was developed, for this reason alteplase infusion could not be continued and the patient was heparinized. He was discharged four days after therapy and was fully anticoagulated with warfarin sodium. He remains well in twelve months follow up period.

Discussion

Systemic embolism and intracranial haemorrhage are the most worrisome complications that limit the using of thrombolytic therapy in mitral valve thrombus. These complications were seen about 2.2-33.3% for systemic embolism, 0-3% for cerebral haemorrhage of patients (3-6). Referring to ESC guideline, in 10 mm or bigger valve thrombus, if the patient does not carry a high risk for the operation, surgery is a first line choice (7).

Even if the patient is clinically stable, non-occluding thrombus does not show a benign course. As the studies show, using of thrombolytic therapy in non-occluding mitral valve thrombus does not increase the risk of embolism (7-9).

In a recent manual of Langyel and colleagues, if there is no contraindication, thrombolytic therapy is the first line choice in mitral valve thrombosis independently of the thrombus diameter or valve's functional capacity (10). Surgery is indicated in which thrombolytic therapy is contraindicated or inefficient (Class I, level of evidence B).

At the same manual, for non occluding thrombus if it is less than 5 mm, use unfractionated heparin or oral anticoagulant; if it is 5 mm or bigger, thrombolytic agents are recommended for treatment (Class IIa, level of evidence C). Thrombolytic therapy is contraindicated in presence of a big thrombus in the left atrium (Class III). Careful echocardiographic examination is also important to distinguish thrombus from pannus on obstructed prosthetic valves, since pannus formation is an indication for immediate surgery without prior thrombolytic therapy (11). Similarly, patients with giant left atrium had positive clinical response to surgery (12).

There is lack of information about drug choice, dosage and administration method on the guidelines. There is no standard thrombolytic therapy protocol, and the differences between studies makes it difficult to compare the results of the them. Streptokinase was used in most of these

studies. Using a slow rate infusion protocol of streptokinase is managed by giving 250 000 U in 30 minutes, 100 000 U/h for 72 hours. Fast infusion protocol is achieved by giving 1500000 U in 90 minutes. In our case, streptokinase was administrated with a dosage of 60000-100000 U/h in 15-24 hours. A further thrombolytic agent which we used was urokinase. And a less used one, tissue plasminogen activator (tPA), which is administrated 15 mg bolus followed by with a infusion rate of 85 mg/ 90 min.

We have administered 50 mg alteplase in 8 hours with a slow infusion rate, in our clinic. We had no major cerebrovascular adverse event, only peripheral complication like ecchymosis was observed. However, systemic embolism and cerebral bleeding are serious complications that we must be aware of.

As a conclusion, slow infusion thrombolytic therapy with a careful observation is applicable in high-risk patients with isolated mechanical valve thrombus.

References

1. Karabacak A, Özhan H, Aslantaş Y, Ekinözü İ, Tıbbılı H, Türler Y, ve ark. Altaplaste infüzyonu ile tedavi edilen protez mitral kapak trombozu olgusu. *Konuralp Tıp Dergisi* 2014; 6(2): 55-57.
2. Vahanian A, Baumgartner H, Bax J, Butchart E, Dion R, Filippatos G, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease. *Eur Heart J* 2007; 28(2): 230-268.
3. Witchitz S, Veyrat C, Moisson P, Scheinman N, Rozenstajn L. Fibrinolytic treatment of thrombus on prosthetic heart valves. *Br Heart J* 1980; 44(5): 545-554.
4. Caceres-Loriga FM, Perez-Lopez H, Morlans-Hernandez K, Facundo-Sanchez H, Santos-Gracia J, Valiente-Mustelier J, et al. Thrombolysis as first choice therapy in prosthetic heart valve thrombosis. A study of 68 patients. *J Thromb Thrombolysis* 2006; 21(2): 185-190.
5. Lopez HP, Caceres-Loriga FM, Hernandez KM, Sanchez HF, Gonzalez-Jimenez N, Marrero-Mirayaga MA, et al. Thrombolytic therapy with recombinant streptokinase for prosthetic valve thrombosis. *J Card Surg* 2002; 17(5): 387-393.
6. Lengyel M. Management of prosthetic valve thrombosis. *J Heart Valve Dis* 2004; 13(3): 329-334.
7. Ozkan M, Kaymaz C, Kirma C, Sonmez K, Ozdemir N, Balkanay M, et al. Intravenous thrombolytic treatment of mechanical

- prosthetic valve thrombosis: a study using serial transesophageal echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2000; 35(7): 1881-1889.
8. Gueret P, Vignon P, Fournier P, Chabernaud JM, Gomez M, LaCroix P, et al. Transesophageal echocardiography for the diagnosis and management of nonobstructive thrombosis of mechanical mitral valve prosthesis. *Circulation* 1995; 91(1): 103-110.
 9. Lengyel M, Temesvari A, Nagy A, Villanyi J, Vador L, Dekany P. The role of thrombolysis in obstructive and non-obstructive mitral prosthetic valve thrombosis diagnosed by multiplane TEE. *Echocardiography* 1997; 14: 50.
 10. Lengyel M, Horstkotte D, Voller H, Mistiaen WP. Working group infection, thrombosis, embolism and bleeding of the society for heart valve disease. Recommendations for the management of prosthetic valve thrombosis. *J Heart Valve Dis* 2005; 14(5): 567-575.
 11. Ekim H, Akbayrak H, Bařel H, Hazar A, Karadađ M, Kutay V, et al. Management of prosthetic mitral valve thrombosis. *Eastern Journal of Medicine* 2005; 10: 10-14.
 12. Kutay V, Kirali K, Ekim H, Yakut C. Effects of giant left atrium on thromboembolism after mitral valve replacement. *Asian Cardiovascular and Thoracic Annals* 2005; 13(2): 107-111.

Mushroom Poisoning Imitating Stroke. Report of a Case and Review of the Literature

Strok'u Taklit Eden Mantar Zehirlenmesi. Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Erdinç Şengüldür¹, İskender Aksoy¹, Celal Katı², Türker Yardan², Ahmet Baydın^{3*}

¹Resident Doctor of Emergency Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun-Turkey

²Associate Professor Doctor of Emergency Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun-Turkey

³Professor Doctor of Emergency Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun-Turkey

ABSTRACT

Mushroom poisoning has an important place in the poisonings applied to emergency department (ED). Patients may present with different toxoids according to the fungus and toxin fecalin. Pantherina syndrome is a tablature that can interfere with cerebrovascular diseases due to clinical presentation. Three patients from the same family were admitted to our ED with newly developed symptoms of confusion, aphasia and mydriasis. When the first patient was evaluated, the diagnosis of hypertensive encephalopathy was first considered with the current symptoms. However, after the application of the second and third patients with similar symptoms, the anamnesis was deepened and the story of eating a mushroom was questioned. Patients are treated in the emergency ICU. Two patients recovered within 24 hours, and the symptoms of one patient continued for up to 72 hours. Pantherina syndrome is a toxicoma characterized by early onset, confusion, neurological symptoms such as aphasia and mydriasis. Treatment is generally supportive treatment. Stomach lavage and activated charcoal will be useful in the early period. Benzodiazepines can be used in extreme agitation. Pantherina syndrome is one of the diagnoses that clinicians should actually have in patients presenting with an acute confusional condition.

Key Words: Poisoning, stroke, emergency department

ÖZET

Mantar zehirlenmeleri günlük acil servis pratik uygulamasında zehirlenmeler içinde önemli bir yere sahiptir. Hastalar mantara ve toksinin türüne göre farklı klinik tablolar ile hastaneye başvurabilirler. Pantherina sendromu, serebrovasküler hastalıklarla karışabilen bir klinik tablodur. Aynı aileden üç hasta, yeni gelişen bilinç bulanıklığı, afazi ve midriyazis belirtileri ile acil servise başvurdu. İlk hasta değerlendirildiğinde, mevcut semptomlarla birlikte hipertansif ensefalopati tanısı konuldu. Bununla birlikte, benzer semptomlara sahip ikinci ve üçüncü hastada anamnezin derinleştirilmesi ile mantar yemekten kuşkulandı. Hastalar acil yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. İki hasta 24 saat içinde düzeldi ve bir hastanın semptomları 72 saate kadar devam etti. Pantherina sendromu erken başlangıçlı, konfüzyon, afazi ve midriyaz gibi nörolojik semptomlarla karakterize bir klinik durumdur. Tedavi genellikle destek tedavisidir. Mide yıkama ve aktif kömür erken dönemde faydalı olacaktır. Benzodiazepinler aşırı ajitasyon durumunda kullanılabilir. Pantherina sendromu, akut konfüzyonel bir durumla başvuran hastalarda klinisyenlerin düşünmesi gereken tanılardan biridir.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, strok, acil servis

Introduction

Mushrooms are commonly found in the nature. After the mushrooms are consumed as nutrients by human beings, the number of patients who require urgent care and treatment due to poisoning is very high. According to the data of the National Poison Information Center, food poisonings are seen as 3.3%, and most of these

poisonings (43%) are caused by mushrooms (1,2). Clinical findings due to mushroom poisoning (MP) may occur as early as the first three hours after toxin ingestion or may occur later (3). Patients with MP may present to Emergency departments (EDs) with general symptoms like nausea, vomiting and abdominal pain (4). According to the type of toxin involved by mushroom, patients may present with different

*Sorumlu Yazar: Ahmet Baydın, MD, Ondokuz Mayıs University, Department of Emergency Medicine, Samsun-Turkey
E-mail: abaydin@omu.edu.tr, Phone: 0 (362) 312 19 19, Fax: 0(362) 457 60 41

*Presented at the Thirteenth National Emergency Medicine Congress, 18–21 May 2017, Antalya, Turkey

Geliş Tarihi: 21.11.2017, Kabul Tarihi: 26.04.2018

Table 1. Signs and symptoms recorded in cases with mushroom poisoning

	Case 1	Case 2	Case 3
Age/Sex	69/female	70/male	27/female
Arteriel Tension	190/110	120/80	120/70
Glasgow Coma Score (GCS)	12	12	14
Onset from Intake (Hour)	2 hours	4 hours	4 hours
Abdominal Pain	-	-	-
Vomiting	-	-	-
Diarhea	-	-	-
Confussion	+	+	+
Lisping	+	-	-
Meaningless Speech	-	-	+
Aphasia	-	+	-
Light Reflex	+	+	+
Midriasis	+	+	+
Blurred Vision	+	+	+
Sweating	-	-	-
Lacrimation	-	-	-
Salivation	-	-	-
Fasciculation	-	-	-
Weakness	+	+	+
Bronchorea	-	-	-
Coughing	-	-	-
Bradycardia	-	-	-
Hypothermia	-	-	-

clinical signs and syndromes (pantherina syndrome; coprinus syndrome; paxillus syndrome; etc.) (5).

Our aim in presenting this case report is to emphasize that MP can lead to serious clinical findings and that monitorization and treatment of these patients in intensive care conditions will affect the prognosis positively.

Case Report

This case report was conducted with three members of the same family who were referred to the ED with unconsciousness, speech impairment and muscarinic poisoning symptoms. When the symptoms and physical examination findings of the first patient were evaluated, a preliminary diagnosis of cerebrovascular disease was considered. After the arrival of second and third patients with similar symptoms, the anamnesis was elaborated and the story of mushroom consumption was obtained. Based on the present history and findings of the patients and the diagnosis of pantherina syndrome were

considered. The patients were admitted to the emergency intensive care unit and treated. In two patients, symptoms resolved within the first 24 hours, and the patients were discharged after 24 hours of follow-up. Symptoms lasted up to 72 hours in a patient. All three patients were discharged with full recovery. The findings of the patients are shown in table 1.

Discussion

Mushroom poisoning usually results from the consumption of mushrooms collected from the environment, less frequently, the consumption of poisonous mushrooms for suicide (6). Our patients also applied to the ED with symptoms that developed after having an evening meal prepared with a mushroom canister taken from the market. The common symptoms in MP are gastrointestinal symptoms such as nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain. Various neurological symptoms can also be seen according to the toxin type contained in the mushroom. The time from when the mushroom is eaten to the

appearance of the symptoms is important in determining the prognosis of poisoning. It is thought that organ damage does not occur in patients who develop symptoms within the first 4 hours and prognosis is good (7). Case 1 developed symptoms after 2 hours of consumption, case 2 and case 3 developed symptoms after 4 hours and all three of our patients recovered without sequelae. The type of mushroom, the patient's previous health status, and the quality of the treatment given are other factors that affect prognosis (8).

Musimol and ibotenic acid are members of the toxin family known as isoxazoles. Amanita muscaria and amanita pantherina are the most common mushrooms containing isoxazole (6). Especially, Amanita muscaria has a bright red color, which makes it attractive and dangerous for children. Glutaminergic neurotoxicity syndrome occurs when these mushrooms are consumed. The ibotenic acid structure is similar to glutamic acid and stimulates the glutaminergic receptors of the central nervous system. Musimol is similar in structure to gamma amino-butyric acid (GABA) and stimulates GABA receptors. About 2 hours after consuming the mushrooms, symptoms such as confusion, speech disorder, mydriasis and delirium occur. Excitatory symptoms such as hyperreflexia, hyperactivity and seizures can be treated with benzodiazepines (3). In our 3 patients, glutaminergic neurotoxicity findings such as confusion, speech disorder, mydriasis was observed.

The exact diagnosis in MP is made by isolating the toxin. Amanitin can be isolated from urine by enzyme-linked immunoassay in the first 36-48 hours after consumption of mushroom (9). Since there are no devices in our hospital to isolate toxins and ensure the diagnosis, the diagnosis of pantherina syndrome in our cases was based on evaluation of the the patient's history and clinical symptoms.

Treatment is usually of a supportive and is directed by the patient's symptoms. Stomach lavage and activated charcoal administration is recommended for the removal of toxins. Symptoms in Pantherina syndrome are usually mild and do not require additional treatment. Benzodiazepines may be useful in cases of seizures or hyperactivity. Severe intoxication may result in coma and may require intubation. In such cases, intensive care treatment is required (10). Our patients were followed up with supportive treatment in emergency intensive care unit, case 1

and case 3 recovered within the first 24 hours. In Case 2, the symptoms prolonged up to 72 hours. Three patients were discharged by full recovery.

In patients presenting with unexplained confusion and neurological symptoms, MP should be one of the diagnosis to consider. Patients' anamnesis should be taken carefully. Mushroom consumption story should be carefully investigated. Patients who develop neurological symptoms after MP should be followed up in intensive care.

Declaration of conflict of interest: The authors declare no conflict of interest. This manuscript has not been previously published and is not under consideration for publication elsewhere.

References

1. Nurhan Ö. Ulusal Zehir Danışma Merkezi 2008 Yılı Çalışma Raporu. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2009; 3: 29-58.
2. Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR Jr, Rumack BH, Dart RC. 2011 Annual report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 29th Annual Report. Clin Toxicol (Phila) 2012; 50(10): 911-1164.
3. Diaz JH. Syndromic diagnosis and management of confirmed mushroom poisonings. Crit Care Med 2005; 33(2): 427-436.
4. Yardan T, Eden A, Baydın A, Arslan B, Vural K. Mantar zehirlenmeleri. OMÜ Tıp Dergisi 2008; 25: 75-83.
5. Goldfrank L. Goldfrank's toxicologic emergencies 9th edition. McGrawHill 2011.
6. Garcia J, Costa M, Costa A, Andrade S, Cameiro AC, Conceicao F, et al. Co-ingestion of amatoxins and isoxazoles-containing mushrooms and successful treatment: A case report. Toxicon 2015; 103: 55-59.
7. Satora L, Pach D, Ciszowski K, Winnik L. Panther cap Amanita pantherina poisoning case report and review. Toxicon 2006; 47(5): 605-607.
8. Durukan P, Yıldız M, Cevik Y, İkizceli I, Kavalci C, Celebi S. Poisoning from wild mushrooms in eastern Anatolia region: analyses of 5 years. Human and Experimental Toxicology 2007; 26(7): 579-582.
9. Varvenne D, Retornaz K, Metge P, De Haro L, Minodier P. Amatoxin-containing mushroom (lepiotta brunneincarnata) familial poisoning. Pediatric Emergency Care 2015; 31(4): 277-278.
10. Yıldırım C, Celik GK, Haydar GC, Gunaydın GP, Otal Y, Özhasenekler A. Mushroom poisoning with symptoms of pantherina syndrome: a case report. Journal of Emergency Medicine Case Reports 2016. DOI: 10.5152/jemcr.2016.1368.

Üsteleyici Hasta

Demanding Patient

Erol Ozmen*, Erol Ozan

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

ÖZET

Doktorlar günlük uygulamalarında zor hasta olarak nitelendirdikleri çok sayıda hasta ile karşılaşmaktadırlar. Hekimlerin zor hasta olarak nitelendirdikleri bu hastaları sınıflandırma konusunda belli bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak bazı işlem ve incelemeleri yapması ya da yaptırması için doktorları zorlayan 'ısrarcı', 'talepkâr' ya da 'üsteleyici' hastaları bir grup olarak ele almak mümkün gibi görünmektedir. Bu yazıda bu hastalar 'üsteleyici hasta' başlığı altında ele alınmaktadır. Üsteleyici davranışta doktorun açıklamalarına karşın hastanın ısrarcı olması, inanmaz bir yaklaşım göstermesi, her türlü açıklamaya karşın isteğini yineleyici bir şekilde gündeme getirmesi ve zorlayıcı bir yaklaşım içinde olması söz konusudur. Üsteleyici davranışlar çok değişik nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Üsteleyici davranışın ortaya çıkmasında en belirleyici etmenler hastanın kişilik yapısı ve stresle baş etme gücüdür. Ancak doktorun davranışları ya da görünümü de üsteleyici davranışı arttırabilmektedir. Üsteleyici davranış gösteren bir hasta ile karşılaştığında doktorun bu davranışla baş edip edemediği konunun diğer boyutunu oluşturmaktadır. Üsteleyici hasta ile baş etmeye çalışan doktorlar kendi kişilik özelliklerini ve hastasının biyopsikososyal özelliklerini dikkate alarak hastasına yaklaşmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Üsteleyici hasta, Zor hasta, Doktor-hasta etkileşimi

ABSTRACT

Physicians encounter many patients in their daily practice often described as difficult patient. However, there is no specific consensus on the classification of these patients which physicians describe as difficult patient. However, it seems possible to describe patients as 'insistent', 'demanding' or 'persistent' when they force the physicians or have the physicians force other medical staff to conduct some operations and investigations. Such patients described in this paper are listed under the heading of 'demanding patient'. In demanding behavior, the patient's insistence, distrustful approach, and repeated requests continues despite the physician's explanation. Demanding behavior can occur for a variety of reasons. The most significant factors in the occurrence of demanding behavior are the patient's personality traits and ability to cope with stress. However, the physician's appearance and behavior may also increase the patients' demanding behavior. Another dimension of the issue is the coping ability of the physician when faced demanding patient. Physicians who try to cope with demanding patients should approach their patients by taking into account their own personality traits and the patient's biopsychosocial characteristics.

Key Words: Demanding patient, Difficult patient, Doctor-patient interaction

Giriş

Her türlü sağlık hizmeti sunumunda sağlık çalışanları ile hasta ve/veya yakınları arasında çatışma yaşanabildiği ve sağlık çalışanlarının bu çatışmalardan çoğu zaman hasta ve/veya yakınlarını sorumlu tuttıkları, onları suçladıkları görülmektedir. Doktorların sorun yaşadıkları hastalara yakıştırdıkları ifadelerden birisi de 'zor hasta'dır. Ancak birçok doktor tarafından kullanılıyor olmasına karşın 'zor hasta' tanımlanması ve sınıflandırılması pek kolay olmayan bir kavramdır. Bir doktorun zor hasta olarak tanımladığı bir hastanın başka bir doktor

tarafından bazen aynı şekilde değerlendirilmiyor olması, hastaların farklı zamanlarda farklı davranışlar sergileyebilmeleri ve doktorların bir zaman katlanabildikleri hastalara başka bir zaman katlanamıyor olmaları zor hasta tanımını neredeyse olanaksızlaştırmaktadır. Diğer yandan zor hasta kavramının damgalayıcı olduğu ve ilişkide yaşanan sorunun sorumluluğunu bütünüyle hastaya yüklediği, bu nedenle 'zor hasta' yerine 'zor etkileşim' gibi farklı bir ifadenin kullanılması daha doğru görünmektedir.

Literatür incelendiğinde ülkemizde tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran hastaların ülkemizde 'zor hasta' (1, 2),

*Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Erol Özmen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Psikiyatri Kliniği – Manisa

E-Mail: erolozmen@yahoo.com, Tel: 0 (533) 627 05 25

Daha önce sunulduğu bilimsel toplantı: III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu 2-3 Kasım 2017 – Erzurum

Geliş Tarihi: 12.02.2018, Kabul Tarihi: 21.04.2018

'huysuz hasta' (3) olarak nitelendirildiği görülmektedir. Ülkemizde zor hastalar ile ilgili iki araştırmaya rastlanmıştır. Ancak bu araştırmaların örneklem seçimi elde edilen bulguların doktorlara uyarlanmasını mümkün kılmamaktadır (1, 3).

Zor hastaların genel kabul gören bir sınıflaması bulunmamakla birlikte bazı işlem ve incelemeleri yapması ya da yaptırması için doktorları zorlayan hastalar bir grup olarak tanımlanabilecek nitelikler taşımaktadır. İngilizce yayınlarda genellikle 'demanding patient' olarak tanımlanan bu zor hasta grubunu Türkçe 'de 'üsteleyici hasta', 'ısrarcı hasta' ya da 'talepkâr hasta' olarak karşılamak mümkün gibi görünmektedir. Bu yazıda daha kapsayıcı olduğu düşünülerek 'üsteleyici hasta' terimi kullanılacaktır.

Üsteleyici hasta konusunu incelerken öncelikle üsteleyici hasta kavramının tanımlanması ve sınırlarının çizilmesi gerekmektedir. Nitekim yakın zamanda Back (2015) 'üsteleyici hasta miti' başlıklı yazısında sağlık çalışanlarının kendilerinden çeşitli isteklerde bulunan tüm hastaları üsteleyici olarak niteleme eğiliminde olduklarını tartışmaktadır (4). Ancak görüşünü ve beklentisini söyleyen, doktordan bazı işlem ve incelemelerin yapılması isteminde bulunan her hasta üsteleyici olarak nitelendirilmemelidir. Nitekim hastaların aklını kurcalayan konuları doktoruna söylemesi ya da sorması hastanın daha iyi anlaşılmasını ve olası bazı çaba ve girişimlerinin doktor tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Üsteleyici davranışta doktorun açıklamalarına karşın hastanın ısrarcı olması, inanmaz bir yaklaşım göstermesi, her türlü açıklamaya karşın isteğini yineleyici bir şekilde gündeme getirmesi ve zorlayıcı bir yaklaşım içinde olması söz konusudur.

Sağlık çalışanları hastaların eskisine göre daha talepkâr, ısrarcı ve buyurgan olduğunu düşünmektedirler. Bu noktada vurgulanması gereken konulardan birisi de talepkâr olmanın yalnız sağlık hizmetleri ile ilgili olmadığıdır. Günümüzde her alanda *müşterilerin* daha talepkâr olduğu düşünülmektedir (5).

Alta Yatan Nedenler

Tüm üsteleyici hastalar için geçerli tek bir alta yatan neden belirlenmesi mümkün değildir. Her üsteleyici kişi için o kişiye özgü bir ya da birkaç neden söz konusu olmakla birlikte aynı üsteleyici kişinin farklı doktorlarla ilişkilerinde farklı nedenlerle doktoru zorlayan davranışlar göstermesi de olasıdır.

Üsteleyici bir davranışla karşılaşıldığında mutlaka açığa kavuşturulması gereken konulardan birisi de bunun hastanın her zamanki davranışı mı yoksa onda pek sık görülmeyen bir davranış mı olduğunu belirlemektir. Her zamanki davranışı ise daha kişilik yapısı ile ilgili, zaman zaman gösterdiği bir davranış ise daha güncel konular ile ilgili nedenler akla gelmelidir.

Aşağıda üsteleyici davranışa yol açabilen nedenler sıralanmıştır:

Stres ile baş etme: Hastaların sağlık çalışanlarını zorlayan ya da öfkeliendiren davranışları çoğu zaman hastanın yaşadığı stres ile baş etme çabalarının yansımalarıdır. Sağlık hizmeti alırken yaşayacakları ve hastalık (ya da hastalık tehdidi) hemen her insanın kaygı ve korku yaşamasına neden olur. Birçok hasta yaşadıkları duyguya katlanarak, duyguyu yatıştırarak ve uyumlu tepki göstererek bu duygularla başarılı biçimde baş ederken bazı hastalar baş edemez ve uyumsuz davranışlar gösterirler. Nitekim üsteleyici davranışlar da stresle baş etme çabasıdır. Bu nedenle üsteleyen bir hasta ile karşılaşıldığında onu zorlayan etmenlerin belirlenmesi, ilişki ve iletişim sürecinde dikkate alınması gerekmektedir.

Kişilik bozukluğu: İnsan davranışını belirleyen en önemli etmenlerin başında kişilik özellikleri gelmektedir. Ancak üsteleyici davranışın yalnız belli bir kişilik yapısında ortaya çıkmadığı her kişilik yapısının kendine özgü üsteleyici davranış gösterdiği unutulmamalıdır. Diğer yandan baş etmekte zorlandığı hasta ve/veya yakınları ile karşılaştığında doktorların aklına genellikle hastada bir kişilik bozukluğu olduğu gelse de bu oran sanıldığı kadar yüksek değildir. Schafer ve Nowlis'in yaptığı bir araştırmada (1998) aile hekimlerinin zor hasta olarak nitelendirdikleri 22 hastadan 7'sinde bir kişilik bozukluğu olduğu belirlenmiştir (6).

Beklenti düzeyi: Tüm kişilerarası ilişkilerde olduğu gibi hasta-doktor ilişkisinde de beklenti düzeyi ne kadar yüksekse ya da beklentiler ne kadar gerçeklikle uyumuyorsa ilişkide sorun yaşanma olasılığı da o kadar artar.

Beklenti denildiğinde çoğu zaman gözlenebilen ve farkında olunabilen beklentiler akla gelir. Fakat beklentilerin yalnız farkında olunan ya da görünen ile sınırlı olmayabileceği, bilinçdışı nitelikler taşıyan ve hastanın ya da doktorun çoğu zaman farkına varamadığı beklentilerin de olacağı unutulmamalıdır.

İncelendiğinde üsteleyici hastaların genellikle gerçekliğe uymayan beklentilerinin olduğu görülür. Bu beklentilerin bilinçdışı kaynağı ne kadar köklü

ise bu beklentilerin karşılanması o kadar mümkün değildir. Geleneksel hasta-doktor ilişkisi hastada doktordan yapabileceğinin daha ötesinde beklentiler oluşturarak üsteleyici davranışı arttırmaktadır.

Duygular: Hastalıklar ve hasta-doktor ilişkisi her insanda çeşitli duygular yaratır. Bu duygular bazen hastalığın yaratabileceği gerçek tehdidin çok ötesinde ve şiddetli olabilmektedir. Yatıştırmadığı, baş edemediği ya da katlanamadığı duygular hastaların uyumsuz davranmalarına yol açar. Üsteleyici davranışa yol açan belli bir duygu bulunmamakla birlikte etkinleşen duygular hastanın daha ısrarcı olmasına neden olabilmektedir.

Deneyimler: Geçmişte kendisi ya da bir yakını doktor hatası olarak nitelendirilen bir sağlık sorunu yaşamış olan hastalar sağlık hizmeti alırken daha tepkisel olmaktadır. Böyle bir durumda hastaların üsteleyici davranma olasılığı artmaktadır.

Yanlış bilgiler: Hastalıklar ve sağlık hizmetleri ile ilgili bilgileri hastaların davranışlarını etkilemektedir. Günümüzde bilgiye ulaşımın kolaylaşmış olmasına karşın ulaşılan bilginin doğru olup olmadığı ve hasta tarafından doğru yorumlanıyor olup olmadığı önemli bir sorun oluşturmuştur. Hastalar arama motorlarını kullanarak elde ettiği bilgilerden ve televizyon dizilerinde yansıtılan sağlık hizmeti sunumlarından etkilenerek üsteleyici davranışlar gösterebilmektedirler.

Psikolojik gereksinimler: İnsan davranışının oluşumunda psikolojik gereksinimler önemli bir yer tutmaktadır. Üsteleyici davranışı oluşturabilecek psikolojik gereksinimleri şu şekilde sıralayabiliriz: (a) Çocukluğunda hak ettiği sevgi ve ilgiyi görmeyen kişilerde oluşan sevgi ve ilgi açlığı, karşılanması mümkün olmayan ilgi-sevgi görme açlığı yaratabilir. (b) Anne ve/veya babası tarafından 'özel' bir insanmış gibi yetiştirilenler aynı davranışı doktorlardan da bekleyebilirler. (c) Üsteleyici davranış utanç, suçluluk ve kaygı gibi duyguları yatıştırma işlevi görebilir. Bunun en tipik örneği suçluluk duygusu içinde olan hasta yakınlarında görülür. (d) 'Ağlamayan çocuğa meme vermezler' deyiminde ifade edildiği gibi çocukluğunda gereksinimlerini ancak diğer insanları zorlayarak elde edenler bu davranışlarını erişkinlikte de sürdürür sürekli 'ağlar'lar.

Doktorun davranışları: Her insanın davranışının karşısındaki insanı etkilediği gibi doktorun davranışları ve görünümü de hastayı etkiler. Örneğin yorgun ve bezgin bir doktor, hastada doktorun kendisiyle ilgilenmeyeceği izlenimi

yaratabilir. Yine beklentileri ve psikolojik gereksinimleri karşılanmadığında yatkın hastaların kolayca üsteleyici bir yaklaşım sergileyebilmeleri diğer bir örnek olarak verilebilir.

"Müşteri hasta" ya da "tüketici hasta" anlayışı: Günümüzde giderek artan hasta odaklı yaklaşım beraberinde hastanın bir tüketici ya da müşteri olarak ele alınması anlayışını da getirmiştir. Bu anlayışın hastaların davranışlarını nasıl etkileyeceği konusu henüz belirsizdir (7,8). Ancak muhtemelen üsteleyici davranışları arttıracak ya da şiddetlendirecektir.

Klinik Görünüm

Genel olarak üsteleyici hasta ısrarla doktorun yaptırılmayı düşünmediği incelemelerin yapılmasını ve uygun görmediği ilaçları ya da tedavileri uygulamasını isteyen ya da kendisiyle daha çok ilgilenilmesini bekleyen hasta' olarak tanımlanabilir. Hasta gereksindiği hizmetin doktor ve sağlık sistemi tarafından verilmeyeceği kanısı içindedir (9).

Fakat kararlı ve özgüvenli kişilik yapısının yansıması olarak isteklerde bulunan ya da doktoru kandırmaya çalışan hastaların gerçek üsteleyici hastalardan ayrılması gerekmektedir. Bazı hastalar kararlı ve özgüvenli bir kişiliğin yansıması olarak haklarını sonuna kadar arar ya da bildiklerinde ısrarcı olurlar. Aynı şekilde çıkar elde etmek amacıyla doktoru kandırmaya çalışan temaruz eden (hasta taklidi yapan) olguların da üsteleyici davranıştan ayrılması gerekir. Yine madde bağımlılığı olan hastalar hasta rolü oynayarak doktora gidebilirler. Örneğin ağrı için ısrarla narkotik analjezik isteyen hasta bağımlı olabilir.

Gerçek üsteleyici hastaların davranışları psikolojik gereksinimlerden kaynaklanır. Üsteleyici hastalarda sık görülen davranış örnekleri:

- Sürekli kendisi ile ilgilenilmesini sağlama çabası ya da ilgilenilmesini isteme
- Görüşmeyi uzatmaya çalışma
- Randevu günü dışında muayeneye gelme ya da gelme talebi
- Doktora sık sık telefonla ulaşma çabası
- İsrarla tıbbi olarak gerekmeyen inceleme isteme
- Endikasyon yokken doktordan bazı ilaçları yazmasını isteme

Üsteleyici hastaların tümünde aynı davranış kalıpları görülmez. Üsteleyici davranışın klinik görünümünü hastaların kişilik özellikleri belirler. Bazı üsteleyici insanlar ne yapılsa yapılsın bir

türlü memnun olmazlar. Başka bir deyişle bir doymazlık içinde sürekli isteme vardır. Ancak ısrarlı biçimde istemenin tarzı önemlidir. Sırnaşık isteme ile zorlayıcı ve tehdit edici isteme farklı anlamlar taşır. Hasta doktorun gerekli incelemeleri yapmadığını ve kendisine doğru tanı koymadığını düşünüyor olabilir. Tez canlı insanlar her şeyin bir an önce tamamlanması beklentisi içindedirler. Beklemek ve katlanmak bu insanlara dayanılmaz gelir.

Kişilik özellikleri dikkate alındığında ortaya çıkabilecek davranış örüntüleri aşağıda ele alınmıştır:

Borderline üsteleyici: Borderline kişilik özellikleri olan insanlar kolayca ihmal edildikleri duygusuna kapılırlar. İhmal edildikleri, yakınlık görmedikleri ya da onaylanmadıkları hissine kapıldıklarında bunları elde etmek için ellerinden geleni yaparlar.

Obsesif üsteleyici: Obsesif kişilik yapısına sahip olanlar mükemmeliyetçidirler. Olup biteni yalnız kendi pencerelerinden görür; tanı ve tedavi süreçlerinin denetimini ellerinde tutmak isterler. Mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle kolayca *'eksik bir şey kalmasın'* ve *'bir yanlışlık olmasın'* düşüncelerine kapılırlar. Diğer yandan doktorun tanı ve tedavi sürecindeki istemleri hastada yaşamının denetimini yitirdiği hissi yaratır. Bu his hastanın inatçı davranışlar göstermesine doktorla çekişmesine neden olabilir.

Narsist üsteleyici: Narsistik kişilik yapısına sahip olanlar her şeyin en iyisini hak ettikleri hissi içindedirler. Bu nedenle beklentileri yüksektir. Hak ettiğinin kendisine verilmediği ya da verilmeyeceğini düşündüklerinde üsteleyici davranışlar gösterirler.

Paranoid üsteleyici: Paranoid kişilik yapısına sahip olanlar kolayca aldatılacağı, kandırılacağı ya da bir kötülüğe maruz kalacakları düşüncelerine kapılırlar. Böyle bir durumda Paranoid kişilik yapısına sahip olanlar gerekli hizmeti alamadığını düşünerek üsteleyici davranış sergilerler. Bazen de gereksiz bazı işlem ve tetkiklerin yapıldığı kuşkusunu içinde doktorlarla çatışabilirler.

Bağımlı üsteleyici: Bağımlı kişilik yapısına sahip insanlar kendisi ile ilgili her türlü kararın bir başkası tarafından alınması beklentisi içindedirler. Bu beklentileri ve psikolojik gereksinimlerinin karşılanacağı konusunda güvence arayışları üsteleyici davranışlarını neden olur.

Antisosyal üsteleyici: Antisosyal kişilik (psikopat, sosyopat) yapısına sahip insanlar bencilce isteklerinin en kısa sürede yerine getirilmesi beklentisi içindedirler. Bütün işlerini

kısa yoldan ve kestirmeden halletmek için üsteleyici davranış gösterebilirler

Üsteleyici Hastanın Doktora Yarattığı Duygu ve Düşünceler

Üsteleyici bir hasta ile karşılaştığında doktorların öfke, kaygı, utanç, suçluluk, yetersizlik, belirsizlik, mağlubiyet hissi, umutsuzluk, hayal kırıklığı, bıkkınlık, tükenmişlik ve çaresizlik gibi duygu ve düşünceler yaşadıkları görülmektedir. Bunlardan hangisini ne şiddette yaşayacağını büyük oranda doktorun kişilik yapısı ve hasta-doktor ilişkisine bakış açısı belirler. Hastanın davranışlarının etkisi olmakla birlikte hangi duygunun ne şiddette yaşanacağı doktorun iç dünyasında etkinleşenler daha belirleyici olmaktadır.

Doktorun üsteleyici bir hasta ile karşılaştığında yaşayacağı duyguyu belirleyen en önemli etmenlerden birisi de hastanın üsteleyici davranışları ile ilgili doktorların algıdır. Örneğin hastanın davranışını 'keyfinden' ya da doktora 'kendisine bakmakla yükümlü bir kişi' olarak baktığı için öyle davranıyor yaklaşımı içinde olan doktor doğal olarak öfkeyi daha şiddetli yaşar.

Aşağıda zor hasta ile karşılaştığında doktorun yaşadığı duyguları etkileyen bazı kişilik özellikleri verilmiştir:

İnatçılık: İnatçı iki insan arasında bir inatlaşma başladığında bu çekişme çoğu zaman bitmez. Kişilik yapısında inatçılık olan bir doktor (örneğin obsesif kompulsif kişilik) bu kişilik özelliği nedeniyle sonu olmayan ya da gereksiz dayatmalarda bulunabilir.

Narsistik incinme: Her insanda sevilme, beğenilme, önemsenme ve takdir edilme gibi narsistik gereksinimler doğal olarak bulunur. Bu gereksinimler karşılanmadığında da her insan değişen şiddetlerde olmak üzere narsistik incinme (üzüntü, öfkelenme vb) yaşar. Hastalar üsteleyici davranış gösterdiğinde doktora 'yetersiz görüldüğü' ve 'kendini yetersiz görme' gibi hisler canlanıyorsa bunlar narsistik incinmenin göstergeleridir. Narsistik incinme yaşayan doktora hastadan duygusal olarak uzaklaşma, hastayı ret etme, hastaya öfkelenme gibi psikolojik tepkiler çıkabilir. Doktora narsistik kişilik örgütlenmesi söz konusu olduğunda bu tepkiler daha şiddetli yaşanır.

'Hayır diyememe': Günlük yaşamında başkalarının isteklerini ret etmekte zorlanan doktorun bu yaklaşımı hasta-doktor ilişkisine de yansır. Hastanın taleplerini yerine getirmediğinde doktor rahatsız edici duygular yaşar. Hastanın

taleplerini mutlaka yerine getirmesi gerekiyormuş hislerinin baskısı altında kalır. Canlanan bu duygular ile etik ilkeler arasında sıkışan doktor psikolojik olarak bunılır.

İşine karışıldığı duygusu: Kendisini alanında otorite olarak gören doktor, hasta çeşitli isteklerde bulunduğu 'işine karışıldığı', yetkinliğinin ve otoritesinin sorgulandığı hissine kapılabilir. Böyle bir durumda da üsteleyici davranış basit bir istek olmaktan çıkıp doktorun mesleki yeterliliğinin sorgulanması anlamı kazanır ve doktorun tepkisel davranışlar göstermesine yol açabilir.

Çatışmaktan kaçınma: Doktorların bir kısmı da uğraşmaktansa hastanın isteklerini yerine getirmeyi yeğleyebilmektedir. Özellikle çatışmadan kaçınma eğilimi olan doktorlarda bu yaklaşım daha sık görülmektedir. Ancak her koşulda öncelikle hastanın isteklerinin riski, tehlikesi, zararı ve yasal sorun yaratabilecek nitelikleri dikkatli biçimde incelenmelidir.

Sağlık çalışanları arasında hasta-doktor ilişkisinde paternalistik yaklaşımın (10) yaygın biçimde benimsendiği görülmektedir. Bu da hastanın doktora kayıtsız koşulsuz itaatkâr davranması gerektiği beklentisi yaratmaktadır. Bu beklenti içinde olan doktorlar hastanın üsteleyici davranışlarını kendilerine meydan okunması olarak yorumlamakta ve tepkisel davranabilmektedirler.

Üsteleyici Hasta ile Baş Etme

Her üsteleyici hasta için geçerli olacak standart bir yaklaşımın uygulanmaya konması mümkün değildir. Ancak tüm zor hastalar ile baş etmede olduğu gibi yol gösterici bazı ilkelerin dikkate alınması gerekmektedir (Tablo 1). Üsteleyici hasta ile baş etmeye çalışan doktorlar kendi kişilik özelliklerini ve hastasının biyopsikososyal özelliklerini dikkate alarak hastasına yaklaşmalıdır.

Kendini tanıma: Zor hasta ile baş etme becerisini geliştirmek isteyen bir doktorun ilk yapması gereken kendisi hakkındaki farkındalık düzeyini arttırmaktır (9). Kendini tanıma, insanın kendisinde (bedeninde, iç dünyasında) var olanların, her türlü ilişkide nasıl davranacağını farkında olması ve bunları doğru değerlendirmesidir (11). Kendini tanıma; sorunlarla baş etme, strese katlanma ve duygu yönetimi gibi kişilerarası ilişkilere yön veren iletişim becerilerinin yeterliliğinin farkında olmayı da içerir.

Üsteleyici bir hasta ile karşılaşmak doktorda doğal olarak (bazen baş edilmesi güç düzeyde) çeşitli duyguları canlandırır. Doktor yaşadığı duygular ve bu duyguların kendisini nasıl yönlendirdiği konusunda farkındalık kazanmalıdır. Farkındalık kazanmasına

karşın hastaların üsteleyici davranışları ile baş edemeyen ve bu nedenle psikolojik olarak tükenen ya da hastalardan duygusal olarak uzaklaşan doktorlar profesyonel yardım almayı düşünmelidir.

Hasta-doktor ilişkisine bakış açısı: Doktor, hasta-doktor ilişkisine bakış açısını gözden geçirerek bakış açısının hastayla olan ilişkisini nasıl etkilediğini belirlemelidir. Geleneksel (paternalistik) yaklaşıma göre hasta-doktor ilişkisinde belirleyici olan doktordur. Hastanın doktorun dediklerini kayıtsız koşulsuz kabullenmesi, sorgulamaması beklenir (10). Geleneksel (paternalistik) doktor-hasta ilişkisini benimseyen doktor üsteleyici davranışlarda bulunan hasta karşısında şaşkına dönecek ve büyük olasılıkla hastaya reddedici davranacaktır.

Eşduyumsal anlayış: Eşduyumsal anlayış hastanın üsteleyici davranışının altta yatan nedenlerini görebilmeyi sağlar. Hastasını biyopsikososyal bütünlük içinde ele alamayan ve hastalarının psikolojik ve sosyal sorunlarını görmeyen ya da göz ardı eden doktorların üsteleyici hastalara tepkisel olma olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle eşduyumsal anlama becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Etkileşimi değerlendirebilme: Her türlü kişilerarası iletişimde olduğu gibi hasta-doktor ilişkisinde de hasta doktoru, doktor da hastayı etkiler. Doktor açısıyla bakıldığında etkileşimin önemli iki yönü vardır. İlki hastanın davranışlarının doktor üzerindeki etkisi; ikincisi ise doktorun söylediklerinin, ses tonunun, yüz ifadesinin, duruşunun ve el-kol hareketlerinin hastayı etkileyebildiğidir.

İletişim ve ilişkiyi yönetme: Kendini iyi tanıyan, hastasını eşduyumsal anlayışla değerlendirebilen ve hasta-doktor ilişkisinde karşılıklı etkileşimi görebilen doktorlar ilişkide yaşananları daha doğru değerlendirir. Bu da iletişim ve ilişkiyi istenen yönde sürdürebilme şansı verir. Üsteleyici bir hasta ile karşılaştığında ilişkiyi yönetmek, doktorun tepkisel olmadan hasta için en yararlı olacak şekilde davranabilmesi anlamına gelmektedir.

Hizmet sunum değişikliği: Hizmet sunum değişikliği ile üsteleyici hastaların üsteleyici davranışlarını azaltmak mümkündür. Butik hastanelerde pazarlama stratejilerini inceleyen bir yazıda butik sağlık sunumunun en iyisinin bedelini ödeyebilecek az sayıda talepkâr bireye yönelik olduğu ileri sürülmektedir (12). Ancak sağlık hizmeti sunumunun tümüyle hasta ve yakınlarının isteklerine göre belirlenmesi düşünülemez.

Tablo 1. Üsteleyici hastalar ile baş etmede kullanışlı öneriler

- Doktor hastanın davranışlarını kişiselleştirmemeli.
- Doktor tepkisel davranmaktan kaçınmalı, davranışını etkileyecek düzeyde (örneğin öfke) duygu yaşadığında anında tepki göstermemeli.
- Doktor iletişimin yalnız kullanılan sözcüklerden ibaret olmadığını, ses tonunun ve beden dilinin hastayı nasıl etkilediğini dikkate almalı.
- Açık uçlu, yargılamayan, suçlamayan, değer verildiği hissi yaratan sorularla hastanın derdini daha iyi anlatmasını sağlamalı
- Doktor o gün, o saatlerde ve o an yaşadığı duyguların farkında olmalı. (Önemli bir kısmı karşısındaki üsteleyici hasta ile ilgisi olmayan bu duyguların tahammül gücünü ve davranışlarını etkileyebileceğini unutmamalı.)
- Hastanın kendisine güvenmediği hissine kapılması birçok doktorda rahatsız edici duygular yaratır. Doktor bu duygularından etkileniyorsa bunlarla baş etmenin yollarını bulmalı.
- Hastanın davranışını etkileyen etmenleri belirlemeye çalışmalı. (Geçmiş deneyimler, bilgi düzeyi, yanlış bilinenler, güncel sorunlar, kişilik yapısı, ruhsal rahatsızlıklar hastanın davranışını etkileyebilir.)
- Hastanın beklentilerini öğrenmeli. [Bazı hastalar açıkça söylemeseler bile kafalarında belirledikleri belli bir incelemenin (MR gibi) yapılmasını istiyor olabilirler. Hastaneye yatma, parenteral tedavi uygulanması gibi beklentileri de olabilir. Doktorun hastaya açık ve suçlayıcı tarzda olmayan kibar bir şekilde kendisinden ne beklediğini sorması hastanın beklentilerinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir.]
- Hastanın hastalık rolü ile ne derece özdeşleştiğini belirlemeli. [Bazı hastalar hasta olduklarında çevrelerindeki insanlardan gördükleri ilgiyi (çoğu zaman bilinçdışı) sürdürmek için sürekli çeşitli yakınmalar getirirler.]
- Doğru tanı konduğuna dair hastanın kaygılarını gidermeli.
- Hastanın kaygıları ve kuşkuvarı yersiz bile olsa yargılamadan değerlendirmeli.
- İzlem, yapılacak incelemeler ve tedavi sürecini mümkün olduğunca hasta ile birlikte planlamalı.
- Hastanın tıbbi, etik ve yasal olmayan isteklerini yerine getirmemeli. (Kararlı fakat ret edici olmayan bir tavırla durumu hastaya bildirmeli.)
- Hastayı etkileyen her türlü duygunun (korku, kaygı) ifade edilmesini sağlamalı. İletişim ve ilişkiyi bozmayan duygu boşalmasına (katarsis) izin vermeli.
- Hastanın bıktırıcı ve bezdiren istekleri doktorun hastadan uzaklaşmasına ve onun tıbbi ve psikolojik gereksinimlerini görememesine yol açabilir. Doktor bu tür durumlarda oluşan *hastayı çok zorunlu olmadıkça görmek istememe* hissini aşmalı.
- Katı olmak ile kararlı olmak arasındaki fark irdelenmeli ve kararlı olunmalı
- Hastanın beklenti ve istekleri öğrenilerek ve dikkate alınarak sınırlar net olarak çizilmeli ve hastaya açıklanmalı.
- Üsteleyici hasta karşısında sürekli tepkisel davranış gösteren doktorlar davranışlarının altında yatan nedenleri daha iyi anlamak amacıyla profesyonel yardım almayı düşünmeli.
- Üsteleyici hastalar karşısında canlanan duygularla baş etmekte zorlanan, kendisini bozguna uğramış gibi hisseden ve bunları aşmakta çok zorlanan doktor bu konuda profesyonel yardım almayı düşünmeli.

Kaynaklar

1. Akgün-Çıtak E, Avcı S, Basmacı Ö, Durukan İ. Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin “Zor Hasta” Olarak Tanımladıkları Hastalarla İletişim Davranışlarının İncelenmesi. Hemar-G 2011; 13(1): 35-44.
2. Özmen E, Taşkın EO. “Zor Hasta” ve Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Güçlükler. STED 2012; 21(4): 250-257.
3. Çelik R, Erdem R. Hastanelerde huysuz hastaların görülme sıklığı ve hastane çalışanlarına etkisi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2014; 17(2): 77-88.

4. Back AL. The myth of the demanding patient. *JAMA Oncology* 2015; 1(1): 18-19.
5. Ries A (2017) Talepkar müşteriler. *Capital* 16.03.2017
<https://www.capital.com.tr/yazarlar/al-ries/talepkar-musteriler> (E.T. 03.02.2018)
6. Schafer S, Nowlis DP. Personality disorders among difficult patients. *Arch Fam Med* 1998; 7(2): 126-129.
7. Gökçe O, Bulduklı Y. Sağlık hizmetlerinin sunumunda “müşteri hasta” ve etik sorunlar. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi* 2015; 15(29): 38-61.
8. Tarı B, Yavuzer R. Hasta-hastane-hekim ilişkisinde tüketim dinamikleri ve tüketici kimliği ile hasta. *Gazi Medical Journal* 2007; 18(4): 145-150.
9. Cannarella Lorenzetti R, Jacques CH Donovan C, Cottrell S, Buck J. Managing difficult encounters: understanding physician, patient, and situational factors. *Am Fam Physician* 2013; 87(6): 419-425.
10. Emanuel EJ, Emanuel LL. Four models of the physician-patient relationship *JAMA* 1992; 267(16): 2221-2226.
11. Özmen E. Hayatın içinde iletişim. *CBU-SBED* 2016; 3(2): 229-231.
12. Salman AN, Uydacı M. Butik hastanelerde pazarlama stratejileri. *Öneri Dergisi* 2012; 9(35): 45-50.

Yararsız Tedavi ve Yoğun Bakım Hemşireleri

Üzerindeki Etkileri

Futile Treatment and Effects on Intensive Care Nursing

Mahinur Durmuş Iskender*

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

ÖZET

Yüksek teknolojinin tıbbın içine girmesi, ilerleyici ya da ölümcül hastalıklarda hastalığın iyileşmesini değil, ölümün ertelenmesini sağlamakta ve yaşam sonuna ilişkin başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle kritik bakımın verildiği yoğun bakım ünitelerinde teknolojinin ulaşılabilir olması teknolojik müdahale yöntemlerinin kullanımının artmasına neden olmaktadır. Bu durum, hem hastalar ve yakınları hem de sağlık hizmetini sunanlar açısından hastaya yapılan girişimlerin yararsız olarak algılanmasını ve yaşamın sonuna ilişkin kararlarda önemli bir sorun olan “yararsız tedavi” kavramını ortaya çıkarmaktadır. Yararsız tedavi kavramı, hastaların içinde bulunduğu durumu düzeltme olasılığı olmayan ya da çok düşük olan veya halen uygulanmakta olan tedaviden daha yararlı olması beklenmediği halde daha pahalı ya da daha riskli olan tedaviler için kullanılmaktadır. Hastalığın seyirinin olumlu yönde ilerlemesi hemşireler için ödül iken, hastanın sadece ölüm sürelerini uzatmaya yönelik bakım, stres ve hayal kırıklığına neden olabilmektedir. Hemşirelerin yararsız olduğunu düşündüğü tedaviyi sürdürmeleri zamanla hemşirelerde ahlaki sıkıntı, merhamet yorgunluğu ve tükenmişliğe neden olabilmektedir. Makalede yararsız tedavinin hemşireler üzerindeki etkisine literatür eşliğinde yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yararsız Tedavi, Ahlaki Sıkıntı, Merhamet Yorgunluğu, Tükenmişlik

ABSTRACT

Entering high technology involves not only the recovery of the disease in progressive or terminal illness, but also the provision of postponement of death and other options for the end of life. Especially in critical care units where critical care is provided, the availability of technology leads to increased use of technological intervention methods. This situation reveals useless perception of the attempts made to the patient in terms of patients and their relatives as well as healthcare providers and the concept of futile treatment, which is an important problem in the decisions regarding the end of life. The concept of futile treatment is used for treatments that are more expensive or more risky if the patients are unlikely to be able to correct the situation or are less likely to be more beneficial than currently available treatment. While the progress of the disease progression is a reward for the nurses, it can cause the care, stress and frustration to extend the life of the patient only. Continuing the treatment that nurses think is useless can cause moral distress, compassion fatigue and burnout in nurses over time. The effect of the futile treatment on the nurses will be included in the literature.

Key Words: Futile Treatment, Moral Distress, Compassion Fatigue, Burnout

Giriş

Değişen toplumsal yapılar, biyoteknolojik gelişmeler, ileri uygulamalar ve yeni tedavilerdeki hızlı artış, ilerleyici ya da ölümcül hastalıklarda, tedavi mümkün olmasa da yaşam süresini uzatarak kaçınılmaz olan ölümü geciktirebilmeyi olanaklı kılmaktadır. Diğer bir deyişle, yüksek teknolojinin tıbbın içerisine girmesi, hastalığın iyileşmesini değil sadece ölümün ertelenmesini sağlamakta, kişilerin ölümünün evde değil, özellikle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde gerçekleşmesine neden olmaktadır (1,2,3).

Yoğun bakım üniteleri, yüksek beceri ve eğitilmiş hekim ve hemşireler tarafından kritik hastaların sürekli izlenmesi ve agresif (girişimsel ve rahatsız eden) tedavisi için tasarlanmış özel ünitelerdir (Haugh 2014). Yoğun bakım ünitelerinde hemşirelerin rolü hastalar için en uygun tedavi ve hemşirelik bakımını savunmak, yaşam kalitelerini korumak, ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve danışmanlık yapmak, hasta yararına olan karar ve girişimleri etik ilkeler doğrultusunda belirlemektir. Yoğun bakım üniteleri yaşamın sonuna ilişkin kararlar verilirken etik sorunların en sık yaşandığı, yaşanan sorunlar arasında önemli başlıklardan biri

olan yararsız tedavi kavramının da tartışıldığı ünitelerdir [4].

Yararsız tedavi, tanımlanması ve sınırlarının çizilmesi zor olan bir kavramdır. Yabancı literatürde “futile medical care”, “medical futility”, “futile treatment”, “futile care” ve “futility care” olarak ifade edilmektedir (5,6,7,8). Türkçe’de ise “boşuna tedavi”, “yararsız sağaltım”, “tıbbi yararsızlık” ve çoğunlukla “yararsız tedavi” terimleri kullanılmaktadır. Yararsız tedavi, hastaların içinde bulunduğu durumu düzeltme olasılığı olmayan ya da çok düşük olan veya halen uygulanmakta olan tedaviden daha yararlı olması beklenmediği halde daha pahalı ya da daha riskli olan tedavilere verilen addır (Biyotetik Terimleri Sözlüğü 2005).

Sağlık çalışanlarının yararsız tedaviyi tanımlaması, hastanın durumuna ve bakım vericinin kişisel bakış açısına göre değişmektedir. Bu kavramı tanımlayan ölçütlerin çeşitliliği ve bakım verenin bu konudaki farklı düşünceleri, yaşamın kalitesini ya da niceliğini nasıl algıladığına, başarılı ya da başarısız tedavi yargısına, kişinin duygularına, değerlerine, inançlarına, etik inançlarına ve kültürüne dayanan kişisel yargılarına bağlıdır. Bazı sağlık çalışanları yararsız tedaviyi yalnızca hastanın hayatta kalma süresi ile açıklarken bazıları hayatta kaldığı sürece yaşam kalitesini göz önüne alarak açıklamaktadır (1,6).

Hanson (2008) yoğun bakım ünitelerinde kaynakların önemli bir kısmının yararsız tedaviye ayrıldığını, bu bakımın hasta, aile ve sağlık sistemleri üzerinde önemli maliyetleri olduğunu ve dolaylı olarak hemşireleri olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir. Yararsız tedavinin her bir hasta için 23.000 dolar olduğu tahmin edilmektedir (9). Ülkemizde yapılan bir çalışmada, sadece kendi yoğun bakımlarında yatan terminal dönem hastalarının ülkeye toplam maliyeti 581353,2 TL olarak belirlenmiştir (10). Ülkemizde yetişkin yoğun bakımda çalışan hemşirelerle yapılan bir çalışmada hemşirelerin %60’ı hastalara yararsız tedavi ve uygulama yapıldığını ifade etmiştir (27). Başka bir çalışmada ise %61,5’i kaynakların yetersizliği nedeni ile hastalar arasında “bazen” tercih yapmak zorunda olduklarını belirtmiştir (11).

Uygulamaların yararsızlığı ekip ile birlikte verilmesi gereken tartışmalı bir karardır. Ülkemizde yararsız tedavi ile ilgili yasal politikalar bulunmamaktadır. Yasal politikaların olmaması, yoğun bakım ünitelerinde primer karar vericinin hekim olması gibi nedenlerden dolayı ekip içinde çatışmalara neden olabileceği düşünülmektedir.

Hemşirenin bakım verdiği hastaya ilişkin karar verme sürecinde yer almaması, hemşireyi hemfikir olmadığı kararları yapmak durumunda bırakabilmektedir. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin uzun süre yararsız olduğunu düşündükleri tedavi ve uygulamaları sürdürmeleri hemşirelerin hastalara karşı duyarsızlaşmasına, semptomlarına ilgisiz kalmasına, tedavi masraflarının artmasına, zaman ve enerjinin boşa gitmesine (12) ve hemşirelerde ahlaki sıkıntı, merhamet yorgunluğu ve tükenmişliğe neden olabilmektedir (13,14).

Ahlaki Sıkıntı: Ahlaki sıkıntı (moral distress), hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının, etik değerleri, ilkeleri veya sorumlulukları ile tutarsız şekilde hareket ettiklerinde yaşadığı psikolojik, duygusal ve fizyolojik acıyı tanımlamak için kullanılmaktadır (15). Uluslararası literatüre bakıldığında, ahlaki sıkıntı ve yararsız tedavi arasında önemli bir ilişki olduğu belirtilmiştir (14, 19). Ahlaki sıkıntı yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde, tedavi uygulamasının yararsız olduğunu bildikleri halde yasal açıklamaların yetersizliği nedeniyle tedaviye devam edilmesi sonucu gözlemlenir. Genel olarak ahlaki sıkıntı iş doyumunun azalmasına neden olabilir (14). Hemşirelerin yetersizliğinden bağımsız olarak, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde ahlaki sıkıntıya neden olan nedenler arasında agresif tedavi, ölümlerle karşı karşıya kalan hastalar, personelin eksik ve yetersiz tedavisi, meslektaşları arasında gücün haksız dağılımı ve organizasyonel destek eksikliği olarak belirtilmiştir (15).

Merhamet Yorgunluğu: Merhamet yorgunluğu, travmatik stresi doğrudan yaşayan insanlarla yakın temasta olan meslek gruplarında, travma yaşayan hastalara yardım ederken bakım veren kişinin yaşadığı duygusal stres ve bakımın bedeli şeklinde açıklanmaktadır. Hemşirelerde, özellikle yoğun bakım gibi kritik hastalara bakım veren kliniklerde, hemşirelerin uzun süre ağrı ve acı çeken hastalarla etkileşimde bulunmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Merhamet yorgunluğu bakım veren kişilerde tükenmişliğe neden olmaktadır [16, 17].

Tükenmişlik: Tükenmişlik kavramı Maslach ve Jackson tarafından duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve algılanan kişisel başarının azalması olarak bilinmekte ve tanımlanmaktadır (Maslach ve ark. 2001). Mesleki tükenmişlik, uzun süre ağır iş yükü ile çalışan ve işinde herhangi bir anlam bulamayan kişilerde gerçekleşir sonrasında duygusal tükenmeye, kronik yorgunluğa, işten ayrılmalara neden olur. Sağlık çalışanlarında özellikle hemşirelerde görülme oranı yüksektir. Tükenmişlik hemşirelik bakımının kalitesinde

önemli rol oynamaktadır (21,22,31). Yoğun bakım ünitelerinde sağlık çalışanları arasında mesleki tükenmişliğin esas sonuçlarından biri olan duygusal tükenmişlik ile yararsız tedavi sonucu oluşan stresli durumların sıklığı arasında önemli bir ilişki vardır. Ayrıca, bu stresli durumlar özellikle hemşireler arasında işten ayrılma isteğini yoğunlaştırmaktadır (12).

Yararsız Tedavinin Hemşireler Üzerine Etkisini İnceleyen İlgili Çalışmalar: Hemşirelik literatüründe, yararsız tedavinin hemşireler üzerindeki etkilerini inceleyen farklı çalışmalar vardır. Meltzer (2004)'in yoğun bakım ünitesinde (n=60) çalışan hemşireler ile gerçekleştirdiği çalışmada; yoğun bakım hemşirelerinde hemşirelerin yararsız tedavi algısı ve tükenmişlik üzerine etkisi incelenmiş, yoğun bakım hemşirelerinde yararsız tedavi, ahlaki sıkıntı, duygusal tükenme ve sonrasında tükenmişlik ile ilişkilendirmiştir.

Ferrell (2006) yararsız tedaviyi deneyimleyen hemşirelerin (n=108) ahlaki sıkıntı düzeyini incelemiş, hemşireler de yararsız tedavinin ahlaki sıkıntıya neden olduğu belirlenmiştir. Sibbald (2007)'in yoğun bakım ünitesindeki sağlık çalışanları (n=60) arasında yararsız tedavi algısını belirlemek için karşılaştırmalı çalışma yapmış, ekip içinde iletişimin artırılmasının gerekli olduğunu ve yararsız tedavi ile ilgili kararlarda ekip içinde bir anlaşmaya varılmadığını bildirmiştir. Yekefallah (2015)'in yoğun bakım da çalışan hemşirelerde (n=25) yararsız tedavi algısını belirlemek için gözlem ve görüşme yaparak gerçekleştirdiği çalışmada; yararsız tedavi yönetiminde hemşirelerin anahtar rol oynadığı, hemşirelik deneyiminin önemli olduğuna dikkat çekmiş, yoğun bakım ünitelerinde uygun teröpatik ve araştırma programlarının dizayn edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

Mohammadi (2015)'nin farklı yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerle (n=170) karşılaştırmalı olarak gerçekleştirdiği çalışmada, hemşirelerin yararsız tedavi ile ilgili farkındalık düzeyinin orta düzey olduğu, yararsız tedavi hakkında bilgi edinmeye ihtiyaçları olduğu ve güçlendirme mekanizmasına ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Aghabarary ve Nayeri (2017)'nin hekim ve hemşirelerin yararsız tedavi sağlama nedenlerini incelediği nitel çalışmada, hasta ve ailesinin yaşamı sürdüren tedaviler talep etmesi, sağlık profesyonellerinin kişisel değerleri, örgütsel atmosfer ve yapının neden olduğunu belirlemişlerdir.

Ülkemizde yararsız tedavi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde ise; Özden ve

arkadaşlarının (2012) yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin (n=63) yararsız tedavi ve uygulamaya ilişkin görüşlerini incelediği tanımlayıcı çalışmada, hemşirelerin yararsız tedavi ve uygulamaların sıklıkla yapıldığını düşündüklerini ve bu noktada etik ikilem yaşadıklarını belirtmişlerdir. Özden ve arkadaşları (2013) bir başka tanımlayıcı çalışmada, yoğun bakım hemşirelerinde (n=138) yararsız uygulamaların sağlık profesyonellerini demoralize ettiğini düşünen hemşirelerde, iş doyum düzeylerinin düşük, duyarsızlaşma düzeylerinin de yüksek olduğu belirtilmiştir.

Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin yararsız tedavi ve uygulamalar ile çok sık karşılaştığı ve bunu dile getirmedikleri ya da farkında olmadıkları bilinmektedir. Sorunların belirlenmesi ve anlaşılmasıyla hemşireler yaşadıkları sorunlarla ilgili farkındalıkları artar, sorunların üstesinden gelebilir ve hasta yönetimi için plan yapabilirler. Genel olarak hemşireler yararsız tedavinin verilmemesinde ve geri çekilmesinde anahtar rol oynamakta ve hemşirelerin, bu gibi durumların üstesinden gelmek için bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir, eğer bilgi ve deneyim sahibi olurlarsa hastaları ve ailelerini olumlu yönde etkileyebilirler [6, 29]. Tedavinin olumsuz etkilerini önlemek, hemşirelik bakımının kalitesini arttırmak, yararsız tedavi ve uygulamalar hakkında karar almak için öncelikle konu ile ilgili kurum içi eğitimler düzenlenerek, konferans, seminer vs. etkinliklere hemşireler yönlendirilerek farkındalığı arttırmak gerekmektedir. Bu makale konunun önemine dikkat çekmek amacıyla yazılmıştır.

Kaynaklar

1. Heland M. Fruitful or futile: intensive care nurses' experiences and perceptions of medical futility. *Australian Critical Care* 2006; 19(1): 25-31.
2. Bradley C, Weaver J, Brasel K. Addressing access to palliative care services in the surgical intensive care unit. *Surgery* 2010; 147(6): 871-877.
3. Karlıkaya E. "Resüsite Etmeyin" Talimatının etik boyutu. *Türkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics* 2016; 2(3): 51-58.
4. Wilkinson DJ, Savulescu J. Knowing when to stop: futility in the intensive care unit. *Current opinion in anaesthesiology* 2011; 24(2):160-165.
5. Schneiderman LJ, Jecker NS, Jonsen AR. Medical futility: response to critiques. *Ann International Medicine* 2016; 125(8): 669-674.
6. Yekefallah L, Ashktorab T, Manoochehri H, Hamid AM. Nurses' Experiences of Futile Care at Intensive Care Units: A Phenomenological Study.

- Global journal of health science 2015; 7(4): 235-242.
7. Neville HB, Wiley JF, Yamamoto MC, Flitcraft M, Anderson B, Curtis JR, Wenger NS. Concordance of nurses and physicians on whether critical care patients are receiving futile treatment. *American Journal of Critical Care* 2015; 24(5): 403-411.
 8. Rostami S, Jafari H. Nurses' perceptions of futile medical care. *Mater Sociomed* 2016; 28(2): 151-155.
 9. Smith TJ, Cassel JB. Cost and non-clinical outcomes of palliative care. *J Pain Symptom Manage* 2009; 38(1): 32-44.
 10. Aygencel G, Türkoğlu M. Bir dahili yoğun bakım ünitesindeki terminal dönem hastaların genel özellikleri ve maliyetleri. *Yoğun Bakım Dergisi* 2014; 5: 1-4.
 11. Akpınar A. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hekim ve hemşirelerin yoğun bakım kaynaklarını paylaşmaktaki ilgili tutum ve görüşler ile çağdas adalet kuramlarının ilişkisi. Yüksek lisans Tezi. Kocaeli.
 12. Piers RD(1), Azoulay E, Ricou B, Dekeyser Ganz F, Decruyenaere J, Max A, et al. Perceptions of appropriateness of care among European and Israeli intensive care unit nurses and physicians. *JAMA* 2011; 306(24): 2694-2703.
 13. Meltzer LS, Huckabay LM. Critical care nurses' perceptions of futile care and its effect on burnout. *American Journal of Critical Care* 2004; 13(3): 202-208.
 14. Mobley MJ, Rady MY, Verheijde JL, Patel B, Larson JS. The relationship between moral distress and perception of futile care in the critical care unit. *Intensive Critical Care Nursing* 2007; 23(5): 256-263.
 15. McCarthy P. Burnout in psychiatric nursing. *Journal Adv Nurs* 1985; 10(4): 305-310.
 16. Figley CR. (Ed.). *Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized*. Brunner/ Mazel psychological stress series, No. 23. Philadelphia, PA, US 1995: Brunner/Mazel.
 17. Leibowitz RQ, Jeffreys MD, Copeland LA & Noël PH. Veterans' disclosure of trauma to healthcare providers. *General Hospital Psychiatry* 2008; 30(2): 100-103.
 18. Sibbald R, Downar J, Hawryluck L. Perceptions of "futile care" among caregivers in intensive care units. *Canadian Medical Association Journal* 2007; 177(10): 1201-1208.
 19. Borhani F, Mohammadi S, Roshanzadeh M. Moral distress and perception of futile care in intensive care nurses. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine* 2015; 8: 2.
 20. Maslach C, Jackson, SE. (1981). *Manuel Maslach Burnout Inventory*. 2nd ed. Palo Alto California: Consulting Psychologist Press. p.1-17.
 21. Spence Laschinger HK, Leiter MP. The impact of nursing work environments on patient safety outcomes: the mediating role of burnout/engagement. *Journal of Nursing Administration* 2006; 36(5): 259-267.
 22. Bragard I, Dupuis G, Fleet R. Quality of work life, burnout, and stress in emergency department physicians: a qualitative review. *European Journal Emergency Medicine* 2015; 22(4): 227-234.
 23. Ferrell BR, editor *Understanding the moral distress of nurses witnessing medically futile care*. *Oncology Nursing Forum* 2006; 33(5): 922-930.
 24. Mohammadi S, Roshanzadeh M. Exploring the Perception of intensive care unit nurses of futile care. *Education & Ethic In Nursing* 2015; 3(2): 65-72.
 25. Aghabarary M, Nayeri D. Reasons behind providing futile medical treatments in Iran: A qualitative study. *Nursing Ethics* 2017; 24(1): 33-45.
 26. Karagözoğlu Ş, Yıldırım G, Özden D, Çınar Z. Moral distress in Turkish intensive care nurses. *Nursing Ethics* 2015; 1-6.
 27. Özden D, Karagözoğlu Ş, Tel H, Tabak H. Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Yararsız Tedavi ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri. *Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi* 2012-1.
 28. Özden D, Karagözoğlu Ş, Yıldırım G. Intensive care nurses' perception of futility: Job satisfaction and burnout dimensions. *Nursing Ethics* 2013; 20(4): 436-447.
 29. Palda VA, Bowman KW, McLean RF, Chapman MG. "Futile" care: Do we provide it? Why? A semistructured, Canada-wide survey of intensive care unit doctors and nurses. *Journal of Critical Care* 2005; 20(3): 207-213.
 30. Hanson LC, Usher B, Spragens L, Bernard S. Clinical and economic impact of palliative care consultation. *J Pain Symptom Manage* 2008; 35(4): 340-346.
 31. Raftopoulos V, Charalambous A, Talias M. The factors associated with the burnout syndrome and fatigue in Cypriot nurses: a census report. *BMC Public Health* 2012; 12: 457.